

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

*Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky
Katedra didaktiky prírodovedných predmetov
v primárnom vzdelávaní*

Zborník príspevkov k medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencii

SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY
PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV

AKÁ JE A AKÁ BY MOHLA BYŤ PRÍPRAVA
BUDÚCICH UČITEĽOV

Odborná garantka konferencie
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

BRATISLAVA
2019

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

**SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY
PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV**

**AKÁ JE A AKÁ BY MOHLA BYŤ PRÍPRAVA
BUDÚCICH UČITEĽOV**

**Zborník príspevkov
k medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii**

**UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
2019**

Editori: Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
Ing. Eva Tóbllová PhD.

Recenzenti: doc. PaedDr. Jitka Derková PhD.
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Zoznam autorov:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Mgr. Miriama Ďurajková, PhD.
Mgr. Jakub Fázik, PhD.
Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
Mgr. Tina Katuščáková, PhD.
Mgr. Martin Knotek
PhDr. Jana Koláčková, PhD.
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
PaedDr. Monika Miňová, PhD.
Mgr. Jana Nemcová, PhD.
PaedDr. Erika Novotná, Ph.D.
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
PaedDr. Eva Severini, PhD.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Cover photo:

© Barbora Jaslovská

Vydavateľ:

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2019

Za obsahovú a jazykovú stránku štúdií zodpovedajú jednotliví autori.

Text je voľne dostupný na: www.fedu.uniba.sk

Rozsah: 154 strán

Forma: on-line

ISBN: 978-80-223-4847-8

OBSAH

SKEFOLDING BUDÚCEHO UČITEĽA FYZIKY V RÁMCI PREDMETU DIDAKTIKA FYZIKY.....	6
--	----------

Peter Demkanin

PEDAGOGICKÁ PRAX V KONTEXTE PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA	13
---	-----------

Miriama Ďurajková

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE PRIMÁRNEJ A SEKUNDÁRNEJ EDUKÁCIE	22
---	-----------

Jakub Fázik

UČITEĽ A UČIACE SA SPOLOČENSTVO	29
--	-----------

Marta Horňáková

NÁSTROJ NA SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV V RÁMCI ENCOUNTEROVEJ SKUPINY A UČITEĽ AKO FACILITÁTOR PROCESU SEBAHODNOTENIA	37
---	-----------

Barbora Jaslovská

PRÍNOS PRINCÍPU „JA A TY“ MARTINA BUBERA DO TEÓRIE VÝCHOVY A PRÍSTUPU ZAČÍNajúCEHO UČITEĽA K ŠTUDENTOM	46
---	-----------

Tina Katuščáková

PROJEKT GREENPOWER A JEHO MOŽNOSTI PRE PRÍPRAVU BUDÚCICH UČITEĽOV	53
--	-----------

Martin Knotek

VÝZNAM PORTFÓLIA V PROFESIJNOM ROZVOJI ZAČÍNajúCICH UČITEĽOV A ICH SEBAREFLEXIA	59
--	-----------

Jana Koláčková

OSOBNOSŤ UČITEĽA A JEHO INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE V SÚČASNOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE	66
--	-----------

Lujza Koldeová

**STEAM EDUCATION A ROZŠÍŘENÁ REALITA V PŘÍPRAVE
UČITEĚOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 75**

Lilla Koreňová, Jiří Dostál

**BUDÚCI UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL A ICH PEDAGOGICKÁ
PRAX 83**

Monika Miňová

**PROFESIA UČITEĚA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA Z
POHĚADU BUDÚCICH UČITEĚOV 91**

Jana Nemcová

**NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ A VÝZVY PRE PŘÍPRAVU NOVEJ
GENERÁCIE UČITEĚOV 104**

Erika Novotná

**VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ – S ASPEKTOM NA PŘÍPRAVU
BUDÚCICH UČITEĚOV 111**

Erich Petlák

**O KOMPETENCII UČITEĚOV INDIVIDUALIZOVAŤ VYUČOVANIE V
DRUHOŠANCOVOM VZDELÁVANÍ 118**

Ivana Pirohová

**POSTAVENIE UČITEĚA VO VYBRANÝCH PROGRAMOVÝCH
DOKUMENTOCH ŠKOLSKEJ POLITIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
..... 125**

Peter Plavčan

**PEDAGOGICKÁ PRAX V INTERPRETÁCIÁCH ŠTUDENTOV
BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU PREDŠKOLSKÁ A
ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA 132**

Eva Severini, Blanka Kožík Lehotayová

SEBAREGULUJÚCE UČENIE 140

Miron Zelina

**SKEFOLDING BUDÚCEHO UČITEĽA FYZIKY V RÁMCI PREDMETU
DIDAKTIKA FYZIKY**

**SCAFFOLDING IN THE PRE-SERVICE PHYSICS TEACHER
TRAINING**

Peter DEMKANIN

Abstrakt

V príspevku sa venujeme príprave budúceho učiteľa fyziky najmä na úlohy spojené s riadením procesu učenia sa žiakov v oblasti empirického poznávania. Vychádzajúc z cieľov fyzikálneho vzdelávania na ZŠ a na gymnáziu prinášame vybrané pohľady na úlohu žiaka a úlohu učiteľa v procese učenia sa žiaka. Venujeme sa tiež prínosu modelu osobnosti C. R. Cloningera a výsledkom práce W. Harlenovej v oblasti didaktiky prírodovedných predmetov. Spomíname úlohu zariadení počítačom podporovaného prírodovedného laboratória v procese rozvíjania prírodovednej gramotnosti a predstavujeme systém CMA Coach. Ako výsledok našej predchádzajúcej práce v tejto oblasti predstavíme učebnicu Didaktika fyziky.

Kľúčové slová: učiteľ fyziky, príprava učiteľa, didaktika fyziky, skefolding

Abstract

In this contribution, we focus on the pre-service physics teacher education, especially on the tasks related to the empirical cognition of secondary school pupils. Selected views on the role of pupil and the role of the teacher in the process of education we relate to the goals of physics education. We also mention the asset of Cloninger's model of personality and the work of W. Harlen in the theory of science education. We mention the school science laboratory system, CMA Coach. As a result of our work in these areas we present university textbook for future physics teachers.

Key words: physics teacher, teacher education, scaffolding

Úvod

Príprava učiteľov fyziky na Univerzite Komenského prešla v predchádzajúcich rokoch zásadnými zmenami. Tieto boli, a aj v súčasnosti sú podmienené najmä posunmi v cieľoch fyzikálneho vzdelávania (Demkanin, 2013), v začleňovaní prostriedkov počítačom podporovaného prírodovedného laboratória medzi bežné vybavenie škôl (Demkanin a kol., 2006) a v neposlednom rade výsledkami výskumu v oblastiach súvisiacich s prírodovedným vzdelávaním (Harlen a kol., 2015; Demkanin, 2018a). V tomto príspevku priblížime niektoré východiská a spôsoby ich aplikovania do procesu prípravy budúcich učiteľov fyziky. Spomíname aj jeden zo súčasných modelov osobnosti (Cloninger, 2013), v odbornej literatúre na Slovensku takmer zabudnutú metódu práce učiteľa so žiakmi skefolding (Demkanin, 2018b) a jednu metód usudzovania, abdukciu, ktorú považujeme za kľúčovú metódu usudzovania v empirických fázach poznávania žiakov v rámci fyzikálneho vzdelávania.

Východiská zmien v príprave učiteľov fyziky

Jedným zo zásadných impulzov iniciujúci zmeny v prírodovednom vzdelávaní, v príprave učiteľov pre prírodovedné vzdelávanie a tiež vo výskume prírodovedného vzdelávania je tzv. Rocardova správa (Rocard a kol., 2007). Táto bola zverejnená v období, kedy sme na Slovensku realizovali kurikulárnu transformáciu, koordinovanú Štátnym pedagogickým ústavom. Rocardova správa jasne formulovala potrebu skvalitnenia a rozšírenia prírodovednej zložky vzdelávania. Na Slovensku bola v tom období znížená časová dotácia predmetu fyzika takmer na polovicu predchádzajúceho stavu, čo je tiež podstatne menšia časová dotácia než je v iných vzdelávacích systémoch. Toto bola veľká výzva smerom ku prehodnoteniu cieľov fyzikálneho vzdelávania, ktoré je možné v rámci takejto časovej dotácie realizovať. Výsledkom bola nová formulácia troch oblastí cieľov fyzikálneho vzdelávania na ciele (a obsah) súvisiaci (Demkanin, 2013):

- s postojom spoločnosti ku vede;
- s metódami vedy;
- s prírodovednými poznatkami.

Táto re-formulácia cieľov viedla k systematizácii prác na formulácii spôsobilosti vedeckej práce a na výbere poznatkov (a kontextov) do štátneho vzdelávacieho programu a do učebníc fyziky. Skupinu cieľov súvisiacich s postojom spoločnosti ku vede sme v tom období nerozvíjali systematicky. Zvyčajne sa predpokladalo, že riadené žiacke bádanie podporované skefoldingom (inquiry based science education, scaffolded science inquiry, výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania) automaticky prináša záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie.

Zmeny v príprave učiteľov fyziky po kurikulárnej transformácii, učebnica Didaktika fyziky

Výsledkom viacerých čiastkových výskumov a prieskumov realizovaných v rámci viacerých projektov realizovaných na Slovensku i v zahraničí bolo najmä potvrdenie zmysluplnosti odporúčaní tzv. Rocardovej správy (Rocard a kol., 2007), poznanie, že tradičná, inštrukcionalistická pedagogika má svoje limity, že nevedie k optimálnemu prírodovednému vzdelaniu a že nevedie k optimálnemu rozvoju prírodovednej gramotnosti. Tento fakt sme reflektovali zmenami v príprave budúcich učiteľov fyziky, najmä v predmete Didaktika fyziky a neskôr aj v predmete Úvod do školských pokusov. V učebnici Didaktika fyziky sme formulovali 12 kapitol, 12 oblastí, na ktoré smerujeme pozornosť budúcich učiteľov fyziky. V úvode učebnice pomenúvame tri rozmery učiteľa fyziky – vedomosti, schopnosti a vzťahy. V úvode sa hlásime k základným doménam systému vedomostí učiteľa podľa L. Shulmana (1987), ktorých súčasťou je didaktický systém učiva (pedagogical content knowledge). Didaktický systém učiva je súčasťou transformačného modelu vedomostí učiteľa (Demkanin, 2011), ktorý sa snažíme v príprave učiteľov fyziky na FMFI UK preferovať. Študenti v úvode tejto učebnice nájdu dve tabuľky. V jednej je zoznam požadovaných vedomostí z fyziky, zostavený na maturitnej úrovni. V druhej je zoznam 35 význačných psychologov, ktorí najviac ovplyvnili školstvo 20. storočia. Vo vysokoškolských učebniciach úvod zvyčajne slúži na smerovanie pozornosti študentov. V tejto učebnici sme sa rozhodli smerovaniu pozornosti a ukážke optimálnej práce s učebnicou venovať

okrem úvodu aj prvú kapitolu. Zaradili sme do nej viacero zvyčajne oddelených domén vedomostí. Spájame v nej tradičné stredoškolské fyzikálne úlohy, stredoškolské úlohy laboratórneho charakteru, spôsoby smerovania pozornosti žiakov v úvode výučby tematického celku, vybraný model osobnosti a vybraný psychologický prístup k práci s dieťaťom. Zaradili sme aj túto, medzi študentmi obľúbenú úlohu:

„Navrhňte, ako môže výučba fyziky na strednej škole napomôcť k tomu, aby sa na Slovensku o desať rokov viac využívala hromadná doprava.“ (Demkanin, 2018b, str. 11).

Táto kapitola vznikala rokoch 2009 až 2015. Pôvodným cieľom bolo jasne vymedziť cieľ predmetu Didaktika fyziky – prispieť k príprave učiteľa fyziky, ktorý v rámci vyučovania často paralelne, súčasne, rieši fyzikálny obsah, snaží sa získať pozornosť žiakov, smerovať pozornosť na témy, ktoré považuje v rámci danej fázy vyučovania za podstatné, snaží sa vzdelávať, rozvíjať žiakov a tiež rieši jednotlivcov, ktorí si práve stanovili niektorý z chybných cieľov a nevenujú sa činnostiam, ktoré od nich očakáva. Tento cieľ sa nám niekoľko rokov nedarilo v rámci jednej kapitoly, v rámci jedného 4-hodinového bloku naplniť. Zlom nastal v roku, kedy sme upustili od používania viacerých starších modelov osobnosti, s ktorými sa študenti stretli v rámci štúdia predmetu psychológia v 1. ročníku a zaradili sme jeden model, model s ktorým predtým študenti nepracovali. Zvolili sme si model R.C Cloningera, ktorý jasne prepája temperament s funkciami jednotlivých neurotransmitterov a obsahuje trojdimenzionálny model charakteru. Študentom tento model pomáha aj pri identifikovaní chybných cieľov adlerovskej psychológie.

Ciele fyzikálneho vzdelávania v učebnici Didaktika fyziky

Pri rozpracovaní vyššie uvedených cieľov fyzikálneho vzdelávania do témy prípravy budúcich učiteľov fyziky sme využili práce W. Harlenovej, profesorky z Bristolu v UK, ktorá významným spôsobom ovplyvnila prírodovedné vzdelávanie na základných školách v mnohých vzdelávacích systémoch. Študentov oboznamujeme s metódou výberu poznatkov do kurikula formuláciou nosných myšlienok (Big Ideas) (Harlen, 2015). Zároveň ukazujeme, ako je metóda formulovania nosných myšlienok používaná v kurikule medzinárodného programu International Baccalaureate (www.ibo.org). Asi najobľúbenejšou úlohou z tejto kapitoly je nasledujúca úloha:

„Predstavte si, že by ste si stanovili nasledovný cieľ vyučovania fyziky: Ukázať, že fyzika je veľmi náročná vedecká disciplína, ktorej nik, okrem učiteľa fyziky, nerozumie a ani rozumieť nemôže. Navrhňte spôsob, akým by ste realizovali vyučovanie vedúce k plneniu tohto cieľa.“ (Demkanin, 2018b, str. 30)

Úloha učiteľa a úloha žiaka v rámci formálneho fyzikálneho vzdelávania v učebnici Didaktika fyziky

Táto kapitola vznikala veľmi dlho. Jednotlivé časti obsahu sme mali zaradené medzi témy už od začiatku, ale často sme sa stretávali s javom, že študenti nedokázali rýchlo meniť role – rola učiteľa (modelová rola), rola žiaka strednej alebo základnej školy (modelová rola) a rola študenta vysokej školy – budúceho

učiteľa fyziky. A tak sme v r. 2015 prišli k myšlienke priamo pomenovať dve role – rola žiaka a rola učiteľa a rozdiely v týchto rolách ilustrovať vhodne vybraným obsahom prípravy budúceho učiteľa. Zaradili sme sem nasledovné témy a tieto sme sa snažili navzájom prepojiť, vytvoriť z nich kompaktnú kapitolu – námet na 4 hodinový vyučovací blok:

- vyučovanie založené na výsledkoch predchádzajúcich výskumov (evidence-based teaching);
- učenie sa fyziky – dávanie zmyslu novej skúsenosti dieťaťom v spolupráci s inými;
- učenie sa ako sled udalostí;
- skefolding;
- konverzácia v práci učiteľa (najmä podľa N. Mercera, (2000))

Kapitolu uzatvára citát sociálno kognitívneho neurovedca M. Liebermana (2013):

„Učitelia prehrávajú edukačný boj, pretože adolescenti sú od vzdelávania odpútavaní ich sociálnym svetom. Prirodzene, žiaci to takto necítia. To nie oni si vybrali tie nekonečné pokyny, inštrukcie, návody a príkazy súvisiace s témami, ktoré vôbec nepokladajú za relevantné pre svoju existenciu. Intenzívne, niekedy až zúfalo sa chcú učiť. Ale to, o čom sa chcú učiť, je ich sociálny svet – ako funguje, ako v ňom môžu získať bezpečné miesto, ktoré im zabezpečí maximálny sociálny profit a minimalizuje ich sociálne bolesti a straty. Ich mozgy sú stavané pociťovať tieto silné sociálne motivácie a používať svoj mentálny systém pre svoj pokrok. Z pohľadu evolúcie sociálny svet a záujem žiakov oň nie je ich vyrušovaním. Skôr, práve on je tou najdôležitejšou oblasťou, ktorej sa môžu naučiť.“ (Demkanin, 2018b, str. 42, podľa Lieberman, 2013, s. 282).

Transmisívne a aktivizujúce činnosti učiteľa v učebnici Didaktika fyziky

Táto kapitola, napriek názvu – transmisívne a aktivizujúce činnosti, obsahuje hneď v úvode pojem vyučovací štýl a pojem princíp rovnakosti, podobnosti (principle of sameness). Učiteľ dáva vyučovaciemu procesu poriadok a vyučovací štýl učiteľa súvisí aj s jeho osobnosťou. V úvodných častiach tejto kapitoly tiež spomíname prostredie pre učenie a s týmto pojmom súvisiace rozmery – obsah, metódy, stratégia radenia vyučovacích sekvencií a sociologická stránka prostredia. Budúcim učiteľom tu prinášame na Slovensku pomerne málo používanú klasifikáciu metód vyučovania, prebranú od autorov Colins a Kapur (2014). V ďalších častiach tejto kapitoly sa venujeme konštruktívnemu využitiu informácie danej autoritou a spôsobom (metódam) zavádzania fyzikálnych pojmov na úrovni javov a na úrovni fyzikálnych veličín. Časť kapitoly venovaná hĺbkovému učeniu obsahuje aj niekoľko myšlienok pochádzajúcich od E. Fromma z jeho publikácie *Mat' a byť* (Formm, 1976/2015), ktoré považujeme v práci učiteľa fyziky za dôležité.

Empirické a teoretické metódy poznávania v učebnici Didaktika fyziky

V rámci zaradená týchto tém do prípravy učiteľa fyziky medzi didaktikmi vzácna zhoda. Najmä v tom, že učiteľov je vhodné priviesť k poznaniu, že je rozumné na základných a na stredných školách používať najmä empirické metódy poznávania. Táto zhoda historicky vznikla v súvislosti s faktom, že školská fyzika bola koncom minulého storočia nadmieru matematizovaná a často predstavovala prenos

fyzikálnych teórií vo veľmi zjednodušenej forme na tabule tried, z ktorých sa žiaci mali, často spamäti, učiť fyzikálne poučky a vzorce. Trend extrémneho presadzovania empirických metód poznávania v školskej fyzike zatienil dôležitosť rozvíjania teoretických metód poznávania, ktoré sú dôležité v každom veku. Preto sme sa rozhodli venovať týmto témam až tri kapitoly, spolu 39 strán a 12 hodín. Zároveň je potrebné poznamenať, že s týmito témami sa študenti učiteľstva fyziky stretnú aj na viacerých iných predmetoch ich prípravy, najmä v Úvode do školských pokusov. Najväčšou výzvou v týchto témach bol pre nás výber častí venovaných teoretickým metódam poznávania. Túto kapitolu začíname citátom W. Harlenovej

„Slová sú kľúčovým nástrojom na to, ako niečo vyskúšať a pochopiť. Words and language are a way of trying out and understanding something. (Demkanin, 2018b, str. 80 podľa Harlen, 2006).

Zaradili sme sem časti venujúce sa tvorivosti, kritickému mysleniu, posudzovaniu (porovnávaniu), brainstormingu, klasifikácii (triedeniu prvkov), analógii, indukcii a dedukcii, analýze a syntéze. Okrajovo spomíname aj abdukciu, ktorú sme spomenuli aj v úvode tohoto príspevku. Abdukciu v príprave budúceho učiteľa fyziky sme sa začali venovať iba nedávno a považujeme ju za kľúčovú pri formulovaní hypotéz žiakmi základnej i strednej školy v rámci fyzikálnych experimentov, najmä takých, ktoré majú žiaci samostatne plánovať.

Základy technológií, neformálne a informálne vzdelávanie, projekt vo vyučovaní fyziky a hodnotenie výsledkov fyzikálneho vzdelávania v učebnici Didaktika fyziky

Témy uvedené v nadpise tejto časti sme v učebnici Didaktika fyziky rozpracovali na 50 stranách. V rámci témy tejto konferencie – súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov, aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov – pokladáme za dôležité spomenúť nasledovné. V časti venovanej zdrojom a trvale udržateľnej produkcii študenti učiteľstva oceňujú zaradenie tém ako odpad, recyklácia, medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC). V rámci tém neformálne a informálne vzdelávanie sme zaradili aj metódu vyučovania žiak-expert (Chalupková, Demkanin 2011). Priestor venujeme aj témam záujem, motivácia a angažovanosť. V rámci kapitoly venovanej hodnoteniu dôsledne rozlišujeme formatívne a sumatívne hodnotenie.

Zariadenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória v príprave budúcich učiteľov fyziky

Ako sme spomenuli vyššie, fyzikálne vzdelávanie na základných a stredných školách významne rozvíja spôsobilosti empirického poznávania, teda spôsobilosť pozorovať, merať a experimentovať. V súčasnosti je dosť náročné predstaviť si fyzikálne vzdelávanie bez meracích zariadení. Na Slovensku sa udomácnil, a aj sa tu ďalej vyvíja holandský systém počítačom podporovaného prírodovedného laboratória CMA Coach 7, obr. 1. Tejto téme sa venujú samostatné publikácie a príspevky. Tento systém je používaný aj vo viacerých fyzikálnych príkladoch v učebnici Didaktika fyziky, podobne ako v celoštátnych učebniciach fyziky pre gymnáziá a pre základné školy.

Obrázok 1: Príklad merania v prostredí CMA Coach 7

Záver

V príspevku sme sa snažili priblížiť súčasné smerovanie prípravy budúcich učiteľov fyziky v predmete didaktika fyziky a naznačiť aj širšie súvislosti prípravy budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Z zmyslu názvu tejto konferencie, Súčasnosť a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov – aká ja a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov pokladáme za dôležité poznať rôznorodé prístupy k tejto príprave na navzájom sa inšpirovať, najmä v súvislosti s rozvojom vied o edukácii na našich pracoviskách.

Pod'akovanie

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0273/19, Tútoring a skefolding v príprave budúceho učiteľa fyziky.

Zoznam bibliografických odkazov

CLONINGER, R. C. (2013). What makes people healthy, happy, and fulfilled in the face of current world challenges? *Mens Sana Monographs*, 16-24.

COLINS, A., & KAPUR, M. (2014). Cognitive Apprenticeship. In R. Sawyer, *The Learning Science* (s. 109-127). Cambridge University Press.

DEMKANIN, P. (2013). Preparation of new physics teachers from various perspectives. *Journal of Baltic Science Education*, Vol.12, No.1

DEMKANIN, P. et al. (2006). Počítačom podporované prírodovedné laboratórium. Bratislava: FMFI UK.

DEMKANIN, P. (2011). Vybrané úlohy v príprave učiteľov fyziky na Slovensku. Bratislava: FMFI UK.

DEMKANIN, P. (2018a). Concept formation: Physics teacher and his know-how and know-why. *Jornal of Baltic Science Education*, Vol.17,No.1, (pp. 4-7).

DEMKANIN, P. (2018b). Didaktika fyziky pre študentov magisterského štúdia a učiteľov v praxi. Bratislava: Univerzita Komenského.

FROMM, E. (2015). *Mať či byť*. Bratislava: Citadela.(pôvodné dielo vydané 1976)

HARLEN, W. (2015). *Working with Big Ideas of Science Education*. Trieste: Science Education Programme of IAP.

CHALUPKOVÁ, S., DEMKANIN, P. (2011). Students' hobbies as a context for physics teaching. *Scientia in Educatione*, 15-22.

LIEBERMAN, M. (2013). *Social: Why Our Brains Are Wired to Connect*. Crown.

MERCER, N. (2000). *Words and Minds: how to use language to think together*. London: Routledge.

ROCARD., M. et al. (2007). *Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe*. Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities.

SHULMAN, L. (1987). Knowledge and Teaching. *Harward Educational Review*, pp. 1-22.

Kontaktná adresa autora:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina F1, Bratislava

e-mail: peter.demkanin@uniba.sk

**PEDAGOGICKÁ PRAX V KONTEXTE PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY
UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA**

**EDUCATIONAL PRACTICE IN THE CONTEXT OF PREGRADUAL
PREPARATION OF TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION**

Miriama ĎURAJKOVÁ

Abstrakt

Príspevok teoreticko-empirického charakteru sa zaoberá teoretickou analýzou problematiky pregraduálnej prípravy učiteľov primárneho vzdelávania s dôrazom na praktickú prípravu. Súčasťou príspevku je kvalitatívne orientovaný výskum, ktorého cieľom bolo zistiť pozitívne a negatívne aspekty pedagogickej praxe študentov učiteľstva primárneho vzdelávania a priblížiť priebeh spolupráce študenta s cvičným učiteľom počas pedagogickej praxe. Interpretácia výsledkov prináša kompletnú sumarizáciu výskumných zistení, ktoré môžu byť východiskom pre ďalšie pedagogické bádanie v uvedenej problematike.

KLúčové slová: *pregraduálna príprava, pedagogická prax, primárne vzdelávanie, kvalitatívny výskum*

Abstract

The contribution of theoretical and empirical character deals with the theoretical analysis of the issue of undergraduate training of primary education teachers with an emphasis on practical training. The part of the paper is a qualitative oriented research aimed at identifying the positive and negative aspects of the pedagogical practice of students of primary education and the course of cooperation between the student and the teacher during the teaching practice. Interpretation of the results brings a complete summary of the research findings, which may be the starting point for further pedagogical research in this field.

Key words: *pregradual preparation, teacher training, primary education, qualitative research*

Úvod

Pedagogická prax je neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej fázy profesijnej dráhy učiteľa a zároveň často diskutovanou tému v spoločnosti. Príspevok poukazuje na konkrétne problémy, s ktorými sa študenti učiteľstva primárneho vzdelávania stretávajú počas pedagogickej praxe. Naším zámerom bolo zamerať sa nielen na probematické oblasti, ale aj na pozitívne aspekty pedagogickej praxe, priblížiť spoluprácu medzi študentom a cvičným učiteľom a poukázať na najnáročnejšie, či naopak bezproblémové pedagogické činnosti z pohľadu študentov učiteľstva primárneho vzdelávania.

Teoretické východiská

Pedagogickú prax možno chápať ako aktivizujúci a motivačný činiteľ v procese pregraduálnej prípravy, ako seberealizačný činiteľ na odhalenie individuálnych osobitostí a zároveň ako prostredie vhodné pre aplikáciu teoretického vzdelania, v ktorom sa rozvíja vzťah k žiakom, k budúcim kolegom a k učiteľskej profesii

(Čelínák, 2007). Pedagogická prax má podľa Daneka (2005) plniť tri dôležité úlohy a to poznávanie školy zo strany študenta, odstránenie obáv i trémy z pedagogickej komunikácie so žiakmi a konfrontácia poznatkov získaných počas štúdia na fakulte s realitou školského života. Kosová et al. (2015) charakterizuje pedagogickú prax ako prípravu študentov učiteľstva na vyučovanie a každodenný život školy prostredníctvom praktického tréningu, teda praktického vyskúšania si stratégií, metód, techník vyučovania, riadenia triedy, práce so žiakmi a rôznych ďalších aktivít súvisiacich s učiteľskou profesiou. Účelom pedagogickej praxe je vytvoriť pre študentov učiteľstva podmienky pre získavanie a rozvoj profesijných kompetencií. Pedagogická prax má umožniť poznanie reálnych modelov vyučovania, výchovy a každodenného života školy, hlbšie porozumenie žiakom, procesom ich učenia sa a budovanie vzťahov k nim, vytváranie základov profesijných spôsobilostí, zodpovednosti a správania sa, získanie odbornej spätnej väzby o vlastnej vyučovacej činnosti, sebareflexiu a vytvorenie ďalších predpokladov profesijného zlepšovania sa, získanie skúsenosti s komunikáciou s profesijnou komunitou a rodičovskou verejnosťou, overenie si svojho potenciálu pre výkon učiteľskej profesie (Kosová et al., 2015).

Medzinárodné trendy pedagogickej praxe

Pregraduálna príprava učiteľov v zahraničí je charakteristická vysokou autonómiou univerzít a vysokých škôl, pričom každá vysoká škola má vytvorený svoj vlastný model praktickej prípravy učiteľov. Napriek tomu Kosová (2016) identifikovala niekoľko spoločných trendov, ktoré sa presadzujú nielen v Európe, ale aj vo vyspelom svete. Profesionálna praktická príprava učiteľov v zahraničí má **gradačný charakter**, nakoľko ju tvorí systém na seba nadväzujúcich štyroch druhov praxí so stupňujúcou sa náročnosťou úloh pre študentov. Uplatňuje sa **súbežný model** prípravy učiteľov, v rámci ktorého je akademická a praktická príprava študovaná súbežne od prvých ročníkov štúdia. Tento model je považovaný za efektívnejší, nakoľko smerovanie k učiteľstvu je podporované počas celého štúdia, pričom pedagogická prax je neprerušovaná, kontakt so školskou praxou je nepretržitý, čo umožňuje plynulé získanie praktickej učiteľskej skúsenosti. Prax sa začína prípravou na vstup do školy v podobe výcvikov, pokračuje hospitáciami a pozorovaním žiakov, triedy, vyučovania a mikrovýstupmi. Študenti participujú na asistenčných činnostiach a následne sa podieľajú na samostatnom vyučovaní až po súvisle realizované dlhodobejšie vyučovanie v jednej triede. Praktická príprava je orientovaná predovšetkým na **rozvoj profesijných kompetencií** študenta a na **reflexiu**, pričom dôraz sa kladie najmä na sebareflexívne spôsobilosti budúceho učiteľa. Reflexii pedagogickej praxe po jej absolvovaní venuje svoju pozornosť aj vysokoškolský učiteľ spolu s cvičným učiteľom formou skupinových aktivít, či seminárov. K ďalším preferovaným trendom v zahraničí patrí **navýšenie počtu hodín** (rozsahu) pedagogickej praxe študentov učiteľstva. V zahraničí sa kladie vysoký dôraz najmä na **hodnotenie**, ktoré je udelené študentovi po absolvovaní pedagogickej praxe. Úroveň dosiahnutých kompetencií preukazujú študenti prostredníctvom portfólia. **Portfólio** ako súčasť, či výstup praktickej prípravy sa objavuje vo všetkých krajinách a modeloch praxe. Vysoké školy stále viac využívajú elektronické (príp. interaktívne) portfólio. V zahraničí si uvedomujú, že predpokladom kvalitnej realizácie pedagogickej praxe je úzka **spolupráca medzi cvičnou školou a univerzitou**. Cvičné školy sa označujú aj ako laboratórne,

fakultné, univerzitné, pričom sú priamou súčasťou danej vysokej školy. Spilková (2015) zdôrazňuje, že práve v študijných programoch, kde má zásadný význam prepojenie teórie a praxe pod supervíziou, je nutné zriaďovať tzv. klinické pracoviská – cvičné školy, ktoré okrem toho, že zabezpečujú vyučovanie pre žiakov, poskytujú priestor pre vzdelávanie a výskum budúcich učiteľov. Cvičné školy sa v spolupráci s univerzitami podieľajú na overovaní inovatívnych postupov, vyučovacích metód, či didaktických prostriedkov. Učители fakulty (odboroví didaktici) a cviční učители tvoria synergicky spolupracujúci tím podieľajúci sa na profesijnom rozvoji budúceho učiteľa. Významnú úlohu počas realizácie pedagogickej praxe má jednoznačne **cvičný učiteľ** – v zahraničí označovaný ako mentor. Na vykonávanie tejto funkcie je potrebné špecializačné vzdelanie, ktoré ponúkajú univerzity. Mentor by mal byť múdрым radcom a sprievodcom (facilitátorom). Podľa organizácie „*The Teaching Council*“ má mať mentor požadovanú kvalifikáciu, minimálne päťročnú pedagogickú prax, dobré komunikačné zručnosti, má poskytovať profesionálnu aj osobnú podporu, má disponovať širokým spektrom vyučovacích štýlov a má mať záujem o profesijný rozvoj študenta. V našich podmienkach je kompetenčný profil cvičných učiteľov rozpracovaný do troch oblastí – kompetencie orientované na študenta, na cvičný proces a na profesijný sebarozvoj cvičného učiteľa. Kosová et al. (2015) upozorňuje na skutočnosť, že status cvičných učiteľov je žiaľ na Slovensku nízky. Dôsledkom tejto situácie je, že výber cvičných škôl a cvičných učiteľov neprebíha na základe posúdenia ich profesijných kvalít, ale skôr ochoty podieľať sa na praktickej príprave študentov. Cviční učители často nevnímajú túto úlohu za prestíž a ocenenie ich skúseností, či kvality práce, ale skôr za neprímeranú a nedocenenú záťaž (Sokolová, 2013).

Metodika výskumu

V tejto časti príspevku prezentujeme metodiku a výsledky kvalitatívne orientovaného výskumu. Definujeme cieľ výskumu, výskumné otázky a použité výskumné metódy. Na základe analýzy získaných údajov prinášame súhrnné zistenia týkajúce sa problematiky pedagogickej praxe študentov učiteľstva primárneho vzdelávania.

Cieľ výskumu

Hlavným cieľom výskumu bolo identifikovať pozitívne a negatívne aspekty pedagogickej praxe z pohľadu študentov učiteľstva primárneho vzdelávania. Kvalitatívne orientovaným výskumom sme sa snažili zistiť, ako hodnotia študenti spoluprácu s cvičným učiteľom počas realizácie pedagogickej praxe. Naším zámerom bolo identifikovať, ktoré činnosti boli pre študentov počas pedagogickej praxe najnáročnejšie a ktoré činnosti im nerobili žiadne problémy.

Výskumné otázky

Vyššie uvedené ciele výskumu determinujú formuláciu výskumných otázok. V rámci realizácie výskumu sme hľadali odpovede na nasledujúce otázky:

- Aký potenciál má pedagogická prax v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov?

- Aké problémy sa vyskytujú počas pedagogickej praxe z pohľadu študentov učiteľstva primárneho vzdelávania? V ktorých oblastiach pedagogickej praxe pocítovali študenti učiteľstva primárneho vzdelávania nedostatky?
- Ako hodnotia študenti učiteľstva primárneho vzdelávania spoluprácu s cvičným učiteľom počas realizácie pedagogickej praxe?
- Ktoré pedagogické činnosti sú z pohľadu študentov počas pedagogickej praxe najnáročnejšie?
- Ktoré pedagogické činnosti sú z pohľadu študentov počas pedagogickej praxe bezproblémové?
- Aké opatrenia navrhujú študenti učiteľstva primárneho vzdelávania za účelom zefektívnenia organizácie pedagogickej praxe?

Výskumná vzorka

Výber našej vzorky bol uskutočnený zámerným kvalifikovaným výberom. Subjektmi nášho výskumu realizovaného v januári 2019 bolo 40 študentov učiteľstva primárneho vzdelávania, ktorí absolvovali pedagogickú prax v rámci pregraduálnej prípravy. V príspevku v zmysle zachovania anonymity neuvádzame skutočné mená účastníkov, ani názvy základných škôl, na ktorých bola realizovaná pedagogická prax.

Metóda výskumu

Na zber kvalitatívnych údajov sme zvolili špeciálnu výskumnú metódu – obsahovú analýzu textu, pri ktorej analýza verbálnych prejavov nie je len jedným z postupov v rámci nejakej výskumnej metódy, ale sama tvorí jadro metódy. Obsahová analýza textu je metóda, ktorá sa uplatňuje pri všetkých výskumných postupoch, v ktorých sa pracuje so slovom. Predstavuje však aj osobitnú výskumnú metódu na analýzu textových dokumentov (Gavora, 2015). Výberovým súborom v rámci nášho výskumu boli reflexie 40 študentov na realizovanú pedagogickú prax. V rámci reflexií sa študenti vyjadrili k nasledujúcim analytickým kategóriám:

- ✓ Prínos/pozitívne aspekty pedagogickej praxe
- ✓ Nedostatky pedagogickej praxe
- ✓ Hodnotenie spolupráce s cvičným učiteľom
- ✓ Najnáročnejšie pedagogické činnosti počas pedagogickej praxe
- ✓ Bezproblémové pedagogické činnosti počas pedagogickej praxe
- ✓ Odporúčania na zlepšenie organizácie pedagogickej praxe

Analýza získaných údajov a interpretácia zistení

Za účelom analýzy získaných údajov sme sa rozhodli zvoliť techniku otvoreného kódovania. Pomocou kódovania sme nami získané údaje postupne rozobrali, konceptualizovali a zložili novým spôsobom. Výsledkom analýzy kvalitatívnych údajov bolo vytvorenie nasledujúcich významových kategórií doplnených o doslovné výroky účastníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že výskumnú vzorku tvorili študenti učiteľstva primárneho vzdelávania ženského pohlavia, budeme ich v nasledujúcej časti príspevku označovať ako účastníčka A-F.

Potenciál pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy

Touto kategóriou definujeme pozitívne aspekty pedagogickej praxe v kontexte pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov primárneho vzdelávania. Výsledky nášho výskumu poukázali na skutočnosť, že absolvovanie pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy je pre študentov učiteľstva primárneho vzdelávania nesmierne dôležité. Participanti vnímali pedagogickú prax predovšetkým ako **prínos pre svoj profesijný rast** v rôznych oblastiach. Počas pedagogickej praxe im bolo umožnené oboznámiť sa s chodom a organizáciou školy/triedy, pedagogickou dokumentáciou, triednymi pravidlami, spôsobom hodnotenia žiakov a mali tiež možnosť pracovať so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozitívne hodnotená bola skutočnosť, že pedagogická prax sa podieľala na **rozvoji profesijných kompetencií** budúcich učiteľov primárneho vzdelávania. Študenti sa počas pedagogickej praxe naučili dodržiavať časový harmonogram vyučovacej jednotky, uplatňovať individuálny prístup vo vzdelávaní, podieľali sa na riešení školských výchovných situácií, naučili sa promptne reagovať a riešiť neočakávané situácie, pričom častokrát museli prispôbiť svoju pedagogickú činnosť podľa aktuálnej atmosféry v triede. Pedagogická prax bola z pohľadu študentov vnímaná ako **jedinečná príležitosť aplikácie teoretických poznatkov do reálneho života** školy/triedy, čím nadobudli nenahraditeľné skúsenosti, ktoré môžu ovplyvniť ich ďalšie profesijné smerovanie o čom svedčí nasledujúci výrok participantky A: *„Počas tejto praxe som sa utvrdila v tom, že som si vybrala správne povolanie pre môj život a je to to, čo chcem v živote robiť. Pochopila som, že práca na základnej škole je síce náročná a zodpovedná, no krásna a vďačná.“* Participantky ocenili, že v rámci pedagogickej praxe sa mohli podieľať na rôznych podujatiach, ktoré v tom čase organizovala základná škola (divadelné predstavenia, vianočná akadémia, návšteva kina). Výsledky výskumu poukázali na ďalší pozitívny aspekt, ktorým bolo **pozorovanie rôznych vyučovacích postupov, didaktických metód a organizačných foriem vyučovania**, ktoré uplatňoval cvičný učiteľ. V rámci organizácie pedagogickej praxe bola pozitívne hodnotená možnosť vybrať si konkrétnu základnú školu z ponuky zmluvných škôl a školských zariadení, na čo poukázala participantka B: *„Taktiež bolo pre mňa skvelé, že sme si mohli vybrať školu, ktorá nám polohou vyhovuje najviac.“* Výskumné zistenia poukazujú na skutočnosť, že **realizácia pedagogickej praxe vo dvojiciach** (jeden cvičný učiteľ mentoruje dvoch študentov) sa ukazuje z pohľadu študentov ako efektívna, nakoľko participantka C uvádza: *„Realizovanie praxe vo dvojiciach hodnotím tiež pozitívne, pretože sme si navzájom veľa pomáhali, reflektovali výučbu a podporovali sa.“* K ďalším pozitívnym aspektom pedagogickej praxe patrí **materiálno-technické vybavenie** základnej školy a otvorený **prístup cvičného učiteľa**, ktorému sa podrobnejšie budeme venovať v ďalších častiach príspevku.

Negatívne aspekty pedagogickej praxe

Študenti si počas praxe musia viesť vlastné portfólio pozostávajúce najmä z pozorovacích hárkov, príprav k jednotlivým vyučovacím hodinám a rozborov vyučovacích jednotiek. Výsledky nášho výskumu poukazujú na skutočnosť, že študenti vnímajú evidenciu dokumentov svedčiacich o realizácii pedagogickej praxe ako nadmernú **administratívnu záťaž**. Kriticky hodnotená bola z pohľadu študentov i **aprobácia cvičného učiteľa**, nakoľko v niektorých prípadoch cviční

učitelia neučili všetky predmety v rámci primárneho vzdelávania. V tejto súvislosti naše výskumné zistenia poukazujú na časovú zaneprázdnenosť cvičného učiteľa. Z uvedeného dôvodu bolo negatívom pedagogickej praxe **nedostatočný priestor a čas určený na rozbor vyučovacej hodiny**, na čo poukazuje tvrdenie participantky D: „*S cvičnou učiteľkou sme mali veľmi málo času na spätnú väzbu, keďže mala cez prestávky iné povinnosti a v čase voľných hodín suplovala v iných triedach alebo mala konzultácie s rodičmi žiakov.*“ Kritický pohľad študentov bol badateľný v súvislosti s **termínom realizácie** pedagogickej praxe, nakoľko svoju pedagogickú prax absolvovali počas zimného semestra pred vianočnými sviatkami. K ďalším negatívnym aspektom pedagogickej praxe z pohľadu študentov patrí nepostačujúci **rozsah** pedagogickej praxe, realizácia pedagogickej praxe iba v jednom ročníku u jedného cvičného učiteľa, **nedostatečné materiálno-technické vybavenie triedy/školy**, či **neprepájanie akademickej teórie s praxou**.

Spolupráca študenta a cvičného učiteľa počas pedagogickej praxe

Ako sme už vyššie spomínali, participantky kladne hodnotili **otvorený prístup** cvičného učiteľa k študentovi počas realizácie pedagogickej praxe v základnej škole. Cviční učitelia boli vždy ochotní a pripravení pomôcť, poradiť, usmerniť, motivovať študenta, pričom mu poskytovali počas tohto obdobia nielen podporu profesijnú, ale aj sociálnu a emocionálnu. Participantky vnímali svojho cvičného učiteľa ako profesijný vzor. Z hľadiska prínosu bolo pozitívne hodnotené poskytovanie **objektívnej spätnej väzby** k vyučovacím hodinám, na čo poukázala participantka E: „*Konzultovala so mnou moje prípravy a po ich realizácii ma vždy ohodnotila, čo bolo na danej hodine dobré, prípadne zlé a ako by ona riešila danú situáciu. Na konci vyučovania mi vždy poradila nejaké tipy, ako v budúcnosti na žiakov a poradila mi, v čom sa mám zlepšiť.*“ Výsledky nášho výskumu poukazujú na **bezproblémovú spoluprácu** medzi študentom a cvičným učiteľom, pričom táto spolupráca nadobúdala predovšetkým osobnú formu komunikácie v podobe pravidelných konzultácií, či komunikáciu prostredníctvom e-mailu.

Náročné pedagogické činnosti počas realizácie pedagogickej praxe

Vzhľadom na skutočnosť, že participantky poukázali vo svojich reflexiách na viaceré nedostatky, zamerali sme sa na zistenie toho, ktoré činnosti boli počas realizácie pedagogickej praxe pre ne najnáročnejšie. K náročným činnostiam patrila **tvorba portfólia** a s ňou súvisiace **vyplňanie potrebných dokumentov** (pozorovacie hárky, prípravy, rozborov vyučovacích hodín). Časovo náročná sa ukázala každodenná **tvorba príprav** na vyučovanie. V tejto súvislosti mali participantky najväčšie problémy so správnou **formuláciou špecifických cieľov vyučovania**. Náročná a časovo zdĺhavá bola pre participantky tiež **príprava vlastných učebných pomôcok**. Participantky poukázali aj na ďalšie náročné činnosti, ku ktorým patrilo **dodržanie časového harmonogramu vyučovacej hodiny**, zapamätanie si mien žiakov a získanie si ich dôvery, čo potvrdzuje výrok participantky F: „*Žiaci neboli hneď otvorení a prvé dni si ma iba obzerali, odpovedali mi len odmerane, no neskôr za mnou začali chodiť a volať ma, nech sa idem s nimi zahrať spoločenskú hru. Čiže dlhšie mi trvalo, kým som sa so žiakmi skamarátila a musela som sa snažiť aj o to, aby mi žiaci verili a aby chceli so mnou pracovať.*“ Veľmi náročné bolo pre participantky **motivovať žiakov a udržať si ich pozornosť** počas celej vyučovacej jednotky. K ďalším náročným činnostiam

patrilo prispôsobenie sa **odlišnému pracovnému tempu žiakov, práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či zvládanie stresových a záťažových situácií v triede.**

Bezproblémové činnosti

Nakoľko našim zámerom bolo poukázať nielen na náročné činnosti, ktoré musia študenti počas praxe vykonávať, ale aj na činnosti, ktoré sú vnímané z pohľadu študentov ako bezproblémové, dovoľme si tvrdiť, že k týmto činnostiam patrí jednoznačne **komunikácia s cvičným učiteľom a rodičmi žiakov, pedagogická komunikácia so žiakmi, podieľanie sa na tvorbe príjemnej atmosféry v triede, promptné reagovanie na zmenené situácie v triede počas vyučovania a zadávanie presných inštrukcií žiakom počas vyučovacieho procesu.**

Odporúčania zamerané na zefektívnenie pedagogickej praxe

Vzhľadom na skutočnosť, že pedagogická prax má z pohľadu našich participantiek isté medzery, náš výskum sa zamerával tiež na identifikáciu konkrétnych odporúčaní, ktoré navrhujú aplikovať študenti učiteľstva primárneho vzdelávania za účelom zefektívnenia pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov na pedagogických fakultách. Participantky odporúčali **znižit' množstvo administratívnych činností** súvisiacich s tvorbou portfólia, pričom **portfólio** navrhujú **odovzdávať v elektronickej forme**. Odporúčajú tiež stanoviť vhodnejší **termín realizácie** pedagogickej praxe (napríklad v letnom semestri príslušného ročníka). K ďalším odporúčaniam patrilo **navýšenie počtu hodín** pedagogickej praxe takým spôsobom, že by bola pedagogická prax realizovaná v 1. aj 2. ročníku magisterského stupňa štúdia, pričom participantky odporúčajú znížiť počet pozorovaných hodín a naopak navýšiť počet samostatne odučených vyučovacích hodín. Z hľadiska obsahovej náplne pedagogickej praxe patrí k ďalšiemu odporúčaniam realizovať pedagogickú prax v **rôznych ročníkoch u rôznych cvičných učiteľov**. **Spätnú väzbu** od cvičného učiteľa odporúčajú uvádzať len v **slovnej podobe**. V rámci akademickej prípravy je potrebné z pohľadu študentov viac **prepojiť teoretickú prípravu s praktickou**. Participantky poukázali tiež na **výber vhodného cvičného učiteľa** v súvislosti s jeho aprobáciou.

Záver

Pedagogická prax ako neoddeliteľná súčasť pregraduálnej prípravy predstavuje most medzi teóriou a praxou v rámci profesijnej prípravy učiteľa primárneho vzdelávania a umožňuje študentom aplikovať získané teoretické vedomosti z akademického prostredia a rozvíjať ich profesijné kompetencie pre výkon profesie učiteľa. Príspevok teoreticko-empirického charakteru priniesol teoretickú analýzu problematiky pedagogickej praxe v kontexte pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov primárneho vzdelávania. Teoretickými východiskami bolo poukázanie na inšpiratívne trendy pedagogických praxí v zahraničí. Empirickú časť príspevku tvoril popis realizovaného kvalitatívne orientovaného výskumu. Kvalitatívne údaje boli získané pomocou reflexií študentov učiteľstva primárneho vzdelávania a vyhodnotené prostredníctvom obsahovej analýzy textu a otvoreného kódovania. Výsledky výskumu poukazujú na pozitívne a negatívne aspekty pedagogickej praxe v rámci pregraduálnej prípravy, význam spolupráce cvičného učiteľa so študentom, na náročné i bezproblémové činnosti, ktoré študenti

vykonávajú počas praxe. Súčasťou príspevku sú konkrétne odporúčania, ktoré navrhli študenti učiteľstva primárneho vzdelávania za účelom zefektívnenia pedagogickej praxe. Realizovaný výskum predstavuje sondu do problematiky pregraduálnej prípravy s dôrazom na praktickú prípravu učiteľa primárneho vzdelávania, avšak ani zďaleka nevyčerpáva celú šírku danej problematiky. Veríme, že sa čoskoro objavia ďalšie výskumy, ktoré obohatia vedu o nové poznanie v danej oblasti. Predpokladáme, že nové poznatky budú prínosné z hľadiska nastavenia kvalitného systémového konceptu praktickej prípravy, čo môže následne prispieť k rozvoju potenciálu pregraduálnej prípravy na pedagogických fakultách.

Zoznam bibliografických odkazov

Common European Principles for Teacher Competences and Qualification (2005). European Commission Directorate-General for Education and Culture. Dostupné z: <http://www.ateel.org/uploads/EUpolicies>

ČELIŇÁK, Š. (2007). *Pedagogická prax je kľúčom k učiteľskému povolaniu*. In *Pedagogická prax súčasnosť a perspektívy* (s. 25–30). Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

DANEK, J. (2005). *Pedagogická prax – neoddeliteľná súčasť prípravy budúcich učiteľov*. In *Pedagogická praxe a profesijní rozvoj studentů. Sborník z mezinárodního pracovního semináře* (s. 74–79). Brno: Masarykova univerzita.

GAVORA, P. (2015). *Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby*. In *Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti* (s. 345–371). Brno: Česká pedagogická společnost. ISSN 1211-4669.

Improving the Quality of Teacher Education (2007). European Commission.

Dostupné z:

http://www.ateel.org/uploads/EUpolicies/improving_the_quality_of_teacher_education_aug2007.pdf

KOSOVÁ, B. (2016). *Profesijná príprava budúcich učiteľov a cvičný učiteľ vo svetle medzinárodných trendov*. In *Učiteľské praxe – současné poznatky a perspektivy* (s. 17–29). Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita. ISBN 978-80-210-8274-2016.

KOSOVÁ, B., TOMENGOVÁ, A. et al., (2015). *Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov*. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Practical classroom training within Initial Teacher Education (2009). European Commission.

Dostupné z:

http://www.ateel.org/uploads/pla_practical_classroom_training_vilnius_oct2009.pdf

Preparing Teachers around the World (2003). Educational Testing Service. Dostupné z: http://www.ets.org/Media/Education_Topics/pdf/prepteach.pdf

SOKOLOVÁ, L. (2013). *Rozvíjanie sociálno-psychologických kompetencií budúcich učiteľov a učiteliek v rámci pedagogickej praxe. In Pozitívni vzdelávaní a psychologie 3 (s. 482-490).* Hradec Králové: Magnanimitas.

SPILKOVÁ, V. (2015). *Pojetí klinické školy. In V. Spilková, A. Tomková, N. Mazáčová, J. Kargerová et al. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů (s. 6–22).* Praha: Retida.

The teaching council (2015). Dostupné z <http://www.teachingcouncil.ie/en/>

Kontaktná adresa autora, autorov napríklad:

Mgr. Miriama Ďurajková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Račianska 59, 813 34

e-mail: durajkova@fedu.uniba.sk

INFORMAČNÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE PRIMÁRNEJ A SEKUNDÁRNEJ EDUKÁCIE

INFORMATION LITERACY IN THE CONTEXT OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

Jakub FÁZIK

Abstrakt

Koncept informačnej gramotnosti predstavuje významný prienik knižničnej a informačnej vedy s pedagogickými disciplínami. Príspevok v prvej časti prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu informačnej gramotnosti študentov učiteľských študijných programov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý naznačil stieranie hraníc medzi konceptmi informačnej a digitálnej gramotnosti, ako aj potrebu intenzívnejšieho rozvoja informačných kompetencií v procese sekundárneho vzdelávania. Druhá časť príspevku je venovaná možnostiam integrácie informačného vzdelávania do vyučovacieho procesu základných a stredných škôl, ako aj kľúčovým oblastiam, ktoré by mali byť súčasťou prípravy budúcich pedagógov v rámci ich vysokoškolského štúdia.

Kľúčové slová: informačná gramotnosť, informačné kompetencie, informačné vzdelávanie, digitálna gramotnosť, fenomenografia

Abstract

The concept of information literacy represents a significant intersection of library and information science with pedagogical disciplines. The first part presents the results of qualitative research of information literacy of students of teacher education programs of Comenius University in Bratislava. The second part of the paper deals with the possibilities of integrating information education into the teaching process of primary and secondary schools, as well as the key areas that should be part of the preparation of future teachers in their university studies.

Keywords: information literacy, information competencies, information education, digital literacy, phenomenography

Úvod

Na silný vzťah medzi knižničnou a informačnou vedou (ďalej KIV) a pedagogickými vednými disciplínami prostredníctvom konceptu informačnej gramotnosti poukazuje Whitworth (2014). Jeho bibliometrické analýzy preukázali, že až tri štvrtiny literatúry indexovanej v databáze Web of Science na tému informačnej gramotnosti sa týka buď kontextu vysokoškolského vzdelávania alebo vzdelávania v sektore K-12. Tento vzťah je podporený aj skutočnosťou, že práve pedagogika je po vedných odboroch KIV a informatiky treťou najpočetnejšou disciplínou, do ktorej spadajú práce o informačnej gramotnosti indexované v predmetnej databáze (Whitworth, 2014). Ďalším významným prienikom pedagogiky a KIV je fenomenografia ako výskumná metodológia vyvinutá pre potreby pedagogického výskumu, ktorá si rýchlo našla uplatnenie aj v odbore KIV, predovšetkým vo výskumoch informačnej gramotnosti. Benyak (2014) upozorňuje na absenciu pedagogických výskumov informačnej gramotnosti na Slovensku, hoci

v zahraničí sú tieto výskumy rovnako bežné ako v odbore KIV. Náš kvalitatívny fenomenografický výskum informačnej gramotnosti bol realizovaný na rozmedzí oboch vedných disciplín, na vzorke začínajúcich študentov učiteľských študijných programov štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výsledky potvrdili potrebu intenzívnejšej implementácie informačnej výchovy do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách.

Kompetencie informačnej gramotnosti

Informačná gramotnosť, ako jeden z kľúčových pilierov odboru KIV, predstavuje podľa Americkej asociácie knižníc ALA „schopnosť primeranej interakcie s informáciou, predovšetkým rozpoznať informačnú potrebu a potrebnú informáciu vyhľadať, vyhodnotiť a efektívne využiť“ (Levine-Clark a Carter 2013, s. 135). Autori ďalej zdôrazňujú, že je nevyhnutnosťou v otázke celoživotného vzdelávania. V explikácii tejto najznámejšej definície informačnej gramotnosti z r. 1989 ALA uvádza, že informačne gramotný človek má byť schopný vymedziť rozsah svojej informačnej potreby, efektívne vyhľadať potrebné informácie, kriticky vyhodnotiť zdroje a informácie v nich obsiahnuté, integrovať vybrané informácie do svojej vedomostnej bázy, efektívne využiť informácie na dosiahnutie špecifického účelu a porozumieť ekonomickým, právnym a sociálnym aspektom informácií a využívať ich eticky a legálne (ALA 2000). Koncept informačnej gramotnosti môžeme interpretovať aj ako logický súčin jeho dvoch základných komponentov – pojmu informácie a pojmu gramotnosti, čo zdôrazňujú viacerí autori, napríklad Welshová a Wrightová (Welsh, & Wright, 2010). Samotný pojem gramotnosti chápeme ako komplex disponibilít a potencialít jednotlivca v určitej oblasti. Informačná gramotnosť tak predstavuje podľa Hrdinákovej (2011) súbor vedomostí, schopností (kognitívnych aj nonkognitívnych), zručností, motivácie, postojov, preferencií, návykov a celkových osvojených metód a techník v oblasti práce s informáciami. K problematike motivácie autorka priraduje tiež otázku etiky a sociálnej zodpovednosti v informačnom prostredí, čím zdôraznila význam ďalších psychologických a filozofických rozmerov informačnej gramotnosti (Hrdináková, 2011). Požiadavky na konkrétne kompetencie (vedomosti, schopnosti, zručnosti) špecifikujú jednotlivé kompetenčné modely a štandardy informačnej gramotnosti, napríklad Big6, ACRL, ANZIL či Sedem pilierov informačnej gramotnosti a mnohé iné. Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti budúcich pedagógov.

V rámci odboru KIV sa postupne vyprofilovali dve základné paradigmy výskumov informačnej gramotnosti – pozitivistická, pre ktorú sú typické kvantitatívne dotazníkové formy výskumov, a alternatívna či interpretatívna paradigma (Bruce, 1997; Lipu, Williamson, & Lloyd, 2007). Alternatívna (interpretatívna) paradigma integruje rôzne sociálno-psychologické a psychologické prístupy k i informačnej gramotnosti využívajúc široké spektrum metodológií kvalitatívneho výskumu, napríklad fenomenológiu, fenomenografiu, metodológiu Sense-making, diskurzívnu analýzu, sociokultúrnu teóriu a iné. Princípom fenomenografie – nami zvolenej metodológie – je opis a kategorizácia vzťahu medzi skúmaným subjektom (respondentom výskumu) a objektom (skúmaným fenoménom) na základe vlastných skúseností a zážitkov respondenta s fenoménom. Fenomenografické výskumy informačnej gramotnosti majú v odbore KIV bohatú históriu, k ich

priekopníkom na poli KIV patrí Christine Bruceová (Bruce, 1997) a Louise Limbergová (Limberg, 1999). Najčastejšie boli realizované v prostredí sekundárneho alebo terciárneho vzdelávania na vzorke študentov, pedagógov a knihovníkov. Výsledkom takéhoto výskumu je vždy kategorizácia koncepcií (predstav) jednotlivých respondentov o fenoméne informačnej gramotnosti, podrobný opis jednotlivých kategórií koncepcií, rovnako aj opis vzťahov medzi nimi.

Vlastný výskum informačnej gramotnosti (Fázik, 2019) sme realizovali v priebehu zimného semestra AR 2018/2019 na vzorke štyridsiatich novoprijatých študentov učiteľských programov pre sekundárne vzdelávanie na štyroch fakultách Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK, PriF UK, FMFI UK a FTVŠ UK) tak, aby bolo zastúpené čo najširšie spektrum študovaných aprobácií prírodovedných i spoločenskovedných predmetov. Ústredným výskumným problémom bolo zistiť, **akú majú predstavu o informačnej gramotnosti budúci pedagógovia sekundárneho vzdelávania na základe svojich vlastných skúseností zo stredných škôl.**

Dáta sme zbierali od každého respondenta v dvoch etapách kombináciou troch metód– v prvej etape písomnými vyjadreniami a kreslením a v druhej individuálnymi rozhovormi. Študentov sme sa pýtali na ich vlastné skúsenosti s prácou s informáciami počas stredoškolského štúdia a na ich predstavy o pojme informácie ako základného komponentu konceptu informačnej gramotnosti. Písomná forma zberu dát pozostávala aj z kresby metafory zručného, respektíve efektívneho používateľa informácií, ktorú následne v rozhovore podrobne explikovali. Každého z respondentov sme sa navyše spýtali aj na jeho motiváciu pre výber svojho študijného programu, pričom podstatná väčšina z nich vyjadrila odhodlanie vykonávať učiteľské povolanie v budúcnosti.

Výsledky výskumu

Hlavným výsledkom nášho výskumu bola identifikácia troch kategórií informačnej gramotnosti – koncepcie digitálnych technológií, koncepcie vedomostí a koncepcie pravdy (Obrázok 1). **Koncepcia digitálnych technológií** silno korešponduje s obsahom konceptu digitálnej gramotnosti, prípadne takzvanej IKT gramotnosti. Informačná gramotnosť je študentmi vnímaná ako súbor kompetencií ovládania práce s IKT a participácie v digitálnom prostredí. Jadrom **koncepcie vedomostí** a teda ústredným predmetom informačnej gramotnosti je nadobúdanie nových vedomostí s cieľom ich ďalšieho využívania. Informačne gramotný používateľ by mal vedieť informácie vyhľadávať z rôznych typov zdrojov (internetové, tlačene, ľudské), mal by vedieť ohodnotiť ich dôveryhodnosť a užitočnosť a nadobudnuté vedomosti napokon využívať v praxi vo svoj prospech, prípadne v prospech druhých ľudí. Hierarchicky najvyššie postavenou je tretia kategória – **koncepcia pravdy**. Princípom informačnej gramotnosti v perspektíve tejto koncepcie je hľadanie pravdy, ku ktorému sú potrebné kompetencie kritického myslenia, čítania s porozumením, hodnotenia a overovania informácií, ale aj argumentácie. Cieľom, respektíve zmyslom koncepcie je spoločenská zodpovednosť za šírenie pravdivých a overených informácií (Fázik, 2019).

Obrázok 1 Hierarchické usporiadanie koncepcií informačnej gramotnosti v komparácii s tzv. informačnou (DIKW) pyramídou.

Diskusia a odporúčania

Všetky tri kategórie informačnej gramotnosti vyplynuli z analýz osobných skúseností študentov so stredoškolským štúdiom a z predstáv o informačne gramotnom používateľovi, ktoré sú týmito skúsenosťami formované. Konkrétnymi situáciami, v ktorých jednotliví respondenti najviac pocítili efektívnosť či zručnosť práce s informáciami, boli činnosti, pri ktorých museli študenti informácie sami vyhľadať, vyhodnotiť a využiť. V **rámci odporúčaní pre prax** chceme preto apelovať na podporu implementácie informačného vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania – primárneho i sekundárneho – do osnov celého spektra prírodovedných a spoločenských predmetov formou **problémovo orientovaného prístupu k vzdelávaniu** alebo modernejšieho **bádateľsky orientovaného prístupu k vzdelávaniu** (Hrdináková, 2014). Okrem lepšieho zapamätania si takto nadobudnutých informácií tým študenti formujú dôležité životné kompetencie, predovšetkým schopnosť **kritického hodnotenia informácií, riešenia problémov a celoživotného vzdelávania**. Príkladom implementácie informačnej výchovy do osnov jednotlivých predmetov pre takzvaný sektor K-12 môže byť populárna problémovo-orientovaná metodika autorov Michaela Eisenberga a Roberta Berkowitza *The Big Six Skills* (Eisenberg, & Berkowitz, 1990), či bádateľsky orientovaná metodika Carol Kuhlthauovej *Guided Inquiry Design Process* (Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 2012) a mnohé ďalšie, ktoré ale predpokladajú kooperáciu učiteľa pri príprave osnov so školským knihovníkom (Fázik, 2018). Nami identifikované tri kategórie informačnej gramotnosti môžu predstavovať teoretický rámec pre model trojmodulového systému informačného vzdelávania na základných a stredných školách. Jednotlivé moduly korešpondujúce s kategóriami informačnej gramotnosti určujú tri kľúčové oblasti – dimenzie, ktorým by sa malo bádateľsky alebo problémovo orientované vyučovanie zaoberať. Prvou oblasťou je práca s digitálnymi technológiami a ich implementácia do edukačného procesu naprieč všetkými fázami takzvaného informačného procesu – od formulácie informačnej požiadavky až po finálnu fázu hodnotenia celého postupu. Príkladom môže byť koncept rozvoja IKT gramotnosti prostredníctvom modelu *The Big Six*

Skills, ktorý predstavuje tiež integráciu **rozvoja digitálnych a informačných kompetencií** v rámci problémovo orientovaného vyučovania (Eisenberg, Murray, & Bartow, 2016). Druhou oblasťou je práca so širokým spektrom rôznych typov a druhov informačných zdrojov a informáciami za účelom **nadobúdania nových vedomostí a ich následného využívania v praxi**. Opäť ide o celý rad činností v rámci jednotlivých etáp informačného procesu súvisiacich s vyhľadávaním informácií, selekciou výsledkov a ich využívaním. Kým prvá oblasť je zameraná na digitálnu infraštruktúru, táto dimenzia informačnej gramotnosti sa zameriava viac na intelektuálnu prácu s informáciami bez ohľadu na formát a nosič. Modul korešpondujúci s tretou kategóriou – koncepciou pravdy – zdôrazňuje potrebu rozvoja kritického myslenia, posudzovania dôveryhodnosti zdrojov, overovania informácií, hľadania podporných faktov a dôkazov. Cieľom tohto okruhu je posilniť povedomie študentov o ich **spoločenskej zodpovednosti za šírenie informácií**, čím je zdôraznený **etický aspekt využívania informácií**. V týchto troch okruhoch – dimenziách informačnej gramotnosti – by mali byť pripravovaní na teoretickej i praktickej rovine budúci pedagógovia už počas svojho predgraduálneho vzdelávania.

Záver

Popri troch dimenziách informačnej gramotnosti sú cennými zisteniami nášho výskumu aj požiadavky respondentov na adresu svojich učiteľov, aby lepšie usmerňovali žiakov a študentov v procesoch vyhľadávania a hodnotenia informácií a vzdelávali ich aj v oblasti citovania a plagiátorstva, v čom majú mnohí súčasní pedagógovia podľa názoru účastníkov výskumu rezervy.

Futurológ informačnej spoločnosti Alvin Toffler vo svojom diele Šok z budúcnosti z r. 1970 sa stotožňuje s myšlienkou amerického psychológa a informačného vedca Herberta Georgea Gerjuoyho, podľa ktorého by „nový“ vzdelávací systém mal upustiť od tradičného memorovania žiakov a študentov a mal by ich skôr naučiť klasifikovať a reklasifikovať informácie, **zhodnotiť pravdivosť informácií**, prechádzať od konkrétneho k abstraktnému a späť, dívať sa na problémy novým pohľadom a predovšetkým vzdelávať seba samého. K otázke edukácie v informačnej spoločnosti sa vyjadril aj jej ďalší teoretik a vizionár, Peter F. Drucker, ktorý vo svojom diele Postkapitalistická spoločnosť z r. 1992 – podobne ako Toffler – vyzdvihuje na jednej strane potrebu kompetencie vzdelávania sa jednotlivca a na druhej strane zdôrazňuje **transformáciu získaných informácií na znalosti**. Súčasťou kurikul vysokoškolskej prípravy budúcich pedagógov na svoje povolanie by preto nemali byť len kurzy zamerané na rozvoj ich digitálnych kompetencií a využívania IKT vo vzdelávaní, čomu sa v súčasnosti venuje dostatok pozornosti, ale v kontexte výsledkov nášho výskumu aj kurzy teórie informačnej gramotnosti a jej didaktiky prostredníctvom tzv. informačného vzdelávania v celom spektre vyučovacích predmetov. Implementácia informačnej výchovy do systému primárneho a sekundárneho vzdelávania zároveň predpokladá existenciu záväzných štandardov informačnej gramotnosti pre oblasť vzdelávania, ktoré na Slovensku v súčasnosti nie sú vypracované.

Zoznam bibliografických odkazov

ALA. (2000). *Information Literacy Competency Standards for Higher Education*. American Library Association.

Dostupné na

<http://www.ala.org/Template.cfm?Section=Home&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=33553#ildef>

BENYAK, J. (2014). *Metódy skúmania informačnej gramotnosti*. In A. Rajský (Ed.), *Juvenilia Paedagogica 2014* (s. 27-35). Trnava: Trnavská univerzita.

Dostupné na <http://pdf.truni.sk/download?kps/konferencie/juvenilia-paedagogica-2014-zbornik.pdf>

BRUCE, CH. (1997). *The Seven Faces of Information Literacy*. Blackwood: Auslib.

EISENBERG, M., & BERKOWITZ, R. (1990). *Information Problem-Solving*. Norwood: Ablex.

EISENBERG, M., MURRAY, J., & BARTOW, C. (2016). *The Big Curriculum*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC.

FÁZIK, J. (2018). *Efektívna informačná výchova v školských knižniciach*. In J. Mudriková (Zost.), *Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2*. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci.

Dostupné na

http://www.kniznica-cadca.sk/files/Zbornik_OptKniznica_2_2019.pdf

FÁZIK, J. (2019). *Informačná gramotnosť začínajúcich študentov vysokých škôl v SR (Dizertačná práca)*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

HRDINÁKOVÁ, Ľ. (2014). *Pedagogické prístupy a informačná gramotnosť*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Dostupné na https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/PED_ig_Pedagogicke-pristupy.pdf

HRDINÁKOVÁ, Ľ. (2011). *Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie*. Bratislava: STIMUL.

Dostupné na http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

KUHLTHAU, C., MANIOTES, L., & CASPARI, A. (2012). *Guided Inquiry Design: A Framework for Inquiry in Your School*. LibrariesUnlimited.

LEVINE-CLARK, M., & T. CARTER (2013). *ALA Glossary of Library and Information Science*. Chicago: ALA.

LIMBERG, L. (1999). *Three conceptions of information behaviour and seeking*. In T. Wilson, & D. Allen (Eds), *Exploring the contexts of information behaviour* (pp. 116-135). London: Taylor Graham.

Dostupné na

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.8919&rep=rep1&type=pdf>

LIPU, S., WILLIAMSON, K., & LLOYD, A. (2007). *Exploring Methods in Information Literacy Research*. WaggaWagga: Centre for Information Studies.

WELSH, T., & WRIGHT, M. (2010). *Information Literacy in the Digital Age*. Oxford: Chandos Publishing.

WHITWORTH, A.(2014). *Radical Information Literacy*. Kidlington: Chandos Publishing.

Kontaktná adresa autora:

Mgr. Jakub Fázik, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy,

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,

Gondova 2, 814 99 Bratislava

e-mail: jakub.fazik@gmail.com

UČITEĽ A UČIACE SA SPOLOČENSTVO

TEACHER AND LEARNING COMMUNITY

Marta HORŇÁKOVÁ

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá charakteristikou pojmu učiace sa spoločenstvo, jeho pôvodom a významom v súvislosti so školskou praxou. Približuje filozofické, neurologické a didaktické aspekty učenia a vývinu dieťaťa, metodické a didaktické požiadavky na vyučovanie v inkluzívnej škole. Dotýka sa vzdelávania učiteľov.

KPúčové slová: učiace sa spoločenstvo, školská trieda, model poznania, učiteľ v inkluzívnej triede

Abstract

The article deals with the characteristics of the concept of learning community, its origin and importance in relation to school practice. It outlines the philosophical, neurological and didactic aspects of learning and developing a child methodological and didactic requirements for teaching in an inclusive school. It concerns teacher education.

Keywords: learning community, school class, model of knowledge, teacher in inclusive class

Úvod

Model učiaceho sa spoločenstva vznikol v 80. rokoch minulého storočia v USA. Rozlíšil vyučovanie v skupine (kde učenie prebiehalo v hlave jednotlivca) od skupinovej práce, kde bolo učenie výsledkom konfrontácie s učebným materiálom (učenie zo skúsenosti). Diala sa tu výmena skúsenosti medzi účastníkmi a priamy zážitok umožnil naučené využívať a trvalo si osvojiť. Prvá experimentálna škola vo Washingtone vyvolala záujem a onedlho mala mnoho nasledovníkov aj v zahraničí. Pojem učiace sa spoločenstvo sa objavil v kontexte konceptu inkluzívnej školy ako základný predpoklad a forma práce v triede. Vychádza zo skutočnosti, že dieťa je sociálnou bytosťou, rodí sa do sociálnych systémov a sociálne vzťahy sú predpokladom, aby sa mohlo učiť. Má potrebu (Speck, 1998) prináležitosti. Vo vývine je odkázané na interakciu, lebo sebou sa stáva len prostredníctvom iných. Učiace sa spoločenstvo ponúka vnímavú prítomnosť a kontinuálnu koexistenciu v prijímajúcom prostredí. Pedagóg reflektuje to, čo dieťa prežíva, čo pre neho naučené znamená a ako to mení jeho život. Inkluzívne školstvo je postavené na rešpektovaní rovnosti práv na vzdelanie. S tým súvisia požiadavky (Thies, 2014) na inkluzívnu školu, ktorá musí:

- prestať diferencovať deti podľa postihnutia,
- zamerať sa na osobné kompetencie, ktoré dieťa bude v budúcnosti potrebovať pre svoj život,

- posilniť sociálne vzťahy, solidaritu, vnímanie spoločenských súvislostí, využívať spoločné aktivity, nikoho nevynechať, nevyčleňovať, neoddeľovať,
- každé dieťa je bez obmedzenia členom svojej triedy (spoločenstva školy), treba zabrániť umelému vytváraniu špeciálnych skupín,
- ak dieťa potrebuje, dostáva individuálnu podporu, ktorá sleduje dosiahnuteľné vývinové ciele v danom sociálnom a vzdelávacom rámci,
- východiskom pre podporu sú individuálne potenciály, silné stránky dieťaťa (nie jeho nedostatky).

Zaostávanie (Keller, 2018) možno ešte aj v mlašom školskom veku dohnať tréningom frontálneho laloku (plasticita), pomôže napraviť škody aj v emočnej pamäti. Pomáhajú skúsenosti z komplexných kognitívnych funkcií (plánovanie, činnosť v logickom poradí, organizácia), aj posilňovanie centra pre sebauvedomenie a radosť z úspechu. Denne desať minút zmysluplných hier a zamestnaní s plnou účasťou dieťaťa, pomôže nastaviť mozog k lepšiemu. Učiace sa spoločenstvo je v tom tu veľmi nápomocné.

Trieda - učiace sa spoločenstvo

Základné princípy vypracovali Bielaczic a Collins (1999). Prioritu má účasť všetkých na dani v triede a to svojim spôsobom. Všetci pracujú na spoločnom projekte. K dispozícii majú informačné zdroje – médiá – knihy, mapy, internet, kde zbierajú informácie. Vzdelávajú sa tým, že formulujú otázky, hypotézy, zisťujú súvislosti, dôsledky a môžu spolu o tom hovoriť. Proces učenia je dôležitejší ako výsledok (odovzdanie práce, hodnotenie). Tento proces sami žiaci plánujú, sledujú a hodnotia. Charakteristické je:

- **procesuálne učenie** - má charakter pohybu po špirále. Nové poznatky prinášajú otázky a nútia hľadať odpovede. Nedostávajú poznatky v poučkách, môžu sa myliť. Učenie sa na chybách je dôležité. Učíme sa (Medina, 2010) z vlastnej skúsenosti. Učiace sa spoločenstvo umožňuje nahradiť deklaratívne vedomosti reálnym zvládaním (namiesto „čo“, vedieť „ako“);
- **situačné učenie** – sa opiera o reálne prežívanie, využívanie životného prostredia a diania. Výsledky/výrobky detí majú reálne využitie – výstava, webová stránka, kniha, svietidlo, farma, záhrada, potravina, pomôcka pre niekoho;
- **problémovo orientované učenie** – zaoberanie sa šírkou možností s následným vypracovaním expertízy so zozbieraním širokých poznatkov. Dôležité je ísť vlastnou cestou a nie preberaním (vystrihni a prilep) riešenia autority. Každý skúma niektorý aspekt a má zodpovednosť v skupinovej práci. Všetci sa učia jeden predmet, pričom prinášajú do obsahu rozdielne úrovne poznania a skúsenosti.
- **sociálne učenie** – jedinec sa neučí sám, ale v skupine. Vyžaduje si to vytvorenie kultúry učenia (zapojenie, tímovosť, spolupráca, iniciatíva). Členovia skupiny sa učia zaobchádzať s rozmanitosťou, rešpektovať

názory, ktoré sú iné, spolupracovať a reflektovať spoločný výsledok. Možno sa každý naučí niečo iné, ale dostane spätnú väzbu, vytvorí si vzťahy a užije spoločný výsledok. Thies (2014) hovorí o komunikatívnom učení v rovesníckych skupinách.

K učiacemu sa spoločenstvu patrí aj mikro a makrosystém dieťaťa. Rodičia a najbližšie osoby sú prizývaní zapojiť sa, podporiť poznávanie a spoluprácu, dieťa v samostatnosti a zodpovednosti za riešenia. Spoluvytvárajú podmienky pre proces učenia. Riešenia a zodpovednosť za svoje učenie nesú aj deti. Slobodnú voľbu témy a slobodnú voľbu svojho tempa zdôraznila aj Fraundorfová (2006). Učiteľ stráca klasickú rolu studnice vedomostí a disciplinárnej autority. Funguje ako koordinátor, facilitátor učenia, poradca a zdroj prijímajúcej a tvorivej klímy. K podporným faktory učenia patrí:

- **prijímajúca/akceptujúca klíma**, úlohy zadávané bez tlaku a stresu majú význam pre vytvorenie vnútornej pripravenosti dieťaťa pre učenie. V citovo excitovanom stave (úzkosť, dezorientácia, strach zo zlyhania, z trestu) je jeho myslenie a prežívanie zúžené a preto schopnosť vidieť, myslieť, plánovať, domýšľať dôsledky svojho správania je limitovaná (Adámek, 2014). Učiace sa spoločenstvo postavené na rešpektovaní a využívaní individuálnych schopností a vlastností členov tímu vytvára predpoklady pre učenie sa v hrovej a tvorivej atmosfére. Kde sa dieťa hrá, nie je škodlivý stres a tlak.
- **optimálne podmienky a vytvorenie vonkajších predpokladov pre učenie**, tým že učebné situácie vychádzajú z reálneho života a využíva sa orientovaná pozornosť v tíme detí. Keď dieťa napodobňuje aktivitu iného, aktivuje sa mu ľavá dolná parietálna kôra. Keď pozoruje druhé dieťa, ktoré jeho napodobňuje, aktivuje sa protilahlá oblasť na pravej strane mozgu. Iba ich vzájomná spolupráca umožňuje mozgu dieťaťa kognitívne pracovať a súčasne modelovať emócie. Náhľad mu umožňuje rozpoznať, čo sa mu vynára v mysli. Tým, že sa dieťa zdieľa, vidí to i z tej druhej strany. Výsledkom je, že kognitívne lepšie posudzuje význam, vzťahy, emočne lepšie kontroluje svoje správanie a city (Adámek, 2014, s. 55). Musí sa totiž rozhodnúť, ako bude emočne reagovať na to, čo sa práve deje – či to nechá len tak, alebo bude nejako konať. Súčasne je vedené k tomu, aby rešpektovalo ostatných členov skupiny, snaží sa im teda rozumieť, pochopiť ich emócie. Učiace sa spoločenstvo podporuje empatiu. Ak dieťa nedostane túto možnosť, alebo má poruchu emócií, má problém získať náhľad a dosiahnuť seba reguláciu v sociálnom správaní.
- **previazanosť** vlastného a spoločných záujmov, poznávanie súvislosti medzi už známym a novým, ale aj objavovanie možností a spájanie výsledkov bádania jednotlivcov do celku podporuje vytváranie mentálnych máp a trvalé osvojenie si poznatkov. Rozmanitosť úrovne poznania obohacuje. Učivo v klasickej škole je tiež tak nastavené, že rozširuje už známe. Ale dieťa môže byť skúsenostne, vývinovo, emočne, mentálne niekde inde. Rozmanitosť brzdí a zaťažuje. Adámek (2014) upozorňuje, že nesúlady medzi vnútorným nastavením dieťaťa a jeho potrebami a vonkajšími podnetmi a požiadavkami (inkoherencia

podnetového prostredia, s. 152), spolu s emočnou záťažou (stres, krik, posmech, zlé hodnotenie), alebo emočnou depriváciou (neprijatie dieťaťa, presvedčenie o jeho neschopnosti) patria k najrizikovejším zdrojom vývinovej psychopatológie v kontexte duševných porúch a ochorení.

- **podpora predstavivosti**, problémovo orientované úlohy vychádzajú zo života a podporujú vytváranie predstavy „čo by bolo, keby“. Predstava je nástrojom uvedomovania si pozorovaných mentálnych javov a vedie k následnému sebauvedomeniu (ja to vnímam, ja si myslím). Pritom JA je konfrontované s TY a MY. Pohľad na seba sa stáva reálnejším, formuje sa. Adámek (2014, s. 27) považoval identifikovanie sa so svojim vedomím v ranej dospelosti, „to som ja“, za hlavný cieľ výchovy, lebo zdravý dospelý je autonómnym človekom, ktorý je schopný sebaregulácie.
- **Okamžitá spätná väzba**, dieťa sa učí rozlišovať, počúva iné skúsenosti a pohľady, iné otázky. Skupina reaguje a pracuje s riešeniami. Jednotlivec v tíme dostáva spätnú väzbu nielen od učiteľa. Dieťa potrebuje (Adámek, 2014) podporu, nie stres, aby sa mohlo rozvíjať. Učiace sa spoločenstvo minimalizuje stres a nepoužíva zastrasovanie a nátlak. Naopak pomáha podporiť prácu mozgu dávaním inšpirácie, príležitosti skúmať účinok a následok, objavovať súvislosti a riešiť problémy v tíme (brain storming). Podporuje proaktívny prístup jednotlivca, nie pasívne preberanie faktov a memorovanie. To je dobrá príprava pre život v dospelosti.

V každej triede sú deti, ktoré potrebujú viac pomoci, alebo času. Základ je úcta a dôvera, že aj oni majú potenciál a chcú ho rozvíjať. Všetko má v správaní detí svoju príčinu a na základe pochopenia systému jeho problému/poruchy (modelu myslenia, uspokojovania potrieb) možno nájsť cestu k progresu. Negatívne pôsobí postavenie do pozície slabého, zaostalého „chúďatka“, s menšou hodnotou. Deti sa utiekajú do pasivity a prestanú bojovať (patologická adaptácia), reagujú aj svojim telom - utlmí sa ich hladina serotogénnej aktivity. Klesá odolnosť, ľahšie agresívne vybuchnú, lebo sa cítia pritlačené k múru. Seligman (Adámek, 2014) tento model naučenej bezmocnosti charakterizuje ako:

Obr 1. Model naučenej bezmocnosti

Učiace sa spoločenstvo je prevenciou a aj výchovnou terapiou pre deti s emočnými a sociálnymi problémami i poruchami správania. Potrebujú (Utz, 2006) ale dlhší čas (mesiace až 1-2 roky), aby sa im vytvorili nové neuronálne siete na základe dobrých skúseností, aby sa mohli správať zrelšie. Aj dieťa zo sociálne dobrého prostredia môže trpieť poruchami primárnej vzťahovej väzby, alebo nemá dostatok sebadôvery a bezpečia, aby vedelo spolupracovať. Dieťa sa snaží uspokojiť svoje

základné potreby. Grawe (2007, s. 186) vybral (podľa Epsteina) z nich štyri, ktoré sú hlboko zakotvené v nervovom systéme a významne determinujú správanie:

- potreba orientácie, kontroly a koherencie (viac informácií primerane podaných, častú spätnú väzbu, pochopenie súvislostí a zmyslu diania)
- potreba dosiahnutia spokojnosti, príjemnosti (mať úlohy, ktoré sú náročné, ale splniteľné, oceniť aj snahu, úspešnú časť výkonu)
- potreba pripútania (venovať pozornosť budovaniu vzťahov, posilniť väzby k rodičom, blízkej osobe),
- a potreba zvýšenia vlastnej hodnoty (podporiť záujmy, jednať s úctou, brať aj nepochopiteľné ako niečo, čo má pre dieťa zmysel v kontexte jeho skúseností, chápať, jednať v záujme dieťaťa).

Štruktúrované, predvídateľné a vysvetliteľné podnety z vonkajšieho i vnútorného prostredia života (rovina pochopenia), zdroje pre vyrovnávanie sa s požiadavkami okolia (rovina zvládania), ktoré majú zmysel, pomáhajú utvárať životnú orientáciu. Rastie rozsiahly, trvalý a súčasne dynamický pocit dôvery (zmysel pre koherenciu). Požiadavky sa stávajú výzvami, ktoré môže dieťa prijať (Antonovsky 1991, podľa Lorenz, 2007). Guggenbühl-Kraig (2010) videl riziko tiež v tom, že „učiteľ je vždy dospelým, ktorý vie“. Dobrý učiteľ má hlad po poznatkoch. Ak je len múdрым dospelým, ktorý robí „s nerozumnými deťmi“, bude stále viac múdrejší a deti „hlúpejšie“. Potom ovláda triedu mocou, drží deti v strachu. Nebudú sa chcieť a môcť učiť. Negatívne pôsobí aj skryté delenie na normálne a tie iné deti. Je neprijateľným faktom, že mozog každého dieťaťa je jedinečný a učí sa inak. Každé vníma inak, má iné schopnosti a zručnosti. Môže vnímať priemerne, hypersenzitívne, hyposenzitívne, mať poruchu senzorickej integrácie, ktorá býva často spojená s ďalšími vývinovými poruchami. Ayresová v r. 1979 (podľa Doidge, 2017) napísala, že „vnemy možno považovať za potravu pre mozog. Bez dobre organizovaných zmyslových procesov nemožno vnemy stráviť“ a dieťa sa ani nedokáže chrániť pred preťažením. Spravidla sú pridružené aj poruchy učenia. Predpokladá sa, že to môže súvisieť s vyhasínaním vrodených reflexov v ranom detstve, ktoré prichádza oneskorene, alebo nenastane. Napriek dobrému intelektu takéto deti nemôžu byť v bežnej škole úspešné. Utz (2006) odporúča neriešiť ťažkosti dieťaťa, ale zamerať sa na možnosti riešenia situácií a viesť k samostatnosti - odpozorovať a podporovať vlastné stratégie dieťaťa, dávať mu priestor pre výber z možností, pre rozhodovanie, pre objavovanie významov. Neustále konfrontovanie s chybami, nemožnosťou splniť očakávanie okolia, vyvoláva sociálny stres aj vtedy, ak sa dieťa nestretáva s priamym odmietaním. Poznáme pomoc vo forme cvičení (Kiphardt, Blythe, 2012 – autorka teórie nevyhasnutých reflexov a súboru korekčných cvičení) multisenzorickej terapie (Snoozelen), alebo neuroplastickú terapiu (Doidge, 2017). Tieto deti potrebujú nielen tím odborných zamestnancov na škole, ale aj aby si ich učiteľ vedel k nim nájsť cestu.

Organizácia vyučovania v učiacom sa spoločenstve

Žiaci, ktorí si už majú zažitú bežnú školu, často očakávajú prísnosť a nátlak, aby vôbec pracovali. V triede prevláda rivalita, nie sú zvyknutí sa pýtať a prijímať úlohy, na ktoré treba vynaložiť dlhodobejšiu námahu, prejaviť originalitu a

samostatnosť. Mnohé sú dnes závislé na médiách, frustrované, ak nemajú zapnutý počítač, či smartfón. Ak učiteľ vie, že len čo povolí, do učenia sa nikomu nechce, má zábrany otvárať diskusiu o tom, čo by najradšej robili. Jednoduchšie je povedať: „Otvorte si učebnicu!. Bude vhodnejšie najprv budovať vzťahy a lepšiu spoluprácu na tzv. výchovných hodinách, postupne uplatniť inkluzívny model práce aj na ostatných hodinách. Thies (2014) k novej organizácii vyučovania uviedla ako vhodné kroky:

- individuálne prispôsobenie a diferencované nároky,
- intenzívne využívanie učebného času,
- jasne formulované úlohy (náročné, ale dosiahnuteľné a zmysluplné),
- častá zmena sociálnych foriem spolupráce,
- používanie rozličných médií, osobná zodpovednosť za pridelenú úlohu,
- práca v tíme – prispôsobený priestor a pravidlá, priateľská a prijímajúca atmosféra,
- zameranie sa na vývinové úlohy jednotlivého dieťaťa – rozhovory s odborným tímom, s rodičmi, krátkodobo nastavené stimulačné postupy a pravidelné overovanie ich účinnosti.

K didaktickým konceptom uviedla (Thies, 2014) požiadavky ako:

- využívanie individuálnych záujmov a okolia,
- otvorenosť, pružnosť namiesto rigidity,
- otvorené vyučovanie bez fixácie na „odborných“ hraniciach (čo ich má zaujímať, čomu môžu rozumieť a pod.),
- učenie rovná sa skúmanie, učenie je proces,
- vtiahnutie detí do plánovania,
- inštrumentálne učenie (čítanie, písanie, počúvanie, počítanie) sa deje v súvislostiach a v reálnych situáciách
- vyučovanie zamerané na každého jednotlivého žiaka – v spolupráci, pri činnostiach.
- uznanie heterogenity skupiny.

Adámek (2014) zdôraznil nutnosť, aby pedagóg bral do úvahy, ako organizmus dieťaťa reaguje na podnety, čo sa v ňom deje a dokázal postrehnúť súvislosti medzi skúsenosťou a budúcim správaním. Lebo ono pracuje ako prepojený systém (signálne, biochemické faktory), ktorý je, alebo nie je v stave rovnováhy. Vychýlené z rovnováhy potrebuje čas na zotavenie a obnovenie. Dieťa v rovnovážnom stave je odolné aj voči „zraňujúcim“ situáciám, kým v prechodovom, alebo nerovnovážnom stave je mimoriadne zraniteľné. Pedagóg (s. 6), musí vedieť:

- dať organizmu čas na obnovenie rovnováhy, spracovanie podnetov,
- napomôcť tomuto procesu (využiť pohyb, hudbu, humor, hru),

- včas intervenovať, keď organizmus dieťaťa smeruje až k patologickému stavu,
- subklinicky intervenovať, ak príde k narušeniu rovnováhy, či poruche.

Potrebuje častú komunikáciu s odborným tímom, hlboké poznatky z neurofyziológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie. Ale poznatky nestačia. Musí byť aj na osobnostne zrelý a vyrovnaný. Ak je učiteľ príliš zraniteľný, maladaptabilný, prípadne má psychické poruchy (depresia, závislosť, sklon k násiliu a pod.), stáva sa ohrozením pre dieťa v zmysle potlačenia jeho potenciálov a privodenia porúch zdravia. Zdrojom problémom je i spôsob myslenia. Bache (2015, s. 29) hovorí, že učiteľov ešte nezasiahla „revolúcia prepojenosti“ – vidia hmatateľné aspekty vyučovania, kým jemné súvislosti a interakcie im unikajú. Ich spôsob interpretácie sveta je ešte Newtonovský (svet atómov, hmoty, dôkazov). Nevedia prijať základnú pravdu, že izolované JA nie je prirodzené a že jeho oddelenie vytvára rozdelený svet. Newtonovú fyziku nahradila dnes kvantová mechanika, ktorá potvrdzuje hlboké prepojenie všetkých javov v mikro i makrospopickom svete a fraktálne usporiadanie životných systémov. V tomto zmysle učiace sa spoločenstvo dáva životnú skúsenosť, ako môžu fungovať vzťahy a spolupráca na riešení problémov.

Záver

Učiace sa spoločenstvo dáva silné impulzy pre rozvoj každého dieťaťa a aktualizáciu vzdelávacích obsahov. Zmeny sa rodia ťažko. V osobnom živote tiež nestačí urobiť rozhodnutie, je potrebná aj skúsenosť, zážitok s príjemnou emóciou. Udržanie zmeny potrebuje spoločenskú podporu. Študenti majú málo skúsenosti s učiacim sa spoločenstvom (skôr s mlčiacim a pasívnym). Spôsob vyučovania na vysokej škole je mu vzdialený. Treba sa vrátiť k bolonskému návrhu na modulové štúdium, aby študenti mali možnosť jednu tému spracovávať naraz z viacerých aspektov a hlavne samostatne. Potrebujú byť členmi učiaceho sa spoločenstva, aby získali skúsenosť, čo to spraví s ich študijnou aktivitou a poznaním. Rovnako je dôležité otvoriť učebné obsahy súčasnému poznaniu v ostatných vedách, využiť ich pri vyučovaní a zväziť, ktoré veci deti potrebujú pre budúcnosť, zdravie a udržateľný život.

Zoznam bibliografických odkazov

- ADÁMEK, M. (2014). *Neuropedagogika*. Pardubice: FF UP.
- BACHE, CH. M. (2015). *Živá trieda. Vyučovanie a kolektívni vedomí*. Praha: Carpe Momentum.
- BIELACZYK, K., COLLINS, A. (1999). *Learning Communities in Classrooms. Reconceptualization of Educational Practice*. In: C. M. Reigeluth (Hrsg.): *Instructional design theories and models*. (Vol. II), London: Lawrence Erlbaum, p. 269–292.
- DOIDGE, N. (2017). *Váš mozek se dokáže uzdravit*. Brno: CEREBRUM PRESS.
- GRAWE, K. (2007). *Neuropsychoterapie*. Praha: Portál.

GUGGENBÜHL-CRAIG, A. (2010). *Nebezpečí moci v pomáhajících profesích*. Praha: Portál.

KELLER, M. (2018). *Prvé emócie*.

Dostupné na https://www.idnes.cz/onadnes/deti/zlata-hodina-prvni-emoce-marketa-keller-dite-novorozenec.A180808_134833_deti_jup

MEDINA, J. (2010). *Pravidla mozku dítěte*. Brno: Computer Press.

RAUNDORFER, A. (2006). *Ideen machen Schule. Eine innovative Schulen im Porträt*. Wien: Lit Verlag GmbH.

REIGELUTH, C. M. (1999). *Instructional design theories and models*. (Vol. II) Londýn: Lawrence Erlbaum, p. 269-292.

SPECK, O. (1998). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung*. München: Reinhardt.

SPECK, O. (2004). *Hirnforschung und Erziehung. Eine pädagogische Auseinandersetzung mit neurobiologischen Erkenntnissen*. München Basel: Ernst Reinhardt Verl.

THIES, W. (2014). *Inklusiver Unterricht muss guter Unterricht sein – und guter Unterricht ist inklusiv*. Olpe

UTZ, H. E. (2006). *Zur Aktualität der Neurowissenschaften: Zwischen Machbarkeitsglauben, gediegener Aufklärung und der Fundierung bewährter heilpädagogischer Prinzipien*. Heilpädagogik.de, 2006/3., p. 3-9, 2006/ 4, p. 3 –9.

Kontaktná adresa autora:

Prof. PhDr. Marta Hornáková, PhD.

Pedagogická fakulta UK v Bratislave, KLP

e-mail: m.hornakova.prokopy@gmail.com

NÁSTROJ NA SEBAHODNOTENIE ŽIAKOV V RÁMCI
ENCOUNTEROVEJ SKUPINY A UČITEĽ AKO FACILITÁTOR
PROCESU SEBAHODNOTENIA

A SELF-ASSESSMENT TOOL WITHIN THE ENCOUNTER GROUP AND
A TEACHER AS A FACILITATOR OF THE SELF-ASSESSMENT
PROCESS

Barbora JASLOVSKÁ

Abstrakt

Príspevok je zameraný na prípravnú fázu realizácie výskumu, ktorej úlohou je vytvoriť a popísať výskumný nástroj na sebahodnotenie žiaka v rámci Encounterovej skupiny, tzv. nástroj pavúčej siete, ktorý je navrhnutý na základe princípov humanistickej orientovanej pedagogiky. Tento nástroj obsahuje tri základné zložky – sebaobraz, resp. sebahodnotenie samého seba a iných – Aký som? Ako vnímam svoje okolie? Druhou zložkou je vnímanie emócií, ich analýza, uvedomenie si a hodnotenie – Viem pomôcť sebe? Pomáham iným? Tento nástroj bude využitý vo výskume, v ktorom sa bude dbať najmä na vedenie skupiny žiakov k sebahodnoteniu prostredníctvom facilitujúceho učiteľa. Encounterová skupina má viesť k pozitívnemu hodnoteniu seba, ale i iných. Na to je však potrebná vysoká osobnostná integrita učiteľa, ktorý dokáže u žiaka vzbudiť vysokú mieru dôvery prostredníctvom otvorenej komunikácie.

KLúčové slová: *Encounterová skupina, sebahodnotenie, pozitívna komunikácia, nástroj pavúčej siete, osobnosť a kompetencie učiteľa, PCA*

Abstract

The paper is focused on the preparatory phase of the research, whose task is to create and describe a research tool for self-assessment of the pupil within the Encounter group. A Spider-Web tool is designed based on the principles of humanistic education. This tool contains three basic components - self-image, perception of emotions and evaluation of self-safeness. This tool will be used in research, which will mainly focus on guiding a group of pupils to self-assessment through a facilitating teacher. The encounter group is supposed to lead to a positive evaluation of themselves and others. However, this requires high personal integrity of the teacher, who can raise a high level of trust in the pupil through open communication.

Keywords: *Encounter group, self-evaluation, positive communication, spider web tool, teacher personality, and competencies, PCA*

Úvod

Komunikácia je najčastejšia aktivita človeka (Mikuláščík, 2003, s. 8). Je preto zrejmé, že výskumu komunikácie by sme mali venovať veľkú pozornosť. Komunikácia ovplyvňuje značnú časť nášho života. Prostredníctvom komunikovania získavame obraz o javoch okolo seba, pozorujeme, popisujeme a objavujeme svet, vyjadrujeme sa k rôznym otázkam, komentujeme, analyzujeme, hodnotíme rozličné javy, reflektujeme schopnosti, myšlienky, postoje seba i iných. Každodenná aktivita človeka je založená na interakcii s vonkajším svetom a na

interakcii vonkajšieho sveta s nami. Ako hovorí Watzlawick (1985, s. 73) „nemožno nekomunikovať“.

Teoretické východiská komunikácie

Podľa Križovej (2006, s. 6) hlavným cieľom komunikácie je vytvárať vzťahy. Preto ak hovoríme o komunikácii, myslíme najmä komunikáciu interpersonálnu, teda medziľudskú. V medziľudskej komunikácii vieme nájsť tieto dôležité aspekty komunikácia je nepretržitá, neustále pokračuje a nadväzuje na minulé udalosti, prostredníctvom nej dokážeme predvídať mnohé javy a reakcie z predchádzajúcej skúsenosti a má mnohoúrovňový charakter. Teda nevšímame si iba obsah informácie, ale najmä vzťah, ktorý komunikáciou vyjadrujeme (napr. aký postoj zaujímame voči iným osobám a pod.). Medziľudskú komunikáciu charakterizuje tiež významovosť, to, čo komunikáciou sledujeme, a čo ňou chceme dosiahnuť. Ako sme už spomenuli, komunikácia má dve roviny obsahovú a vzťahovú. Watzlawick a Beavin (1967, s. 6) poukazujú na to, že ak nastane súlad alebo nesúlad medzi komunikujúcimi v rovine obsahovej, následkom je súhlas alebo nesúhlas medzi účastníkmi komunikácie. Ak nastane súlad alebo nesúlad v rovine vzťahovej, následkom je porozumenie alebo nedorozumenie. Pokiaľ však komunikácia zlyhá na oboch úrovniach, dochádza k tzv. zmätočnej komunikácii. Príkladom môže byť situácia, kedy sa komunikujúci pokúšajú vyriešiť problém vzťahov na úrovni obsahovej. Diskutujúci riešia problémové otázky s cieľom dokázať, kto je lepší. Snažia sa povýšiť nad toho druhého, ukázať nadradené postavenie. Tomuto hovoríme aj patologická komunikácia. Ďalším prejavom patologickej komunikácie je popieranie samého seba a svojho „ja“ na zachovanie „statusu quo“, t.j. zachovanie vzťahovej úrovne medzi komunikujúcimi. Tomuto javu hovoríme inkongruencia v komunikácii. Uvedené príklady nám ukazujú, že v medziľudskej komunikácii dochádza k pozitívnym, ale i negatívnym komunikačným javom. Komunikácia v medziľudských vzťahoch je zložitý komplex sociálnych procesov, ktorými dokážeme ovplyvňovať naše okolie. Prostredníctvom nej dosahujeme rozličné ciele, vymedzujeme pozitívny alebo negatívny obraz o sebe, o ľuďoch a javoch okolo nás. Z toho vyplýva, že charakter komunikácie môže mať rôznorodé podoby alebo úrovne. Rozvíjaním pozitívne zameranej sociálnej komunikácie dokážeme rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy. Dôsledkom takto orientovanej komunikácie rozvíjame kladné vlastnosti ľudskej osobnosti. Naopak, negatívne orientovanou komunikáciou vieme spôsobiť úplné prerušenie medziľudských vzťahov, alebo ňou vytvárame negatívne medziľudské vzťahy. V takto narušených vzťahoch napokon môže dochádzať k manipulácii, konfliktom, deprivácii, negatívnym prejavom akými sú strach, úzkosť, nízke sebavedomie, depresie, zle sústredenie sa, nedostatočný výkon, pokles záujmu a motivácie a pod. Z teórie informácie vyplýva, že ľudská činnosť je založená z veľkej časti na výmene informácií. Komunikáciu však nemožno redukovať iba na výmenu informácií, teda na obsahovú rovinu komunikácie. Podľa Mikulášťa (2003, s. 14) „Ide o vyjadrenie postojov k predmetu, ku komuniké, ale i k príjemcovi správy. Ide o rôznu úroveň pôsobenia, ovplyvňovania, komplikovania či uľahčovania porozumenia.“ Rôzni autori pristupujú k definíciám komunikácie, resp. sociálnej komunikácie rôznym spôsobom. Ako ďalej hovorí Mikulášť, môžeme zdôrazňovať aspekty formálne, obsahové, logické, alebo aspekty na základe subjektívneho prežívania jedinca a pod. Autor zhrnul rôzne charakteristiky komunikácie nasledovne: a) komunikácia

je to dôležitý aspekt pri seba vyjadrovaní, b) prejavuje sa v rôznej podobe (ústnej, písanej, činnostnej, obrazovej a pod.) medzi ľuďmi, c) má nejaký efekt, vplyv, d) v komunikácii dochádza k výmene významov medzi ľuďmi, e) je veľmi dôležitým prostriedkom na ovplyvňovanie vzťahov.

Teoretické východiská pedagogickej komunikácie

Pri skúmaní pedagogickej komunikácie sa môžeme zamerať na rôzne oblasti. Výskumy v pedagogickej komunikácii sa orientovali na osobnosť učiteľa a jeho prístup v edukačných vzťahoch. Začiatkom druhej polovice 20. storočia sa problematikou osobnosti učiteľa zaoberali mnohé humanisticky orientované smery v USA, a to najmä v humanistickej psychológii (Rogers, Maslow). Okolo roku 1970 sa problematikou Humanistic- Based Teacher Education (HBTE), teda edukácie založenej na humanisticky koncipovaných princípoch učiteľovho ponímania výučby, začal zaoberať A. W. Combs. Combs zdôrazňuje osobnostný prístup, ktorý vedie ku kvalite výučby (*In* Korthagen, 2004, s. 79). Tieto a podobne orientované výskumy sa nezameriavajú už len na profesijné kompetencie učiteľovho poňatia výučby a na jeho efektívnosť, ale na vzťah učiteľa k svojim žiakom a jeho osobný rast. V druhej polovici 20. storočia sa do popredia dostávajú úvahy o tom, že učiteľovu prácu tiež charakterizujú prvky ako entuziazmus, nadšenie, láska k povolaniu, láska k deťom a pod. Humanistický náhľad na problematiku efektivity vo výučbe môžeme ďalej pozorovať pri uplatňovaní takého prístupu, ktorý sa orientuje na učenie v demokratickom prostredí. Toto zahŕňa klímu školy, pozitívne medziľudské vzťahy, či otvorenú komunikáciu na všetkých úrovniach (Rideout, Koot, 2009, s. 928). Negatívne vzťahy, ktoré vznikajú nevhodnou komunikáciou medzi učiteľom a žiakom popisuje Mareš (2013). Vo svojej štúdii sa zaoberal nevhodným správaním učiteľov na základe uplatňovania mocenských vzťahov. Podľa teórie učiteľovho interakčného správania sa medzi učiteľom a žiakmi vytvárajú rôzne typy vzťahov. Pokiaľ učiteľ nevhodne komunikuje, znamená to, že s vysokou pravdepodobnosťou osobnosť a správanie tohto učiteľa bude pre žiakov rizikové. Wubbels & Levy (*In* Mareš, 2013, s. 15) identifikovali tri základné negatívne typy učiteľovho interpersonálneho správania sa k žiakom: 1) typ represívny, 2) typ neistý a tolerantný, 3) neistý a agresívny typ. Ďalšou teóriou, ktorá poukazuje na nevhodnosť učiteľovho správania je teória uplatňovania učiteľovej moci. Takéto uplatňovanie moci môže mať za dôsledok zhoršovanie sa výsledkov žiakov v kognitívnom a tiež afektívnom učení (Mareš, 2013, s. 31). Šeďová (2011, s. 90) pokladá výskum mocenských vzťahov za jednu z oblastí pedagogickej komunikácie. Každá komunikačná akcia sa odohráva na rovine vzťahovej, a teda na základe rovnováhy alebo disharmónie moci a mocenských vzťahov. Ústrednou úlohou v tejto oblasti je naďalej pozorovanie problematických oblastí pedagogickej komunikácie, ktoré vychádzajú z dominantného postavenia učiteľa a na presadzovaní vlastnej autority. Inou problematickou oblasťou, ktorú Šeďová (2009, s. 15) popisuje je štruktúra výučbového dialógu. Prostredníctvom výskumov, ktoré sa zaoberali rozložením komunikačných sekvencií medzi učiteľom a žiakom na vyučovaní, sa sformovali teórie vychádzajúce z frekvencie komunikačných aktov alebo výmen. V tejto súvislosti spomenieme tzv. pravidlo dvoch tretín, kedy N. Flanders na základe svojho pozorovacieho systému FIAS (Flanders Analysis Interaction System, 1970) zistil, že v tradičnom vyučovaní dokážeme zo všetkých komunikačných aktov na vyučovaní pozorovať nasledovné:

z celkového počtu verbálnych a neverbálnych prejavov až dve tretiny tvorí verbálna činnosť učiteľa a žiakov na hodine. Z verbálneho prejavu na hodine dve tretiny tvorí verbálna činnosť učiteľa, a z tohto podielu dve tretiny tvorí priamy vplyv učiteľa na žiakov. Gavora (2003, s. 64) popisuje priamy vplyv učiteľa na vyučovaní ako dávanie príkazov, pokynov, inštrukcií, vysvetľovanie učiva atď. Nepriamym vplyvom sa rozumie pochvala, akceptácia, kladenie otázok a pod.

Výskum pozitívnej komunikácie

Pre potreby nášho výskumu uvádzame popis nástroja na sebahodnotenie, plánovanie a organizáciu žiakom centrovanej aktivít – tzv. nástroj „pavúcej siete“ (Spider-Web Tool). Tento nástroj slúži najmä na sebahodnotenie v rámci vlastného rozvoja, resp. pokroku v prežívaní a správaní v intenciách troch pilierov tzv. prístupu zameraného na človeka (PCA – Person-Centred Approach). C. Rogersa a jeho PCA kladie dôraz na rozvíjanie osobnosti prostredníctvom otvorenej, resp. na žiaka centrovanej komunikácie. Táto komunikácia sa chápe v zmysle troch ústredných podmienok - kongruencie, akceptácie a empatie. Kongruenciou rozumieme ozajstnosť alebo autenticnosť, kedy dávame najavo to, čo prežívame a tieto pocity aj verbalizujeme. Tým, že dávame najavo svoje kongruentné pocity, vytvárame si vo vzťahoch s inými ľuďmi dôveru. Dôvera vedie k otvorenosti, teda eliminuje sa pocit strachu z vyjadrenia vlastných pocitov, myšlienok a svojho prežívania. V tomto vzťahu teda nemôže existovať dominancia iného človeka, obaja sú si rovní. Nedemonštruje sa v tomto vzťahu moc. Facilitátor sa nesnaží skrývať svoje slabé miesta, tým dáva najavo, že každý človek sa môže niekedy cítiť bezmocný a zraniteľný. Druhou podmienkou, ktorá je v úzkom spojení s kongruenciou, je akceptácia alebo nepodmienečné pozitívne prijatie. Nesnažíme sa iných ľudí kritizovať, ani ich hodnotiť. Berieme ich takých akí sú vo svojej pozitívnej aj negatívnej podstate. Akceptácia znamená nepretvárať druhých na vlastný obraz. Snažíme sa rešpektovať a cenit si toho druhého, bez ohľadu na to, či s ním súhlasíme alebo nie. Ľudia, ktorí nepocitujú akceptovanie svojej osobnosti inými, sa dostávajú do defenzívy- snažia sa brániť samých seba. To vytvára agresívne správanie, nedostatok sebadôvery a konflikty medzi ľuďmi. Pokiaľ však budeme prejavovať čo najväčšiu mieru akceptácie, môžeme týmto postojom „nakaziť“ iných ľudí, a tým v nich vytvárať pocit dôležitosti, pozitívnej sebaistoty. Treťou podmienkou tohto prístupu je empatia alebo empatické porozumenie. Empatia v Rogersovom ponímaní je „...cítiť bolesť a radosť toho druhého tak, ako ich on cíti, a znamená to vnímať príčiny tak, ako ich on vníma,...“ (Sollárová, 2005, s. 45). Znamená to teda cítiť to, čo cíti ten druhý, na chvíľu byť tým druhým, vedieť prežívať to, čo prežíva druhý. Dôsledkom takéhoto počúvania je zvyšovanie úcty, odstránenie odcudzenia, znižovanie podráždenia a hnevu a povzbudzovanie k ďalšiemu komunikovaniu postojov, myšlienok a pocitov. Jedinec potom oceňuje vlastnú hodnotu, a tým prispieva k rastu vlastného *Self*. Veľmi efektívnou formou, kde dokážeme rozvíjať spomínané zložky osobnosti je tzv. Encouterová skupina. Táto skupina je niečo ako podporná, terapeutická skupina pre kohokoľvek – pre bežnú populáciu, t.j. i žiakov alebo študentov, ktorí by chceli porozumieť samým sebe a rovnako i iným vo svojom okolí. V Encouterovej skupine sa vytvára prostredie dôvery prostredníctvom otvorenej komunikácie, kde zjednodušene povedané, účastníci takejto skupiny môžu hovoriť o svojich pocitoch, myšlienkach, starostiach aj radoostiach bez toho, aby sa museli obávať nejakej hanby, opovrhnutia,

negatívnej spätnej väzby a pod. Aby takáto skupina mala priaznivé výsledky na osobnosť človeka, musí byť realizovaná v širšom časovom rozmedzí, teda spravidla 6 až 12 mesiacov. V našom výskume sme sa rozhodli realizovať tri bloky Encounterových skupín, a to orientované na 1. emócie, 2. sebaobraz, 3. bezpečie. V podpornej skupine, ktorú sme si vytvorili na realizáciu výskumu je 12 participantov a 2 facilitátori. Participantov výskumu sú žiaci stredných odborných škôl, ktorí vypracovali pred test - pavúčiu sieť na sebahodnotenie vlastných potencialít. Po každom z troch blokov dostanú rovnaký diagram, kde zaznačia aktuálny stav vlastných potencialít – post test. Neskôr tieto dva diagramy porovnáme a vyhodnotíme ich významnosť. Hodnotenie na diagrame Spider-Web Tool je na škále od 0 – úplne nesúhlasím s výrokom, až po 5 – úplne súhlasím s výrokom.

Nástroj pavúčej siete na sebahodnotenie vlastných potencialít

Tento nástroj je určený na podporu reflexie, analýzy alebo plánovania v rámci organizácie práce v skupine, no rovnako môže slúžiť aj na individuálne zhodnotenie vlastných schopností, zručností, hodnôt a emócií. Pôvodne tento nástroj slúžil na kontrolu a hodnotenie fungovania rôznych organizovaných skupín, avšak časom sa modifikoval, nakoľko jeho použitie je veľmi variabilné a kritériá hodnotenie, resp. sebahodnotenia vieme nastaviť podľa potreby. Spider-Web Tool nám slúži na hodnotenie rôznych dimenzií, obsahujú prvky/kritériá kvality a tie sa následne pretransformujú do pavúčej siete - diagramu. To napomáha účastníkom skupiny sústrediť sa na tie oblasti, ktoré potrebujú ich vyššiu pozornosť. Je to v podstate meranie vlastných dosiahnutých cieľov - potencialít. Potenciality každého jedinca sú špecifické, teda individuálne a každý jedinec si sám v interakcii s ostatnými účastníkmi tieto vlastné „kvality“ osobnosti dokáže rozvíjať a zároveň hodnotiť. Táto aktivita je teda cieľavedomá a účastníci Encounterovej skupiny sú oboznámení so zámerom „sedení“. Interakcia v skupine napomáha k lepšej vnútornej a zároveň vonkajšej reflexie o samom sebe a o iných ľuďoch v okolí. Napomáha k vyššej miere empatie, akceptácie a kongruencie medzi účastníkmi. Uvádžame dizajn troch vlastných nástrojov na meranie troch zásadných oblastí, ktoré vyplývajú z teórie pozitívnej komunikácie C. Rogersa.

Diagram 1: Nastroj na sebahodnotenie v bloku emócie

Diagram 2: Nastroj na sebahodnotenie v bloku sebaobraz

Diagram 3: Nástroj na sebahodnotenie v bloku bezpečie

Zdroj diagramu 1, 2, 3: Vlastné, 2019

Ciele výskumu prístupu orientovaného na žiaka

Cieľom výskumu je zistiť či a v akej miere má Encouterová skupina pozitívny vplyv na tri oblasti ľudskej osobnosti podľa humanistickej teórie komunikácie. Teda, či zistíme významný posun participantov v prežívaní a správaní po realizácii výskumu počas troch blokov v priebehu 9 mesiacov. Na to nám bude slúžiť nie len nástroj pavúcej siete, ale kvalitatívna analýza sedení z pozorovania a rozhovory participantov Encouterovej skupiny. Realizácia nášho výskumu je naplánovaná v rozpätí od októbra 2019 do apríla 2020. Výstupom výskumnej sondy je podanie výskumného projektu KEGA. Zámerom projektu je dizajn optimálnej Encouterovej skupiny na základe našich predošlých zistení, rovnako optimalizácia a prípadná modifikácia nástroja na sebahodnotenie. Našou ďalšou ambíciou je vytvorenie metodiky pre pregraduálnu vzdelávanie študentov pedagogických odborov v rámci pozitívnej – na žiaka centrovanej komunikácie, takisto dizajn odborného tréningu pre budúcich učiteľov pregraduálnej prípravy učiteľských odborov. Predpokladáme najmä osobný rast participantov tréningov, ktorí neskôr budú pôsobiť na osobný rast svojich „zverencov“.

Záver

Na základe funkcií komunikácie môžeme konštatovať, že komunikácia je mnohostranný nástroj na rozvíjanie veľmi zložitých vzťahov v každej oblasti ľudskeho života. Je preto dôležité uvedomiť si, že človek disponuje obrovskou mocou ovplyvňovať životy iných ľudských bytostí. Z teórie interpersonálnej komunikácie tiež vyplýva, že nie je dôležitá len obsahová rovina komunikácie, ale

predovšetkým jej vzťahová rovina. Vhodnou komunikáciou dokážeme vzťahy medzi ľuďmi a osobnosť človeka kultivovať a naopak, nevhodnou komunikáciou vzťahy medzi ľuďmi devalvujú, tak isto ako aj osobnosť človeka. Učiteľ, ako osoba, ktorá zodpovedá za výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, je predurčená k tomu, aby zastávala všetky dôležité funkcie interpersonálnej komunikácie. Preto osobnosť učiteľa je jeden z najdôležitejších determinantov na kultivovanie medziľudských vzťahov, a teda by mal spĺňať isté špecifické požiadavky. V procese edukácie sa osobnosť učiteľa prejavuje na základe komunikácie so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Tento proces sa zabezpečuje špecifickým typom sociálnej komunikácie, a to predovšetkým v oblasti pozitívnej (otvorenej) pedagogickej komunikácie.

Zoznam bibliografických odkazov

FEISTEIN, C., O'KANE, C. 2005. *The spider tool. A self assessment and planning tool for child led initiatives and organisations*. London: International Safe the Children Alliance, 2005. 30 p.

GAVORA, P. 2003. *Učiteľ a žiaci v komunikácii*. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2003. 197s. ISBN 80-223-1716-0.

KORTHAGEN, F. A. J. 2004. *In search of the essence of a good teacher: towards a more holistic approach in teacher education*. In *Teaching and Teacher Education*. ISSN 0742- 051X. 2004, Vol. 20, p. 77-97.

KRIŽOVÁ, O. 2006. *Komunikácia*. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 35 s. ISBN 80-8052-275-8.

MAREŠ, J. 2013. *Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům*. In *Studia paedagogica*. ISSN 233-4521. 2013, roč. 18, č. 1, s. 7-36.

MIKULÁŠTÍK, M. 2003. *Komunikační dovednosti v praxi*. Praha: Grada Publishing, 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4.

RIDEOUT, G. W, KOOT, R. A. 2009. *Reflective, Humanistic, Effective Teacher Education: Do Principles Supported in the Deans' Accord Make a Difference in Program Outcomes?* In *Canadian Journal of Education*. ISSN 927-956. 2009, Vol. 32, No. 4, p. 927-956.

SOLLÁROVÁ, E. 2005. *Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch*. Bratislava: Ikar, 2005. 196 s. ISBN 80-551-0961-3.

ŠEĎOVÁ, K. 2009. *Co víme o výukovém dialogu?* In *Studia paedagogica*. ISSN 233-4521. 2009, roč. 14, č. 2, s. 11-28. ŠEĎOVÁ, K. 2011. *Mocenské konstelace ve výukové komunikaci*. In *Studia paedagogica*. ISSN 233-4521. 2011, roč. 16, č. 1, s. 89-118.

WATZLAWICK, P. 1985. *Teoría de la comunicación humana*. Barcelona: Editorial Herder, 1985. 260 s. ISBN 84-254-1205-6 .

WATZLAWICK, P., BEAVIN, J. 1967. *Some Formal Aspects of Communication*. In *american behavioral scienist*. 1967, Vol. 10, No. 8, p. 4-8.

Kontaktná adresa autora:

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave,

Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34

e-mail: jaslovska@fedu.uniba.sk

PRÍNOS PRINCÍPU „JA A TY“ MARTINA BUBERA DO TEÓRIE
VÝCHOVY A PRÍSTUPU ZAČÍNajúCEHO UČITEĽA K ŠTUDENTOM

THE CONTRIBUTION OF THE 'ME AND YOU' PRINCIPLE BY
MARTIN BUBER IN THE THEORY OF UPBRINGING AND APPROACH
OF THE NOVICE TEACHER TO THE STUDENTS

Tina KATUŠČÁKOVÁ

Abstrakt

Príspevok prezentuje čiastkové výstupy z obsahovej analýzy publikácie Martina Bubera „Ja a Ty“ z hľadiska teórie výchovy vo vzťahu začínajúceho učiteľa a študenta. Popisuje princíp vzťahovosti a dialogického charakteru výchovy ako prínos do edukácie. Text sa venuje prepojeniu mentálneho nastavenia učiteľa a študenta a možnosti nadviazania výchovného vzťahu mimo klasickej hierarchie funkcií a rolí učiteľ – žiak / študent.

KLúčové slová: učiteľ, výchova, vzťahovosť, inštrumentalita

Abstract

The paper presents partial outcomes from the content analysis of Martin Buber's publication "Me and You" in terms of the theory of education in the relationship of a beginning teacher and a student. It describes the principle of relationship and dialogical character of upbringing as a contribution to education. The text deals with the interconnection of the mental setting of teacher and student and the possibility of establishing an educational relationship outside the classical hierarchy of functions and roles of teacher – pupil / student.

Key words: teacher, upbringing, relatedness, instrumentality

Úvod

Riešenie problematiky teórie výchovy a princípu „Ja a Ty“ (Buber, 2005) bolo zvolené na základe opakujúcich sa výziev z praxe začínajúcich učiteľov s odvolaním sa na disproporciu medzi vzdelávacou a výchovou časťou edukácie (Katuščáková, 2018). Otázkou bol aj výchovný dosah, resp. vplyv učiteľa na študenta. Klasickým problémom býva aj autorita začínajúceho učiteľa voči žiakom. Prelínanie týchto tém vidíme z teoretického hľadiska práve v skúmanom texte, ktorý aj keď nie je explicitne orientovaný na edukáciu, jeho obsah má pedagogické presahy. Príkladom môže byť Kudláčová (2002) riešiaci antropologicko-pedagogický aspekt vo filozofii M. Bubera a Krankus (1993, 2007) spracúvajúci Buberovu filozofiu výchovy. Z hľadiska definovania osobnosti sú to texty Mazaga (2011), Plašienkovej a Bizoňa (2016). Špecifickejšie sa ku pojmu vzájomnosti u Bubera vyjadruje najmä Bizoň (2014, 2017). Filozoficky orientovanú obsahovú analýzu nachádzame priamo v analyzovanej publikácii od Hellera (2005), ktorý sa orientoval na sprehl'adnenie a vyabstrahovanie hutného textu do tridsiatich deviatich tematicky koherentných slovných spojení. Z nich informatívne vyberáme tie, ktoré súvisia s edukáciou a témou príspevku:

- dynamika vzťahu;

- cit a vzťah;
- základné slová a ich vnútorná štruktúra;
- rozdiel medzi „Ja a Ty“ a „Ja a Ono“;
- príčinnosť, osud, sloboda;
- vznik a povaha inštitúcií; časopriestorová kontinuita a diskontinuita svetov ono a ty;
- pluralita a singularita ako korelát základných slov;
- aktuálnosť a latencia vzťahov;
- láska, cit a vzájomnosť;
- vznik vnútorného rozporu;
- aktivita a pasivita vzťahu;
- skúsenosť a jej podstata;
- bezprostrednosť a sprostredkovanosť.

Obsahová analýza prvej časti publikácie Ja a Ty

Vykonalí sme viacnásobnú obsahovú analýzu prvého dielu Ja a Ty M. Bubera (2005, s. 35-66), z čoho bolo čistého analytického textu 29 strán. Po prvej fáze sme dospeli k základným kategóriám vyabstrahovaných saturovaným kódovaním, a to „vzťahovosť“ (n1=71) a „inštrumentalita“ (n2=56). Oba spomínané pojmy odkazovali na dialogický charakter interakcie „Ja“ buď voči inému subjektu „Ty“, alebo objektu „Ono“ (varianty On/Ona). Celková saturácia výskytu kódov pre interakciu „Ja“ je $n=n_1+n_2$; $n=127$ izolovaných údajových indikátorov.

V obrázku 1 sú naznačené vzájomné súvislosti plynúce z analýzy hlavných kategórií a vybraných pedagogických pojmov.

Obrázok 1: Vzájomné súvislosti vybraných pojmov vyabstrahovaných obsahovou analýzou z Ja a Ty Martina Bubera.

„Vzťahovosťou“ v najširšom zmysle možno rozumieť ako bytostné postojové nastavenie človeka v interakciách. „Svet je pre človeka dvojaký, pretože i jeho postoj je dvojaký...Stretávam sa s „Ty“, vstupujem do bezprostredného vzťahu k nemu. Vzťah znamená, že som vyvolení a volím, je pasivitou a aktivitou zároveň...dá sa to len celou bytosťou. Všetok skutočný život je stretnutím. (Buber, 2005, s. 37,44).“ V užšom poňatí z hľadiska teórie výchovy sme použili pojem vzťahovosť, keďže odkazuje na základ pre umožnenie výchovného procesu, a to je vzťah medzi učiteľom a žiakom. Jeho prejav je v záujme o žiaka ako celistvú osobnosť a zároveň sa spája s osobnostným druhom autority učiteľa. Jediné cez vzťah, záujem a osobnostnú stránku učiteľa vidíme možnosť nadviazania výchovného vzťahu mimo hierarchického usporiadania učiteľ-žiak, respektíve učiteľov výchovný vplyv s cieľom trvalej pozitívnej zmeny axiologického rozmeru žiaka ako slobodnej bytosti. Naproti tomu „Inštrumentalita“ je charakterizovaná v zmysle 'používania' a 'vlastnenia' človeka ako predmetu/objektu (nástroja) v rámci funkcie, hierarchie, úlohy, jeho poznateľnosti pozorovaním a skúsenosťou. „Život ľudskej bytosti sa neobmedzuje len na okruh slovies, ktoré vyjadruje smerovanie za nejakým cieľom. Neskladá sa len z činností, ktorých predmetom je nejaké „niečo“Tomu, kto hovorí „ty“, nie je predmetom žiadne „niečo“ (Buber, 2005, s. 38).“ Niečo možno vlastniť, cítiť, vnímať, predstavovať si, používať i využívať. Pri absencii „Ja a Ty“ vzťahovosti vo výchove sa snažíme vymaniť zo zraniteľnosti vzťahu a tak inštrumentalizujeme seba (učiteľa) ako aj žiaka na „niečo“. Ergo sami pred sebou sa presvedčame, že vlastníme „niečo“ (hoc nástroj na dosahovania výchovy a vzdelávania). Po vymanení sa z bytostnej vzťahovosti sme nútení v istom zmysle hľadať substitút tejto potreby, napríklad v hierarchii, inštitúciách, zastávaných funkciách či statuse. Špecifickejšie sa v indikátoroch ukazuje ako diskonektivita = odpojenosť od vzťahovostného princípu bytia. V užšom zmysle filozofie výchovy ju definujeme ako zinštrumentalizovanie osobnosti pre splnenie účelu (úlohy) vzdelávania, pričom sa objavuje disproporcía fokusu medzi vzdelávaním a výchovou v edukácii. „Vieme, že musíme takpovediac roztrhať a rozšklbať, ak máme premeniť jednotu v mnohosť. Rovnako je to s človekom, ktorému hovorím „ty“. Môžem sa zamerať na to, aby som poznal farbu jeho vlasov alebo farbu jeho reči, či farbu jeho dobroty, a musím tak činiť znovu a znovu; ale on pritom prestáva byť Ty (Buber, 2005, s. 42).“ Argumentom a zároveň otázkou sú obsahy odborových didaktík predmetov a to, koľko priestoru venujú zameraniu sa učiteľov na výchovu v priamom edukačnom procese. Inštrumentalizovanosť žiakov sa prejavuje najmä tým, že učiteľ kontroluje výkon žiaka vo vzdelávacích cieľoch, ale (nie veľmi funkčne) aj v dosahovaní výchovných cieľov. Kontrola je tak prejavom hierarchického nastavenia vzťahov učiteľ-žiak, kde je otázná motivácia, trvalosť a podstata prejavu zmien v axiologickom rozmere žiaka, ktorý je za daných okolností v prizme statusových prejavov moci jednotlivých interagujúcich. Objavuje sa otázka objavovania sveta. „Človek, ktorý si uvedomil seba ako ja, t.j. človek, ktorý hovorí „Ja-Ono“, sa stavia pred veci, nie tvárou v tvár veciam v prúde vzájomného pôsobenia (Buber, 2005, s.61).“ Otázka sebapoznania (vychovávaného) vo vzťahoch – to je princíp vzťahu „Ja a Ono“ – svet je ono, učiteľ je ono a aj žiak je v pozícii pozorovateľa „ono voči sebe“. Na obrázku 1 ďalej vidíme aj autoritu učiteľa založenú na jeho odbornosti. Odbornosť autorita podľa našich zistení ako

vidno stojí na pomedzí dynamiky vzťahovosť kontra inštrumentalita a záujem kontra kontrola, pričom hlavne pre začínajúceho učiteľa je v edukačnom procese dôležité, aby pri interakciách so žiakom čerpal zo svojej nadobudnutej a nadobúdanej odbornosti. Kompetencie, schopnosti a vedomosti z pregraduálnej prípravy učiteľa tak pomáhajú vyvažovať náročné presuny fokusu medzi výchovným a vzdelávacím procesom. Z hľadiska samotnej autority učiteľa je potrebné aby smeroval ku vyrovnanej kombinácii troch druhov autority (statusovej, odbornostnej i osobnostnej), avšak pre prvé roky pôsobenia začínajúceho učiteľa je smerodajným prvkom práve odbornosť. Pri problémoch s autoritou začínajúceho učiteľa sa v odporúčaní objavuje požiadavka na individuálny prístup ku žiakom. Podotýkame, že ako taký môže byť prejavom ako v čistej vzťahovosti, tak rovnako v proťajšku ako prejav inštrumentality. Učiteľ môže výchovne individuálne pristupovať so záujmom o žiaka a na druhej strane môže, mysliac si, že individuálne pristupuje ku žiakovi, kontrolovať jeho výkon bez toho, aby sa aspoň priblížil k momentu výchovného stretnutia a procesu zmeny.

Obrázok 2: Špecifikované prejavy vzťahovosti a inštrumentality podľa orientácie na výchovu a vzdelávanie.

VZŤAHOVOSŤ (n1=71)		INŠTRUMENTALITA (n2=56)	
O n r i e n t á c i v a	Záujem	Kontrola	O r i e n t á c i v a
	Osobnosť (celistvá)	Individualita (vyhranenosť vlastností)	
	Bytie	Skúsenosť (izolovaná)	
	Prežívanie vzťahu	Predmet (subjekt-objektový prístup)	
	Prítomnosť	Minulosť	
	Obsah (podstata)	Forma (poznateľnosť, merateľnosť)	

Obrázok 2 popisuje špecifickejšie prejavy učiteľa v praxi voči žiakom plynúce z postoja vzťahovosti a postoja inštrumentalizácie žiaka. Dané pojmy boli radené v analyzovanom texte v rovnakej následnosti ako možno vidieť na obrázku (ponechali sme ich chronologicky zhora dolu). Pod vzťahovosťou vidíme:

- **záujem** o žiaka, jeho **osobnosť** – nie izolovaný pozorovateľný jav, ale o celistvú bytosť;
- **bytie** (prežívanie prítomnosti tu a teraz v zmysle subjektívneho prežívania) a zároveň **prežívanie vzťahu** k „Ty“.
- **prítomnosť** ako pozornosť na čas, v ktorej dochádza k stretnutiu – z hľadiska výchovy je teda možný výchovný proces iba v prítomnosti a smeruje k **obsahu** (bytia), k jeho podstate – výchovne ide o dosahovanie ideálu výchovy.

- Pojmy z orientácie na výchovu sa v mnohom prelínajú s tvorivo-humanistickou koncepciou edukácie, či alternatívnymi edukačnými koncepciami, avšak pri schopnosti učiteľa rozvinúť postoj vzťahovosti sa dané prejavy môžu vyskytovať aj 'klasickom' školstve štandardne orientované na vzdelávanie.
- Orientácia na vzdelávanie sa je prepojená s inštrumentalitou (odpojenosťou až vylúčenosťou zo vzťahovosti). Súvisí s nasledovnými pojmami:
- **kontrola**;
- **individualita** ako vyhranenosť vlastností osobnosti – v jej čiastkovosti a poznateľnosti;
- **skúsenosť** ako izolovaná udalosť v čase a priestore mimo celku a kontextov zvyšnej reality;
- **predmet** – ak je to pri vzťahovosti prežívanie vzťahu, tak v postoji inštrumentalizácie žiaka sa stáva predmetom, poznateľným v oddelenosti subjekt-objektového prístupu;
- **minulosť** – ako základ pre vzdelávací proces, pretože všetko, čo je možné systematizovať, merať, 'poznať' pochádza ako predmet z poznatkov udalostí časovo už odohraných, a preto je v mnohom práve vzdelávanie v klasickej forme orientované na minulosť;
- **forma** – jednotlivín a ich poznateľnosť a merateľnosť, aj keď vždy môže mať čiastkový obsah, nie je však v zmysle celku, ale práve špecifikácie podľa predmetu.

Celkovo vzaté výchovu a vzdelávanie nie je vo svojej podstate možné naplňať súbežne, ak by sme súhlasili s dynamikou vzťahovosti „Ja a Ty“ a jej neustálym striedaním do dynamiky (subjekt-objektového vzťahu) „Ja a Ono“. Na druhej strane nie je možné a ani vhodné ostať len v jednom z postojov, ani výučnej vzťahovosti voči žiakovi, ani výlučnej inštrumentalizácii. Zdôvodnenie prenecháme na Buberové slova: „*Nedá sa žiť iba v prítomnosti: strávila by nás, keby nebolo postarané o to, aby bola rýchlo a dôkladne prekonaná. Ale je možné žiť v minulosti: iba v nej je možné organizovať život...A vo všetkej vážnosti pravdy počuj: keby neexistovalo Ono, nemohol by človek žiť. Ale ten, kto žije iba s ním (ono), nie je človekom (Buber, 2005, s. 65).*“ Z obrázka 2 môže učiteľ vyabstrahovať slobodu využiť výchovný moment stretnutia sa učiteľa a žiaka v zmysle „Ja a Ty“ až keď nastane, pretože pôsobiť umelo výchovnými apelmi, alebo inštitucionálne a hierarchicky nastavenými výchovnými cieľmi je príkladom inštrumentalizácie – vzdelávania, nie orientácie na výchovu. „*Vzťah je vzájomnosť. Moje „Ty“ na mňa pôsobí rovnako ako ja na neho. Naši žiaci nás utvárajú, naše diela budujú našu osobnosť (Buber, 2005, s. 48).*“ Vo výchove vzťahovosťou je potom výchovná situácia, nie krízou učiteľovej autority, kde sa musí presadiť „aby bol poriadok“, ale výzvou ku vzťahovosti, ktorá mení. Druhým prínos pojmových súvislostí obrázka 2 je pre učiteľa povinnosť a zodpovednosť byť korektným k aktuálnej úrovni poznania vedy a spoločnosti a nerezirovať na rozvíjanie svojej odbornosti a celoživotného vzdelávania. Keďže v inštrumentalizovanom postoji je predmetom

nie len žiak, ale aj učiteľ sám ako nástroj edukačného procesu. Má teda zodpovednosť voči žiakovi, ale aj sebe - ako v zmysle „Ja a Ty“, tak aj voči sebe v zmysle „Ja a Ono (učiteľského ja)“.

Záver

Prínos princípu vzťahovosti „Ja a Ty“ M. Bubera je možné zhrnúť ako dôležitosť vzťahovosti v orientácii učiteľa na výchovu z hľadiska a záujmu o žiaka (jeho osobnosti) v kontrapozícii voči kontrole (výkonu žiaka), pričom autorita učiteľa má viacúrovňový charakter. Z hľadiska výchovy je potrebné autoritu učiteľa budovať prostredníctvom osobnosti učiteľa a čiastočne jeho odbornosti. Naproti tomu autorita budovaná hierarchickým statusom učiteľa je zviazaná s inštrumentalizovaním žiaka a okresaním edukácie len na dosahovanie vzdelávacích cieľov. Autorita ktorej základ je v odbornosti učiteľa je spájajúcou kvalitou medzi výchovou a vzdelávaním, medzi záujmom o žiaka a jeho kontrolou, medzi vzťahovosťou a inštrumentalitou. V súčasnosti je princíp „Ja a Ty“ v interakciách začínajúci učiteľ-žiak a najmä vo výchove veľmi aktuálny.

Zoznam bibliografických odkazov

- BIZOŇ, M. (2014). *O "vzájomnosti" a vzťahu Ja-Ty u Martina Bubera*. *Filozofia*, 69, 7, 569-580
- BIZOŇ, M. (2017). *Vzájomnosť medzi Ja a Ty dialogická filozofia Martina Bubera*. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
- BUBER, M. (2005). *JÁ A TY*. Praha: Kalich.
- HELLER, J. (2005). *Já a Ty (souhrn knihy) (pp 149-164)*. In: *Já a Ty*. Buber. Praha: Kalich.
- KATUŠČÁKOVÁ, T. (2018). *Vybrané aspekty reflexie pregraduálnej prípravy učiteľov pedagogiky na Prešovskej univerzite v Prešove (pp 142-158)*. In *Vybrané aspekty pedagogickej profesie: zborník vedeckých príspevkov*. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
- KRANKUS, M. (1993). *Filozofia výchovy Martina Bubera. (Poznámky k dialogickej pedagogike)*. In *Pedagogické spektrum*. Vol.2, s.13-20.
- KRANKUS, M. (2007). *Filozofia výchovy Martina Bubera. Paedagogica 19*. Bratislava: Univerzita Komenského, 41-50.
- KUDLÁČOVÁ, B. (2002). *Antropologicko-pedagogický aspekt vo filozofii Martina Bubera*. *Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D. Vedy o výchove a vzdelávaní (pp. 41-45)*. Trnava: Trnavská Univerzita.
- MAZAG, M. (2010). *Osobnosť a spoločnosť na pozadí dvoch koncepcií človeka (C.G. Jung a M. Buber)*. *Przemiany obrazu człowieka w filozofii i etyce: historia, współczesność, perspektywy (pp. 123-131)*. Bielsko-Biała: Beskidzki instytut nauk o człowieku.
- PLAŠIENKOVÁ, Z., BIZOŇ, M. (2016). *Chápanie osoby a personalizácie Teilhard de Chardin a Martin Buber*. In *Studia Aloisiana*. Vol.7, č.2, p.33-43.

Kontaktná adresa autora:

Mgr. Tina Katusčáková, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika

e-mail: tina.katuscakova@uniba.sk

**PROJEKT GREENPOWER A JEHO MOŽNOSTI PRE PRÍPRAVU
BUDÚCICH UČITEĽOV**

**THE GREENPOWER PROJECT AND ITS POTENTIAL AS A TOOL FOR
THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS**

Martin KNOTEK

Abstrakt

Cieľom príspevku je predstaviť úspešný, Britský vzdelávací projekt Greenpower zameraný na inšpiráciu mladých ľudí už od 9 rokov pre voľbu kariéry v oblasti techniky a technológii. Cieľ projektu je navrhnuť a postaviť elektrickú formulu, následne sa s ňou zúčastniť pretekov. V ďalšej časti príspevok popisuje priebeh pilotného ročníka tohto projektu, ktorý sa uskutočnil tento rok na Slovensku. Na záver predkladá niekoľko návrhov, ako by sa tento projekt mohol využiť pri príprave budúcich učiteľov.

Kľúčové slová: *STEM, Project Based Learning, elektrická formula*

Abstract *The aim of the paper is to present Greenpower, a successful British educational project aimed at inspiring young people starting at the age of 9 to choose a career in the STEM fields. The aim of the project is to design and build an electric race car and participate in a race. In the following part, the paper describes the course of the pilot year of this project which took place this year in Slovakia. Finally, it makes some suggestions on how this project could be used to prepare future teachers.*

Key words: *STEM, Project Based Learning, electric formula*

Úvod

Vo väčšine vyspelých priemyselných krajinách vrátane Slovenska, dochádza k zásadným kvalitatívnym zmenám na pracovnom trhu, ktoré priniesla so sebou globalizácia a nástup nových technológií, ale aj demografická kríza. Riešenia mnohých výziev, ktoré prinášajú tieto zmeny veľmi úzko súvisia so vzdelávacím systémom. Medzi takéto výzvy patrí hroziaci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v priemyselnom a v technologickom sektore. Ďalšou veľkou výzvou, na ktorú poukazujú zamestnávateľia v spomenutých sektoroch hospodárstva je rozdiel medzi zručnosťami absolventov škôl a reálne potrebnými zručnosťami pre uplatnenie sa na pracovnom trhu a požadujú väčšiu koordináciu aktivít vzdelávacích inštitúcií, so zamestnávateľmi (RÚZ, 2018). Rovnakým problémom čelia aj iné vyspelé priemyselné krajiny, no začali tieto problémy riešiť oveľa skôr a dosiahli v tejto oblasti významný pokrok. Ako príklad možno uviesť Veľkú Britániu a jej komplexný ekosystém vzdelávacích projektov v rámci neformálneho vzdelávania zameraných na podporu STEM na školách (STEM Learning, 2017). Jedným z najúspešnejších vzdelávacích projektov z tohto systému je projekt Greenpower, ktorý sa rozšíril aj v zahraničí. V školskom roku 2018/2019 sa uskutočnil pilotný ročník projektu Greenpower Slovensko a prvé skúsenosti ukazujú, že môže byť pre naše školy a ich učiteľov veľmi prínosný v rámci ich transformácie na školy, ktoré pripravujú mladých ľudí pre 21. storočie. Zároveň má

potenciál zapojiť do tejto transformácie aj pedagogické fakulty. V roku 2017 uverejnila analytická organizácia To Dá Rozum, čiastkové výsledky dotazníkového prieskumu, kde sa slovenskí zamestnávateľia vyjadrovali ku kritériám, ktoré sú podľa nich rozhodujúce pri výbere ich budúcich zamestnancov, absolventov stredných škôl (Vančíková, 2018). Zamestnávateľia medzi najdôležitejšie kritériá zaradili *schopnosť učiť sa, schopnosť pracovať v tíme, motivácia a schopnosť rýchlo sa prispôbiť k zmenám*. Medzi menej významné kritériá slovenskí zamestnávateľia zaradili napr. *formálne vzdelanie (maturita) alebo prax v odbore*. Prieskum ukázal, že tieto kritériá takmer polovica záujemcov o prácu nespĺňa. Zároveň spomenutý prieskum zisťoval medzi riaditeľmi ZŠ a SŠ, aké kompetencie by podľa ich názoru mala škola prioritne rozvíjať. Vyše polovica riaditeľov uviedla, že prioritou na ich školách je rozvoj *vedomostí z jednotlivých predmetov, čítanie s porozumením a finančná gramotnosť* (Fridrichová, 2018). Ak porovnáme na základe spomenutého prieskumu, ktoré zručnosti rozvíja väčšina škôl a ktoré zručnosti očakávajú od absolventov škôl zamestnávateľia, vzniká tu priepasť, ktorá sa neustále rozširuje. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že slovenské školy nie sú zvyknuté pri zostavovaní vzdelávacích plánov komunikovať so zamestnávateľmi. Pri riešení vyššie naznačených problémov na Slovensku, sa možno inšpirovať krajinami, ktoré tieto problémy dlhodobo riešia a majú v tomto smere aj výsledky, napríklad Veľká Británia. Budúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v priemysle sa snažia riešiť inšpirovaním väčšieho počtu mladých ľudí (osobitne dievčat), aby si zvolili svoju profesionálnu kariéru v priemysle a v technológiách. Rozdielne očakávania v dôležitosti zručností absolventov medzi zamestnávateľmi a školami, riešia užšou participáciou podnikov na vzdelávaní v rámci neformálneho vzdelávania.

Projekt Greenpower Slovensko

Dosiahnuť zvýšenie záujmu žiakov a študentov o STEM a zároveň rozvoj mäkkých zručností u žiakov a študentov viedli v roku 1998 k založeniu projektu Greenpower. V súčasnosti sa ho každoročne sa ho zúčastňuje viac ako 10 000 študentov v 700 tímoch vo viacerých kategóriách od základných škôl až po univerzity vo Veľkej Británii, ale aj v zahraničí.(USA, Singapur, Čína, Poľsko, a.i.) Greenpower (2017). Pôvodným cieľom projektu bol zámer nadchnúť mladých ľudí pre techniku ak je to možné, už od prvého stupňa ZŠ kontinuálne s nimi pracovať tak, aby si neskôr čo najviac z nich zvolilo kariéru v priemyselnom alebo v technologickom odvetví a zvýšil sa tak počet absolventov technických škôl. Projekt v tomto smere venuje osobitnú pozornosť dievčatám. Zároveň projekt zvolil také pravidlá a využíva didaktické metódy, ktoré podporujú osobnostný a emocionálny rozvoj. V projekte sa tímu študentov predkladá výzva, aby navrhli a postavili svoju vlastnú elektrickú formulu a zúčastnili sa s ňou pretekov na známych závodných okruhoch, (Silverstone, Goodwood, Indianapolis, ai.) Greenpower má tri súťažné kategórie rozdelené podľa veku a technickej náročnosti: Formula Goblin (od 9 – 11 rokov), Formula F 24 (od 12-16 rokov), Formula F 24+ (17 – 25 rokov). Podrobnejšie sa budeme venovať kategórii Goblin určenej pre žiakov prvého stupňa. Škola, alebo organizácia, ktorá sa rozhodne zapojiť do projektu Greenpower v kategórii Goblin, najskôr zostaví tím žiakov a poverí učiteľa, ktorý bude za projekt zodpovedný. Počty členov v tíme môžu byť rôzne, v zvyčajne od 8 do 20. Podľa podmienok na škola sa zvolí najvhodnejšia

organizačná forma, ako sa projekt bude realizovať. Najčastejšou voľbou je krúžok, blokové vyučovanie (projektový týždeň), projektové vyučovanie v rámci technickej výchovy. Súťažnému tímu bude dodaná stavebnica formule, návody a ďalšie vzdelávacie. Tímu je zároveň poskytnutý mentor, ktorý asistuje učiteľovi alebo žiakom v technických záležitostiach. Stavebnica tvorí šasi formule, ktorú žiaci skladajú podľa návodu. Montáž šasi zväčša pozostáva zo spájania jednotlivých dielov stavebnice najmä pomocou skrutkových spojov. Projekt je navrhnutý tak, že väčšina detí dokáže pracovať intuitívne pomocou návodu. Zo strany učiteľa a mentora je potrebná len príležitostná asistancia, ich činnosť sa skôr zameriava na manažment triedy. Skladanie šasi trvá v priemere 12 - 16 hodín. Ďalšou fázou projektu je návrh a tvorba karosérie. Tu je žiakom poskytnutý priestor pre ich vlastnú kreativitu, zároveň takto dokáže aktívne zapojiť aj žiakov, ktorí inklinujú skôr k umeniu, ako k technike. Najčastejšie používaný materiál na stavbu karosérie býva kartón, preglejka, alebo plast. Preteky v kategórii Goblin pozostávajú z troch disciplín: slalom, šprint a krátke okruhy. Každá disciplína sa boduje a víťazom je tím s najväčším počtom bodov. Ďalšie body celkového hodnotenia získava tím za prezentáciu portfólia, prípadne za vedomostný test a súťaž zručnosti. O celkovom víťazstve v pretekoch sa tak nerozhoduje výlučne na pretekárskej dráhe. Súčasťou projektu je aj portfólio tímu, kde žiaci zaznamenávajú priebeh projektu, ale aj plnenie ďalších aktivít zameraných na podporu vytvárania vzťahu k technike a prepája lokálne podniky so školami. Pilotného ročníka projektu Greenpower Slovensko sa v školskom roku 2018/2019 zúčastnilo päť bratislavských škôl, z toho tri základné: Edulienka, ZŠ Holíčska a ZŠ Riazanská. Celkovo do pilotného projektu bolo priamo zapojených približne 90 študentov a žiakov, 10 učiteľov, 7 mentorov. Mentormi tímov boli zo učiteľov stredných odborných škôl a študenti STU v Bratislave. Odbornými garantmi projektu boli pedagógovia z STU. Na dvoch základných školách sa projekt organizoval formou krúžku, na jednej formou projektového vyučovania v rámci technickej výchovy v piatom ročníku s dotáciou 10 hodín. Učiteľia zapojení do projektu neabsolvovali žiaden kurz, boli však od začiatku zapojení do prípravy a riadenia projektu. Všetky potrebné informácie a zručnosti si učiteľia spolu so žiakmi osvojili počas projektu od mentorov. Keď v závere učiteľia hodnotili projekt a jeho dopady, vyzdvihli najmä to, že projekt učil žiakov spolupracovať a rozvíjal ich manuálne zručnosti. Spoluprácu vyzdvihovali vo svojom hodnotení projektu aj žiaci (Vargová, 2019). Všetky zúčastnené školy prejavili záujem pokračovať v projekte aj nasledujúci rok a zároveň sa zapoja do projektu ďalší učiteľia a nové triedy. Žiaci a učiteľia, ktorí absolvovali projekt Greenpower prejavili záujem o účasť v ďalších podobných projektoch v oblasti STEM. Hodnotenie učiteľov z pilotného projektu Greenpower Slovensko je podobné, ako projekt hodnotia ich kolegovia vo Veľkej Británii. Greenpower UK uvádza, že učiteľia prvého stupňa vyzdvihujú fakt, že projekt zásadne zmenil ich pohľad na pracovné vyučovanie (Design & Technology) a väčšina ocenila projekt ako veľmi dobrý pre podporu rozvoja tímovej spolupráce. (Greenpower Education Trust, 2018).

Project Based Learning

Okrem skvalitnenia pracovného vyučovania na prvom stupni môže mať tento projekt oveľa zásadnejší prínos pre naše školy. Greenpower je vzdelávacie prostredie vytvárajúce kultúru učenia sa a môže podporovať na školách

implementáciu metodík vzdelávania zameraného na študenta. Jednou z nich je Project-Based Learning (PBL), učenie sa prostredníctvom projektov. „PBL možno definovať ako použitie autentického projektu v reálnom svete, ktorý je postavený na vysoko motivujúcej a pútavej otázke, úlohe alebo probléme, na výučbu akademického obsahu študentov v kontexte spolupráce na riešení problému.“ (Bender, 2012).

PBL sa veľmi často využíva v komplexných vzdelávacích projektoch zameraných na STEM. PBL projekt sa spravidla skladá z niekoľkých fáz. (Graeber 2012). Pre potreby projektu Greenpower možno PBL rozdeliť do nasledovných fáz: 1. Úvod (predloženie výzvy), 2. Budovanie vedomostí a zručností, 3. Tvorba a realizácia produktu, 4. Prezentácia produktu. Pri navrhovaní PBL projektov sa odporúča dodržiavať tzv. Zlatý štandard“ PBL. Podľa tohto štandardu by každý návrh PBL projekt mal obsahovať nasledovné prvky:

Výzva formou problému, alebo otázky (A Challenging Problem or Question), 2. Udržanie trvalého záujmu a zapojenia (Sustained Inquiry), 3. Prepojenie s reálnym svetom (Authenticity), 4. Žiakov hlas a voľba (Student Voice & Choice), 5. Kritika a Revízia (Critique & Revision) 6. Reflexia (Reflection), 7. Zverejnenie výstupov (Public Product), (HQPBL, 2018).

1. *Výzva formou problému, alebo otázky:* Projekt je rámcovaný predložením zmysluplnej výzvy, alebo otázky, ktorú musia žiaci vyriešiť na úrovni zodpovedajúcej ich schopnostiam. Projekt Greenpower predkladá tímu žiakov výzvu: Navrhnite a postavte elektrickú formulu s ktorou sa zúčastníte pretekov.
2. *Udržanie trvalého záujmu a zapojenia:* Študenti sú aktívne zapojení do projektu, kladú si otázky, iniciatívne vyhľadávajú relevantné informačné zdroje, učia sa zručnosti potrebné pre realizáciu projektu, ktoré následne aplikujú v praxi. Prostredníctvom projektu Greenpower žiaci prvého stupňa majú príležitosť si aktívnou formou osvojiť veľmi pestrú škálu zručností napr. tímovú spoluprácu, základy jednoduchého elektrického obvodu, trenie – jeho pozitívne a negatívne účinky, rozvíjať si jemnú motoriku, atď. Množstvo a variabilita aktivít, do ktorých môže byť žiak zapojený, ich primeraná dĺžka, udržiava u väčšiny žiakov trvalý záujem a podporuje ich aktívne zapájanie sa do projektu.
3. *Prepojenie s reálnym svetom:* Úlohy v projekte, ich kontext, používané postupy, nástroje a štandardy, sú inšpirované reálnym svetom. V projekte Greenpower žiaci tvoria pretekársky automobilový tím, čo je vernou simuláciou malej inovatívnej firmy v konkurenčnom prostredí.
4. *Žiakov hlas a voľba:* Žiaci majú možnosť aktívne rozhodovať o projekte, vrátane toho, ako pracujú a čo vytvárajú. V projekte Greenpower sa na to kladie veľký dôraz.
5. *Kritika a revízia:* Počas projektu dáva učiteľ študentom, alebo aj študenti medzi sebou spätnú väzbu, na zlepšenie svojej práce a výstupov.
6. *Reflexia:* Učiteľia a žiaci nepracujú na projekte mechanicky, ale snažia sa neustále premýšľať o efektívnosti svojich aktivít, o svojom učení, o kvalite práce a výstupov, o prekážkach, ktoré vznikajú a o stratégiách ich prekonania.

7. *Zverejnenie výstupov*: Študenti zverejňujú svoje projektové práce tým, že ich vysvetľujú, zobrazujú alebo prezentujú publiku mimo učebne. Pri projekte Greenpower sú to preteky a portfóliá tímov.

Záver

Prvotné skúsenosti s pilotným ročníkom projektu Greenpower Slovensko ukazujú na to, že tento projekt môže byť vhodný ako prvý krok pri postupnom budovaní školy, ako učiacej sa organizácie. Prepája rôzne predmety, rozvíja mäkké zručnosti, nevyžaduje si od učiteľov špecifickú teoretickú prípravu, prepája školu s podnikmi, prípadne so strednými alebo vysokými školami a je veľmi atraktívny. Projekt je veľmi vhodný pre implementáciu PBL do vzdelávania na už na prvom stupni. Atraktivita projektu a prostredie, ktoré pedagógov vedie k intuitívnemu osvojovaniu si zásad PBL má potenciál, aby sa projekt stal súčasťou PBL kurzov pre pedagógov a študentov pedagogiky. Projekt Greenpower by sa mohol využiť, ako do PBL. Prostredie projektu, inštrukcie a pravidlá sú navrhnuté v súlade so zásadami PBL a učelia si priamo v praxi osvojujú zásady takéhoto spôsobu vyučovania. Po absolvovaní projektu by sa pedagógovia zúčastnili kurzu zameraného na teóriu PBL, kde získané informácie môžu priamo prepojiť so svojimi predchádzajúcimi praktickými skúsenosťami. Výhodou takéhoto modelu vzdelávania učiteľov je v tom, že je rýchlejší a oveľa efektívnejší. Študenti pedagogických fakúlt sa môžu do projektu Greenpower zapojiť aj v úlohe mentorov tímu. Projekt Greenpower by nemusel pre nich znamenať len úvod do PBL, ale mohol by ich inšpirovať, aby po absolvovaní kurzu PBL navrhli vlastné PBL projekty v oblasti STEM, ktoré by na školách nadväzovali na projekt Greenpower a postupne by tak prispievali k vytváraniu ekosystému STEM projektov na prvom stupni, priamo by sa tak mohli už počas svojho štúdia aktívne a zmysluplne zapájať do transformácie škôl na podmienky 21. storočia.

Zoznam bibliografických odkazov

BENDER, N. WILLIAM (2012). *Project-Based Learning: differentiating instruction for the 21st century*. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press

FRIDRICHOVÁ, P. (13. december 2018). *Čo sa učíme a čo by sme sa mali učiť na stredných školách?* Dostupné na: <https://dennikn.sk/blog/1325099/co-sa-ucime-a-co-by-sme-sa-mali-ucit-na-strednych-skolach/>

GRAEBER, A. (11. september 2012). *Practical PBL Series: Design an Instructional Unit in Seven Phases*. Príspevok zaslaný na <https://www.edutopia.org/blog/practical-pbl-design-amber-graeber>

GREENPOWER (2017). *About Greenpower*. Získaný z: <https://www.greenpower.co.uk/about>

GREENPOWER EDUCATION TRUST (2018) *Annual Review 2017*. Získaný z: <https://www.greenpower.co.uk/sites/default/files/uploads/Annual%20Review%202017%20DIGITAL.pdf>

HQPBL (2018). *A Framework For High Quality Project Based Learning*. Získaný z: <https://hqpbl.org/wp-content/uploads/2018/03/FrameworkforHQPBL.pdf>

RÚZ (2018). *Návrhy RÚZ na zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania v rámci systému celoživotného vzdelávania na Slovensku*. Získaný z https://ruzsr.sk/app/webroot/CmsPlugin/files/Koncept_reformy_celozivotneho_vzdelavania_poda_RUZ.pdf

STEM Learning (2017). *A world-leading STEM education for all young people across the UK*. Získaný z: https://www.stem.org.uk/sites/default/files/pages/downloads/Model%20of%20change%20infographic_online_0.pdf

VANČÍKOVÁ, K. (14. jún 2018). *Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl?* Získaný z: <https://dennikn.sk/blog/1151585/co-ocakava-pracovny-trh-od-absolventov-strednych-odbornych-skol/>

VARGOVÁ, J. (2019, 27. máj). *Preteky elektrických formúl zostrojených študentmi*. Dnes 24. Získaný z: <https://trnava.dnes24.sk/preteky-elektrickych-formul-zostrojenych-studentmi-greenpower-pozna-vitazov-foto-331617>

Kontaktná adresa autora:

Mgr. Martin Knotek
Greenpower To Schools, OZ
Za humnami 45, 949 01 Nitra
e-mail: martin@greenpower-slovensko.sk

VÝZNAM PORTFÓLIA V PROFESIJNOM ROZVOJI ZAČÍNAJÚCICH
UČITEĽOV A ICH SEBAREFLEXIA

THE IMPORTANCE OF A PORTFOLIO IN THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF NOVICE TEACHERS AND THEIR SELF
REFLECTION.

Jana KOLÁČKOVÁ

Abstrakt

Príspevok predstavuje profesijné portfólio, ako významnú súčasť profesionalizácie učiteľského povolania u začínajúcich učiteľov. Približuje, ako systematicky zaznamenávať a reflektovať proces výchovy a vzdelávania, ako podporiť individualizáciu a autenticitu v profesijnom procese učiteľa a pomôcť začínajúcim učiteľom prijať zodpovednosť za ich profesionálny rozvoj. Dôležitým prínosom tvorby a vedenia profesijného portfólia je sebareflexia učiteľov.

KLúčové slová: Portfólio, začínajúci učiteľ, sebareflexia, profesionálny rozvoj

Abstract

The paper presents the professional portfolio as an important part of the professionalization of the teaching profession in the beginning teachers. It shows how to systematically record and reflect on the process of education, how to promote individualization and authenticity in the professional process of the teacher and to help beginning teachers to take responsibility for their professional development. An important contribution of creating and managing a professional portfolio is the self-reflection of teachers.

Keywords: Portfolio, beginning teacher, self-reflection, professional development

Úvod

Výskumy poukazujú na to, že prvý rok učiteľskej praxe je veľmi náročný a je najťažší v celej kariére. Absolvent vysokej školy, ktorý nastupuje do zamestnania, sa stretáva s množstvom problémov, ktoré súvisia predovšetkým v zameranosti vysokoškolského štúdia v prevažnej miere na teoretické vedomosti. V pedagogike pojem portfólio predstavuje súbor produktov učiteľa, dôležitých informácií dokumentujúcich individuálny rozvoj jednotlivca, prostredníctvom ktorého je možné celkové hodnotenie jeho rozvoja za určité časové obdobie. Portfólio si učiteľ spravidla zakladá pred vstupom do vlastnej didaktickej praxe. Na jeho založenie sú potrebné rámcové body (vydiskutované navzájom medzi pedagogickými zamestnancami), aby sa v ich intenciách portfólio mohlo tvoriť, viesť a upravovať. Portfólio učiteľa vychádza z jeho silných stránok, ktoré zdôrazňujú poznanie učiteľa, a ktoré detailne a obsiahlo dokumentujú, čo učiteľ vykonáva, čo sa učí a čo si myslí. Portfólio je dôležitým zdrojom informácií o učiteľovi, ktoré dokumentujú jeho rozvojové a vzdelávacie pokroky. Na založenie portfólia sú potrebné údaje, ktoré zdôrazňujú poznanie, spôsobilosti, postoje a hodnoty učiteľa.

Koncipovanie portfólia učiteľa

Tvorbu, vedenie, úpravu, ale najmä prezentáciu obsahu portfólia považujeme za nástroj autentickej vlastnej evalvácie učiteľa. Cieľom je porozumieť utváraniu (konštruovaniu) a pretváraniu (rekonštruovaniu) didaktických schém. Ďalším cieľom je identifikovať a porozumieť konštruovaniu učiteľovej individuálnej koncepcii vyučovania. Situácie, ktoré vyžadujú tvorivé aktívne mentálne úsilie sú neodmysliteľnou súčasťou učiteľskej profesie. Tieto situácie nezostávajú nepovšimnuté. Nechávame na učiteľa, aké nástroje na usporadúvanie kľúčových pojmov, ich vysvetlení, reflexií, zobrazení situácií formou súboru fotografií, či zozbieraných videozáznamov zvolí. Pri jeho zostavovaní zbiera produkty vlastnej práce a tiež produkty žiakov (ktoré sú výsledkom jeho vyučovania). Portfólio učiteľa môže mať prezentačnú, motivačnú, ale aj autoevaluačnú (sebahodnotiacu) funkciu. Má široké uplatnenie, pretože môže ísť o portfólio:

- študenta pedagogickej fakulty (obsahuje prípravy na hodiny, videonahrávky a pod.),
- začínajúceho učiteľa,
- profesijné (je možné ho použiť pri hľadaní zamestnania, vyžadujú ho niektoré externé organizácie, ktoré udeľujú učiteľom rôzne akreditácie),
- dokladové (podkladom pre atestačné konanie),
- kooperačné (vytvára ho skupina učiteľov, napríklad učiteľia 1. stupňa, alebo predmetové komisie).

Profesijné a dokladové portfólio učiteľa

Všeobecne možno povedať, že portfólio učiteľa je nástroj slúžiaci nielen k reflexii a sebareflexii, ale aj k sebaaprezentácii učiteľa, k prezentácii jeho pokroku, súčasného stavu alebo zmeny. **Profesijné portfólio** je odrazom učiteľovho štýlu učenia, jeho stratégií, metodických postupov, didaktických preferencií, zvládnutie kompetencií a jeho vlastného poňatia výučby. Hlavným prínosom tvorby a vedenia profesijného portfólia je sebareflexia, ktorú vykonáva každý učiteľ pri výbere, komentovaní a zdôvodňovaní jednotlivých ukladaných dokladov. Od nej sa odvíjajú úvahy o ďalšom profesijnom rozvoji učiteľa. Cieľom je priebežné vytváranie zodpovedajúceho obrazu kvality vlastného profesionálneho výkonu, ktorý učiteľovi umožňuje aktívnu prácu na vlastnom rozvoji. Vedenie školy má na základe znalosti profesijných portfólií väčšiu šancu na poznanie svojich učiteľov, a môže potom určiť opatrenia k ďalšej podpore a rozvoju pedagógov. Učiteľ svoje profesijné portfólio v priebehu doby aktualizuje (doplňuje, vymieňa, vyraduje a pod.). Nemalo by byť "mŕtvym materiálom", v ktorom sa hromadia doklady, ale materiálom, ktorý slúži k sebareflexii učiteľa a ktorý má v každej dobe výraznú výpovednú hodnotu. Učiteľ by mal mať vždy možnosť svoje profesijné portfólio osobne komentovať a bez jeho komentára nemožno brať portfólio za dôkazový materiál. Profesijnému portfóliu zodpovedá tzv. konštruktivistické poňatie portfólia, ktorého cieľom je podpora vzdelávania, seba vzdelávanie a dokumentácia osobného rastu v čase. Dôraz je kladený viac na proces ako výsledný produkt a hodnotenie má formatívny charakter. Portfólio umožňuje tvorcovi začať jeho vzdelávanie a rast v rôznych východiskových bodoch a dozvedieť sa a zamyslieť

nad tým, čo je pre neho dôležité (Acker, 2005 In Barrett, Carney, 2005). Portfólio predstavuje záznamy o procesoch spojených s učením sa a s osobným vývojom. V princípe existujú dve funkcie profesijného portfólia. Z pohľadu profesijného rastu v zmysle profesijného rozvoja sa jedná o rozvojové portfólio, ktoré jasne reflektuje profesijný vývoj pedagogického pracovníka. Z pohľadu kariérneho rastu môže byť navyše aj databankou podkladov, z ktorej možno účelovo vyberať potrebné materiály do dokladového portfólia. Portfólio predstavuje proces a záznamy o procesoch spojených s učením sa a s osobným vývojom. V princípe existujú dve funkcie profesijného portfólia. Z pohľadu profesijného rastu v zmysle profesijného rozvoja sa jedná o rozvojové portfólio, ktoré jasne reflektuje profesijný vývoj nielen začínajúceho učiteľa. Z pohľadu kariérneho rastu môže byť navyše aj databankou podkladov, z ktorej možno účelovo vyberať potrebné materiály do dokladového portfólia. Z týchto dvoch funkcií sa odvíjajú možné nasledujúce ciele profesijného portfólia: zhromaždiť doklady dokazujúce profesijný rozvoj učiteľov, na základe zhromaždených podkladov umožniť učiteľom vykonávať sebareflexiu a sebahodnotenie vzťahnuté k plneniu cieľov svojho profesijného rozvoja, plánovať ďalší profesijný rozvoj na základe sebahodnotenia vo vzťahu k vlastnému plánu profesijného rozvoja, v porovnaní s aktuálnymi poznatkami profesie a na základe hodnotenia zo strany ostatných osôb, poskytnúť podklady pre vytvorenie dokladového portfólia k atestačnému riadeniu (učiteľ dlhodobo vedie svoje profesijné portfólio a z neho na účely prechodu na vyšší kariérny stupeň vytvára dokladové portfólio).

Dokladové portfólio je zásadným a povinným podkladom pre atestačné konanie pri prechode medzi jednotlivými kariérnymi stupňami kariérneho systému. Učiteľ sa v priebehu atestačného konania bude opierať o svoje dokladové portfólio pri prezentácii naplnení kompetencií zo štandardu učiteľa. Jedná sa o portfólio, v ktorom sú doklady priamo zviazané s kompetenciami definovanými v rámci kariérneho systému. Nesie v sebe dôkazné časti, ktorými učiteľ dokladá naplnenie kompetencií tak, ako to vyžadujú jednotlivé kariérne stupne. Svojím poňatím by malo byť dokladové portfólio stručné, ale maximálne výstižné. Za typy a úroveň dokladov v portfóliu zodpovedá iba učiteľ. Obsah dokladového portfólia môže učiteľ vytvoriť výberom zo svojho profesionálneho portfólia alebo z iných zdrojov, prípadne vytvoriť úplne nové doklady z priebehu svojej pedagogickej činnosti v škole. Dokladovému portfóliu zodpovedá tzv. pozitivistické poňatie portfólia, keď portfólio slúži k dokumentácii a posúdeniu pokroku v osobných výsledkoch pri dosahovaní externe definovaných všeobecných zručností a kompetencií (Barrett, Carney, 2005; Paulson, Paulson, 1994). Portfólio je miesto pre dokladovanie úrovne práce svojho tvorcu. Samotná podoba dokladov v dokladovom portfóliu nie je nijako predpísaná, kľúčová je vypovedajúca schopnosť dokladov vzhľadom k preukázateľným kompetenciám učiteľa. Doklady môžu mať rôznu formu, ako listinnú, tak elektronickú vrátane multimediálnych a iných záznamov.

Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a profesijný rozvoj začínajúcich učiteľov

Portfólio pedagogického zamestnanca a (v našom prípade začínajúceho učiteľa), je významným krokom autoevalvácie učiteľa a následne aj školy. Podľa štúdie McKinsey&Company (How the world's best-performing schol systems come out

on top, 2007) „kvalita vzdelávacích systémov nemôže prekonať kvalitu učiteľov, ktorí v nich pracujú“. Portfólio sa tak stáva významným prvkom podpory kvality učiteľa a tým aj kvality školy a svojim spôsobom aj kvality slovenského školského systému.

Profesijný rozvoj začínajúceho učiteľa

Profesijný rozvoj učiteľa vnímaný v kontexte celoživotného vzdelávania je základom pre uvedomenie si svojich silných stránok a plánovanie zlepšenie tých slabých. Jeden z indikátorov vedie práve k tvorbe profesijného portfólia ako prostriedku profesionálneho rozvoja začínajúceho učiteľa. Ďalšie sa zaoberajú napr.: schopnosťou posúdiť svoje prednosti vo svojej pedagogickej činnosti a pracovať na svojom ďalšom rozvoji, schopnosťou formulovať plán svojho profesionálneho rozvoja a predkladaním obsahu a výsledkov svojho ďalšieho vzdelávania. Svojim rozvojom učiteľ napomáha zlepšovaniu výsledkov vzdelávania svojich žiakov. Vďaka tomu, že sa mu pedagogická práca darí, sú jeho žiaci úspešnejší a motivovanejší pre svoje celoživotné vzdelávanie. To je aj hlavný cieľ jeho profesionálneho rozvoja. To, že sa učiteľ zlepšuje a sám si to uvedomuje, sa pre neho stáva silnou motiváciou.

Reflexia / sebareflexia učiteľa

Hodnotiť efektivitu vzdelávania patrí k dôležitým aspektom profesionality učiteľa. *Sebareflexia* vzdelávania pomáha učiteľovi vyhnúť sa stereotypom a rešpektovať rôznorodosť učebných štýlov žiakov. Reflexia procesov aj výsledkov plánovania a realizácie vzdelávania/ výučby vedie k skvalitneniu práce učiteľa aj k zvýšeniu efektivity učenia žiakov. V tejto oblasti je možné sledovať napr. akým spôsobom vyhodnocujete učiteľ zvolené stratégie, metódy a organizáciu vzdelávania vzhľadom k plánovaným cieľom. Všeobecne môžeme povedať, že portfólio učiteľa je nástroj slúžiaci nielen k reflexii a sebareflexii, ale aj k sebareprezentácii učiteľa, k prezentácii jeho pokroku, súčasného stavu alebo zmeny. Prostredníctvom portfólia je učiteľom umožnené, aby si vybrali na analyzovanie a hodnotenie tú vlastnú kolekciu produktov, ktorá je podľa nich ich najkvalitnejšia – keďže si každý učiteľ prechádza rôznymi fázami utvárania poznatkov, spôsobilostí, hodnôt a postojov. Prirodzene sa využívajú individuálne normy, ktoré sa opierajú o vlastné pokroky učiteľa. Pri analyzovaní a hodnotení výsledkov je potrebné mať na zreteli celú činnosť, ktorá sa za nimi skrýva, neobmedzovať sa len na to, či sa produkt vydaril alebo nie. Využitie portfólia učiteľom pomáha analyzovať a hodnotiť vlastné mentálne, expresívne i manuálne produkty – celkový progres, ktorý učiteľ koná (vykoná).

Tvorba, funkcie a význam portfólia

Podstatou tvorby portfólia je to, aby si ho učiteľ zostavoval sám. Študenti pedagogických fakúlt zbierajú svoje portfólio počas štúdia a následne ho využívajú ako cenný materiál pri štátnych záverečných skúškach alebo pri uchádzaní ak sa o prvé zamestnanie. Začínajúci učitelia už majú možnosť diskutovať o výsledkoch svojej práce so svojimi skúsenejšími kolegami. V oboch prípadoch sa zvyšuje podpora o povolanie učiteľa a uľahčuje sa prenos skúseností učiteľov s dlhoročnou praxou do praxe začínajúcich učiteľov. Využitie portfólia učiteľa sa môže pokladať za základný zdroj pre celoživotné učenie sa učiteľa. Je dôležité zamerať sa na to,

čo sa učiteľ naučí a ako učiteľ učí. Oba aspekty sú rovnako dôležité a spolu ponúkajú úplný obraz o realizovaných aktivitách, ktoré majú byť zmysluplné, cieľavedomé a aby ich prostredníctvom nastával reálny rozvoj učiteľa. Jednotlivé stránky portfólia by mali byť vytvorené tak, aby čo *najprehľadnejšie ukazovali rozvoj učiteľa*. Portfólio sa uschováva tak, aby bolo každému učiacemu sa, ktorému patrí ľahko dostupné, presnejšie aby ním mohol kedykoľvek narábať. Pri častom prezeraní a analyzovaní portfólia ide o podporovanie (seba)reflexiu na vlastnú trajektóriu napredovania učiteľa. Portfólio patrí učiteľovi. Všetko to, čo učiteľ vykoná a naučí sa, presnejšie realizuje počas didaktickej praxe, určuje obsah portfólia. Ak by bolo vopred určené, čo má portfólio obsahovať, môže si učiteľ uvedomiť, že bude veľa času venovať aktivitám spojených s plánovaním, namiesto toho, aby vychádzal z toho, čo skutočne vykonáva, čo sa učí a ako učí. Štruktúra a forma portfólia by mala byť jednotná pre všetkých učiteľov danej školy. Jednotlivé stránky portfólia by mali byť vytvorené tak, aby čo *najprehľadnejšie ukazovali profesionálny vývin učiteľa*. Štruktúra stránky by mala byť organizovaná vždy rovnakým spôsobom. Uľahčuje to učiacemu sa orientovať sa vo svojom portfóliu. Podľa G. Krok, M. Lindewald (2007, s. 34) je dôležité, aby rozdelenie portfólia bolo: pre učiteľa pochopiteľné; vhodne štruktúrované, tak aby sa produkty dali ľahko rozdeliť do zodpovedajúcich rubriek a zároveň, aby sa dali ľahko vyhľadať; usporiadané tak, že sa dá prehľadne ukázať, čo konkrétne učiteľ dokáže a v akých vzťahoch sa rozvíja čo sa naučil; kde, kedy a ako sa to naučil. Samotné rozčlenenie portfólia do jednotlivých rubriek je vo vzájomnom vydiskutovaní medzi učiteľmi navzájom, ak je tak dohodnuté v pedagogickom zbore. Ide o príklady dobrej praxe učiteľov. Jednotlivé rubriky by mali vychádzať z toho, čo učiteľ ovláda, keď sa zaoberá vlastným JA, keď sa zdôrazňuje vzťah medzi JA a okolím, a tým má možnosť utvárať základ pre individuálny rozvoj a celoživotné učenie sa jednotlivca. V rámci jednotlivých rubriek sa produkty v portfóliu zoraďujú chronologicky. Pri analyzovaní a hodnotení výsledkov je potrebné mať na zreteli celú činnosť, ktorá sa za nimi skrýva, neobmedzovať sa len na to, či sa produkt vydaril alebo nie. Využitie portfólia učiteľom pomáha analyzovať a hodnotiť vlastné mentálne, expresívne i manuálne produkty – celkový progres, ktorý učiteľ koná (vykonal). A. Bostelmann (2007, s. 22) uvádza, že učenie sa funguje v kruhu: učiaci sa má potrebu niečo nové ovládať, vytvoriť si plán ako svoj cieľ dosiahnuť, kým novú kompetenciu neovláda. S novými kompetenciami (spôsobilosti, poznatky, postoje, hodnoty) sa mu otvoria nové možnosti, ale aj nové potreby. Keď sa učiaci sa (v našom prípade začínajúci učiteľ) svojim cieľom venuje, pri plánovaní berie do úvahy, ako dokáže svoje nové ciele dosiahnuť pomocou predchádzajúcich skúseností. A začína nový kruh. Tento proces učenia sa u učiteľa nastáva zo získaných poznatkov; napr. učiteľ, ktorý plánuje proces výučby, automaticky nadväzuje na svoje predchádzajúce poznatky; presnejšie nerobí si žiaden plán ako plánovať výučbu, ale preberá úspešné stratégie skúšania a nevzdávania sa z predchádzajúcich skúseností učenia sa realizovať výučbu. Pri využívaní portfólia vo vyučovaní, a v rámci učenia sa s konkrétnym cieľom, sa uplatňuje kruhová schéma vedomého, cieľavedomého plánovania. Princíp kruhu je založený na skutočnosti, že naše poznatky a spôsobilosti sú obmedzené, avšak neustále môžu byť zlepšované. V cykle sa nachádza aj fáza spätnej väzby, ktorá napomáha procesu napredovania. Postupným získavaním kompetencií je možné stanovený cieľ

výrazne zmeniť, príp. vylepšiť s prihliadnutím na vývin situácie. Demingov cyklus nazývaný aj PDCA (Plan/plánuj, Do/rob, Check/kontroluj, Act/konaj, zlepšuj) cyklus/kruh nás môže nasmerovať k akémukoľvek, vopred stanovenému cieľu, ako uvádza Zaujec (2010). Učenie sa v intenciách kruhu (Bostelmann, 2007, s. 23–24) je možné rozdeliť do šiestich nasledovných častí:

1. vyhodnotenie potrieb (Plan) – učiteľ zisťuje potreby nadobudnutia určitých kompetencií;
2. stanovenie cieľa (Plan) – nasleduje po vyhodnotení potrieb. Ciele majú predstavovať kompetencie, potreby, ktoré chce učiteľ rozvíjať;
3. plán prevedenia (Do) – ide o vedomé plánovanie a dosiahnutie výsledku. V tejto etape nastáva určenie, v akých krokoch a akými metódami, prostriedkami môžeme dosiahnuť ciele určené učiteľom. Základná otázka znie: Čo učiteľ urobí, aby sme svoje ciele dosiahol?;
4. prevedenie (Do);
5. evalvácia/kontrola (Check) – ako učiteľ dosiahol svoje ciele. Piata fáza kontroly slúži na potvrdenie a reflexiu procesu učenia sa učiteľa;
6. konanie, zlepšenie (Act) – ide o šiesty krok, ktorý prechádza do ďalšieho stupňa nového kruhu učenia sa, čiže aké ciele si učiteľ môže stanoviť na báze nového poznania.

Portfólio si učiteľ spravidla zakladá pred vstupom do vlastnej didaktickej praxe. Na jeho založenie sú potrebné rámcové body (vydiskutované navzájom medzi pedagogickými zamestnancami), aby sa v ich intenciách portfólio mohlo tvoriť, viesť a upravovať.

Záver

Koncept portfólia je komplexnou kolekciou materiálnych a nemateriálnych produktov učiaceho subjektu za isté časové obdobie a presne zachytáva aktuálnu úroveň učiteľa, jeho napredovanie a poskytuje príležitosť na ďalší rozvoj učiteľa. Koncept portfólia je v súlade so súčasným chápaním hodnotenia, čiže je žiaduce upúšťať od monopolného hodnotenia zo strany vedenia školy a do hodnotenia zapájať aj učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov vo vzťahu na sebahodnotenie a ko-hodnotenie iných učiteľov v rámci školy. Využitie portfólia učiteľa sa môže pokladať za základný zdroj pre celoživotné učenie sa učiteľa. Je dôležité zamerať sa na to, čo sa učiteľ naučí a ako učiteľ učí. Oba aspekty sú rovnako dôležité a spolu ponúkajú úplný obraz o realizovaných aktivitách, ktoré majú byť zmysluplné, cieľavedomé a aby ich prostredníctvom nastával reálny rozvoj učiteľa. Súčasný postmoderný diskurz kladie dôraz na jednotlivca a na jeho kritické myslenie, aby sa vedel a dokázal vynájsť v každodennom živote. Portfólio u začínajúcich učiteľov môžeme považovať za štruktúrovanú kolekciu práce učiteľa a žiaka tvorenú v rôznych časových obdobiach, zostavenú cez vlastnú reflexiu a obohatenú spoluprácou, ktorej konečný cieľ je rozvíjať učenie sa žiaka aj učenie sa učiteľa. Vo svojej podstate, keďže ide o tvorbu portfólia pedagogického zamestnanca, ide nepriamo o rozvoj všetkých kompetencií. Pretože pre úspešné založenie portfólia bude potrebné, aby sa začínajúci učiteľ zlepšoval vo všetkých

oblastiach, len tak bude môcť doložiť relevantný dôkaz k danej kompetencii, príp. zručnosti z portfólia. Portfólio je nástroj autentickej vlastnej evalvácie učiteľa. Cieľom je porozumieť utváraniu (konštruovaniu) a pretváraniu (rekonštruovaniu) didaktických schém učiteľa. Identifikovať a porozumieť konštruovaniu učiteľovej individuálnej koncepcii vyučovania. Je to nástroj sebahodnotenia učiteľa, posúdenie a zváženie jeho cesty napredovania (trajektórie). Je to narábanie s individuálne podmieneným učiteľovým didaktickým poznaním, pri ktorom sa uplatňujú rôzne princípy. Prostredníctvom portfólia je učiteľom umožnené, aby si vybrali na analyzovanie a hodnotenie tú vlastnú kolekciu produktov, ktorá je podľa nich ich najkvalitnejšia – keďže si každý, aj začínajúci učiteľ prechádza rôznymi fázami utvárania poznatkov, spôsobilostí, hodnôt a postojov. Prirodzene sa využívajú individuálne normy, ktoré sa opierajú o vlastné pokroky učiteľa.

Zoznam bibliografických odkazov

BOSTELMANN, A. 2007. *Das Portfolio-Konzept für Kita und Kindergarten*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr 2007.

BURKOVIČOVÁ, R. 2006. *Prípravné vzdelávaní učitelů mateřských škol*. (Vybraná problematika). Ostrava: PdF OU, 2006. ISBN 80-7368-239-7.

GOJKOV, G. 2006. *Didaktika a postmoderna*. Metateorijska polazišta didaktike. 1. vyd. Vršac: PdF, 2006. 348 s. ISBN 86-7372-062-1.

KOSTRUB, D. 2008. *Dieťa/žiak/študent – učivo – učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník*. Prešov: Rokus, 2008. 170 s. ISBN 978-80-89055-87-6.

KROK, G., LINDEWAL, M. 2007. *Portfolios im Kindergarten – das schwedische Modell*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr 2007.

SYSLOVÁ, Z. 2013. *Profesní kompetence učitele mateřské školy*. Praha: Grada, 2013. 158 s. ISBN 978-80-247-4309-7.

SYSLOVÁ, Z. a kol. 2018. *Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol a 1. stupně základních škol*. Masarykova univerzita, Brno 2018.

TÓTHOVÁ, R. 2013. *Implementácia kurikula do vyučovacieho procesu*. Bratislava: Z-F Lingua, 2013.

ZAUJEC, A. 2010. *PDC*.

<http://blog.ttsystems.sk/index.php/manazerske.metody/44-pdca>

Kontaktná adresa autora:

PhDr. Jana Koláčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Račianska 59, 813 34

e-mail: kolackova@fedu.uniba.sk

**OSOBNOSŤ UČITEĽA A JEHO INTERKULTÚRNE
KOMPETENCIE V SÚČASNOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM
PROCESE**

**THE TEACHER'S PERSONALITY AND HIS INTERCULTURAL
COMPETENCES IN THE CURRENT EDUCATIONAL PROCESS**

Lujza KOLDEOVÁ

Abstrakt

Príspevok vychádzajúc zo základných východísk chápania interkulturality a jej rovin prezentuje na pozadí interkultúrnej výchovy a vzdelávania a jej cieľov interkultúrne kompetencie učiteľov. Vzhľadom na to, že proces formovania interkultúrnych kompetencií je výrazne determinovaný interkultúrnou výchovou a vzdelávaním uvádzame tu vybrané modely a charakteristiky interkultúrnej výchovy a vzdelávania. V týchto súvislostiach sa venujeme tiež čiastkovým zložkám interkultúrnej kompetencie so zameraním na ich aplikáciu do praxe. V závere príspevku poukazujeme na význam interkultúrnej kompetencie v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese z dlhodobého hľadiska v kontexte pregraduálnej prípravy učiteľov.

Kľúčové slová: interkulturalita, interkultúrna výchova a vzdelávanie, učiteľ, interkultúrne kompetencie

Abstract

The paper, based on the basic foundations of the understanding of intercultural and its levels, presents the intercultural competences of teachers against the background of intercultural education and its objectives. Given that the process of forming intercultural competences is strongly determined by intercultural education, we introduce here selected models and characteristics of intercultural education. In this context, we also deal with the sub-components of intercultural competence with a focus on their application in practice. At the end of the paper we point out the importance of intercultural competence in the current educational process in the long term in the context of undergraduate teacher training.

Key words: interculturalism, intercultural education, teacher, intercultural competences

Úvod

Interkulturalita v rôznej podobe tvorí prirodzenú súčasť takmer každej spoločnosti a prejavuje sa v rôznych oblastiach nášho života, v pracovnom, spoločenskom i súkromnom živote, v medziľudských vzťahoch, vo voľnočasových aktivitách a tiež v prostredí školy. Vzhľadom na to, že oblasť školstva je výrazne determinovaná meniacimi sa spoločenskými a ekonomickými podmienkami, dochádza v prostredí školy k významným zmenám a vzniku nových úloh, požiadaviek a kompetencií vo vzťahu k učiteľovi. Stúpajúci trend kultúrnej a jazykovej heterogenity na školách vyzdvihuje interkultúrnou kompetenciu ako jednu z kľúčových kompetencií pedagogickej profesionality učiteľa 21. storočia. V tomto zmysle je nevyhnutné primerane formovať osobnosť interkultúrne kompetentného učiteľa už v období

jeho pregraduálnej prípravy. Fungovanie v kultúrnej heterogenite nie je ani v súčasnosti samozrejmosťou pre všetkých učiteľov, ako poukazujú viaceré výskumné zistenia. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj výskum realizovaný Centrom pre vzdelávanie učiteľov v Kolíne, ktorý zistil, že viac ako polovica opýtaných riaditeľov škôl v Nemecku je presvedčená o tom, že nedostatočné výsledky žiakov s migračným pôvodom sú ovplyvnené nedostatočnou pregraduálnou prípravou učiteľov na kultúrnu heterogenitu v škole (Bender-Szymanski, 2007). Podobne aj ďalšie národné a medzinárodné výskumné zistenia zamerané na rôzne aspekty situácie žiakov s migračným pôvodom, napr. PISA, TIMMS, IGLU poukazujú na nedostatočnú podporu detí a mládeže pochádzajúcich z iného kultúrneho prostredia, ako konštatuje Muñoz (In Auernheimer, 2013). Za jednu z príčin tohto stavu sa považuje nedostatočná pregraduálna príprava učiteľov v oblasti interkultúrnej výchovy a vzdelávania a na to nadväzujúce deficity v oblasti interkultúrnej kompetencie učiteľov (Ding, 2011).

Interkultúrna výchova a vzdelávanie ako východisko interkultúrnej kompetencie

V súčasnom výchovno-vzdelávacom procese sa interkulturalita zvyčajne chápe z dvoch hľadísk (Průcha, 2001):

1. Interkultúrna diverzita ako výzva.

Globalizácia podmieňuje, že učelia v súčasnosti prichádzajú do kontaktu so žiakmi odlišnými z rôznych kultúrno-špecifických hľadísk, ako národnosť, vierovyznanie alebo kultúrny pôvod. Táto heterogenita by však nemala byť príčinou problémov, ale práve naopak, mala by byť zdrojom obohatenia človeka. V tejto súvislosti sa dostávajú do popredia významné hodnoty ako tolerancia, akceptácia, pluralita, rešpekt, ktoré patria k základným európskym hodnotám.

2. Rozvoj interkultúrnej kompetencie ako cieľ.

V rámci súčasného moderného výchovno-vzdelávacieho procesu je nevyhnutnou požiadavkou rozvíjať nielen vedomostnú stránku žiakov, ale zamerať sa aj na formovanie interkultúrnej kompetencie a interkultúrnych postojov žiakov v zmysle tolerancie rôznorodosti. Interkultúrna kompetencia znamená získanie vedomostí a formovanie postojov k diverzite, rozdielom a protikladom. Jej súčasťou je aj kritická sebareflexia vo vzťahu k vlastným predsudkom a pochopenie významu rešpektovania a akceptácie rôznorodosti. **Interkultúrna výchova a vzdelávanie** predstavuje proces zameraný na utváranie pozitívnych postojov a zodpovedného správania človeka k iným kultúram a príslušníkom týchto kultúr. Cieľom interkultúrnej výchovy a vzdelávania je integrácia jednotlivca do širšieho interkultúrneho prostredia za rešpektovania jeho osobnej a kultúrnej identity (Schaub, 1997). Interkultúrna výchova a vzdelávanie by sa mali zamerať na prípravu mladých ľudí na život v interkultúrnom a interlinguálnom svete. V týchto súvislostiach sa do popredia dostáva význam vzájomného obohacovania ľudí z rôznych kultúr (Kalb, 1983). Východiskom interkultúrnej výchovy a vzdelávania je myšlienka interkultúrnej spoločnosti vychádzajúca z dvoch základných princípov. Na jednej strane je to princíp rovnosti, na druhej strane princíp uznania. Za ciele interkultúrnej výchovy a vzdelávania sa v tomto kontexte považuje formovanie priaznivých postojov k ľuďom z inej kultúry z hľadiska diverzity a

sprostredkovanie vedomostí a schopnosti zmeny perspektívy. Všeobecnými cieľmi interkultúrnej výchovy a vzdelávania je schopnosť interkultúrneho dialógu a interkultúrneho porozumenia, na ktorých základe vymedzuje Auernheimer (2007) nasledovné konkrétne ciele interkultúrnej výchovy a vzdelávania:

- príprava detí a mládeže na budúcnosť v sociálne, jazykovo a kultúrne diferencovanom svete;
- rozvoj interkultúrnej kompetencie u žiakov i učiteľov;
- posilnenie spoločnosti, demokracie a mierového spolužitia.

Cieľom interkultúrnej výchovy a vzdelávania je podľa Mistríka (2008) rozvoj:

- poznania – poskytovanie vybraných informácií o iných kultúrach a vzťahoch medzi kultúrami;
- sebareflexie – uvedomenie si vlastnej identity, možností a limitov vlastnej kultury;
- tolerancie – podnecovanie tolerantných postojov k ľuďom z iných kultúr;
- empatie – rozvoj porozumenia pre odlišné vnímanie sveta a pre odlišné životné štýly v iných kultúrach;
- akceptácie – podpora akceptovania rovnocennosti iných kultúr;
- spolupráce – motivácia k spolupráci s inými kultúrami a rozvoj postojov a zručností nevyhnutných pre vzájomnú spoluprácu.

Základné východiská pri plánovaní a realizácii interkultúrnej výchovy a vzdelávania, ako aj pri formovaní interkultúrnych kompetencií učiteľov v rámci ich pregraduálnej prípravy, by mali podľa Gerlinga (1997) vychádzať z nasledovných **modelov interkultúrneho výchovno-vzdelávacieho procesu**:

1. „Priaznivý“ interkulturalizmus.

V tomto modeli je základom predpoklad, že žiaci pochádzajúci z iného kultúrneho prostredia sú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu častokrát znevýhodnení, čo sa prejavuje predovšetkým ignorovaním ich pôvodnej kultúry. Ako riešenie sa odporúča odstrániť príčiny a zlepšiť spoluprácu rodiny a školy za dodržiavania a rešpektovania rovnoprávneho postavenia oboch kultúr. Medzi základné interkultúrne kompetencie učiteľa v tomto modeli patria:

- získanie poznatkov o kultúrnom prostredí žiakov;
- zohľadnenie kultúrno-špecifických štruktúr myslenia a učebných štýlov osobnosti;
- zohľadnenie medziľudských vzťahov medzi žiakmi;
- zohľadnenie motivačných aspektov jednotlivých žiakov.

Významným aspektom je skutočnosť, že žiaci z inej kultúry si osvoja reč danej krajiny, pretože výskumy dokazujú súvislosti medzi zlyhaním žiaka v škole a neovládaním jazyka krajiny, v ktorej žije. Hlavnou výhodou tohto prístupu je jeho finančná nenáročnosť, ako konštatuje Gerling (1997).

2. Výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na sprostredkovanie kultúrnych rozdielov.

Cieľom tohoto modelu je rozvíjať u žiakov schopnosť vedieť sa zorientovať v interkultúrnej spoločnosti a byť schopným tolerovať a akceptovať kultúrnu rôznorodosť. Zároveň sa zameriava na podporu pozitívnych postojov k svojej pôvodnej kultúre a odstránenie predsudkov voči cudzej kultúre (Gerling, 1997). Negatívom podľa Gerlinga (1997) môže byť skutočnosť, že niekedy môže dôjsť k výraznej diferenciacii oboch skupín na základe zdôrazňovania kultúrnych rozdielov, prípadne nedostatočného dôrazu kladeného na materinský jazyk.

3. Výchovno-vzdelávací proces založený na interkultúrnom pluralizme.

Interkultúrny pluralizmus je dôležitým znakom demokratickej spoločnosti a jeho cieľom je zaručiť všetkým kultúram práva a možnosti ich autonómneho rozvoja. Za hlavný cieľ sa považuje zachovanie kultúrneho dedičstva a zrovnoprávenie oboch kultúr v spoločnosti. Tento prístup sa realizuje formou výchovy a vzdelávania detí z cudzej kultúry v špecifických triedach alebo školách (Gerling, 1997). Kritika tomuto prístupu vyčíta nedostatočnú podporu dvojjazyčnej kompetencie, ktorá je spôsobená tým, že deti žijú a sú vyučované v monolingválnom prostredí.

4. Bikultúrna výchova a vzdelávanie.

Bikultúrna výchova a vzdelávanie vychádzajú z predpokladu súbežnej výchovy a vzdelávania detí rôznych kultúr ako základného predpokladu rozvoja každej spoločnosti. Cieľom tohto modelu je získanie kompetencií v dvoch kultúrach, pričom profitujú deti z oboch kultúr. Deti z cudzej kultúry sa úspešne začlenia do života v dvoch kultúrach a zároveň získajú bilingválnu identitu. Deti z pôvodnej kultúry sa oboznámia s cudzou kultúrou a môžu sa zúčastňovať na jej živote. Predpokladom dosiahnutia výchovno-vzdelávacích cieľov je zaručenie socioeconomickej rovnosti šancí a minimalizovanie predsudkov a diskriminácie. Bikultúrna výchova sa realizuje v rámci spoločného vyučovania, pričom u žiakov dochádza k tzv. súbežnej výchove a vzdelávaniu a osvojeniu si dvoch jazykov a kultúr (Gerling, 1997).

5. Interkultúrna výchova ako prirodzená ľudská skúsenosť.

Tento koncept vychádza z predpokladu, že každá spoločnosť pozostáva z viacerých mikrokultúr a každý človek tak vyrastá v niekoľkých mikrokultúrach. Stretnutie s inými kultúrami sa neobmedzuje len na deti z prostredia cudzej kultúry, ale interkultúrna výchova by mala byť súčasťou každodenného života človeka (Gerling, 1997). Za základné ciele tohto modelu sa považuje príprava detí na spoločný život, pochopenie a akceptácia rozdielov a podobností medzi kultúrami a schopnosť odstránenia, resp. minimalizovania diferenciacie oboch kultúr. Prostredníctvom spoločných aktivít a činností majú deti možnosť bližšie spoznať vlastnú i cudziu kultúru. Zároveň sa podporí vzájomné pochopenie a tolerancia voči iným kultúram. Za výhodu sa tiež považuje prirodzené vzdelávanie dieťaťa aj v druhom jazyku (Gerling, 1997).

Osobnosť interkultúrne zameraného učiteľa z hľadiska jeho kompetencií

Interkultúrne kompetencie sú súčasťou sociálnych a osobnostných kompetencií človeka a v tomto zmysle predstavujú súbor schopností, zručností, poznatkov a postojov v zmysle interkulturality. Zároveň sú predpokladom efektívnej komunikácie a spolupráce s príslušníkmi iných kultúr. Charakteristiky interkultúrnej kompetencie vychádzajú z dvoch základných hľadísk jej skúmania (Auernheimer, 2013):

Širšie hľadisko charakterizuje interkultúrnú kompetenciu ako primerané správanie sa človeka v kultúrne náročných situáciách. Interkultúrna kompetencia v tomto ponímaní predstavuje funkcionálnu schopnosť správania, ktorá by mala prispievať k vysvetleniu interkultúrnych nedorozumení, alebo zabráňovať ich vzniku, uvádza Büttner (2002). Komunikačné hľadisko vyzdvihuje Hinz - Rommel (1994, s.20) a v tomto zmysle charakterizuje interkultúrnú kompetenciu ako schopnosť primerane a úspešne komunikovať v prostredí cudzej kultúry alebo s ľuďmi z inej kultúry. Schopnosť empatie a empatického prístupu ku všetkým ľuďom bez prvotného posudzovania a schopnosť počúvať a empaticky spolu komunikovať, preferuje pri definovaní interkultúrnej kompetencie Popp (2004).

Užšie hľadisko vymedzuje čiastkové kompetencie, ktoré tvoria interkultúrne kompetentného človeka, napr. uvedomenie si rozdielnosti, tolerancia odlišnosti a ochota k interkultúrnosti. Kiel (2006) v tejto súvislosti vyzdvihuje schopnosť primeraného správania a všeobecnú pripravenosť ku komunikácii a interakcii v interkultúrne rôznorodých situáciách. Interkultúrnú kompetenciu tvoria na jednej strane schopnosti a zručnosti na úrovni diferencie medzi kultúrami, jazykmi dané prislusnosťou k sociálnej skupine, na druhej strane osobnostné schopnosti na úrovni postojov v zmysle akceptovania plurality modelov myslenia a životných foriem. (Ding, 2011) Interkultúrna kompetencia je schopnosť vedieť sa primerane orientovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Rozvoj interkultúrnej kompetencie sa realizuje v šiestych na seba nadväzujúcich stupňoch (Kiel, 1996):

Obrázok 1: Rozvoj interkultúrnej kompetencie (Kiel, 1996)

Vychádzajúc z prevažne afektívne zameranej emocionálnej kultúrnej senzibilizácie sa vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom rôznych aktivít sprostredkujú metódy kultúrnej analýzy. Kultúrna analýza vychádza z transkultúrnych konceptov a zakladá sa na analýze vlastnej kultúry. Na základe analýzy vlastnej kultúry nasleduje neskôr analýza cieľovej kultúry. Tieto analýzy sú predpokladom konštruktívnej časti formovania interkultúrnej kompetencie, t.j. samostatného vývoja kultúrnych pravidiel cieľovej kultúry s ohľadom na možný potenciál konfliktov. Poslednou fázou je overenie navrhnutých pravidiel v reálnom živote prostredníctvom kontaktu s cieľovou kultúrou (Kiel, 1996). Proces nadobúdania interkultúrnych kompetencií je viacdimenzionálny, zahrnuje kognitívno-obsahové a emocionálno-afektívne dimenzie a je zameraný na rozvoj nasledovných kompetencií (Langholz, 2004):

Vedomostná kompetencia.

Obsahom vedomostnej kompetencie je sprostredkovanie vedomostí o vlastnej a cudzej krajine, o kultúre, normách, hodnotových presvedčeniach, globalite a vzájomnej závislosti medzi kultúrami. Patria sem aj poznatky, respektíve ovládanie cudzieho jazyka (Langholz, 2004). V tejto súvislosti by mal učiteľ získať poznatky o rôznych kultúrach, heterogenite kultúrnych skupín, stereotypoch a predsudkoch a tiež o možnostiach, ako im predchádzať.

Sebakompetencia.

Základom sebakompetencie je kultúrna sebareflexia učiteľa, pretože, ak má človek pochopiť iných, mal by byť schopný kritického zhodnotenia seba samého, svojho správania, postojov, názorov a hodnôt s cieľom stabilizácie vlastnej identity a autenticity. Podľa Langholza (2004) sa kultúrna sebareflexia zameriava na rozvoj vnímania vlastnej kultúry, akceptovanie a tolerovanie iných kultúr, citlivosť voči rozdielom a spoločným znakom medzi kultúrami a snahu o eliminovanie predsudkov. Patrí sem aj komunikatívna kompetencia, t.j. rozvoj pasívnej a aktívnej komunikácie so zameraním sa na schopnosť človeka nadväzovať kontakty s inými ľuďmi. V tomto kontexte hovoríme o sebareflexii ako podmienke rastu osobnosti (Langholz, 2004).

Sociálna kompetencia.

Sociálnu kompetenciu charakterizuje kultúrne sebavyjadrenie, rozvoj interkultúrnej empatie a pochopenia iných ľudí. Z hľadiska interkultúrneho výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné chápať, zažiť a hodnotiť javy z pohľadu iných. Patrí sem tiež stresová reziliencia a schopnosť učiteľa adekvátne riešiť prípadné konflikty a rozpory, ako konštatuje Langholz (2004). Významným faktorom sebakompetencie je tiež „otvorenosť voči iným pohľadom a poznatkom a rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti a rozdielov. S týmto súvisí podľa Auernheimera (2013) aj princíp sociálnej spravodlivosti, empatie a rovnosti šancí. Nutná je tiež interspektivita a flexibilita učiteľa v zmysle chápania a riešenia problémov a konfliktov adekvátne danej kultúre z viacerých hľadísk, t.j. nielen z pohľadu vlastnej, ale aj cudzej kultúry.

Činnosťná kompetencia.

Obsahom činnostnej kompetencie je schopnosť človeka uplatňovať a analyzovať vlastnú a cudziu kultúru v praktických činnostiach. Protikladné interkultúrne zázemie a skúsenosti ponúkajú vhodnú možnosť vytvoriť kreatívne výchovno-vzdelávacie prostredie tak, aby profitovali všetci zúčastnení (Langholz, 2004). Medzi základné **vlastnosti interkultúrneho orientovaného učiteľa** zaraďuje Kealy (in: Ericsson, 2001):

Obrázok 2: Vlastnosti interkultúrneho učiteľa (Ericsson, 2001)

Proces formovania interkultúrne kompetentného učiteľa je zložitý a jeho cieľom je dosiahnuť tri úrovne interkultúrne sebareflexie:

- zorientovanie sa v systéme interkultúrnosti,
- analýza sociálneho kontextu vlastného života,
- ochota interkultúrneho rozvoja (Průcha, 2001).

Interkultúrne kompetentný učiteľ chápe odlišné spôsoby vnímania sveta, myslenia, zvykov a správania ľudí z inej kultúry, vníma odlišnosti a podobnosti medzi kultúrami a je schopný primerane komunikovať s ľuďmi z inej kultúry. Interkultúrne kompetentný človek sa vo svojom živote riadi a vychádza z predpokladu principiálnej rovnosti všetkých ľudí a individuálnej hodnoty každého človeka, uvádza Mistrík (2008). Medzi základné kompetencie interkultúrne orientovaného učiteľa patrí hlavne emocionálna inteligencia zahrňujúca vlastnosti ako tolerancia, úcta k odlišným názorom a presvedčeniam, ochota spolupracovať, sociálne cítenie, solidarita a záujem o spoločné dobro. Prístup interkultúrneho učiteľa k žiakom by mal byť autentický, úprimný, bez predsudkov a stereotypov. Dôležité je tiež byť empatický a snažiť sa pochopiť hodnotový svet a jedinečnosť osobnosti každého žiaka (Gajdošová, E.- Herényiová, G., 2002). Neoddeliteľnú súčasť interkultúrnej dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu tvorí humanistický étos učiteľa. Tvorí ho systém mravných hodnôt, ktoré učiteľ uznáva, s ktorými sa identifikuje a riadi pri svojom rozhodovaní v rôznych pedagogických situáciách. Mravne vyspelý učiteľ nielen chápe nevyhnutnosť vytvárania interkultúrnych vzťahov medzi ľuďmi, ale na základe svojho vnútorného

emocionálno-psychologického rozhodnutia realizuje ciele a princípy interkultúrnej výchovy a vzdelávania v praktickom živote (Gajdošová, E.- Herényiová, G., 2002).

Záver

V súčasnosti sa do popredia dostáva potreba komplexného uplatnenia interkulturality v celom živote. Cieľom interkultúrnej výchovy a vzdelávania je rozvinúť ochotu akceptovať a rešpektovať ľudí z iných jazykových a kultúrnych spoločností. Tieto skutočnosti výrazne prispievajú k podpore myšlienok plurality a mierového spolužitia ľudí rôznych národov a kultúr, tolerancie, rešpektu, vzájomného porozumenia a pozitívnych interkultúrnych vzťahov, ktoré patria ku kľúčovým celoeurópskym hodnotám (Langholz, 2004). V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je cieľom interkultúrnej výchovy a vzdelávania príprava mladej generácie na život a vzájomnú spoluprácu s inými kultúrami pri zachovaní si vlastnej identity. Multikultúrne orientovaný výchovno-vzdelávacie proces závisí v značnej miere od optimálneho spojenia spoločných kultúrnych hodnotových preferencií a tolerancie špecifických hodnôt ľudí z iných kultúr v procese ich vzájomnej interakcie. Z hľadiska interkultúrnej výchovy a vzdelávania sa považuje za dôležité, aby boli s teoretickými východiskami a praktickými možnosťami realizácie interkultúrneho výchovno-vzdelávacieho procesu oboznámení aj budúci učitelia v rámci ich pregraduálnej vysokoškolskej prípravy, ale aj učitelia v rámci celoživotného vzdelávania. Viaceré výskumy potvrdzujú vyjadrenia učiteľov v zmysle deficitov v oblasti interkultúrnej kompetencie pri zaobchádzaní s heterogenitou vo výchovno-vzdelávacom procese a želajú si v tomto zmysle špecificky orientované rozšírenie svojich kompetencií (Ding, 2011). Kultúrna a jazyková rôznorodosť predstavuje cenné spoločné bohatstvo a je zdrojom vzájomného porozumenia a obohatenia. V tomto zmysle by sa mala interkulturalita vo výchovno-vzdelávacom procese aj uplatňovať.

Zoznam bibliografických odkazov

AUERNHEIMER, G. (2013). *Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 258 s. ISBN 978-3-531-19929-0.

BENDER – SZYMANSKI, D. (2007). *Zumehmende sprachlich – kulturelle Heterogenität in unseren Schulen und mögliche Antworten des Bildungssystems. In Migration als Herausforderung. Praxisbeispiele aus den UNESCO-Projektschulen*. Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission. S. 161-194. ISBN 3-927-907-97-9.

BÜTTNER, CH. (2002). *Brücken und Zäune. Interkulturelle Pädagogik zwischen Fremdem und Eigenem*. Gießen: Psychosozial Verlag. 243 s. ISBN 978-3-932-13337-4.

DING, Y. (2011). *Zur Rolle der Interkulturellen Erziehung in der Lehrerbildung - Anforderungen, Erwartungen und Desiderata aus Sicht der Schulpraxis*. Dissertationsarbeit. Jena: Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität.

ERIKSSON, H. G. (2001). *Interkulturelle Kompetenz – ein kritischer Erfolgsfaktor in den Auslandseinsätzen. Ist der erfolgreiche Auslandseinsatz und der Führungserfolg im interkulturellen Umfeld zuverlässig prognostizierbar?* Zürich, 11 s.

GAJDOŠOVÁ, E., & HERÉNYIOVÁ, G. (2002). *Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov*. Bratislava: Príroda, 301 s. ISBN 80-07-01177-3.

GERLING, U., & THÜRMAN, E. (1997). *Wege zur Mehrsprachigkeit*. In: *Schulverwaltung - Zeitschrift für Schulleitung, Schulaufsicht und Schulkultur*. 1997, Heft 6 -7.

HINZ-ROMMEL, W. (1994). *Interkulturelle Kompetenz. Ein neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit*. Münster, New York: Waxmann Verlag.

KALB, E. P. (1983). *Wir sind alle Ausländer. Schritte zur interkulturellen Erziehung*. Weinheim: Beltz Verlag, 254 s. ISBN 3-407-33301-3.

KIEL, E. (1996). *Die Entwicklung interkultureller Kompetenz als zentrales Ziel globalen Lehrens und Lernens*. Soest.

In: <http://www.bildungserver.de/Interkulturelle-Kompetenz-3477.html> [citované 03.10.2019]

LANGHOLZ, C. (2004). *Interkulturelle Kompetenz in der pädagogischen Praxis*. Kiel: Hansadruck.

MISTRÍK, E. & et al. (2008). *Interkultúrna výchova v škole*. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti. 87 s. ISBN978-80-969271-4-2.

POPP, F. (2004). *Anmerkungen zur interkulturellen Kompetenz*.

In: [http://www.auslaenderbeirat.nuernberg.de/dokumente/Anmerkungen zur interkulturellen Kompetenz.doc](http://www.auslaenderbeirat.nuernberg.de/dokumente/Anmerkungen_zur_interkulturellen_Kompetenz.doc) [citované 05.10.2019]

PROCHAZKA, B. (2007). *Interkulturelle Kompetenzen?! Begriffsklärung und Möglichkeiten im Kindergarten*.

In: <http://www.wien.gv.at/integration/mkg/pdf/prochazka.pdf> [citované 22.09.2019]

PRUCHA, J. (2001). *Interkulturní výchova*. Praha: ISV, 211 s. ISBN 80-85866-72-2.

SCHAUB, H., & HAUB, H., & ZENKE, K. (1997). *Wörterbuch Pädagogik*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 432 s. ISBN 3-423-32510-0.

WICKE, R. E. (2004). *Aktiv und kreativ lernen*. Ismaning: Max Hueber Verlag. ISBN: 3-19- 001751-4.

Kontaktná adresa autora:

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Moskovská 2, Bratislava, Slovenská republika

e-mail: koldeova@fedu.uniba.sk

STEAM EDUCATION A ROZŠÍRENÁ REALITA V PRÍPRAVE
UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

STEAM EDUCATION AND AUGMENTED REALITY IN THE
TRAINING OF TEACHERS OF PRIMARY EDUCATION

Lilla KOREŇOVÁ, Jiří DOSTÁL

Abstrakt

Východiskom pre súčasné prírodovedné a technické vzdelávanie na základných a stredných školách v krajinách Európskej únie sa stal rýchly vývoj nových technológií a prenikanie informačných technológií do všetkých oblastí ľudského života. Edukačný proces v oblasti STEM sa môže výrazne skvalitniť pomocou mobilných technológií, aj s využitím rozšírenej reality (Augmented reality – AR). Pre učiteľa je to veľmi aktuálna otázka, ako využiť tieto technológie v edukácii. V príspevku poukážeme na možnosti efektívneho využívania mobilných technológií s AR a zároveň výsledky výskumu, zameraný na edukačný proces STEAM v konštrukcionistickom prostredí s aplikáciami s rozšírenou realitou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Palackého Univerzity v Olomouci.

Kľúčové slová: *STEM Education, rozšírená realita, príprava učiteľov primárneho vzdelávania*

Abstract

The rapid development of new technologies and the penetration of information technologies into all areas of human life have become the starting point for contemporary science and technology education at primary and secondary schools in the European Union. The educational process in the field of STEM can be significantly improved by means of mobile technologies, also using Augmented Reality (AR). It is a very topical question for teachers to use these technologies in education. In this paper we will point out the possibilities of effective use of mobile technologies with AR and research results, focused on the educational process of STEM in a constructionist environment with augmented reality applications at the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava and Palacky University Olomouc.

Key words: *STEM Education, augmented reality, training of primary education teachers*

Úvod

Digitálne a mobilné technológie sa stávajú súčasťou každodenného života aj vzdelávania od predškolského veku až po vzdelávanie dospelých. V každodennom živote sme obklopení digitálnymi a mobilnými technológiami: počítače, internet, tablety, smartfóny, smarthodinky, smartTV, smartfotoaparát, smartauto a iné „smart“ prístroje sú súčasťou nášho života. Súčasní žiaci sa už narodili do tohto digitálneho „smart“ sveta, je to ich prirodzený svet (Prensky, 2001). Pre technické vzdelávanie majú digitálne technológie a aj mobilné aplikácie vo vyučovaní dvojakú úlohu:

1. Digitálne technológie vo vyučovacom procese tvoria významnú časť obsahu vzdelávania. Technológie ako také sú súčasťou obsahu vyučovania STEAM, teda

deti a študenti sa v rámci vyučovania oboznamujú s technológiami, ktoré ich obklopujú v reálnom živote.

2. Digitálne technológie sú prostriedkom pre nové vyučovacie metódy a formy. Interaktívne tabule, PC, NB, tablety a smartfóny môžu byť účinným prostriedkom pre inovatívne vyučovacie formy a metódy, napríklad konštrukcionistické učenie sa.

STEM, STEAM vzdelávanie a rozšírená realita

Skratka STEM označuje spojenie disciplín vedy, techniky, inžinierstva a matematiky v konštrukcionistickom (kreatívnom, objavnom, „problem solving“) edukačnom prostredí. Oblasť STEM v znalostnej ekonomike sa zaoberá vývojom vedeckých, technologických a matematických poznatkov, konceptov a postupov a ich použitím a uplatňovaním v praxi na riešenie zložitých otázok alebo výziev v skutočnom živote (rámec STEM, 2015). STEAM je vzdelávanie STEM rozšírená o „A Art“, teda o umenie. Posúva STEM na ďalšiu úroveň: umožňuje prepojiť vzdelávanie s umeleckými prvkami, návrhárskymi zásadami a normami. STEM a STEAM vzdelávanie je úzko späté s digitálnymi technológiami, mobilnými technológiami a s najnovším fenoménom: rozšírenou realitou. Rozšírená realita (AR – Augmented Reality) je doplnením reálneho sveta o virtuálnu zložku. Vizuálny vplyv rozšírenej reality má priamy vplyv na motiváciu žiaka, ktorá predstavuje jeden z faktorov efektívneho učenia sa. Potenciál, ktorý rozšírená realita pre učiteľov predstavuje sa môže uplatniť v rozmanitých témach a pri naplňaní množstva edukačných cieľov. O využití rozšírenej reality vo vyučovaní pojednávajú Csandová, Fuchsová, Koreňová, Tóthová a ďalší v publikácii *Augmented Reality in Educational Settings* editorky Theodosia Prodromou (Prodromou, 2019).

Aplikácia IKEA Place

Predstavíme aplikáciu IKEA Place (Obrázok 1), ktorú sme použili v rámci výskumu. Využili sme túto aplikáciu, pretože je dostupná a dosť známa. Aplikácia bola vyvinutá pre známu sieť obchodov s nábytkom. Aplikácia po nasnímaní vybraného priestoru umožní vybrať si nábytok z virtuálneho katalógu a umiestniť do priestoru. Virtuálny nábytok sa dá otočiť, zväčšiť, zmenšiť. Takto aplikácia potenciálnym zákazníkom vytvorí obraz miestnosti s vybraným nábytkom a tak uľahčí rozhodovanie o nákupe.

Obrázok 1: aplikácia IKEA Place, zdroj:

<https://apps.apple.com/us/app/ikeaplace/id1279244498>

Dizajn a realizácia výskumu

V máji 2018 sme uskutočnili výskum zameraný na vzťah študentov učiteľstva primárneho a sekundárneho vzdelávania na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a Palackého Univerzite v Olomouci k technickému vzdelávaniu. Metodika výskumu sa opiera o teóriu sebaurčenia (Self-Determination Theory) autorov Ryana a Deciho (2000) z Univerzity of Rochester. Využili sme ich konštrukcie dotazníkov, ktoré vyvinuli a používajú pri diagnostike sebaregulačných štýlov a motivácie u respondentov z viacerých oblastí. Dnes majú autori k dispozícii 7 tzv. SRQ (self-regulation questionnaire) overených dotazníkov, ktoré sme modifikovali na naše podmienky. Naš dotazník obsahoval 20 otázok zameraných na oblasť technického vzdelávania a rozšírenej reality (aplikácie IKEA Place). Otázky boli uzavreté a študenti odpovedali na štvorstupňovej Likertovej škále (výberom z možností: veľmi pravdivé, skôr pravdivé, skôr nepravdivé, úplne nepravdivé). V rámci predmetu Technická výchova v primárnom vzdelávaní sme študentov magisterského štúdia učiteľstva pre primárne vzdelávanie oboznámili v rámci prednášky s pojmami STEM, STEAM, rozšírená realita. Na seminároch sme pripravili také digitálne konštrukcionistické vzdelávacie prostredie, aby študenti s tabletmi v skupinách mohli pracovať s vybranými AR aplikáciami. Ako výskumný problém sme si stanovili interakciu digitálneho AR prostredia, STEAM gramotnosti a motiváciu a angažovanosť študentov. Výskumné otázky sa týkali názorov študentov na možné začlenenie vybraných AR aplikácií do primárnej edukácie. V prvej časti výskumu sme na hodine Technickej výchovy študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia oboznámili s aplikáciou IKEA Place. V rámci jednej vyučovacej hodiny pracovali v troj – štvorčlenných skupinách s aplikáciou. Mali k dispozícii tablety s aplikáciou. Ich úlohou bolo okrem oboznámenia sa s možnosťami aplikácie aj diskutovať o tom, ako by mohla aplikácia prispieť k rozvoju technickej gramotnosti na základných školách. Následne na druhej vyučovacej hodine študenti vyplnili dotazník. Z dotazníka vyberáme 16 položiek rozčlenených do štyroch podoblastí charakterizovaných nasledujúcimi otázkami:

- A. Prečo si myslíš, že aplikácia AR IKEA môže motivovať žiakov k technike?
- B. Prečo si myslíš, že aplikácia AR IKEA je vhodná na prepojenie poznatkov z designu a konštruovaní s reálnym životom?
- C. Prečo si myslíš, že aplikácia AR IKEA je vhodná pre využitie vo výučbe?
- D. Prečo by sa touto aplikáciou mali zaoberať žiaci?

Jednotlivé položky, ku ktorým sa respondenti vyjadrovali, predstavovali možné odpovede na uvedené otázky, pričom mieru súhlasu s týmito odpoveďami respondenti vyjadrovali prostredníctvom likertovej škály (výberom z možností: veľmi pravdivé, skôr pravdivé, skôr nepravdivé, úplne nepravdivé). Návratnosť dotazníkov bola stopercentná. Skupinu respondentov môžeme rozčleniť na dve charakteristické skupiny: študentov učiteľstva technickej výchovy (PdF UP Olomouc) a študentov učiteľstva prvého stupňa základných škôl (PdF UP Bratislava). Prehľad štruktúry výskumnej vzorky je v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Štruktúra výskumnej vzorky PdF UK Bratislava a PdF UP Olomouc.

PdF UK Bratislava			PdF UP Olomouc		
pohlavie	početnosť	relatívna početnosť (%)	pohlavie	početnosť	relatívna početnosť (%)
ženy	25	100	ženy	3	15,8
muži	0	0	muži	16	84,2
spolu	25	100	spolu	19	100

Výsledky výskumu a ich interpretácia.

V prvej otázke sme zisťovali názory študentov na možnosti motivácie žiakov k technike pomocou danej aplikácie. Odpovede ukázali, že ani jednu z odpovedí študenti nepovažovali za úplne nepravdivú. Respondenti kladne reagovali na odpovede:

- A. Pretože je to zábava s praktickým využitím.
- B. Pretože rozvíja odborné znalosti z pracovnotechnickej oblasti.
- C. Pretože každé dieťa sa poteší, ak si zariadi izbu podľa vlastných predstáv.
- D. Pretože je to veľmi dobrý spôsob rozvoja technickej predstavivosti žiakov.

Nepotvrdili sa kladné názory na odpoveď: „Pretože napomáha rozvíjať praktické zručnosti žiakov so zameraním na konštruovanie a prevádzku a údržbu domácnosti.“ V druhej otázke sme zisťovali názory študentov na prepojenie poznatkov z designu a konštruovania s reálnym životom pomocou danej aplikácie. Z odpovedí sme zistili, že len 3,8% respondentov nepovažuje využitie technológií vo vyučovaní za dôležité. 30,8% respondentov si myslí, že je skôr nepravdepodobné, že je málo tém, na ktoré si žiaci spomenú, že boli pre nich dôležité, ale na túto si určite spomenú aj po rokoch. Respondenti kladne reagovali na odpovede: „Pretože chcem, aby žiaci videli, že sa učia pre život.“, „Pretože rozvíja technické myslenie žiakov.“, „Pretože toto je spôsob učenia sa, pri ktorom sa dajú zviditeľniť naše predstavy.“ V tretej otázke sme sa zamerali na názory študentiek na vhodnosť aplikácie vo výučbe na základnej škole. Z odpovedí sme dostali kladné výsledky: „Pretože je ľahko ovládateľná.“, „Pretože je zábavná pre deti aj dospelých.“, „Pretože sa dá využiť na viac druhov aktivít v rámci vyučovania.“, „Pretože spája plánovanie, obchod a techniku v jednom.“, „Pretože je to druh aplikácií, ktoré sú v súčasnosti populárne.“ V poslednej otázke sme sa zamerali na názory respondentov, prečo je vhodné sa zaoberať s danou aplikáciou v rámci technického vzdelávania. Kladné výsledky sme dostali na odpovede: „Pretože rozvíja ich priestorovú predstavivosť.“, „Pretože je pre žiakov zábavná a motivujúca.“, „Pretože to rozvíja ich technickú gramotnosť.“, „Pretože je to dostupná aplikácia využiteľná v rámci technickej výchovy/technického vzdelávania.“ V prípade odpovede „Pretože s podobnými aplikáciami sa budú stretávať aj v živote“ si 34,6% respondentov myslí, že je to skôr nepravdivé.

Výskumnú vzorku môžeme rozčleniť na dve charakteristické skupiny podľa študovaného odboru. Zaujímalo nás, či medzi týmito skupinami existujú v odpovediach štatisticky významné rozdiely. Pre zachytenie odlišností sme testovali každú dotazníkovú položku zvlášť (25 testov). Grupovacou premennou je študovaný odbor.

Stanovili sme si nulovú a alternatívnu hypotézu:

H₀ Medzi názormi študentov v oboch skupinách nie sú rozdiely.

H_A Medzi názormi študentov v oboch skupinách sú rozdiely.

S ohľadom na veľkosť výskumnej vzorky sme použili neparametrický test – MannWhitney U Test a porovnávali sme nezávislé skupiny.

Tabuľka 1: Výsledky testovania (výber významných hodnôt)

MannWhitney U Test By variable Studovaný odbor									
Variab le	Rank Sum Group 1	Rank Sum Group 2	U	Z	pvalue	Z adjusted	pvalue	Valid N Group 1	Valid N Group 2
Var 11	328,500 0	661,500 0	138,50 00	2,3338 5	0,0196 04	2,73855	0,0061 72	19	25
Var 16	514,500 0	475,500 0	150,50 00	2,0495 3	0,0404 11	2,19460	0,0281 93	19	25
Var 17	520,500 0	469,500 0	144,50 00	2,1916 9	0,0284 03	2,51537	0,0118 91	19	25
Var 23	342,500 0	647,500 0	152,50 00	2,0021 4	0,0452 71	2,21823	0,0265 40	19	25

V prípade odpovedí u nižšie uvedených dotazníkových položiek, mimo preškrtnutých, je p-hodnota MannWhitney U testu väčšia než 0,05, a preto nulovú hypotézu nezamietame a považujeme názory budúcich učiteľov (študentov) technických predmetov na druhom stupni základných škôl a budúcich učiteľov (študentov) prvého stupňa základných škôl za zhodné. Zhoda odpovedí u preškrtnutých položiek nebola potvrdená. Ako sme už naznačili, v prípade dotazníkových položiek označených ako 11, 16, 17 a 23 odmietame na zvolenej hladine významnosti 0,05 nulovú hypotézu a prijímame hypotézu alternatívne, teda, že medzi názormi budúcich učiteľov (študentov) technických predmetov na druhom stupni základných škôl a budúcich učiteľov (študentov) prvého stupňa základných škôl existujú rozdiely.

C. Prečo si myslíš, že aplikácia AR IKEA je vhodná na prepojenie poznatkov z designu a konštruovaní s reálnym životom?

11. Pretože je pre mňa dôležité vidieť využitie technológií vo vyučovaní.

D. Prečo si myslíš, že aplikácia AR IKEA je vhodná pre využitie vo výučbe?

16. Pretože je ľahko ovládateľná.

17. Pretože je zábavná pre deti aj dospelých.

E. Prečo by sa touto aplikáciou mali zaoberať žiaci?

23. Pretože s podobnými aplikáciami sa budú stretávať aj v živote.

Záver

Cieľom príspevku bolo oboznámiť s výsledkami akčného výskumu. Realizovaný výskum ukázal, že rozšírená realita by mala byť podľa budúcich učiteľov súčasťou obsahu vzdelávania na základných školách. Logicky táto téma patrí do oblasti technického vzdelávania, ktoré je typické ako samostatný predmet pre Slovenskú aj Českú republiku, alebo vo svete obvyklého STEM, STEAM, ktoré integruje poznatky z vedy, informačných technológií, techniky, matematiky a umenia.

Pod'akovanie: Článok vznikol s podporou projektov VEGA č. 1/0443/18 *Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika*, KEGA 012UK4/2018 *Koncepcia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v prírodovednej a technickej oblasti primárneho vzdelávania (CEPENSAR)*.

Zoznam bibliografických odkazov

ADAMS, N., LITTLE, T. D., & RYAN, R. M. (2017). Selfdetermination theory. In *Development of selfdetermination through the lifecourse* (pp. 4754). Springer, Dordrecht.

BORK, F. (2018). *Interactive augmented reality systems*. *Der Unfallchirurg*, 121(4), 286292.

BOHDAL, ROBERT & FERKO, ANDREJ & FABIÁN, MARIÁN & BÁTOROVÁ, MARTINA & HRABOVSKÝ, MICHAL & LÚČAN, LUBOMÍR & ZABADAL, LUBOMÍR. (2019). *Adaptive Scanning of Diverse Heritage Originals like Synagogue Interior, Empty Rare Papers or Herbarium Items from the 19 th Century*.

CASCALES, A., LAGUNA, I., PÉREZLÓPEZ, D., PERONA, P., & CONTERO, M. (2013, July). An experience on natural sciences augmented reality contents for preschoolers. In *International Conference on Virtual, Augmented and Mixed Reality* (pp. 103112). Springer, Berlin, Heidelberg.

DEL CERRO VELÁZQUEZ, F., & MORALES MÉNDEZ, G. (2018). Augmented reality and mobile devices: A binominal methodological resource for inclusive education (SDG 4). An example in secondary education. *Sustainability*, 10(10), 3446.

CHENG, K. H., & TSAI, C. C. (2014). Children and parents' reading of an augmented reality picture book: Analyses of behavioral patterns and cognitive attainment. *Computers & Education*, 72, 302312.

CSANDOVÁ, E., TOTHOVA, R., & KORENOVA, L. (2019). Uses of Augmented Reality in Primary Education. In *Augmented Reality in Educational Settings* (pp. 80100). Brill Sense.

CORLU, M. S., CAPRARO, R. M., & CAPRARO, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications for educating our teachers in the age of innovation. *Eğitim ve Bilim*, 39(171), 74-85.

EATON, S. E. (2017). Book review: Coe, R., Waring, M., Hedges, LV, & Arthur, J.(Eds.).(2017). Research methods and methodologies in education. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, (184).

KOREŇOVÁ, L., & GUNČAGA, J. (2018). Augmented reality in mathematics education for pre-service teachers in primary level. In *17th Conference on applied mathematics APLIMAT 2018: Proceedings* (pp. 597-605). Red Hook, NY: Curran Associates.

KORENOVA, L., KOŽUCHOVÁ, M., DOSTÁL, J., & LAVICZA, Z. (2019). Applications of Augmented Reality Apps in Teaching Technical Skills Courses. In *Augmented Reality in Educational Settings* (pp. 383409). Brill Sense.

KURUC, M. (2015). *Teória sebadeterminácie: Od sebakontroly k sebaregulácii (vstupná štúdia)*. Bratislava: Univerzita Komenského. 65s.

MARTINGUTIERREZ, J., MARTÍNGUTIÉRREZ, J., MORA, C. E., AÑORBEDÍAZ, B., & GONZÁLEZMARRERO, A. (2017). Learning Strategies in Engineering Education Using Virtual and Augmented Reality Technologies. *Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education*, 13(2), 297300.

OZDAMLI, F., & KARAGOZLU, D. (2018). Preschool Teachers' Opinions on the Use of Augmented Reality Application in Preschool Science Education. *Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje*, 20(1), 4374.

PRENSKY, M. (2001). *Digital natives, digital immigrants part 1*. On the horizon, 9(5), 16.

PRODROMOU, T. (2019). *Augmented reality in educational settings*. BRILL.

SHAPIRO, H., ØSTERGÅRD, S. F., & HOUGARD, K. F. (2015). *Does the EU need more STEM graduates*. Publications Office of the European Union: Luxembourg.

STOFFA, J., & STOFFOVA, V. (2018). Terminological Discipline and Terminological Creativity of the TechnoEducator. *Journal of Technology and Information Education*, 10(2), 100.

VACLAVIK, M., SIKOROVA, Z., & BAROT, T. (2018, September). Particular Analysis of Normality of Data in Applied Quantitative Research. In *Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software* (pp. 353365). Springer, Cham.

Kontaktná adresa autorov:

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59, Bratislava, Slovensko

email: korenova@fedu.uniba.sk

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5, Olomouc, Česká republika

email: j.dostal@upol.cz

BUDÚCI UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL A ICH PEDAGOGICKÁ PRAX

FUTURE KIND SCHOOL TEACHERS AND THEIR EDUCATIONAL PRACTICE

Monika MIŇOVÁ

Abstrakt

V príspevku sa budeme primárne venovať rôznym druhom pedagogickej praxe, ktoré študent musí absolvovať počas štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Podrobnejšie sa budeme zaoberať časovou dotáciou, obsahovým zameraním, portfóliom a hodnotením študenta absolvujúceho pedagogickú prax počas štúdia na bakalárskej a magisterskej forme štúdia. Ako príklad uvedieme výsledky ankety realizovanej medzi študentmi dennej a externej formy štúdia zameranej na kompetencie študenta počas pedagogickej praxe a komparáciu jednotlivých druhov praxe z pohľadu študenta.

KLúčové slová: študent, učiteľ materskej školy, pedagogická prax

Abstract

The paper will focus primarily on various types of teaching practice that a student must complete during their studies at the Faculty of Education of the University of Prešov in Prešov. We will deal in more detail with the time allocation, content focus, portfolio and evaluation of a student completing pedagogical practice while studying at the bachelor and master form of study. As an example, we present the results of a survey conducted among students of full-time and part-time forms of study focused on student competences during teaching practice and comparing individual types of practice from the student's perspective.

Key words: student, kindergarten teacher, pedagogical practice

Úvod

Podľa súčasnej platnej legislatívy je učiteľ definovaný ako fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť (Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §2, ods. 2). Čo má urobiť mladý človek, keď túži a chce sa stať učiteľom/kou materskej školy? Na Slovensku je to možné zatiaľ dvomi spôsobmi. Po absolvovaní základnej školy sa prihlási na Pedagogickú a sociálnu akadémiu – kedysi to boli Stredné pedagogické školy. Študuje 4 roky a po jej skončení sa stáva učiteľom/kou so stredoškolským vzdelaním. Druhý spôsob je ten, že po skončení strednej školy sa prihlási na vysokú školu. Ako je chápaná a deklarovaná kvalifikovanosť učiteľov materských škôl. Kto je kvalifikovaný učiť v materských školách? Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch kvalifikovaným učiteľom v materských školách je učiteľ so stredoškolským vzdelaním, I. stupňom a II. stupňom vysokoškolského vzdelania. Tento moment je v našej spoločnosti veľmi zaujímavý, z toho dôvodu, že kontinuálne vzdelávanie týchto učiteľov je rozdielne a zároveň aj podľa katalógu pracovných činností by mala byť aj ich pracovná náplň diferencovaná. Bohužiaľ

z hľadiska výberu zamestnanca zriaďovateľom sú pre prax z finančného hľadiska lukratívnejší učitelia so stredoškolským vzdelaním. Súčasťou študijných programov na vysokých školách pripravujúcich budúcich učiteľov je aj pedagogická prax. *Realizovanie pedagogickej praxe študentmi je obrazom aplikácie získaných vedomostí a zručností v realite. Prax tvorí spojovací článok medzi teóriou a ich budúcou samostatnou činnosťou* (Kochová 2007, s. 81). V spoločnosti rezonuje veľa otázok, čo sa týkajú prípravy budúcich učiteľov a ich praxe. Aj Novotná (2014) sa zamýšľa nad tým, či „*Pripravujú súčasne pedagogické vysoké školy a univerzity mladých ľudí na reálnu edukačnú prax?*„ Pedagogická prax študentov počas procesu stávania sa učiteľom má nezastupiteľné miesto. Prostredníctvom nej si študent posilňuje a rozširuje svoju autonómiu a rozvíja a skvalitňuje kompetencie. Môžeme ju rozdeliť na: úvodnú, priebežnú a súvislú pedagogickú prax. Toto delenie praxí sme mali v študijných programoch pre novú akreditáciu. V súčasnej dobe sa v študijných programoch uvádza len názov Pedagogická prax a jej poradie. Určite je potrebné sa venovať aj výberu cvičných učiteľov, ktorí podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancov musia mať absolvovanú I. atestáciu. Pravidelne sa stretávame s cvičnými učiteľkami, ktoré nám vedú praxe v našich fakultných materských školách, ktoré majú štatút cvičnej školy. Tieto materské školy majú oprávnenie používať logo a tabuľu cvičnej školy a uvádzať túto špecifickú činnosť v rámci svojich ŠkVP. Cvičné materské školy máme priamo v meste Prešov, ale kvôli vysokému počtu študentov sme boli nútení rozšíriť databázu škôl aj v okolí mesta Prešov a v iných mestách Prešovského a Košického kraja. Špecifikom súvislej praxe študijného magisterského programu Predškolská pedagogika je týždenná prax priamo o riaditeľky materskej školy a exkurzia. V nasledujúcich tabuľkách 1 a 2 uvádzame harmonogram a obsahovú náplň pedagogickej praxe na bakalárskej a magisterskej forme štúdia.

Tabuľka 1: Rozsah a obsah pedagogickej praxe v študijných bakalárskych programoch

Ročník	Názov pedagogickej praxe		Rozsah pedagogickej praxe		Obsah pedagogickej praxe z predmetu	
	ZS	LS	ZS	LS	ZS	LS
1.	-	Pedagogická prax – B1P1	-	2 týždne za semester	-	Predškolská pedagogika Rozvoj pohybových kompetencií dieťaťa Matematická príprava v predškolskej edukácii IKT v predškolskej a

**SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVYPREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVYUČITEĽOV
AKÁ JE A AKÁ BY MOHLBYŤ PRÍPRAVA BUDÚCICHUČITEĽOV**

						voľnočasovej edukácii Pracovno- technické vzdelávanie
2.	Pedagogická prax – B1P2	-	2 týždne za semester	-	Predškolská didaktika a diagnostika	-
3.	-	Pedagogická prax – B1P5	-	2 týždne za semester	-	-

*Tabuľka 2: Rozsah a obsah pedagogickej praxe v magisterskom štúdiu
Predškolskej pedagogiky*

Ročník	Názov pedagogickej praxe		Rozsah pedagogickej praxe		Obsah pedagogickej praxe z predmetu	
	ZS	LS	ZS	LS	ZS	LS
1.	-	Pedagogická prax – M7P1	-	2 týždne za semester	-	Súčasný trendy v edukácii Matematická edukácia Environmentálna výchova Edukácia telesnej výchovy
2.	Pedagogická prax – M7P2	Pedagogická prax – M7P3	2 týždne za semester	Pedagogická prax – M7P3	Poruchy detského vývinu Pedagogické poradenstvo Pracovná výchova v edukácii Informačné technológie v riadení	Komunikácia a riadenie

Pedagogická prax v prvom ročníku bakalárskej a magisterskej forme štúdia nie je už plánovaná. Dôvodom je to, aby študenti neprichádzali na prax nepripravení, aj keď táto prax bola vždy náčuvová. Na ostatných praxiach si študenti postupne realizujú mikrovýstupy, ktoré majú gradačný charakter, čo sa týka dĺžky priamej činnosti s deťmi a rôzneho obsahu. Jednotlivé druhy praxí sa snažíme obsahovo

prepájať s jednotlivými predmetmi v danom semestri a ročníku. Podstatou je prepojenie teórie a praxe. Študent má jedinečnú možnosť si vyskúšať priamo vo výchovno-vzdelávacom procese nadobudnuté teoretické poznatky. Pedagogická prax sa realizuje v stanovenom čase a za presne vymedzených podmienok. S podmienkami konkrétnej pedagogickej praxe (termín jej konania, rozsah, obsah, organizácia) sú študenti oboznámení počas pravidelných inštruktážnych seminárov konajúcich sa pred začiatkom každej praxe. Nie je prípustné svojvoľne meniť začiatok a ukončenie pedagogickej praxe. Svoju neúčast' na praxi (z objektívnych dôvodov) je študent povinný vopred nahlásiť Referátu pre pedagogické praxe PF PU v Prešove alebo metodikovi pedagogickej praxe a cvičnému učiteľovi/učiteľke. Neospravedlnená neúčast' na pedagogickej praxi sa považuje za nesplnenie podmienok k udeleniu zápočtu za pedagogickú prax a porušenie študijného poriadku, ktoré bude riešené pred Disciplinárnou komisiou PF PU v Prešove. Všetky informácie k pedagogickej praxi sú zverejnené na webovom sídle PF PU v Prešove <http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/vzdelavanie/referat-pre-pedagogicke-praxe>. S konkrétnymi povinnosťami v rámci jednotlivých druhov praxí sú študenti oboznamovaní aktuálne pred začatím konania danej pedagogickej praxe a zároveň všetky informácie sú zverejnené na spomínanom webovom sídle. Po absolvovaní praxe študent na základe pokynov odovzdáva portfólio metodikovi zodpovednému za príslušnú prax, ktoré je priamo konzultované so študentom alebo po preštudovaní metodikom je hodnotenie absolvoval zaevidované v systéme. Portfólia z jednotlivých druhov praxe si študent archivuje, aby mu bolo nápomocné pri štátnej skúške z Predškolskej a voľnočasovej edukácie.

Prieskum

V posledných rokoch sa v odbornej verejnosti často spomínajú kompetencie učiteľa. Budúci učiteľ materskej školy podľa Helusa (1995, s. 105) by mal mať osvojené nasledovné kompetencie: odbornopredmetové, psychologické, pedagogicko-didakticko-psychologické, komunikatívne, riadiace (pedagogicko-manadžerske), poradensko-konzultatívne, plánovať a projektovať edukačnú prácu s deťmi. Tieto kompetencie budúci učelia, t.j. súčasní študenti na pedagogických fakultách, si osvojujú počas štúdia v jednotlivých predmetoch v priebehu niekoľkých rokoch a pravidelne si ich overujú na pedagogickej praxi, do akej miery ich majú osvojené a ktorým je potrebné sa ešte komplexnejšie venovať. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory absolventov/budúcich učiteľov materskej školy na:

- ich kompetencie,
- štúdium na VŠ,
- ponúkané predmety v študijnom pláne.

Cieľ prieskumu sme dosiahli prostredníctvom ankety, ktorú tvorilo 5 otázok. Respondentmi boli študenti študijného odboru magisterské štúdia Predškolskej pedagogiky v akademickom roku 2017/2018. Ankety sa zúčastnilo 7 študentov z dennej a 8 študentov z externej formy štúdia. Na otázku ako Vás pripravila vysoká škola v nasledujúcich kompetenciách respondenti mali možnosť odpovedať za pomoci škály od 1 (výborne) do 5 (nedostatočne). Tu sú výsledky.

Tabuľka 3: Kompetencie študentov

Kompetencie	Denné študentky					Externé študentky				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
odborno – predmetové (všetky vzdel. oblasti)	0	6	1	0	0	6	2	0	0	0
psychologické	0	7	0	0	0	4	4	0	0	0
pedagogicko-didakticko-psychologické	0	6	1	0	0	3	5	0	0	0
komunikatívne	3	3	1	0	0	3	3	2	0	0
riadiace	0	2	4	1	0	6	1	1	0	0
poradensko-konzultatívne	0	2	4	0	0	3	5	0	0	0
plánovať a projektovať edukačnú prácu s deťmi	4	3	0	0	0	7	1	0	0	0

V profiloch absolventov učiteľského štúdia sa stretávame s celou škálou požiadaviek na profesijné spôsobilosti učiteľa i na osobnostné kvality učiteľa. V odbornom profile a uplatnení absolventa tohto študijného odboru je aj riadiaca a metodická činnosť, ktorú môžu po ukončení štúdia a splnení ďalších požiadaviek vykonávať. Aj podľa výsledkov je zrejmé, že externé študentky sa cítia byť lepšie pripravené v riadiacich kompetenciách ako denné študentky. Externé aj denné študentky sa cítia byť najviac pripravené v kompetencii plánovať a projektovať edukačnú prácu s deťmi. Denné študentky určité rezervy pociťujú v kompetenciách riadiacich a poradensko-konzultatívnych. Externé študentky označili komunikatívne kompetencie, v ktorých cítia určité nedostatky.

Tabuľka 4: Názory, odporúčania a ne/splnené očakávania študentov na vysokoškolskú prípravu

Splnené očakávania študentov		Nesplnené očakávania študentov		Názory a odporúčania študentov na vysokoškolskú prípravu	
Denné	Externé	Denné	Externé	Denné	Externé
Veľa poznatkov, vedomostí.	Posunula ma po odbornej stránke dopredu.	Málo praktických cvičení	Prístup niektorých vyučujúcich	Tvorivá dramatika	Viac ústnych skúšok
Veľa poznatkov z exkurzie.	Pripravila ma hlavne do praxe. V praxi som čerpala (aj čerpám) všetky informácie, ktoré som získavala počas môjho štúdia na VŠ.		Predmety málo prepojené s praxou	Zrušiť multivtorivú edukáciu	

**SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV
AKÁ JE A AKÁ BY MOHLA BYŤ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV**

	V praxi využívam oveľa viac terminológie a oveľa jednoduchšie spájam teóriu s praxou.		Chýba väčšia prepojenosť medzi predmetmi	Špeciálna pedagogika	Prvá pomoc
	VŠ ma pripravila na zmeny v predškolskej edukácii. Taktiež na prácu riaditeľky MŠ.			Viac praxe a v každom semestri	Práca s problémovými deťmi
				Metodiky jednotlivých činností a výchov	Využitie IKT (interaktívna tabuľa, PC, edukačný softvér)

Tento odbor, ako jediný, mal na našej fakulte prax pre študentov od 1. ročníka, aj napriek tomu študenti v tomto smere pociťujú/pociťovali určitý nedostatok. Študenti navrhujú viac praktických seminárov, ale aj zaradiť metodiky/didaktiky vzdelávacích oblastí a práce s deťmi. Podobné zistenia nachádzame v prieskume, ktorý realizoval Portik (2002, s. 184), kde študenti taktiež navrhujú viac sa venovať didaktikám predmetov. Čo je zaujímavé študenti navrhujú viac ústnych skúšok a napr. aj praktické štátne skúšky. Osvojovanie si aj rozličných metód kritického myslenia má mimoriadny význam pre budúcich učiteľov. Tí by sa mali naučiť nielen kriticky myslieť, ale aj jednotlivé stratégie analyzovať tak, aby získali zručnosť v ich používaní a v primeranej forme ich vedeli aplikovať vo svojej budúcej pedagogickej praxi (Belásová 2001, s. 97). Študenti odporúčajú sa venovať Špeciálnej pedagogike, čo potvrdzuje aj Dubayová - Čekanová (2014). Externé študentky z akademického roka vyjadrili svoj názor na doplnenie predmetov:

- komunikácia s rodičmi, verejnosťou, zriaďovateľom (vystupovanie, vyjadrovanie ap.),
- tvorivé techniky s deťmi,
- kombinovať ľahšie predmety s ťažšími, odbornejšie s praktickejšími.

Študentky ďalej vyjadrili svoj názor, že počas štúdia bolo málo praktických cvičení. Študenti sa vyjadrujú, že magisterské štúdium má veľa všeobecných predmetov, niektoré nie sú prepojené s praxou a sú zamerané na primárnu školu, čo by nemalo byť, keďže študentky si vybrali študijný odbor a program Predškolská pedagogika. V čom sa splnilo očakávanie študentov štúdiom na vysokej škole? Prevláda tvrdenie, že vysoká škola prispela k rozšíreniu poznatkov, vedomostí z oblasti predškolskej pedagogiky a pripravila študentov do praxe. V prvom rade ide o základné kompetencie, ktoré študenti získali na vysokej škole, ale objavujú sa aj špecifické, ktoré sa viažu na prácu s deťmi, skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti a podporovanie sebavzdelávania. V ankete sa konkrétnejšie vyjadrovali

externé študentky, ktoré vyjadrovali pozitívny názor na ich absolvovanie vysokoškolskej prípravy. Externé študentky vyjadrili svoje splnené očakávanie nasledovne:

- Zlepšili sa mi komunikačné schopnosti.
- Naučila som sa vytvárať prezentácie.
- Môžem a chcem svoje poznatky šíriť v kolektíve učiteľiek
- Exkurzie, práca v malých skupinách.

Záver

Prepojenie teórie a praxe je pre každý odbor ľudskej činnosti nevyhnutné - teória bez praxe je mŕtva a prax bez teórie je neužitočná. Ich prepojenie v tomto odbore znamená, že teoretické poznatky môžu informovať a obohacovať praktickú činnosť učiteľa, čo mu umožňuje jasnejšie vidieť, čo a ako má robiť (Bruceová 1996, s. 9). S blížiacou sa akreditáciou je potrebné prehodnotiť obsah študijných programov a jednotlivých predmetov vo vzťahu k zameraniu štúdia, meniacim sa kurikulárnym dokumentom a legislatívnym normám, aby ich absolvovaním a ukončením študenti získali potrebné kompetencie, ktoré si následne budú môcť overiť vo výchovno-vzdelávacej činnosti vo fakultných materských školách. Bolo by potrebné zamyslieť sa nad doteraz platným počtom hodín pedagogickej praxe a možno aj spôsobom jej organizácie. Aj v Miléniu – v Národnom programe výchovy a vzdelávania v SR autori navrhujú: *výraznejšie prepájať teóriu s praxou na vysokých školách a školách pripravujúcich učiteľov materských škôl; zriaďovať fakultné materské školy.*

Zoznam bibliografických odkazov

BELÁSOVÁ, Ľ. (2001). *Možnosti využitia metód kritického myslenia pri príprave budúcich učiteľov. Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien.* Prešov: FHPV PU v Prešove, MC v Prešove, Nadácia Škola dokorán.

BRUCEOVÁ, T. 1996. *Predškolská výchova.* Praha: Portál.

DUBAYOVÁ, T., ČEKANOVÁ, T. (2014). *Školská úspešnosť – rozdiely v jej vnímaní študentmi a učiteľmi. In Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.* Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. s. 574 - 579.

HELUS, Z. (1995). *Jak dál ve vzdělávání učitelů.* Pedagogika, roč. 45, č. 2. 1995.

Kochová, H. (2007). *Pedagogická prax v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Učiteľské kompetencie a pedagogická prax.* Banská Bystrica: UMB.

NOVOTNÁ, E. (2014). *Pedagogika Márie Montessori v príprave študentov učiteľstva. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.* Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. s. 89 – 97.

PORTIK, M. (2002). *Reflexie začínajúcich učiteľov na úroveň praktickej prípravy počas štúdia. Spolupráca univerzity a školy*. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktná adresa autora:

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov, Slovenská republika

e-mail: monika.minova@unipo.sk

PROFESIA UČITEĽA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA Z
POHĽADU BUDÚCICH UČITEĽOV

PRE-PRIMARY EDUCATION PROFESSION FROM THE VIEW OF
FUTURE TEACHERS

Jana NEMCOVÁ

Abstrakt

Učiteľ predprimárneho vzdelávania cieľavedome a zámerne vplýva na optimálny rozvoj dieťaťa. Pregraduálna príprava učiteľov v tomto zastáva nespochybniteľnú úlohu. Príspevok pojednáva o súčasnej situácii učiteľa predprimárneho vzdelávania v súvislosti s pregraduálnou prípravou budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania v národnom a medzinárodnom kontexte.

KLúčové slová: učiteľ, predprimárne vzdelávanie, profesia, pregraduálna príprava

Abstract

The teacher of pre-primary education purposefully and intentionally influences the optimal development of the child. The undergraduate training of teachers plays an undeniable role in this. The paper deals with the current situation of pre-primary education teachers in the context of undergraduate training of future pre-primary education teachers in national and international contexts.

Key words: teacher, pre - primary education, profession, undergraduate training

Úvod

Profesia učiteľa má jednu z najdôležitejších úloh, a to pripraviť dieťa na život do spoločnosti. Takisto rozvíjať u dieťaťa celistvú osobnosť, socializovať ho v kolektíve, zámerne a cieľavedome rozvíjať kritické myslenie. Učiteľ predprimárneho vzdelávania na to, aby rozvíjal osobnosť dieťaťa vo všetkých formách, vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Možno povedať, že učiteľstvo patrí k jedným z najkomplexnejších činností. Z toho dôvodu vymedzíme v nasledujúcom texte profesiu učiteľa v súčasnom ponímaní, ale aj v historickom kontexte. Poukážeme na rolu učiteľa v predprimárnom vzdelávaní a pregraduálnu prípravu učiteľa v národnom a medzinárodnom kontexte.

Vymedzenie profesie učiteľa

Učiteľská profesia patrí k povolaniam, ktoré sú náročné na emocionálnu stránku osobnosti. Stáva sa, že učitelia sú nadmerne vyčerpaní, unavení a postupne môžu strácať záujem o svoje povolanie. Samotné učiteľské povolanie patrí k profesiám, ktoré sú považované za nadmerne stresujúce, a v ktorých sa prejavuje časté nadmerné napätie a nervozita. Na súčasného učiteľa pôsobí, okrem typického učiteľského stresu, ešte aj stres spôsobený nárokmi doby na jednotlivca (In Ručková, Varečková, 2017). Ako uvádza Švec (2002) „Profesia učiteľa patrí medzi didaktické profesie alebo učiteľské, ktoré sú súčasťou edukačných profesií, teda profesií uskutočňujúcich výchovno-vzdelávací proces. Súčasťou edukačných profesií sú aj paradidaktické profesie, ku ktorým patrí vychovávateľstvo,

poradenstvo a iné povolania.“ V súčasnosti je často diskutovanou otázkou kvalita učiteľov, sociálny status, prestíž učiteľskej profesie a s tým spojená kríza učiteľskej profesie. V realizovanom predvýskume tohto príspevku sa otázke prestíže budeme bližšie venovať v druhej časti príspevku. Učiteľ a jeho postavenie na Slovensku sa vyvíja najmä od toho, ako vníma jeho prácu spoločnosť a ako ho dokáže za jeho úsilie ohodnotiť. „Učiteľia na Slovensku sa v súčasnosti netešia takej úcte a vážnosti, ako to bolo v minulosti a aká prináleží ich poslaniu a úlohe pri kreovaní nových generácií“ (Ondek, 2016). Černotová (2006) uvádza, že v globálnom kontexte vzdelávacích systémov je kvalita učiteľov a ich profesionalizácia kľúčovým problémom. Kritický stav profesie je nielen krízou učiteľov, ale celej postmodernej spoločnosti. Spoločnosť je ohrozená z dôvodu ohrozenia učiteľskej profesie, keďže v spoločnosti má byť vzdelávanie a učenie zdrojom prosperity a rozvoja. Uvádza tiež, že súčasné postavenie a kvalita učiteľov nezodpovedá náročným požiadavkám učiacej sa a informačnej spoločnosti. Kým budú pokračovať negatívne trendy, ktoré ohrozujú učiteľskú profesiu, môžu byť ohrozené funkcie školy ak jedného z pilierov inštitucionálnej štruktúry spoločnosti. Ďalej poukazuje na teoretické štúdie a výskumy v európskom a svetovom kontexte v týchto znakoch krízy učiteľskej profesie:

- „nízky spoločenský status,
- nezadefinovaný profesijný status,
- nízke finančné ocenenie,
- nevládnuteľné dynamické zmeny vo výkone povolania,
- zhoršenie pracovných podmienok,
- spochybňovanie vzdelania ako tradičnej hodnoty,
- nízka konzistentnosť cieľov vzdelávania s požiadavkami trhu práce“ (Černotová a kol., 2006, s. 3).

Vyššie nami spomínanej kríze učiteľskej profesie sa venovala Kosová (2005), ktorá špecifikuje vonkajšie krízy učiteľskej profesie, a to:

- *starnutie učiteľských zborov;*
- *feminizácia povolania;*
- *nedostatok kvalifikovaných učiteľov* (nielen u nás, ale aj v ostatných častiach Európy s výnimkou Nemecka, Holandska;
- *nízke platové ohodnotenie;*
- *neatraktivnosť profesie,*
- *nemožnosť kariérneho rastu;*
- *vysoké nároky na profesiu* (Kosová, 2005).

Vývoj učiteľskej profesie

„Profesia učiteľa patrí medzi najstaršie profesie v dejinách ľudstva“ (Kudláčková, 2002, s. 12). Autorka ďalej uvádza, že bola jasne vyčlenená z pomedzi iných profesií už v antickom svete. V Grécku slovom paidagógos bol označovaný otrok, ktorý sa staral a sprevádzal do školy syna svojho pána. Grécky výraz sa preniesol do antickej latinčiny- paedagogus, ktorý už neznamenal len otrok, ale aj sprievodca, učiteľ a vychovávateľ. Preto tvrdí, že profesia pedagóga bola známa už v antickom svete. Helus (2012, s. 42) popisuje počatie učiteľa, že ako nemôže nebyť povolaním, tak zároveň musí byť profesiou. Uvádza tiež, že na to, aby učiteľ obstál

a bol úspešný vo svojej profesii, musí byť profesionálom. „Významným znakom profesionality je zvládnutie rutinného prakticismu. Profesionalita učiteľa, by sa preto mala zakladať na znalostiach a kompetenciách, ktoré z nej činí tvorca edukačného diania schopného svoje pedagogické správanie zdôvodniť, obhájiť, zdokonaľiť.“ Súhlasíme s týmto názorom a doplníme, že v učiteľskej profesii patrí k najdôležitejším požiadavkám odbornosť učiteľov.

Učiteľská funkcia vznikla pôvodne z funkcie rodičovskej. Keďže spoločenské požiadavky na výchovu a vzdelávanie detí bolo veľmi náročné a zložité, rodičia prestali byť schopní pripravovať svoje deti do života. Preto musel na túto funkciu prísť pripravený a vzdelaný špecialista, profesionál (Špendla, 1974). Učiteľská profesia má bohatú minulosť a históriu. V predhistorických obdobiach ju vykonávali starešinovia, kňazi, šamani, náčelníci kmeňov. Z generácie na generáciu sa podávali poznatky o prírode, človeku, náboženské a mravné normy, rituály a symboly (Průcha, 2002). Neexistovali nijaké školy a na výchove detí sa zúčastňovali všetci dospelí. Deti sa učili od dospelých, zúčastňovali sa na práci, love, zbere plodín a pod. Napodobňovali dospelých a tým si osvojili pracovné návyky, zručnosti, skúsenosti a poznatky (Špendla, 1974). Už v období staroveku bolo učiteľské povolanie rozlíšené - pôsobili učitelia špecializovaní na jednotlivé oblasti - na gramatiku, rétoriku, geometriu či hudbu a najcharakteristickejšími postavami tohto obdobia sú filozofi. V tejto dobe vznikali prvé školy a uplatňovali sa princípy spartskej, aténskej a rímskej výchovy. Stredovek bol typický tým, že bola učiteľská profesia súčasťou cirkevného vzdelávania. Vyučovalo sa v katedrálach a kláštorných školách. Učiteľmi boli kňazi a vyučovali hlavne formálnu teologickú náuku, resp. scholastickú filozofiu. Prelom vo vývoji učiteľskej profesie prinášali univerzity zakladané v Európe od 12. storočia - napr. v Oxforde, v Bologni či v Prahe. Absolventi vysokej školy väčšinou odchádzali do nižších škôl (cirkevné a mestské) ako učitelia (Průcha, 2002). V období novoveku sa prelomili hrádze cirkevného monopolu na vzdelávanie. Učitelia ešte nemali profesionálnu prípravu. Učitelia v ľudovej škole boli spočiatku popri svojom základnom zamestnaní pisári, kostolníci, kováči, často aj vyslúžili vojaci. Len postupne vznikali špecializovaní učitelia s trvalým životným povolaním, v tomto prípade učitelia v mestských latinských školách. Postupne sa začala systematická profesionálna príprava a vzdelávanie učiteľov (Špendla, 1974). Život učiteľov a ich sociálne postavenie nebolo vždy jednoduché. V niektorých obdobiach boli učitelia uznávaní vzdelanci, v iných obdobiach boli postavení na okraj spoločnosti a žili v biede. Napriek tomu zohrávali a stále zohráva ju významnú úlohu pri šírení vzdelania. Hargreaves (2000, podľa Walterová, 2002) uvádza štyri etapy vývoja učiteľskej profesie. Ide o etapu *predprofesionálneho obdobia*, etapu *obdobia profesionálnej autonómie*, etapu *obdobia krízy profesie a deprofesionalizácie* a v neposlednom rade etapu *neoprofesionalizmu – hľadania novej profesionálnej identity*. V súčasnosti možno popísať určité špecifické stránky učiteľskej profesie takto (Prekopová, 2014, s. 13):

- „učitelia majú vysoký záujem pracovať s ľuďmi, záujem o interpersonálne vzťahy a o problematiku socializácie, pomáhať iným v ich osobnostnom aj sociálnom rozvoji;
- učiteľovo pôsobenie je neustále sledované a hodnotené aj mimo pôsobenia vo vzdelávacej inštitúcii, stále je hodnotený aj ako morálny vzor;

- učiteľovo pôsobenie nemožno jednoznačne kvantitatívne ani kvalitatívne merať a hodnotiť, hodnotenie je často subjektívne."

Rola učiteľa predprimárneho vzdelávania

Zo Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vyplývajú určité požiadavky na učiteľa materskej školy. Okrem základných požiadaviek sa pridávajú ďalšie požiadavky, ktoré sa od učiteľa očakávajú, ide o kompetencie, zručnosti a schopnosti. Učiteľské kompetencie sú chápané ako súbor profesijných zručností, ktorými má byť vybavený každý učiteľ tak, aby mohol efektívne vykonávať svoje povolanie (Průcha, Walterová, Mareš, 2008). V pedagogickej teórii je im venovaná v súčasnosti značná pozornosť. Ako uvádza Orosová, Starosta (2017), budúci učelia, absolventi, by ukončením učiteľskej prípravy, mali disponovať nadobudnutými profesijnými učiteľskými kompetenciami, ktorých zložky sú (Helus, Bravená, Franclová, 2012; Spilková, 2004):

- a. Odborno–predmetové – poznatky z obsahu aprobačných predmetov, ich vedeckých základov, ktoré umožňujú prejsť svoje odborné schopnosti v edukačnom procese.
- b. Psychodidaktické – poznatky z pedagogických a psychologických vied, ktoré umožňujú vytvárať priaznivé podmienky pre učenie (t.j. motivovať žiakov k učeniu; aktivizovať a rozvíjať ich schopnosti).
- c. Komunikačné/komunikatívne – schopnosť efektívne komunikovať so žiakmi, kolegami, nadriadenými, rodičmi žiakov, sociálnymi partnermi.
- d. Diagnostické/intervenčné – schopnosť validne, reliabilne, spravodlivo a objektívne hodnotiť výkony žiakov.
- e. Riadiace/organizačné – schopnosť efektívne plánovať a projektovať edukačný proces, správne organizovať a riadiť výchovnú a vzdelávaciu činnosť žiakov.
- f. Poradenské a konzultatívne – schopnosť poradiť žiakom pri riešení ich problémov, individualizovať výchovné pôsobenie.
- g. Sebareflexívne – schopnosť reflexie vlastnej práce, hodnotenia vlastnej pedagogickej práce za účelom zlepšenia, zefektívnenia.

Okrem spomínaných požiadaviek, veľkú rolu zohráva aj charakter a osobnosť učiteľa. Osobnosť učiteľa predprimárneho vzdelávania má na vyučovanie a výchovu detí rozhodujúci vplyv. Petlák a Baranovská (2016) uvádzajú, že priebeh a výsledok celého výchovno-vzdelávacieho procesu závisí od morálnych, odborných a pedagogických kvalít učiteľa. Učiteľ musí mať vedomosti a zručnosti v odbore, ale tiež schopnosti, záujmy a niektoré rysy osobnosti. Podstatný je tu aj kontakt s ľuďmi, čo značí špecifické schopnosti a zručnosti v styku s ľuďmi, v ich poznaní, pôsobení na nich, organizovaní a riadení ich činností. Z tohto je zrejmé, čím všetkým musí učiteľ disponovať. Učiteľ predprimárneho vzdelávania však musí v pedagogickom procese zvládnuť veľa rolí. Na učiteľa sú kladené rôzne požiadavky nielen zo strany školy, ale aj zo strany rodičov detí. Z preštudovanej odbornej literatúry konštatujeme, že sa môžeme stretávať s rôznym vymedzením

rolí učiteľa. Uvádzame základné roly učiteľa predprimárneho vzdelávania podľa Berčíkovej, Šmelovej, Stolinskej a kol. (2014).

1. Učiteľ - inšpirátor

Učiteľ predprimárneho vzdelávania - inšpirátor - vytvára podmienky vzhľadom na záujem a potreby každého dieťaťa. Akceptuje prirodzené vývojové špecifiká dieťaťa. Podporuje prirodzenú detskú zvedavosť.

2. Učiteľka - facilitátor

Učiteľ predprimárneho vzdelávania - facilitátor - podporuje individuálne rozvojové možnosti. Je sprievodcom dieťaťa na ceste k jeho poznaniu. Iniciuje vhodné činnosti, pripravuje prostredie, ktoré dieťa motivuje k premýšľaniu, chápaniu a porozumeniu sebe samému a všetkým okolo seba.

3. Učiteľ konzultant

Učiteľ predprimárneho vzdelávania - konzultant - vytvára prostredie priateľskej komunikácie na základe vzájomnej dôvery.

Miňová (2009) uvádza, že učiteľ v materskej škole bude vstupovať do rôznych rolí. Medzi jednu z najzákladnejších patrí **rola učiteľa**. Očakáva sa, že učiteľka učí dieťa spoznávať svet okolo nás i seba v tomto svete, učí dieťa žiť, učiť sa konať. Navodzuje prirodzené i modelové situácie, kde dieťa získava a osvojuje si kľúčové kompetencie pre život. Učiteľka vykonáva ďalšie dôležité činnosti: diagnostikuje, plánuje, projektuje a programuje edukačnú činnosť, motivuje a hodnotí. Aby túto rolu dôstojne zvládol potrebuje mať osvojené napr. aj **pedagogicko – didakticko – psychologické kompetencie**. Tieto kompetencie súvisia s postupmi a metódami učiteľa pri práci s obsahom výchovných zložiek a vzdelávacích oblastí (Belásová, 2001, s. 97).

Pregraduálna príprava učiteľa v národnom a medzinárodnom kontexte

Tóthová a Duchovičová (2005, s. 95) uvádzajú vo svojom príspevku o inovačných trendoch v pregraduálnej príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky, že „za pozitívum pregraduálnej prípravy učiteľov v SR treba považovať skutočnosť, že budúci učelia všetkých typov škôl sa pripravujú na výkon svojho budúceho povolania na univerzitách. Pretože v ich príprave ide o prípravu na konkrétne povolanie, ciele, obsah a prostriedky štúdia by mali vychádzať z profesiogramu práce učiteľa príslušného typu školy. Výsledky štúdia (vedomosti, zručnosti, schopnosti, názory, presvedčenia a postoje) by mali spĺňať minimálny štandard učiteľského povolania.“ Zaujímavé názory na problematiku pregraduálnej prípravy učiteľov z pohľadu študentov poskytuje Búšová Šmajdová (2015, s. 256). Uvádza názory študentov na pedagogickú prax pregraduálnej prípravy učiteľa, „...silný faktor na zmenu postoja je najmä u tých študentov, ktorí na pregraduálne štúdium nastúpili s tým, že nechcú učiť.“ Jedným z ich názorov bol, že im dala veľa a naučili sa viac počúvať a brať ohľad na potreby iných, na ich individualitu. Vo svojej publikácii Kosová a kol. (2015, s. 29) uvádzajú, že v posledných rokoch v krajinách OECD je „nárast rozsahu pedagogickej praxe študentov učiteľstva, a to od začiatku štúdia, ako aj rozšírenie praxe do všetkých oblastí života školy.“ V súvislosti s pedagogickou praxou učiteľov

v predprimárnom vzdelávaní uvádzajú Švec a kol. (2016, s. 172), že „všeobecným cieľom pedagogickej praxe je teda dosiahnuť taký stupeň rozvoja osobnosti praktikanta v profesijných a osobnostných kompetenciách, v morálnom profile, v motivácii a vzťahu k budúcej profesii, aby bol po absolvovaní štúdia schopný začať vykonávať prácu učiteľa.“ Kosová a kol. (2015, s. 41) uvádzajú, že „Slovensko patrí v medzinárodnom porovnaní ku krajinám s najnižším podielom praktickej prípravy vo vzdelávaní učiteľov.“ Ako píše Dytrtová a Krhutová (2009, s. 73), pedagogická prax je významnou súčasťou prípravy budúcich učiteľov. Cieľom pedagogickej praxe je postupne zmeniť postoj študenta na postoj učiteľa a umožňuje získať základné pedagogické spôsobilosti k výkonu učiteľského povolania. Získať skúsenosti prostredníctvom rôznych pedagogických činností riešením pedagogických problémov a zaraďovaním tvorivých činností, ktoré pomôžu rozvíjať schopnosti a vedomosti budúcich učiteľov, ako aj zoznámiť sa so všetkými pracovnými povinnosťami učiteľa. Burjan a kol. (2017, s. 97) v súvislosti s vysokoškolskou prípravou budúcich učiteľov v dokumente Učiace sa Slovensko navrhuje opatrenie, zvýšiť rozsah praxe na školách tvoriacej súčasť vysokoškolskej prípravy učiteľov. „Zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov nie je možné bez zabezpečenia dostatočného rozsahu priebežnej praxe. Tá bude tvoriť významnú časť učiteľského štúdia a bude sa realizovať prostredníctvom rozvinutej siete fakultných, resp. univerzitných cvičných škôl so skúsenými cvičnými učiteľmi, s ktorými vysoká škola dlhodobo a systematicky spolupracuje,“ uvádza Dytrtová a Krhutová (2009, s. 73). Učiteľ predprimárneho vzdelávania počas pedagogickej praxe pri realizovaní priprav zámerné a cieľavedome využíva Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016, s. 9-10), ktorý uvádza, že „jednotlivé vzdelávacie oblasti sú štruktúrované do podoblastí, ktoré vyjadrujú svojbytnú logiku každej vzdelávacej oblasti. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb.“ V pregraduálnej príprave učiteľov predprimárneho vzdelávania na vysokých školách zastáva bezpochyby významné miesto pedagogická prax, ktorá je rozdielna na fakultách vysokých škôl na Slovensku. V študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika bakalárskeho denného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave Pedagogickej fakulte študenti v roku 2018/2019 absolvovali prax v treťom ročníku bakalárskeho štúdia. V prvých dvoch rokoch sa študenti teoreticky vzdelávali na rozličných prednáškach, ktoré fakulta ponúkala. V treťom ročníku absolvovali priebežnú prax 40 hodín, ktorej sa zúčastňovali sedem týždňov (v mesiacoch október a november). Prax študenti realizovali v materskej škole a v školskom klube detí. Dĺžku súvislej praxe absolvovali študenti 40 hodín, dva súvislé týždne v materskej škole a z toho jeden týždeň absolvovali aj v školskom klube detí v doobedňajších hodinách v mesiaci december (Kukuliaková, 2018). Syslová (2017, s. 107) uvádza, že vyspelé krajiny považujú predškolské vzdelávanie za spoločensky a ekonomicky vysoko významnú oblasť, preto sa často požaduje pre pedagogický personál vysokoškolské vzdelávanie na úrovni bakalárskeho stupňa štúdia a nepretržitý profesijný rozvoj. Kosová a kol. (2015, s. 28) uvádzajú, že „v medzinárodnom meradle prevláda pri výstavbe učiteľského štúdia súbežný model prípravy budúcich učiteľov, v ktorom je akademická príprava

v aprobačných predmetoch študovaná súbežne od prvých ročníkov štúdia. Táto je považovaná za efektívnejšiu, pretože smerovanie k učiteľstvu je podporované počas celého štúdia (4 až 5 rokov) a pedagogická prax je neprerušovaná." Ďalej autori uvádzajú, že v európskych krajinách sa najviac rozšírila možnosť využívania bolonského modelu štruktúrovaného štúdia učiteľstva (3+2 roky) vrátane Slovenska. Vyspelé krajiny vo svete vyvíjajú snahu o zaistenie kvalitnej prípravy pracovníkov pre vzdelávanie detí v predškolských inštitúciách. Syslová, Borkovcová a Průcha (2014, s. 30) poukazujú na odlišnosť v spôsobe profesijnej prípravy v jednotlivých krajinách:

- „vo väčšine európskych štátov prebieha príprava výhradne na úrovni vysokoškolského štúdia, napr. vo Fínsku, Nórsku, Bulharsku, Francúzsku, Taliansku a pod.;
- v niektorých krajinách existujú súbežne dve cesty prípravy: na úrovni stredných odborných škôl alebo na úrovni vysokoškolského štúdia, napr. Slovensko, Česko, Nemecko;
- ojedinele sa realizuje príprava učiteliek pre predškolské vzdelávanie len v stredných, či vyšších odborných školách, napr. na Malte a v Rakúsku (štúdium trvá päť rokov)."

Na ilustráciu možno uviesť fínsky model pedagogickej praxe vysokoškolského štúdia. Švec a kol. (2016, s. 22 - 23) uvádzajú, že „pedagogická prax študentov učiteľstva vo Fínsku predstavuje na bakalárskom stupni 175- 210 hodín tzv. základná prax. Počas štúdia je zásadný individuálny, profesionálny mentoring študentov na praxi s využívaním portfólia ako metódy evalvácie a podpory individuálnej reflexie." Kosová a kol. (2015, s. 30) poukazujú na to, že v medzinárodných meraniach (PISA/ OECD) preukazuje fínsky vzdelávací systém významné úspechy. Vo vedecko-odbornom časopise Edukácia, Vašutová (2015, s. 264) uvádza, že „vzdelávanie učiteľov vo Fínsku sa zameriava na dosiahnutie vyváženého rozvoja osobnosti každého učiteľa v procese, v ktorom zásadnú úlohu zohráva jeho pedagogické myslenie", a preto sa týmto spôsobom zabezpečuje prepájanie teórie a praxe, uplatňovanie teoretických vedomostí v praxi, ako aj nachádzanie teórie v praxi. Vo svojej publikácii Švec (2016, s. 24) uvádza, že vo Fínsku pripravuje učiteľov na profesiu osem univerzít, pritom univerzity okrem siete cvičných škôl majú jednu až dve univerzitné cvičné školy. Komplexne je ich vo Fínsku 12, financovanie im zabezpečuje ministerstvo školstva a tvoria súčasť univerzity. V publikácii sa Kosová a kol. (2015, s. 31) stotožňujú s názorom, že „celé vzdelávanie je založené na integrácii teoretických aspektov s praxou počas celého štúdia, na výskumoch tak, aby dávalo príležitosť študentom na argumentáciu a prijímanie rozhodnutí."

Výsledky a diskusia dosiahnutých výsledkov

V nadväznosti na teoretické východiská uvádzame dosiahnuté výsledky z výskumu, ktorý sme v akademickom roku 2018/2019 realizovali medzi budúcimi učiteľmi. Výskumným problémom, ktorému sme sa venovali, sme si zadefinovali nasledovne:

Výskumný problém: *Pohľad budúcich učiteľov na profesiu učiteľa predprimárneho vzdelávania v súčasnosti.*

Vychádzajúc z výskumného problému sme si určili hlavný **výskumný cieľ**. Cieľom výskumu bolo *zosumarizovať a analyzovať názory budúcich pedagógov predprimárneho vzdelávania na profesiu učiteľa*.

Na dosiahnutie hlavného výskumného cieľa sme sa rozhodli pre kvalitatívne orientovaný výskum. **Výskumnou metódou** boli individuálne hĺbkové interview s budúcimi učiteľmi predprimárneho vzdelávania. Realizovali sme však aj predvýskum, pomocou kvantitatívnej metodológie, prostredníctvom dotazníka. Dotazník sa skladá z dvoch častí. Prvá časť dotazníka sa zameriava na vnímanie profesie učiteľa očami budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania. Dielčie výsledky z predvýskumu predstavujeme aj v nasledujúcej časti. Druhá časť dotazníka je zameraná na zistenie komunikačnej ostýchavosti PRCA (The Personal Report of Communication Apprehesion) od McCroskey (1978) (Gavora, 2007). Dotazník sa skladá z dvadsiatich výrokov, ktorými sa zisťuje stupeň komunikačnej ostýchavosti u dospelých ľudí pri verejnej komunikácii, v našom prípade ide o komunikačnú ostýchavosť budúcich pedagógov predprimárneho vzdelávania. Výsledky druhej časti dotazníka sú v súčasnosti vo fáze analyzovania, z toho dôvodu nie sú zahrnuté do interpretačnej časti príspevku.

Hlavnou výhodou využívania **metódy dotazníka** je možnosť osloviť veľké množstvo respondentov za krátky časový úsek. Respondenti majú čas na premyslenie si odpovede. Jednou z predností dotazníka je ľahšie vyhodnotenie položiek. Prostredníctvom metódy dotazníka, prvej časti, sme celkovo analyzovali zistené názory a postoje respondentov a fakty, ktoré uviedli.

V predloženom texte zanalyzujeme otázky z dotazníka, konkrétne ide o tieto otázky:

1. „Aký bol Váš dôvod stať sa učiteľom predprimárneho vzdelávania?“
2. „Ako hodnotíte v súčasnosti profesiu učiteľa predprimárneho vzdelávania z hľadiska prestíže?“
3. „Aké potenciálne zmeny navrhujete v profesii učiteľa predprimárneho vzdelávania na najbližšie obdobie?“

Po analyzovaní dostupných literárnych prameňov, vrátane (pedagogických) časopisov a novín, sme si vybrali výskumnú vzorku na základe metódy **zámerného výberu**. Subjektmi predvýskumu boli študenti predprimárneho vzdelávania, ktorí študujú v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika. Výber subjektov bol zámerný, uskutočnil sa podľa nami zvolených kritérií. Z dotazníkov, ktoré sme administrovali cez internet, sme získali 136 zodpovedaných dotazníkov, z toho sme použili 108 dotazníkov. Na dosiahnutie výsledkov kvantitatívneho výskumu sme si realizáciu predvýskumu rozdelili na tri fázy: prípravnú, realizačnú a vyhodnocovaciu (Csámpai, 2013, s. 47).

V prípravnej fáze realizácie predvýskumu sme sa zamerali na štúdium a vymedzenie pojmov. Analýzou dostupných materiálov sme stanovili hlavnú štruktúru dotazníka, a potom sme zostavili otázky dotazníka. Kvantitatívna metóda dotazníka nám pomohla zozbierať množstvo odpovedí za pomerne krátky čas. Dôležitou časťou prípravnej fázy bolo vytvoriť vhodné a zrozumiteľné otázky do dotazníka, ktoré nám poslúžili k objasneniu výsledkov hlavného cieľa výskumu.

Realizačnú fázu predvýskumu predstavoval zber údajov od vybraných respondentov prostredníctvom dotazníka v elektronickej podobe. Dotazník sme vytvorili v Google formulári. Vyhodnocovaciu fázu zahŕňalo vyhodnocovanie získaných údajov z dotazníka. Analyzovaním odpovedí a viacnásobnou kontrolou získaných údajov sme vyhodnotili zodpovedané otázky z dotazníkov do tabuliek a grafov, ktoré tvoria výsledky predvýskumu. V ďalšom texte opisujeme výber názorov získaných z predvýskumu. Keďže rozsah príspevku neumožňuje dôkladnú analýzu dotazníkových položiek a komplexný opis výskumného projektu, pokúsime sa identifikovať niektoré špecifiká vychádzajúce z dotazníka zameraného na vnímanie profesie učiteľa predprimárneho vzdelávania budúcimi pedagógmi. Koncept výskumu sme použili aj v rámci výskumných dát práce *Učiteľská profesia očami budúcich učiteľov materskej školy* (2018). V dotazníku prvej časti sme zisťovali dôvody budúcich učiteľov vykonávať učiteľskú profesiu. Otvorenou otázkou: „Aký bol tvoj dôvod stať sa učiteľom predprimárneho vzdelávania?“ sme zosumarizovali najčastejšie odpovede. V odpovediach respondentov dominovala túžba po dosiahnutí zmeny v edukácii v súčasnosti, poskytnutie kvalitnej výchovy a vzdelávania, či odovzdávanie vlastných vedomostí budúcej generácii na ich všestranný rozvoj. Odpovede respondentov sme zoskupili podľa najfrekvencovanejších po najmenej frekvencovanej. Dôvody stať sa učiteľom predprimárneho vzdelávania uvádzame v nasledujúcich bodoch:

- dosiahnuť zmenu v systéme edukácie detí;
- poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie, čo najlepšie vychovávať, vzdelávať a formovať nasledujúcu generáciu;
- učiteľská profesia má zmysel a je prospešná nielen pre učiteľa predprimárneho vzdelávania ale celospoločensky;
- komplexný rozvoj detí po všetkých stránkach osobnosti;
- zmena pohľadu spoločnosti na učiteľov predprimárneho vzdelávania;
- splnenie detského sna o profesii učiteľa predprimárneho vzdelávania;
- túžba po profesii učiteľa primárneho vzdelávania (chápanie učiteľstva predprimárneho vzdelávania ako „predstupeň“ k učiteľstvu primárneho vzdelávania).

S otázkou vnímania profesie učiteľa predprimárneho vzdelávania sa často diskutuje o spoločenskom statuse, postavení učiteľa, o prestíži učiteľskej profesie. Nasledujúci graf poukazuje na názory budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania na prestíž učiteľskej profesie na škále od 1 po 10, kde 1 znamená - nespokojnosť (nedostatočná prestíž učiteľskej profesie) a 10 najväčšia spokojnosť (vysoká prestíž učiteľskej profesie).

Graf 1: Prestiž profesie učiteľa z pohľadu budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania

Najčastejšie uvádzanými možnosťami respondentov na otázku prestíže učiteľa predprimárneho vzdelávania, bola možnosť 3, 4 a 5 - na škále od 1 po 10. Respondenti sa priklonili k nespokojnosti s prestížou učiteľskej profesie predprimárneho vzdelávania. Ako je z grafu vidno, menšie percento respondentov uvádza spokojnosť s otázkou prestíže (súčet označenia možností 8, 9, 10 - 13 respondentov). Z uvedeného možno konštatovať, že budúci učitelia predprimárneho vzdelávania vnímajú túto profesiu v spoločnosti ako málo prestížnu. Ďalšou otázkou sme mapovali názory respondentov na potenciálne zmeny, ktoré budúci učitelia predprimárneho vzdelávania navrhujú v tejto profesii. Zmeny sme vyšpecifikovali do jednotlivých kategórií od najfrekventovanejších po najmenej frekventované. Prvou kategóriou sú „*financie*“. Najčastejšou zmenou, ktorú budúce učiteľky materských škôl v dotazníku požadovali, je otázka financií, resp. zvýšenie platu učiteľom predprimárneho vzdelávania, či zvýšenie dotácií od štátu pre MŠ. Druhou kategóriou je „*zvýšenie sociálneho statusu*“. V predchádzajúcej otázke údaje preukazujú nízku prestíž profesie učiteľov predprimárneho vzdelávania, v tejto otázke respondenti navrhujú zmenu - zatraktívnenia profesie, zvýšenia jej prestíže. Do tretej kategórie spadá „*inovovanie MŠ*“. Budúci pedagógovia MŠ navrhujú ako potrebnú zmenu zmodernizovanie materiálno-technického zabezpečenia v triedach materských škôl a inovovanie ich priestorov. Štvrtá kategória nesie názov „*počet detí v MŠ*“. Jednotlivé odpovede poukazovali na zmenu týkajúcu sa zníženia počtu detí na jednu učiteľku predprimárneho vzdelávania, aby mohla pristupovať k deťom individuálnejšie. Piata kategória s názvom „*administratívna záťaž*“ poukazuje zo strany budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania na návrh zmeny zníženia administratívnej práce na učiteľa. Návrhom tejto zmeny by mal učiteľ predprimárneho vzdelávania viac času, ktorý by mohol venovať edukačným činnostiam. Výsledky, ktoré sme uviedli, a ktoré sme získali prostredníctvom výskumnej metódy dotazníka zameraného na vnímanie profesie učiteľa predprimárneho vzdelávania majú skôr všeobecnú pedagogicko-psychologickú

povahu. V tomto smere sú tiež v rámci celkového skúmania našej problematiky dôležité, avšak našim ďalším cieľom je pomocou ostatných, vyššie uvedených výskumných techník (dotazník komunikačnej ostýchavosti a hĺbkové individuálne interview) získať údaje na analýzu ďalších špecifik profesie učiteľa predprimárneho vzdelávania pregraduálnej prípravy.

Záver

Z uvedených doposiaľ získaných výskumných údajov, z predvýskumu, môžeme špecifikovať nasledujúce intervenujúce premenné v profesii učiteľa z pohľadu budúcich učiteľov predprimárneho vzdelávania: *túžba po dosiahnutí zmeny v edukácii v súčasnosti, poskytnutie kvalitnej výchovy a vzdelávania, či odovzdávanie vlastných vedomostí budúcej generácii na ich všestranný rozvoj*. Za jedno z dôležitých špecifik, zmien, ktoré budúci pedagógovia považujú za potrebné riešiť a zmeniť, je aj potreba zvýšenia sociálneho statusu, prestíže učiteľa, riešenia finančnej otázky v školstve, či nemenej dôležitá otázka modernizácie a inovácie materiálno-technického zabezpečenia v materských školách.

Zoznam bibliografických odkazov

BELÁSOVÁ, Ľ. (2001). Možnosti využitia metód kritického myslenia pri príprave budúcich učiteľov. In: *Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien*. Prešov: FHPV PU v Prešove, MC v Prešove, Nadácia Škola dokorán, 2001. 427 s. ISBN 80-8068-037-X.

BERČÍKOVÁ, A., ŠMELOVÁ, E., STOLINSKÁ, D. a kol. (2014). *Učiteľ - aktér edukačného procesu predškolského vzdelávania*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4033-0.

BURJAN, V. a kol. (2017). *Učiace sa Slovensko- Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania*. Bratislava: MŠ SR. 2017 [online], [cit. 2019-20-09]. Dostupné na:

<https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/>

BÚŠOVÁ ŠMAJDOVÁ, K. (2015). *Pohľad študentov na vlastnú perspektívu uplatnenia sa v pedagogickej profesii po ukončení pregraduálneho štúdia*. In *Edukácia*. Vedeckoodborný časopis. ISSN 1339- 8725, 2015, roč. 1, č.1, s. 261-265. [online], [cit. 2019-23-09]. Dostupné na: <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015/>

CSÁMPAI, O. (2013). *Elementárium kvantitatívneho výskumu*. 1. vyd. Trnava : OLIVA, 2013. 146 s. ISBN 978-80-89332-15-1.

ČERNOTOVÁ, M. a kol. (2006). *Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy*. Prešovská univerzita, 2006, 205 s. ISBN 80-8068-317-4.

DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ, M. (2009). *UČITEĽ - Príprava na profesi*. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

GAVOR, P. (2007). *Učiteľ a žiaci v komunikácii*. Bratislava: UK v BA. 197 s. ISBN 80-223-2327-7.

- HELUS, Z. a kol. (2012). *Perspektívy učiteľstvá*. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta. ISBN 80-7290-596-6.
- HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCOVÁ, M. (2012). *Perspektívy učiteľstvá*. Praha: Pedagogická fakulta UK. 126s. ISBN 978-80-7290-596-6.
- KOSOVÁ, B. (2005). *Spoločenské východiská, stav a perspektívy učiteľskej profesie a vzdelávania*. In *Technológia vzdelávania*. 2005, roč. 13, č. 2, s. 2-6. ISSN 1335-003x.
- KOSOVÁ, B. a kol. (2015). *Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov*. Banská Bystrica: Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0860-7.
- KUDLÁČKOVÁ, B. (2002). *Etika a osobnosť učiteľa*. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. ISBN 80-89-074-15-4.
- KUKULIAKOVÁ, K. (2018). *Učiteľská profesia očami budúcich učiteľov materskej školy*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 63 s.
- MIŇOVÁ, M. (2009). *Pregraduálna príprava učiteľov predprimárneho stupňa vzdelania. Príprava učiteľov v procese školských reforiem*. In *Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov*. 127 s. ISBN 978-80-555-0024-9.
- ONDEK, P. (2016). *Postavenie učiteľa na Slovensku*. [online]. [cit. 2019-30-09]. Dostupné na internete: <https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/Postavenie-ucitela-na-Slovensku.alej>
- OROSOVÁ, R., STAROSTA, V. (2017). *Mikrovyučovanie z pohľadu študentov*. In *Edukácia: vedecko-odborný časopis* [online], ISSN 1339-8725. [cit. 2019-25-09], roč. 2, č. 1, s. 183. Dostupné na: <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
- PETLÁK, E., BARANOVSKÁ, A. (2016). *Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia*. Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-450-0.
- PREKOPOVÁ, J. (2014). *Profesijné a osobnostné požiadavky na učiteľa materskej školy*. Bratislava: Metodicko- pedagogické centrum, 2014. ISBN 978-80-8052-856-0.
- PRŮCHA, J. (2002). *Učiteľ: súčasné poznatky o profesi*. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.
- PRŮCHA, J., Walterová, E., Mareš, J. (2008). *Pedagogický slovník*. Praha: Portál. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8.
- RUČKOVÁ, G., VAREČKOVÁ, E. (2017). *Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania ako predpoklad pre zvládanie záťažových situácií*. In *Medzinárodný vedecký časopis Mladá veda/Young Science, 2017, roč. 5, č. 7, s. 87-102*. ISSN 1339-3189.
- SPIPKOVÁ, V. (2004). *Současné proměny vzdělávání učitelů*. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.
- SYSLOVÁ, Z. (2017). *Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi*. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8475-9.

SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J. (2014). *Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční studie*. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. ISBN 978-80-7478-354-8.

ŠPENDLA, V. (1974). *Učiteľ a učiteľská profesia*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 67-294-74.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. (2016). Bratislava: MŠ SR, ŠPÚ, 2016 [online], [cit. 2019-23-09]. Dostupné na: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaciprogram/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

ŠVEC, V. (2002). *Základné pojmy v pedagogike a andragogike*. Bratislava: Iris, 2002. 320 s. ISBN 80-89018-31-0.

ŠVEC, V. a kol. (2016). *Učiteľské praxe - současné poznatky a perspektivy*. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-827.

TÓTHOVÁ, M., DUCHOVIČOVÁ, J. (2005). Inovačné trendy v pregraduálnej príprave učiteľov pre oblasť predškolskej a elementárnej pedagogiky na PF UKF v Nitre. In Jandová R. (Ed.): *Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005*. 198 s. ISBN 80-7040-789-1.

VAŠUTOVÁ, A. (2015). *Pregraduálna príprava budúcich učiteľov vo Fínsku*. In Edukácia. Vedecko- odborný časopis. ISSN 1339- 8725, 2015, roč. 1, č.1, s. 261-265. [online], [cit. 2019-01-10]. Dostupné na: <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2015>

WALTEROVÁ, E. (2002). *Učitelé: proměny profese a rekonstrukce jejich vzdělávání*. Pedagogická revue, roč. 54, č. 3, 2002, s. 220-239.

Zákon č. 317/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. 2009 [cit. 2019-01.10.]. Dostupné na <https://www.minedu.sk/data/att/2918.pdf>.

Kontaktná adresa autora:

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésovej 4, 813 34 Bratislava, SR

e-mail: nemcova@fedu.uniba.sk

NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVANÍ A VÝZVY PRE PRÍPRAVU NOVEJ GENERÁCIE UČITEĽOV

NEW TRENDS IN EDUCATION AND CHALLENGES FOR PREPARING A NEW GENERATION OF TEACHERS

Erika NOVOTNÁ

Abstrakt

Príspevok je konfrontáciou súčasnosti a perspektívy vysokoškolského vzdelávania pedagógov. Príprava novej generácie učiteľov potrebuje „upgrade“. Trendy vo svete vzdelávania pulzujú neuveriteľnou rýchlosťou a škola ako taká nereaguje flexibilne.

Kľúčové slová: vzdelávanie, príprava učiteľov, profesia, status, trendy vo vzdelávaní

Abstract

The paper confronts the present and perspective of higher education of teachers. Preparing a new generation of teachers needs an "upgrade". Trends in the world of education are pulsating at incredible speed and the school itself does not respond flexibly.

Key words: education, teacher training, profession, status, trends in education

Úvod

Dizajnérom príbehov a osudov za dverami školských tried bol, je a bude učiteľ. Jeho príprava nesmie byť rovnaká ako doteraz, pretože učiteľ vybavený pre školou 20. storočia, v tej súčasnej zlyhá. Ak chceme diskutovať o kvalite prípravy učiteľov na pedagogických fakultách, v prvom rade je potrebné zmeniť systém financovania vysokých škôl a na pedagogické fakulty prijímať uchádzačov s jasne stanovenými nárokmi na nich. Dopyt po učiteľoch narastá. Ak učiteľské povolanie nenaberie na atraktivite, v školách budú učiť nekvalifikovaní ľudia.

1. Neatraktivita profesie učiteľa a dopyt po kvalifikovaných pedagógoch

Počet pracovných ponúk do školstva stúpa. Záujem o túto prácu však klesá. Analýza portálu Edujobs potvrdila, že školy uverejnili vyše 3400 ponúk, v období od 1. januára do 25. Augusta 2019. V porovnaní s rokom 2017 dopyt narástol až o 121%. Školy hľadali v roku 2019 najčastejšie nových zamestnancov na pozície pedagógov na základnej a strednej škole. Väčšina ponúk – približne 56% bolo v Bratislavskom kraji (Situácia je vážna ..., 2019). Uvedenú situáciu sa kompetentní rozhodli riešiť zvýšením platu pre nastupujúcich/začínajúcich pedagogických zamestnancov. Doterajšie zvyšovanie plátov pedagógov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže dostatočne nereflektuje situáciu na trhu práce a neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období (tamtiež). Platy pedagogických zamestnancov v SR výrazne zaostávajú aj za krajinami V4. Pedagógovia v krajinách V3 zarobia v priemere cez 70 % a v krajinách OECD a EÚ22 až 85-100 % miezd VŠ vzdelaných zamestnancov, pričom tento pomer v posledných rokoch v krajinách V3, OECD aj EÚ22 rastie (Education at a Glance,

2019). Ohodnotenie pedagógov na Slovensku aj v súčasnosti zostáva na chvoste OECD. Nárast plátov učiteľov za odpracované roky je demotivujúci. Z porovnávacej analýzy „Teachers‘ and School Heads‘ Salaries and Allowances in Europe 2016/17,“ je zrejmé, o koľko percent rastie ročná hrubá zákonná mzda učiteľov s minimálnou kvalifikáciou za odpracované roky v celej Európe. Napríklad v Slovinsku sa učiteľom za 25 odpracovaných rokov zvýšili platy o 80% a v susednom Poľsku za 20 rokov o 71%. Na Slovensku v čase porovnávania (2016/17) bol zaznamenaný nárast plátov pedagógov o 52% po 32 odpracovaných rokoch. V súčasnosti sa ale u nás relatívne nízky rast zo stále malého základu (nízky nástupný plat) ešte spomalil a doba sa predĺži na 40 rokov. Takéto kariérne vyhliadky len ťažko udržia najkvalitnejších zamestnancov v školstve a záujem o povolanie učiteľa klesá, čo potvrdzuje fakt, že v roku 2017 si na pedagogické fakulty poslalo prihlášku viac ako 4 600 študentov. Avšak v roku 2010 sa hlásilo až 12-tisíc maturantov. Len 11 percent z absolventov učiteľských odborov ide reálne učiť (Správa Slovenskej komory učiteľov, 2019). Problematika neatraktívnosti učiteľskej profesie, a nedostatku kvalifikovaných pedagógov aktuálne rezonuje aj v českej republike, kde bola v máji 2019 schválená novela zákona o pedagogických pracovníkoch, ktorá umožňuje nepedagógom vyučovať na druhom stupni ZŠ a na stredných školách s podmienkou, že do troch rokov si musia doplniť „pedagogické minimum“. Uvedené nariadenie rozprúdilo debaty o profesionalite a profesionalizácii učiteľského povolania. Podporovatelia novely argumentujú tým, že vyššia odbornosť učiteľa poskytne žiakom zaujímavejšiu a kvalitnejšiu prípravu, viac napojenú na súčasnú vedu a výskum, resp. na prax. Vlna kritiky zo strany odborov, pedagogických fakúlt i verejnosti v ČR je do určitej miery oprávnená. Učitelia by vo fungujúcom systéme mali do profesie nastupovať s už nadobudnutými vedomosťami z pedagogiky a absolvovanou pedagogickou praxou doplnenou o spätnú väzbu a reflexiu. V tejto súvislosti je podstatným konštatovaním to, že novela je iba nevyhnutnou reakciou na kritický problém nedostatku pedagógov a stárnucích učiteľských zborov v regionálnom školstve. Otázkou je, či majú byť učitelia primárne pedagógovia alebo odborníci? Nadčasovú odpoveď prezentovala už pred pätnástimi rokmi profesorka Kosová (2005), deklarovala, že ide o schizoidnosť profesijnej identity, ktorá spočíva v separovanosti komponentov učiteľskej spôsobilosti, pokiaľ ide o chápanie tzv. odborného a tzv. pedagogického v nej. Dlhoročné oddelenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v legislatívnych dokumentoch MŠVVaŠ SR zakladá dôvod na to, aby sa tieto súčasti vnímali ako od seba nezávislé, ktoré sa dajú získať oddelene. Za odbornú spôsobilosť sa považuje kvalifikácia v akomkoľvek odbore, získaná aj mimo učiteľského štúdia, považuje sa dokonca za základnú a pedagogická je len akýmsi doplnkom pri nástupe do profesie, ktorú možno získať kedykoľvek náhradnou formou. Plnú kvalifikáciu pre vykonávanie profesie možno získať aj negraduačnou alternatívou, napr. doplňujúcim pedagogickým štúdiom, čo sa nedá nájsť v žiadnej inej profesii a čo zároveň diskvalifikuje učiteľské študijné odbory. Separované vnímanie odbornej, na jednej strane, a pedagogickej spôsobilosti, na strane druhej, problematizuje vnútorné identifikovanie sa s profesiou, keď sa odbornosť viaže na iný odbor ako je učiteľstvo. Všetky etablované profesie majú korelát v konkrétnych odboroch vysokoškolského vzdelávania, ktoré zdôvodňujú zložitou expertných poznatkov a autonómnosťou

profesionálov. Neustále objavujúce sa pochybovanie o nutnosti vysokoškolského vzdelávania učiteľov a osobitne učiteľov primárneho stupňa školy pramení práve v nepochopení podstaty expertnej profesionality učiteľa. Treba však jasne povedať, slovami Lukášovej (2003, s. 23), že: „vzdelávanie učiteľov nie je ďaleko od toho, čo sa nazýva profesionalizácia bez profesionalizmu“, že vzdelávanie učiteľov nevedie k profesionalite a problematizuje profesijnú identitu. Ak zanedbáme ekonomické problémy a nemožnosť vyberať si uchádzačov, potom ostávajú dva zásadné problémy – kurikulum vysokoškolskej prípravy a spôsob výučby študentov (Kosová 2005).

2. Príprava novej generácie učiteľov. Aká je a aká by mala byť?

Výzvou pre vysokoškolské vzdelávanie pedagógov je pripraviť novú generáciu učiteľov, vybavenú spôsobilosťou flexibilne vyhodnocovať učebné prostredie, proporcionálne vyvažovať potreby a možnosti účastníkov vzdelávania, ktorá bude reflektovať nové prístupy a inovácie v práci s deťmi a mládežou. Je potrebné pripraviť učiteľov pre školu, ktorá bude predstavovať ekosystém učenia sa s vysokou mierou komplexity, školu, ktorá bude súčasťou systému, nebude izolovaná a ak chce prežiť bude musieť so systémom koexistovať. Učiteľ v dnešnej informáciami presýtenej dobe, nemá šancu byť zdrojom múdrosti, ale má sa stať facilitátorom učenia sa a manažérom vzdelávacích ciest. V januári 2015 publikovala medzinárodne prepojená skupina intelektuálov dokument nazvaný Manifesto 15. Autori a signatári tohto dokumentu v dvanástich bodoch formulujú obraz nutnej radikálnej premeny vzdelávania. A nehovoria iba to, že sa vzdelávacie systémy musia zmeniť. V mnohých bodoch konštatujú, že už sa zmenili a niet návratu. Motívom vzniku dokumentu bola skutočnosť, že aj keď je už dlhodobo jasné, že súčasný vzdelávací model založený na výchove k poslušnosti nie je udržateľný, takmer nič sa nedeje. Premeny v praxi škôl sú minimálne a politici odmietajú brať nutné zmeny na vedomie. Kľúčovým heslom Manifesta 15 je: „Škola generácie 1.0 nemôže vyučovať deti generácie 3.0. Teda, škola nastavená na požiadavky spoločnosti 18. a 19. Storočia, nie je schopná pripraviť deti na život v 21. storočí“ (Feřtek, 2015, s. 19). Pedagogické fakulty zaspali na vavrínoch. Problematika obsahu vzdelávania, metód a organizácie vyučovania tvorí podstatnú časť didaktiky vo vzdelávaní učiteľov. Otázkou je, či didaktika dostatočnej flexibilitne reflektuje enormnú rýchlosť štýlov, princípov i vzdelávacích prostredí. Problematickým sa javí systém financovania vysokého školstva, čoho dôsledkom je neselektívne prijímanie uchádzačov o štúdium a rivalita fakúlt v boji o študenta. Ronald Blaško (výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR AmCham Slovakia) tvrdí, že jedným z rozhodujúcich faktorov je kvalita učiteľov. Dôležité je, ako sa robí výber učiteľov v krajine. Úspešné krajiny ako Južná Kórea a Fínsko lákajú na učiteľské povolanie hornú tretinu najlepších študentov stredných škôl, čo je v kontraste s inými krajinami, obzvlášť s krajinami bývalého východného bloku. Spoločenské uznanie učiteľského povolania má významný vplyv, avšak jeho zvýšenie je veľmi dlhodobá záležitosť (Blaško, R., 2018). Súčasťou komplexného riešenia nedostatku kvalitných učiteľov v ČR (a dovoľm si doplniť, že aj na Slovensku) musí nutne byť i reštrukturalizácia prijímacích skúšok a obsahu štúdia na pedagogických fakultách. Medzi odborníkmi panuje relatívna zhoda na nutnosti rozšírenia praxí, ale aj dôraz hlavne na osobnostné pedagogické predpoklady a interpersonálne kompetencie a v študijných osnovách potom na praktický rozvoj

týchto vlôh. Vo vzťahu k uvedenému prvé kroky podnikla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, v podobe zmien v študijných plánoch na akademický rok 2020/2021, ktoré majú posilniť praxe a spätnú väzbu k nim. Pedagogická fakulta UK chce v rámci nových akreditácií vysielat' do škôl ostrieľanejších učiteľov. Majú mať viac praxe, viac reflexie v hodinách alebo sústredenejšiu výučbu v menšom počte predmetov. V rámci nových akreditácií má dôjsť i k posilneniu učiteľskej propedeutiky, predovšetkým v oblasti odborovej didaktiky, ktorá učí učiteľov učiť, aby mali nielen teoretické vedomosti (Brzybohatá 2019). Transfer výskumných zistení z oblasti neurovedy a psychodidaktiky do didaktiky vyučovania je zdĺhavý. Výskum v oblasti neurovied v posledných desaťročiach pokročil a v súčasnosti sa už môžeme obracať na neurovedcov aj kvôli objasneniu zákonitostí ľudského poznávania. Možno by stačilo, ak by vedci začali pri interpretácii výskumných zistení myslieť na možné aplikácie svojich poznatkov. Excelentným príkladom uvedeného je MUDr. Stránský, ktorý inšpiruje, motivuje a fascinuje učiteľov, keď ľudským jazykom interpretuje najnovšie objavy o tom ako sa učí mozog a hovorí učiteľom čo majú robiť, aby naučili deti a žiakov myslieť a autoregulovať proces učenia sa (Stránský 2017). V skratke, učitelia by sa mali snažiť o nasledovné: učiť v súvislostiach, deliť úlohy do menších častí, meniť prostredie, nechať žiakov porovnávať učenie, naučené testovať, umožniť žiakom meniť ich roly a prezentovať sa, spájať učenie s emóciou, diskutovať a nezabúdať na reflexiu. Uvedené by sa malo vzťahovať aj na učiteľov budúcich učiteľov na pedagogických fakultách. Výskumné zistenia však prinášajú nelichotivé zistenia. Podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych dát To dá rozum sa javí, že vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku sa opiera o také formy a metódy výučby, ktoré nevyžadujú aktívne zapojenie sa študujúcich do vzdelávacieho procesu. Viac ako štyri pätiny študentov v prieskume označili výklad za jednu z piatich najviac využívaných metód výučby. Takmer tretina respondentov spomedzi vysokoškolákov tvrdí, že učitelia im na hodinách čítajú texty. Pasívne prijímanie informácií študentmi nevedie k efektívnemu nadobúdaniu vedomostí a zručností. Zároveň, postavenie študujúcich do pozície pasívnych prijímateľov informácií môže viesť k strate ich motivácie kontinuálne sa vzdelávať (Lukáč 2019).

3. Trendy vo vzdelávaní a ich odraz v príprave budúcich učiteľov

Nastupujúce trendy vo vzdelávaní sú nezastaviteľné a determinované zmenami života v spoločnosti, pokrokmi vo vede, technike. Dopyt po ľuďoch na trhu práce sa mení a bude meniť. Automatizácia výroby, robotizácia spôsobujú, že mnohé povolania vymiznú. Dnes nevieme, ako bude vyzerat' trh práce o 20 rokov. Pešek et al. (2019) uvádza, že existuje viacero konceptov, ktoré sa zaoberajú, čo budú mladí ľudia v budúcnosti potrebovať a čo by sme ich mali naučiť. Americké združenie Partnership for 21st Century skills, ich pomenovalo už v roku 2002: Ich koncept 4C (collaboration, creativity, critical thinking and communication) zahŕňa spoluprácu, kreativitu, kritické myslenie a komunikáciu. Viaceré technologické firmy hovoria o koncepte STEAM (science – technology – engineering – art – math) teda veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika, pretože predpokladajú, že práve tieto oblasti budú potrebné pre zamestnania, ktoré vzniknú v najbližších rokoch. Podľa najšikovnejších tínedžerov zo Singularity Universtiy v Kalifornii (rozhovor so 14 respondentmi), by mala vyzerat' budúcnosť vzdelávania, takto; ich prvé zo šiestich odporúčaní sa týkalo

individualizovaného prístupu. Aby vzdelávanie bolo zamerané na nich a ich špecifické potreby. Mladí ľudia si dnes uvedomujú, že byť šedým priemerom“ nestačí. Budú musieť byť v niečom výnimoční, aby mohli byť v živote úspešní, a k tomu potrebujú čím skôr odhaliť svoje kvality a skrytý potenciál a začať ho rozvíjať. Medzi ďalšie odporúčania študentov patrí, aby sa neučili o veciach abstraktne, ale mohli ich aj reálne robiť, riešiť konkrétne problémy a učiť sa spolupracovať. Technických informácií majú k dispozícii v reálnom čase viac, ako potrebujú. Upozorňujú však, že online vzdelávanie nie je cesta. Kvalitné online kurzy vnímajú ako výbornú možnosť ísť viac do hĺbky v určitých oblastiach, kde už majú základy. No práve základy sa treba učiť v reálnej spolupráci so živými ľuďmi a pod vedením niekoho, kto tomu rozumie. Zároveň neočakávajú, že by učitelia mali všetky veci vedieť a poznať. Skôr by to mali byť ich sprievodcovia, niekto, kto ich dokáže inšpirovať a skôr sa vo vhodnom momente vie spýtať dobrú otázku, než dať konkrétnu odpoveď. Vzdelávanie by sa podľa nich malo zameriavať viac na univerzálne kompetencie, ako spolupracovať a riešiť konflikty či ako prakticky riešiť problémy. V neposlednom rade by im vzdelávací systém mal pomôcť nastaviť ich myseľ do budúcnosti tak, aby mali chuť sa stále učiť nové veci a tiež spoznávať samých seba, ako sa môžu učiť čo najefektívnejšie (Pešek et al., 2019). Blaško, M. (2018) uvádza, že dostatok kvalitne vzdelaných ľudí produkujú len kvalitne vzdelaní učitelia s náležitými profesionálnymi kompetenciami. Za kľúčový faktor, ktorý môže významne ovplyvniť dosahovanie cieľov požadovaných zmien v slovenskom školstve, považuje Blaško, M. manažérstvo kvality vzdelávania, teda učiteľmi akceptovaný a zvnútornený systém manažérstva kvality výučby, ktorý však zatiaľ na školách rozvinutý nie je. Hrehová (2018) konštatuje, že vo vysokoškolskom vzdelávaní chýba koncepcia rozvoja prierezových/prenositelných kompetencií a ak chceme uskutočniť transformáciu spoločnosti, je potrebné pripraviť ľudí, ktorí túto zmenu uskutočnia – expertov, vizionárov, lídrov. Nemôžeme adekvátne pripraviť študentov pre dnešok ani pre zajtrajšok, ak budeme pokračovať v ich príprave pre spoločnosť, ktorá existovala včera. Vo vzťahu k príprave študentov na ich „rolu“ v 21. storočí musíme pri uvažovaní o tom ako bude vzdelávanie ve školách a triedach vyzeráť vziať do úvahy niekoľko aspektov. Nichols (2019) píše o štyroch pravidlách vzdelávania v 21. Storočí. Inštrukcie by mali byť zamerané na študentov (Instruction should be student-centered), vzdelávanie by malo byť kolaboratívne (Education should be collaborative). Učenie sa by malo byť uskutočňované v kontexte reality (Learning should have context), a školy by mali byť integrálnou súčasťou spoločnosti (Schools should be integrated with society).

Zoznam bibliografických odkazov

BLAŠKO, M. (2018). *Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť*. [online]. [cit. 28. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.ozpsav.sk/files/4_blasko_ucitelstvo_pre_is.pdf

BLAŠKO, R. (2018). Štyri otázky a komentáre k vzdelaniu budúcnosti. [online]. [cit. 3. 10. 2019].

Dostupné z: <https://euractiv.sk/section/spolocnost/opinion/ronald-blasko-styri-otazky-a-komentare-k-vzdelaniu-buducnosti/>

BRZYBOHATÁ, A. (2019). *Učitelé, co umí učit*. Univerzita Karlova připravuje revoluci za katedrou. [online]. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pedagogicka-fakulta-uk-akreditace-praxe-ucitele-studenti.A190318_133019_domaci_brzy

EDUCATION AT A GLANCE 2019. *OECD Indicators. Annual salary cost of teachers per student in public institutions, by level of education (2017): USD converted using PPPs for private consumption*. OECD publishing. [online]. [cit. 2. 10. 2019]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1787/1b684172-en>

FERTEK, T. (2015). *Co je nového ve vzdělávání*. Praha: Nová beseda, 2015. ISBN 978-80-906089-2-4

HREHOVÁ, D. (2018). *Rozvoj osobnosti študenta pre potreby informačnej spoločnosti*. [online]. [cit. 1. 10. 2019].

Dostupné z: https://www.ozpsav.sk/files/5_hrehova_rozvoj_osobnosti_humanizacia.pdf

HOLLIS, E. (2019). *The future for school-led teacher training*. [online]. Published by www.psi.-media.co.uk. [cit. 23. 9. 2019]. Dostupné z: <https://educationbusinessuk.net/features/future-school-led-teacher-training>

KOSOVÁ, B. (2005). *Profesionalita učiteľa – učiteľ ako expert*. In: Jandová R. (Ed.): *Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání*. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2005, 198 s. ISBN 80-7040-789-1

LUKÁČ, S. (2019). *Na našich vysokých školách výrazne prevláda pasívna výučba*. To dá rozum. [webová stránka].

Získané z: <https://www.skolske.sk/clanok/49413/na-nasich-vysokych-skolach-vyrazne-prevlada-pasivna-vyucba>

LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. (2003): *Učitel'ská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů (teorie, výzkum, praxe)*. Ostrava: PF OU.

NICHOLS, J. R. (2019). *4 Essential Rules Of 21st Century Learning*. [webová stránka]. Získané 29. septembra 2019 z: <https://www.teachthought.com/learning/4-essential-rules-of-21st-century-learning/>

OECD (2019). *Education at a Glance 2019*. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. Dostupné z: <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>

PEŠEK, T., ŠKRABSKÝ, T., NOVOSÁDOVÁ, M., DOČKALOVÁ, J. (2019). *Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou*. Bratislava: YoutchWatch. ISBN 78-80-973031-2-9

European Commission/EACEA/Eurydice, 2018. *Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2016/17*. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [online]. [cit. 1. 10. 2019].

Dostupné

na: https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_and_school_head_salaries_2016_17.pdf

Situácia je vážna: *Dopyt po nových ľuďoch v školstve sa tento rok opäť zvýšil, záujem uchádzačov však neustále klesá.* 2019. [webová stránka]. Získané z: <https://firma.profesia.sk/situacia-je-vazna-dopyt-po-novych-ludoch-v-skolstve-sa-tento-rok-opat-zvysil-zaujem-uchadzacov-vsak-neustale-klesa/>

Správa Slovenskej komory učiteľov o spoločenskom a ekonomickom postavení pedagógov v regionálnom školstve, 2019. [webová stránka]. [cit. 1. 10. 2019]. Dostupné z: <http://sku.sk/sprava-sku-o-spolocenskom-a-ekonomickom-postaveni-pedagogov-v-regionalnom-skolstve/>

STRÁNSKÝ, M. J. (2017). *Ako sa učí náš mozog - ako správne učiť: MUDr. Martin Jan Stránský, lektor Komenského inštitútu.* [YouTube]. Získané 1. októbra 2019 z <https://www.youtube.com/watch?v=gVFz6iTV6FQ>

Príspevok je súčasťou riešenia výskumného zámeru na PF PU, v projekte VEGA – Spôsobilosť kriticky myslieť ako determinant individualizácie a diferenciacie výučby, č. 1/0357/18.

Kontaktná adresa autora:

PaedDr. Erika Novotná, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra č. 15, Prešov, Slovenská republika

e-mail: erika.novotna@unipo.sk

VZDELÁVANIE PRE BUDÚCNOSŤ – S ASPEKTOM NA PRÍPRAVU
BUDÚCICH UČITEĽOV

EDUCATION FOR THE FUTURE - WITH ASPECT FOR PREPARING
FUTURE TEACHERS

Erich PETLÁK

Abstrakt

Autor sa v príspevku v stručnosti zaoberá pohľadom na prípravu budúcich učiteľov v predošlých rokoch. Nejde mu o podrobnú analýzu, skôr o zamyslenie sa a o komparáciu minulosti so súčasnosťou. Ťažisko referátu však spočíva v pohľade na budúcnosť prípravy. V tomto zmysle sa zamýšľa nad tým či súčasná príprava vytvára skutočné predpoklady k tomu, aby si študent učiteľstva vytváral už počas štúdia kladný vzťah k mládeži a vôbec k učiteľskému povolaniu. Ak to chceme dosiahnuť, potom je potrebné vyvažovať teoretickú a praktickú stránku prípravy budúcich učiteľov, je potrebné nielen hovoriť o potrebe výberu výborných študentov na učiteľstvo, ale treba urobiť aj zásadnejšie opatrenia apod. Samotné štúdium si žiada dôslednejšiu revíziu, ku ktorej nám, zdá sa, chýba odvaha. V zmysle uvedeného autor načrtáva niekoľko námetov smerujúcich k optimalizácii vzdelávania budúcich učiteľov.

Kľúčové slová: učiteľ, budúcnosť vzdelávania, vzťah k mládeži, revízia štúdia, optimalizácia vzdelávania.

Abstract

The author briefly discusses the preparation of future teachers in previous years. It is not about a detailed analysis, but rather a reflection and a comparison of the past with the present. The focus of the paper, however, is to look at the future of preparation. In this sense, it reflects on whether current training creates a real precondition for a teacher - student to develop a positive attitude towards young and even to the profession at all during his studies.

If we want to achieve this, then it is necessary to balance the theoretical and practical aspects of the training of future teachers, not only to talk about the need to select excellent students for teaching, but also to take more fundamental measures and so on. Studying itself requires a more thorough review. In the light of the above, the author outlines several ideas aimed at optimizing the education of future teachers.

Keywords: teacher, future of education, relation to young, revision of study, optimization of education.

Úvod

Príspevok je pohľadom na aktuálne aspekty prípravy budúcich učiteľov na pedagogicko-didaktickú prácu. V krátkosti pripomíname, resp. uvádzame pohľady na vzdelávania v minulosti a v súčasnosti. Je samozrejmé, že doba prináša nové výzvy, na ktoré musí škola reagovať a skvalitňovať svoj edukačný proces. V zmysle uvedeného sa autor zaoberá nasledujúcimi oblasťami:

- pohľad na prípravu učiteľov v minulosti,
- príprava budúcich učiteľov na svoje povolanie,
- prínos vedecko-výskumnej činnosti na kvalitu prípravy budúcich učiteľov,
- niektoré ďalšie vybrané aspekty.

Ak sa zamyslíme nad uvedenými slovami, potom v podstate môžeme povedať, že hovoríme o skvalitňovaní edukácie a aj skvalitňovaní prípravy budúcich učiteľov, čo sa permanentne deje reformami školstva. V aplikácii na naše podmienky treba však povedať, že ani jedna reforma nebola aplikovaná a realizovaná v reálnej praxi, a preto už 30 rokov hľadáme ako dosiahnuť optimum. Pri písaní tohto príspevku nás akosi spontánne napadlo nasledovné. Ak sa zamyslíme nad minulosťou a „zlomami v školstve“, potom môžeme hovoriť, napr. o roku 1948 – zásadná premena vzdelávania a o roku 1990 – v podstate tiež zásadná zmena vzdelávania. Nechcem a ani nebudem analyzovať 30 rokov od roku 1948 /teda do roku 1978/ a 30 rokov po roku 1990. Len v krátkosti pripomeniem, že dnes sme po 30 rokoch akoby na začiatku premien v školstve. Akiste netreba pripomínať čo je v školstve dobré a čo je v ňom nedobré /a čoho je viacej/, a preto skôr len poznamenám, že za viaceré dnes pertraktované a kritické pohľady na školstvo a aj na vzdelávanie učiteľov sme si do značnej miery vinní aj my samotní učitelia vysokých škôl. To sa týka aj vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov.

1. Pohľad na prípravu učiteľov v minulosti

Reformy škôl – to je v podstate „celosvetové hnutie a úsilie“, ktorého cieľom je isté zlepšenie edukácie. F. Mayor, ktorý v stati „Budúcnosť sveta“ napísal: „Veľa výziev kladie dôraz na budúcnosť vzdelávania v najbližších 20. rokoch. Prvá výzva je disponovanie a ustavičné aktualizovanie kompetencií učiteľov na všetkých úrovniach. Dnes... kvalita edukácie závisí od kvality učiteľských kádrov a od ich obetovania sa.“ (In Banach, Cz., 2004, 53) Sme toho názoru, že uvedená myšlienka nepotrebuje ďalší komentár skôr zamyslenie sa nad hľadaním možností a ciest ako dospieť k takému stavu, aby učitelia, a teda aj naši súčasní študenti – budúci učitelia si osvojili a stotožnili sa so statusom, ktorý je im pripisovaný a ktorý im patrí. V súčasnosti sme často svedkami komparácií vzdelávania a prípravy budúcich učiteľov v minulosti a dnes. Je celý rad názorov na to, že príprava v minulosti bola lepšia a dôslednejšie pripravovala na didaktickú, ale aj výchovnú prácu budúceho učiteľa. Odpovedať na uvedené nie je nijako ľahké, pretože ak povieme, že bola lepšia, budeme obviňovaní zo zastaraných názorov /možno aj s politickým podtextom/, ak vyjadríme, že v súčasnosti je lepšia, zasa sa objavia názory, že sa mýlime a nevidíme nové prístupy ku vzdelávaniu, rad nových predmetov zavedených do štúdia atď., atď. Samozrejme, k napísanej štúdii sa patrí zaujať vlastné stanovisko, a preto sa nezdráhame vyjadriť, že vzdelávanie v minulosti považujeme za lepšie ako v súčasnosti. Prečo? Píšeme ďalej. Je pravdou, že ostatné roky sme značne obohatili učebné plány študentov čím sme zvýšili náročnosť na štúdium. Lenže hneď dodávam zistenia nemeckých pedagógov, ktorí uviedli, že značné zmeny v oblasti vied o výchove na univerzitách sú v značnej miere výsledkom ilúzií a nie veľmi sa pričínili o zlepšenie odborných kompetencií absolventov učiteľstva, ale slúžia predovšetkým akémusi umocneniu pozícií samotnej vedy o výchove (Brezinka, W., 2003, s. 198). Ukazuje sa, že učitelia, pravdaže nielen začínajúci nevedia zvládať narastajúce problémy s výchovou a

vzdelávaním mládeže. Ak aj my s obľubou kritizujem to alebo ono vo vzdelávaní, musím poznamenať, že aj my pedagógovia, sme sa vzdali „pedagogického modelovania študenta“. Ak je niekto iného názoru pripomeniem a dávam na zamyslenie:

- Sú naši študenti v kontakte so školou hneď od prvého roku štúdia, žijú v školách, v školských zborovniach, knižniciach, vedú záujmové krúžky, zúčastňujú sa rodičovských združení atď.? Profiluje sa študent počas celého štúdia ako budúci učiteľ?
- Sme presvedčení o tom, že znižovanie výučbových hodín pedagogiky, psychológie, ale aj iných premetov na úkor samoštúdia prispieva k rozvoju pedagogicko-didaktických kompetencií? /Len na margo: nedávno som posudzoval KEGU z vysokej školy pripravujúcej učiteľov – cieľ KEGY: naučiť študentov organizovať si čas na samoštúdium./
- Učíme študentov, podčiarkujem, nie v posluchárňach a v seminárnych miestnostiach, ale v reálnych podmienkach mnohým základným oblastiam „pedagogickej abecedy“, alebo napr. aj práci so zaostávajúcimi alebo nadanými žiakmi, ba aj vedením krúžkov, či práce s rodičmi?

Následne však analyzujeme a vedecky skúmame šok začínajúcich absolventov zo školskej reality. Lenže tento šok im vlastne pripravujeme my /nedôslednou?/ prípravou. Pritom vonkoncom nejde o organizačné aspekty, ale predovšetkým a výrazne pedagogické aspekty. Tie musíme mať na zreteli predovšetkým preto, že v ostatných rokoch sa v oblasti edukácie odohrali významné zmeny. Hovorí o nich, napr. M. Vítečková (2019, s. 156), keď zdôrazňuje „iných žiakov“, „iných rodičov“, „iné informačné možnosti“ atď., to všetko má nesmierny vplyv na zmenu edukácie. Pravda, treba sa nám zamýšľať nad tým ako sme my zmenili edukáciu budúcich učiteľov vo vzťahu k zmeneným podmienkam.

2. Pedagogika a príprava učiteľov na povolanie

V nadväznosti na vyššie uvedené sa nám ako veľmi vhodné javí uviesť nasledovné. V podstate je to istý reflexívny pohľad na prípravu budúcich učiteľov. „Iba 64,4 % našich žiakov potvrdilo súhlas s výrokom: „V škole sa cítim šťastný“, pričom priemer v krajinách OECD je 80%. Slovensko je na konci rebríčka. Správa OECD z roku 2014 uvádza, že medzi rokmi 2003 a 2012 sa prístup žiakov ku škole na Slovensku dramaticky zhoršil. Za posledných 10 rokov u nás narástol počet žiakov presvedčených o tom, že škola je len stratou času až o alarmujúcich 10 %. Horšie dopadlo len Tunisko. Ústav školských informácií a prognóz v roku 2010 urobil na vzorke 1263 žiakov základných škôl a na vzorke 1297 žiakov stredných škôl, kde sa zistilo, že až 39,4 % žiakov základných škôl (druhý stupeň) chodí do školy nerado alebo veľmi nerado. V stredných školách negatívny postoj ku škole uviedlo 41 % žiakov, 20 % sa v škole necíti dobre a nechut' do učenia má 30 % žiakov ZŠ a 36 % žiakov SŠ.“ Vo vzťahu k tvorivosti M. Zelina uvádza: „L. Kaliská zopakovala výskumy tvorivosti z rokov 1979, 1985 v roku 2013 u žiakov piateho až ôsmeho ročníka základnej školy, a to tými istými metódami, ako boli urobené v predchádzajúcich rokoch. Zistila signifikantné zníženie tvorivosti až o 20 %. Vo výskumoch urobených pomocou mikrovýučovacích analýz M. Zelinovou, M. Portíkom, L. Albertym a inými sa zistilo, že učitelia na základných aj stredných školách dávajú len okolo 4 % úloh, ktoré umožňujú kriticky a tvorivo

myslieť - analýzy boli robené zo stoviek nahrávok vyučovacích hodín. Problémom je, že mnohí učitelia nevedia čo je to tvorivosť a akými spôsobmi, metódami ju rozvíjať.“ (Zelina, M., 2016, s. 16). Je len samozrejmé, že z týchto dvoch zistení nie je možné robiť definitívne závery o kvalite nášho školstva a ani vzťahovať len na školu alebo začínajúcich učiteľov. Lenže, ani výsledky medzinárodných meraní nevyznievajú nejako osobitne priaznivo, a preto je potrebné naozaj hlbšie sa zamýšľať nad tým v čom väzia príčiny nie najlepšieho stavu nášho školstva. Z hľadiska zamerania konferencie sa venujeme predovšetkým príprave budúcich učiteľov. Niektoré myšlienky sme uviedli vyššie – problematika spájania teórie s praxou. Z tých ďalších uvedieme najmä nasledovné. Už viacej rokov je v nej pozorovateľný nie celkom optimálny stav, resp. vzťah medzi teóriou a praxou. Teoretici pedagogiky na základe výskumov sa orientujú na rôzne teoretické aspekty, ktoré následne opisujú a aj analyzujú z rôznych hľadísk. avšak problémom je, že v reálnej praxi sú výsledky týchto výskumov a analýz len málo využívané. Škola a „praktickí pedagógovia“ nechcú teoretické pohľady a úvahy, ale skôr majú záujem o metodické materiály, o skutočné námety pre pedagogicko-didaktickú prácu včítane pohľadov na výchovu. A tak sme vlastne svedkami istého patového stavu – vedecké poznatky nie sú prenášané do reálnej praxe tak ako by bolo žiaduce. Pravda, tu sa vytvára priestor pre úvahu o tom v čom spočíva problém: či v tom, že nové pohľady sú písané veľmi vedeckým štýlom, alebo v tom, že zo strany praxe je malý záujem o nové pohľady. V snahe dôsledne zdokonaľiť edukačné procesy je potrebné tento stav zmeniť. V tejto súvislosti prízvukujem potrebu: 1. viesť študentov učiteľstva k tomu, aby sa učili rozumieť vedeckému jazyku a vedeli z neho vyťažiť čo najviac vedomostí pre budúcu prax, 2. na druhej strane sa však javí potreba dôslednejšie spájať teóriu s praxou, a to od prípravy budúcich učiteľov až po ich ďalšie vzdelávanie. V súvislosti s opisovanými aspektmi odcitujeme niektoré myšlienky nemeckého pedagóga Brezinku. Priznávame, že ich citujeme pomerne často, najmä pre ich hlboký zmysel a význam pre skvalitňovanie prípravy učiteľov. Zdá sa nám mimoriadne vhodné ich citovanie práve vo vzťahu k analyzovaným aspektom. „Máme veľa autorov a málo tém v pedagogike. Riešenie tejto dilemy je:

- a) vyjadrovanie starých myšlienok pomocou čoraz novších zvrátov alebo tvorení nových, využívajúc „verbálne násilie“,
- b) púšťanie sa do skúmania maličkostí (čiže problémov bez významu).“ (Brezinka, W., 2005, s.144)

Rozbujnená metapedagogická reflexia na úkor pedagogických vedomostí. „V ostatných desaťročiach nepomer medzi relatívne nevelkým počtom informácií o výchove a počtom metapedagogických textov zameraných na predpoklady a perspektívy, úlohy a programy, hranice a metódy pedagogického poznania. Na metateoretickej úrovni nastúpilo programové rozbitie predmetu, vznikali nekonečné spory medzi smermi, sprevádzané bezúčelovými diskusiami na tému paradigmat.“ (Brezinka, W., 2005, s. 200). Autor ako príklad sa uvádza dvadsať rôznych teoretických „modelov alebo koncepcií“ súčasnej „vedy o výchove, pedagogike“. Napríklad kritická veda o výchove, konštruktivistická veda o výchove, kriticko-racionalistická veda o výchove, systémová náuka o výchove, transcendentálno-kritická veda o výchove, psychoanalytická veda o výchove, postmodernistická veda o výchove. Do pedagogiky je asimilovaných zbytočne veľa

prvkov z iných aj vzdialených vied. To vedie k strate záujmu o vlastný predmet. V predchádzajúcich desaťročiach prišlo k veľkému rozšíreniu predmetu pedagogiky. Vo vzťahu k jej obohacovaniu sa zdôrazňuje význam psychológie. Na margo interdisciplinárnosti sa píše: „Všeobecne panuje chaos vo vymedzení predmetu úloh pedagogiky z čoho vyplýva, že sa zanedbalo sústredenie na tie obsahy, ktoré sú pre ňu charakteristické. Namiesto toho pedagogika nekriticky asimiluje (pod rúškom interdisciplinárnosti) rôznorodé obsahy pochádzajúce z iných vied, nemajúc možnosť ich prispôbena vzdelávaniu. Veľa predstaviteľov pedagogiky ju premenilo (podliehajúc spoločenským a kultúrnym vplyvom) na univerzálnu vedu, na tému o ontogenéze (to znamená – stávanie sa alebo rozvoj osobnosti) človeka. Preto má viac spoločného s historickou antropológiou, socializáciou a enkulturáciou, vzťahmi medzi pokoleniami a pohlaviami, ako s výchovou.“ (s. 204).

3. Atrofia odborného pedagogického jazyka.

Vo vzťahu k tomuto sa pripomínajú už dlhodobé terminologické problémy pedagogiky. Podstatnejšie je však konštatovanie „...čoraz viac chýba starostlivosť o myslenie, hovorenie, písanie. Vysoko abstraktný žargón zameraný na imponovanie, spôsobuje, že klameme samých seba a iných ľudí vlastnou vedou a jej poznávacou hodnotou. V tomto prípade sa dá ľahko presvedčiť bezcenným textom. Ak sa zdokonalí terminologickým prístupom, stáva sa takmer nezrozumiteľný, ťažko spozorovať či ide o teoreticko-výchovný alebo metapedagogický bluf.“ (s. 205). Po tomto nelichotivom pohľade na stav pedagogiky, ktorý si v značnej miere spôsobili samotní pedagógovia, W. Brezinka hovorí aj o tom akú pedagogiku potrebujeme vo vzťahu k vzdelávaniu učiteľov. Pripomína jej praktický a vedecký charakter: „Univerzity sú najvyšším typom škôl pripravujúcich na povolanie. Ak majú povinnosť pripraviť v oblastiach spojených s výchovou, potom sú povinné učiť pedagogiku, ktorá zodpovedne pripravuje na tieto úlohy, čiže praktickú pedagogiku.“ (s. 206) „Kto chce byť učiteľom alebo vychovávateľom nepotrebuje vzdelanie pripravujúce vedcov zaoberajúcich sa výchovou, ani expertov z oblasti vedy o výchove, pedagogickej psychológie, sociológie alebo vedeckej didaktiky. Názor, že profesionálne pedagogické zručnosti sa zvýšia zvýšením vedeckosti pedagogického vzdelávania sa ukázali klamlivé... Praktická pedagogika je teória pripravujúca na správne výchovné činnosti v danej spoločensko-kultúrnej situácii. Musí sa opierať o vedecké poznatky, ale musí byť zbavená nepotrebného vedeckého balastu.“ (s. 209). Sme toho názoru, že autor podáva vynikajúcu reflexiu súčasných prístupov k pedagogike. Ak sa nad uvedenými myšlienkami dôsledne zamyslíme prideme k úvahe, že súčasná snaha o „zvedčenie“ pedagogiky nie vždy prináša žiaduce výsledky. Pri týchto, ale aj mnohých ďalších súvisiacich aspektoch sa nám vynára istý a aj dosť výrazný dichotomický pohľad a konštatovanie, ktorý len neradi pripúšťame. V ostatných rokoch sme zaznamenali prudký nárast rôznych prístupov k edukácii – rôzne alternatívne koncepcie, tvorivo-humanistickú pedagogiku, prírastok rôznych publikačných aktivít je temer nespočítateľný, pribudli stovky učiteľov s akademickými a vedecko-pedagogickými hodnotami, v rámci APVV, VEGA a KEGA sa riešia stovky úloh atď., len sa nám javí, že realita edukácie nie je priamo úmerná tomuto nárastu. Zrejme niekde je chyba, lepšie povedané – tých chýb je viac a bude ich treba bez obáv pomenovať a aj zodpovedne riešiť.

4. Poznámky k bakalárskym, magisterským a dizertačným prácam

V tejto časti chceme upriamiť pozornosť na písanie Bc. prác, Mgr. prác a aj dizertačných prác. Je to tiež oblasť, o ktorej sme už hovorili a písali, avšak vzhľadom na mimoriadnu aktuálnosť problematiky, sa nám javí, že stále je aktuálne upriamovať našu pozornosť na túto oblasť. Všetci vieme čo je ich zámerom – Bc. práca – predovšetkým teoretické spracovanie vybranej oblasti, Mgr. práca – skĺbenie teórie a praxe s prínosom pre budúcu prácu magistra, PhD. – vedecké rozpracovanie oblasti, až vedecký prínos do príslušnej vedy. Sme však svedkami istého paradoxu. Ten spočíva v tom, že absolvent – bakalár si v magisterskom štúdiu často vyberá celkom novú tému magisterskej práce a ak aj (náhodou) pokračuje v téme bakalárskej práce – téma sa musí zmeniť, upraviť a z pôvodnej práce môže do magisterskej práce prevziať asi 20% - ak preberie viac je to považované za plagiátorstvo. Logika sa skôr prihovára za to, že študent by mal v magisterskom štúdiu pokračovať vo svojej Bc. práci, dopĺňať teóriu o novo našudované a novo publikované práce. Ťažisko spracovania magisterskej práce by malo byť predovšetkým v dôslednom prepojení na školskú prax. Zamýšľame sa teda nad tým, či súčasný postup, ktorý som naznačil prispieva jednak k príprave učiteľov odborníkov, ale aj odborníkov svojej profesie. (Len krátka ilustrácia: Počas rokov môjho štúdia ma vyučovali „velikáni pedagogiky“ tej doby, prof. Bakoš, prof. Mátej, akademik Pavlík, prof. Václavík, prof. Velikanič, a ďalší a dodnes mi rezonujú ich slová, ktorými nás nabádali do koncepcnej a tvorivej práce, keď nás učili – dobrý študent spracúva dobré seminárne práce, zo seminárnej práce sa vyvinie ročníková práca, z ročníkovej práce sa vyvinie dobrá diplomová práca, neskôr možno aj habilitačná a až inauguračné zameranie. Vidím v tom veľa logiky, otázkou je, či ju dnes napĺňame.). Naši študenti spracúvajú stovky magisterských prác z pedagogických a aj metodických predmetov. Vedeckým študentom k tomu, aby ich práce boli vedecké, aby skúmali a analyzovali pedagogicko-didaktické činnosti učiteľov a učebné činnosti žiakov. V magisterských prácach môžeme nájsť stovky hypotéz. Autori magisterských prác skúmajú a hypotézami overujú predpoklady, napr. že v školách sa málo využívajú aktivizujúce metódy, že v školách je málo tvorivosti, že časť učiteľov prežíva stres zo súčasných prejavov mládeže, že v mestách je viacero možností na využívanie voľného času, že učitelia po atestačných skúškach vyučujú lepšie, že v zásade každý žiak má skúsenosť s drogou (aspoň na úrovni fajčenia alebo skúsenia alkoholu), že je rozdiel vo využívaní metód v prírodovedných a spoločenských predmetoch a pod. Všetky tieto zistenia sú vyhodnocované v pekných farebných grafoch a tabuľkách. Samozrejme, zisteniam sú „adekvátne“ aj odporúčania. Často si kladieme otázku o tom, aký je prínos takýchto zistení pre budúcu pedagogicko-didaktickú a metodickú prácu budúceho učiteľa, ako takéto skúmania prispievajú k pestovaniu a rozvoju pedagogického myslenia a teda aj k rozvoju pedagogiky. Pri týchto úvahách vždy dospejeme k dileme, či máme v príprave učiteľa uprednostňovať formovanie učiteľa „výskumníka“ alebo učiteľa pedagóga, psychológa a odborného didaktika. Už počujem slová, že učiteľ musí byť aj skúmatel svojej práce a aj dobrý učiteľ. Odpoviem – s týmto názorom plne súhlasím, avšak sa mi javí, že budeme musieť prehodnocovať naše prístupy a aj prístupy študentov, aby ich práce neboli dotazníkovým zisťovaním, ale predovšetkým, aby to boli desiatky pozorovaných a dôsledne analyzovaných vyučovacích hodín a z nich vyvodenie záverov pre vlastnú

budúcu prácu. V tom vidíme oveľa väčší prínos pre vlastnú prácu budúceho učiteľa, najmä však pre skvalitňovanie edukačného procesu. Pedagogika musí položiť dôraz na takú prípravu, aby sa absolvent učiteľstva, ktorý študoval pedagogiku pre ktorýmkoľvek stupeň školy vyznačoval týmito schopnosťami:

1. Postoje k svojej práci: - zameranosť na žiakov, študentov, - rešpektovanie individuálnych potrieb a možností žiakov, študentov, - schopnosť reflexie svojej práce, jej hodnotenia, evaluácia, - sústavné zdokonaľovanie sa.
2. Osobnostné vlastnosti a schopnosti: interpersonálne schopnosti, - komunikačné schopnosti.
3. Odborné vedomosti: vedomosti týkajúce sa procesu učenia, - vedomosti pedagogiky vysokej školy.
4. Odborné schopnosti: tvoriť nové programy, - realizovať nové formy vyučovania, - vedieť motivovať, - učiť sebahodnoteniu, - využívať spätnú informáciu, - využívať nové technológie.

Záver

Vymedzený priestor na príspevok neumožňuje opis aj ďalších, nazvime ich problémových stránok našej edukácie. Tie sa okrem uvedeného týkajú mnohých ďalších stránok. Z nich spomenieme, napr. problém odborného rastu pedagógov /habilitácie a inaugurácie/, ktoré sú v súčasnosti plne v rukách fakúlt, ktoré majú „práva ich udeľovania“, čo nie je celkom optimálne, prílišné sústredenie sa na publikovanie v zahraničných a indexovaných časopisoch, ale oveľa menej pre našich učiteľov. Dospeli až k takému stavu, že mnohí učitelia vysokých škôl už nemajú záujem o publikovanie v domácich časopisoch, pretože to sa im nezapočítava do ich kariérneho postupu a pod. Zastávame názor, že v našom školstve je veľa vecí, ktoré si zasluhujú skutočne dôsledné prehodnotenie. Bez toho sa naše školstvo len málo pomkne dopredu.

Zoznam bibliografických odkazov

BREZINKA, W. (2005). *Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

VÍTEČKOVÁ, M. (2019). *Začínající učitel: jeho potřeby a uvádění do praxe*. Brno: Paido.

ZELINA, M. (2017). *Kompetencie osobnosti pre budúcnosť*. In *Studia Scientifica Fakultatis Paedagogicae, Ružomberok: Verbum*.

Kontaktná adresa autora:

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity
Ružomberok
erich.petlak@ku.sk

O KOMPETENCIU UČITEĽOV INDIVIDUALIZOVAŤ VYUČOVANIE V DRUHOŠANCOVOM VZDELÁVANÍ

ABOUT TEACHERS' COMPETENCIES TO INDIVIDUALIZE TEACHING IN SECOND CHANCE EDUCATION

Ivana PIROHOVÁ

Abstrakt

Špecifická cieľová skupina druhošancového vzdelávania bez vzdelania (ISCED 020, 030, 100) a s nízkym stupňom vzdelania (ISCED 242, 244) sa odlišuje od svojich učiteľov svojím kultúrnym, sociálnym a ekonomickým kapitálom. Učители druhošancového vzdelávania na základných a stredných školách absolvovali pregraduálne vzdelávanie zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, nie vzdelávanie dospelých. Príspevok sa zameriava na kompetenciu učiteľa druhošancového vzdelávania individualizovať vyučovanie vzhľadom na špecifiká kultúrneho kapitálu dospelých učiacich sa.

KLúčové slová: *druhošancové vzdelávanie, učiteľ druhošancového vzdelávania, dospelý učiaci sa, kultúrny kapitál, kompetencia individualizácie vyučovania*

Abstract

Specific target group of second chance education without education (ISCED 020, 030, 100) and with a low level of education (ISCED 242, 244) differ from their teachers with their own cultural, social and economic capital. Teachers of second chance education in elementary and secondary school have completed pregradual education of focusing on nurturing and educating children and youth, not nor education of adults. The article is focusing on competencies of teacher of second chance education to individualize teaching according to specifics of cultural capital of adult learners.

Key words: *teacher of second chance education, adult learner, cultural capital, competence to individualize teaching*

Úvod

Na Slovensku zaznamenávame v rokoch 2010 až 2017 zvyšovanie podielu mladých dospelých vo veku 18 – 24 rokov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou zo 4,7 % na 9,3% (*Education in your Country*, Eurostat, 2018). Postupné starnutie obyvateľstva na Slovensku, znižovanie stredných sociálnych vrstiev v globálnom meradle, predikujú nárast významu druhošancového vzdelávania pre dospelých bez vzdelania a s nízkym stupňom vzdelania. Druhošancové vzdelávanie charakterizuje Švec (2008, s. 225) ako “príležitosť pre dospelých získať v pokračovacom, kontinuálnom cykle vzdelávania taký druh a stupeň vzdelania, ktoré sa normálne nadobúda v detstve alebo mladosti počas počiatočného, iníciačného cyklu vzdelávania,...”. Kľúčová úloha učiteľa v druhošancovom vzdelávaní je zvýrazňovaná vo viacerých zahraničných štúdiách (napr. Ivančič, 2015; Polidano et al., 2012; Brinia, Ntaflou, 2015). McNamara et al. (2005) konštatovali absenciu prípravy učiteľov druhošancového vzdelávania na vyučovanie dospelých. Podobne aj na Slovensku pregraduálna príprava učiteľov základných a stredných odborných

škôl, poskytujúcich druhošancové vzdelávanie, bola a je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, nie na vzdelávanie dospelých. Náš projekt APVV *Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa* reflektuje na absenciu výskumov na Slovensku zameraných na kompetencie učiteľa druhošancového vzdelávania. Cieľom projektu je identifikovať kľúčové aspekty vyučovania v druhošancovom vzdelávaní z perspektívy učiteľa a dospelého študenta bez vzdelania a so základným vzdelaním. K identifikácii kľúčových aspektov vyučovania dospelých bez vzdelania a so základným vzdelaním pristupujeme z aspektu andragogiky. V andragogických koncepciách je zvyčajne orientácia vyučovania na dospelého učiaceho sa, rešpekt k osobnosti dospelého, bez ohľadu na sociálny status, a to tak v personalistických (Knowles et al., 2005), ako aj sociálne kritických (Brookfield, 2005). Podľa Brookfielda (1996, s. 379) „rozdiely v triede, kultúre, etnicite, osobnosti, kognitívnom štýle, vzorcoch učenia sa, životných skúsenostiach a rode medzi dospelými sú oveľa viac signifikantné ako fakt, že nie sú deti, ale dospelí“.

Individualizácia vyučovania vzhľadom na kultúrny kapitál dospelých učiacich sa

Vyučovanie dospelých, ale aj detí a mládeže, s odlišným kultúrnym kapitálom, vyžaduje od učiteľov všeobecné pedagogické vedomosti (Guerriego et al., 2017). Všeobecné pedagogické vedomosti sú definované ako odborné vedomosti učiteľov o kreovaní a facilitovaní efektívneho vyučovania a vzdelávacieho prostredia pre všetkých študentov bez ohľadu na predmet výučby“ (Guerriego, 2017). Sú predpokladom i súčasťou kompetencie učiteľov efektívne vyučovať a kreovať vzdelávacie prostredie. Kompetencia učiteľov individualizovať vyučovanie obsahuje všeobecné pedagogické vedomosti dimenzie učenie sa. Učiteľ pozná a vie použiť adaptačné stratégie vyučovania, vie motivovať študentov, ak je spôsobilý „posilňovať individuálne učenie sa cez poznanie kognitívnych štýlov učenia, vrátane stratégií učenia, vplyvu predchádzajúcich vedomostí, procesy spracovania informácií, účinky a kvalitatívne charakteristiky pochvaly a možnosti pre zvýšenie angažovanosti študenta“ (Kunter et al., 2011). Zároveň má vedomosti o motivačných procesoch učenia a o stratégiách, ako motivovať jednotlivca i skupiny študentov“ (Baumert, 2010; König et al., 2011). Uvedené všeobecné pedagogické vedomosti v dimenzii učenia sa považujeme za predpoklad a súčasť kompetencie učiteľa druhošancového vzdelávania individualizovať vyučovanie a motivovať študenta/študentov vzhľadom na štýl učenia sa dospelých, predchádzajúce vedomosti a zručnosti, ich postoje, skúsenosti so vzdelávaním v škole, ktoré dospelý má, i vzhľadom na sociálno – ekonomické zázemie, i kultúru, ktorej je nositeľom. Učitelia druhošancového vzdelávania na základných a stredných odborných školách vyučujú dospelých, ktorí sú nositeľmi odlišných kultúrnych kapitálov. Táto odlišnosť sa vzťahuje nielen k inej národnosti, etniku, ale aj k osvojeným vedomostiam, zručnostiam, postojom, schémam správania. Bourdieu (1997) vymedzil a zdôraznil význam kultúrneho kapitálu rodiny ako súboru predstáv a postojov, vedomostí, zručností, utváraný v sociálnom prostredí ich nositeľov. Kultúrny kapitál obsahuje v sebe tri podoby (formy), a to vtelenú, inštitucionalizovanú a objektivizovanú. Vtelená forma kapitálu predstavuje súbor predstáv o živote, postojov k procesom, situáciám. Je utváraná v rodine, v interakcii zo sociálnym prostredím ich nositeľov. Inštitucionalizovaná forma

kultúrneho kapitálu je reprezentovaná dosiahnutým stupňom vzdelania nositeľov kultúrneho kapitálu a objektivizovanú formu predstavujú artefakty, ktoré majú vplyv na utváranie kultúrneho kapitálu, napr. knihy v rodine (Bourdieu, 1997). Podľa Bourdieu a Passerona (1990) sa kultúrny kapitál dedí z rodičov na deti a spolu s ekonomickým a sociálnym kapitálom determinujú sociálnu pozíciu v spoločnosti. Inštitucionalizovaná forma kultúrneho kapitálu študentov a študentiek druhošancového vzdelávania na základných a stredných odborných školách predstavuje súbor vedomostí, zručností, ktoré má dospelý bez vzdelania alebo s nízkym stupňom vzdelania. Okrem nízkeho rozsahu a kvality predchádzajúcich vedomostí študenti druhošancového vzdelávania používajú iné spôsoby vyjadrovania a formy jazyka ako ich učitelia. Podľa Bernsteina (2005, s. 19) „jazyk existuje vo vzťahu k túžbe vyjadriť sa a komunikovať; v dôsledku toho spôsob jazykovej štruktúry – spôsob, akým súvisia slová a vety – odráža určitú formu štruktúrovaného pocitu, teda aj samotný spôsob interakcie a reakcie na životné prostredie.“ Nielen neznalosť spisovnej slovenčiny, nedostatok slovnej zásoby, ale aj spôsob používania jazyka je prekážkou v porozumení výkladu, či demonštrácii postupu vo výučbe. Bernstein (2005, s. 58) na základe vzťahu medzi sociálnou štruktúrou, používaním jazyka a následným správaním, rozpracoval dva základné jazykové kódy. Jazykový kód môže byť na úrovni jazyka definovaný z hľadiska pravdepodobnosti predpovede, ktoré syntaktické prvky rečník použije na organizovanie významu verbálneho prejavu. Prepracovaný (elaborated) jazykový kód používajú príslušníci stredných vrstiev. Rečník vyberá z pomerne širokého spektra alternatív, preto je značne znížená pravdepodobnosť predpovedať štruktúru organizácie prvkov vety, výrazu. Rečník dokáže prispôbovať svoj spôsob vyjadrovania situácii a používa významy vo vyjadrovaní, ktoré sú univerzálne. Obmedzený (restricted) jazykový kód používajú príslušníci nižších sociálnych vrstiev. Rečník vyberá z obmedzeného množstva alternatív a pravdepodobnosť predikcie modelu reči je značne zvýšená. Rečník používa ten istý spôsob vyjadrovania a očakáva tie isté odpovede a je schopný dekódovať významy, ktoré súvisia s jeho, často lokálnym, sociálnym prostredím. Učitelia druhošancového vzdelávania môžu používať slová, ktoré pomenúvajú veci, javy, procesy, ktoré študenti nepoznajú, nezažili, a preto nevedia ich ani pomenovať, a teda pochopiť ich podstatu, či vzťahy medzi nimi. Sociálne prostredie a spôsob života ovplyvňuje tiež spôsob myslenia a učebný štýl študentov druhošancového vzdelávania bez vzdelania a s nízkym stupňom vzdelania. Podľa Gardnera (2006) je uprednostňovanie výkonov z oblastí vymedzených viacerých inteligencií iné v odlišných kultúrach. Úspech v tradičnej škole dosahujú žiaci, študenti, u ktorých dominujú lingvistická a logicko – matematická inteligencia, pretože vzdelávanie v školskom systéme je prevažne zamerané na rozvoj týchto druhov inteligencií (Turek, 2014). Ginsberg a Wlodkowski (2009, 2017) zvyrazňujú význam pochopenia vzťahu medzi vnútornou motiváciou, učením sa a kultúrou. Zároveň upozorňujú, že ak sú úlohy vo výučbe mimo bežných zručností a predošlých vedomostí týchto študentov, tí potom nie sú schopní ich zvládnuť bez ohľadu na to, ako sú motivovaní (Wlodkowski, Ginsberg, 2017, s. 6). Študenti a študentky druhošancového vzdelávania, ktorí pochádzajú z rodín s nízkym príjmom, z etnicky marginalizovaných skupín, sú v takto zameranom vzdelávaní prevažne neúspešní, pretože predpoklady a hodnoty dominantnej kultúry sa stávajú

konečnými sudcami a hlavným rozhodnutím tvorcov odmeňovania, ktoré sa týka toho, ako sa učiť a za čo, aj ako onálepkovať tých, ktorí mávajú ťažkosti s učením sa a učia sa špecifickým spôsobom (Merriam & Associates, 2007). Motiváciu študentov druhošancového vzdelávania k učeniu sa na základných a stredných školách ovplyvňuje vtelená forma ich kultúrneho kapitálu. Vtelená forma kapitálu (predstavy, postoje, očakávania) študentov a študentiek vplýva i na ich postoje k škole, všeobecne k vzdelávaniu, motiváciu k učeniu sa. Učitelia a učiteľky druhošancového vzdelávania patria do strednej sociálnej vrstvy. Podľa Bernsteina sa (2005, s. 18) stredná trieda odlišuje od triedy pracujúcich:

- v uvedomení si dôležitosti vzťahu medzi prostriedkami a cieľmi a príslušnými kognitívnymi a dispozičnými atribútmi,
- v disciplíne zameranej na orientáciu správania na určité hodnoty, ale s preroiu individuálnej orientácie v nich,
- v schopnosti prijať vhodné opatrenia na realizáciu dosiahnutia cieľov účelnými prostriedkami.

Dospelý strednej vrstvy bol už v rannom veku pripravovaný na plnenie dlhodobých zámerov. Jeho budúcnosť je chápaná priamo vo vzťahu k vzdelávaniu a emocionálnemu životu. Dôležitá úloha je prisudzovaná formálnemu vzdelávaniu a učeniu sa. Učitelia druhošancového vzdelávania si uvedomujú význam vzdelávania a vzdelania a môžeme predikovať, že to isté očakávajú od dospelých študentov. Respektíve, nepochopenie významu vzdelania študentmi druhošancového vzdelávania môžu odsudzovať, prijať ako fakt alebo sa snažiť pochopiť. Na Slovensku tiež školu často predčasne opúšťajú a sú oveľa menej úspešní žiaci/študenti z nízko príjmových rodín, z hľadiska národnosti na Slovensku značnú časť tvoria Rómovia zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí generačne zažívajú neúspech v škole. Študenti a študentky druhošancového vzdelávania predovšetkým, ak patria do najnižšej sociálnej vrstvy, sú nositeľmi vzorcov správania generačnej chudoby, „ako orientácia na prežitie“, „čas je len vecou súčasnosti“ (Payne, 2010, s. 59). Vzorce správania generačnej chudoby sú v procesoch socializácie a výchovy prenášané z generácie na generáciu (Payne, 2010). Generačne odovzdávaná a osvojená orientácia na súčasnosť sa môže prejavovať v nepochopení významu vzdelania a vzdelávania pre budúcnosť. Podľa Knowlesa et al. (2005) dospelí sú pripravení učiť sa tie veci, ktoré potrebujú poznať, aby boli schopní čeliť reálnym problémom v situáciách ich života. Reálne problémy v situáciách života chudobných sú späté s prežitím, tu a teraz, čo môže viesť k nezáujmu o učenie sa, respektíve cieľom druhošancového vzdelávania môže byť, v prípade nezamestnaných, vyhnúť sa aktivačným prácam, či cieľom môže byť „diplom ako papier“, a potom zamestnanie, u zamestnaných, zamestnanie si udržať alebo získať iné.

Záver

Vyučovať a motivovať dospelých študentov bez vzdelania a s nízkym stupňom vzdelania nie je ľahké. Potreba vedeckého poznania a neskôr, prípadnej implementácie poznania o vyučovaní a učení sa dospelých, motivovaní v učení sa dospelých, do kurikula pregraduálneho vzdelávania učiteľov, plynie z absencie, či nedostatku týchto vedomostí v pregraduálnej príprave. V našom projekte sme

v prípravnej etape kvalitatívneho výskumu, preto nepoznáme ako učitelia základných a stredných odborných škôl vyučujú a motivujú dospelých študentov druhošancového vzdelávania. Na základe výsledkov pilotného medzinárodného výskumu *Understanding teachers' knowledge* (Sonmark et. al., 2017) môžeme predpokladať určitú úroveň všeobecných pedagogických vedomostí učiteľov stredných odborných škôl. Konkrétne, študenti pregraduálnej prípravy učiteľstva, učitelia a učiteľky učiteľov (napr. učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie) zo Slovenska, v porovnaní so skupinami učiteľov a učiteliek z Estónska, Maďarska, Izraela a Grécka, mali najnižšiu úroveň vedomostí v dimenzii „učenie sa“, ktorá súvisí so spôsobilosťou učiteľa používať adaptačné stratégie vyučovania, individualizovať vyučovanie vzhľadom k individualite učenia sa jednotlivcov i skupín študentov (Sonmark et al., 2017). Kompetencie učiteľa druhošancového vzdelávania zároveň skúmame v kontexte možností, ktoré mu poskytuje systém a organizácia druhošancového vzdelávania na Slovensku. Všeobecne, orientácia na výkon a meranie výkonu testovaním v škole, nevytvára pre učiteľa prajné prostredie pre používanie adaptačných stratégií vyučovania.

Príspevok je výstupom projektu APVV-18-0018 *Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľov a dospelých učiacich sa*.

Zoznam bibliografických odkazov

BAUMERT, J. ET AL. (2010). „*Teachers' mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress*“, *American Education Research Journal*. 47 (1), p.133-180.

BERSTEIN, B. (2005). *Class, Codes and Control. Volume I. Theoretical Studies towards a Sociology of Language* (1st ed.). London and New York: Routledge.

BOURDIEU, P. (1997). The forms of capital. In: A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown & A. S. Wells, (Eds). *Education: Culture, economy, and society* (pp. 46 – 58). Oxford: Oxford University Press.

BOURDIEU, P. & PASSERON, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture* (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE.

BROOKFIELD, S. D. (1996). *Adult Learning: An Overview*. In: A. C. Tuijnman, (Ed.). *International Encyclopedia of Adult Education and Training* (2nd ed). New York: Pergamonn Press.

BRINIA, V., NTAFOU, S. (2015). *Teaching Techniques: The Opinion of Teachers in Second Chance Schools and Evening Education Schools in the Greek District of Ioannina*. *Journal of Education and e-Learning Research*. 2 (2), p.28-34.

BROOKFIELD, S. D. (2015). *The Skillful Teacher: On Technique, Trust, and Responsiveness in the Classroom* (3rd. ed.). San Francisco: Jossey – Bass. *Education in your country*. Eurostat. 2018, from <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180411-1?inheritRedirect=true>.

- GARDNER, H. (2006). *Multiple Intelligences: New Horizons*. New York: Basic Books.
- GINSBERG, M. B., & WLODKOWSKI, R. J. (2009). *Diversity and Motivation: Culturally Responsive Teaching in College* (2nd. ed.) San Francisco: Jossey-Bass.
- GUERRIERO, S. (ED.) (2017). *Pedagogical Knowledge and the Changing of the Teaching Profession*. Paris: OECD,
from: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264270695-en>.
- IVAČIČ, K. Š. (2015). *What Can We Learn from Second-chance Education Programmes for Adults to Prevent ESL in Younger Generations*, Retrieved July 23, 2015, from *ESL scientific database/Training*. Web site: <http://titaproject.eu/spip.php?article154>.
- KNOWLES, M. S., HOLTON III, E. F. & SWANSON, R. (2005). *The Adult Learner. The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development* (6th. ed.). Burlington: Elsevier.
- KÖNIG, J. ET AL. (2011). „General pedagogical knowledge of future middle school teachers: On the complex ecology of teacher education in the United States, Germany, and Taiwan“. *Journal of Teacher Education*. 62, p.289 – 301.
- KUNTER ET AL. (2011). „Teacher enthusiasm: Dimensionality and context specificity“. *Contemporary Educational Psychology*. 36(4), p.289-301.
- MCNAMARA, G. ET AL., (2005). *An Evaluation of the Training Needs of Staff in the Further Education Sector in The Republic of Ireland*. *Journal of Adult and Continuing Education*. 11(2), p.155-169, from: http://doras.dcu.ie/21080/1/An_Analysis_of_the_Training_Needs_of_Staff_in_the_FE_Sector.pdf.
- MERRIAM, S. B. & ASSOCIATES. (2007). *Non-Western Perspectives on Learning and Knowing*. Melbourne, Fla: Krieger.
- PAYNE, R. K. ET AL. (2010). *Mosty z chudoby. Stratégie pre profesionálov a komunity*. Košice: Equilibria.
- POLIDANO, C., TABASSO, D. & YI-PING, T. (2012). *A Second Chance at Education for Early School Leavers*. IZA Discussion Paper No. 6769, from: <https://ssrn.com/abstract=2157911>.
- SONMARK, K. ET AL. (2017). „Understanding teachers' pedagogical knowledge: report on an international pilot study“, Paris: OECD, Education Working Papers, No. 159, from: <http://dx.doi.org/10.1787/43332ebd-en>.
- ŠVEC, Š. (2008). *Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky*. [English-Slovak Lexicon of Pedagogy and Andragogy] Bratislava: Iris.
- TUREK, I. (2014). *Didaktika* (3. vyd.). Bratislava: Wolters Kluwer.
- WLODKOWSKI, R. J. & GINSBERG, M. B. (2017). *Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All Adults* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Kontaktná adresa autora:

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17 novembra 1, 081 16 Prešov, Slovenská republika

e-mal: ivana.pirohova@unipo.sk

**POSTAVENIE UČITEĽA VO VYBRANÝCH PROGRAMOVÝCH
DOKUMENTOCH ŠKOLSKEJ POLITIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE**

**TEACHER'S POSITION IN SELECTED SCHOOL POLICY
PROGRAMME DOCUMENTS IN THE SLOVAK REPUBLIC**

Peter PLAVČAN

Abstrakt

V príspevku sa uvádzajú vybrané tézy o postavení učiteľa v troch programových dokumentoch školskej politiky, ktorými sú: Národný program výchovy a vzdelávania Projekt Konštantín z roku 1994, Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov Milénium z roku 2002 a Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 Učiace sa Slovensko z roku 2017. V uvedených troch dokumentoch sa pod postavením učiteľa myslí vo všeobecnosti jeho úloha, ktorú plní pre spoločnosť ako nositeľ nového poznania pre deti a mládež. V spoločnosti vidno viditeľný rozpor medzi očakávaniami na učiteľa a jeho spoločenskou podporou (spoločenské uznanie vrátane jeho podoby ako zodpovedajúceho platového ohodnotenia) a dôverou k učiteľovi, že chce svojmu žiakovi to najlepšie. V závere príspevku sa syntetizujú získané poznatky zo všetkých troch programových dokumentov školskej politiky.

KLúčové slová: *postavenie a príprava učiteľa, národný program výchovy a vzdelávania, národná výchovno-vzdelávacia sústava, učiteľ, škola*

Abstract

The paper presents selected theses on the position of teacher in three program documents of school policy, which are: The National Programme of Education Constantine project 1994, The National Programme of Education and Training in the Slovak Republic for the next 15 to 20 years Millennium 2002 and The National Education Development Programme for 2018 - 2027 Learning Slovakia from 2017. In these three documents, the role of a teacher is generally understood to be his role for society as a bearer of new knowledge for children and youth. There is a visible discrepancy between the expectations of a teacher and his / her social support (social recognition, including his / her appearance as an appropriate remuneration) and confidence in the teacher that he / she wants the best for his / her pupil. At the end of the paper, the knowledge gained from all three programme documents of school policy is synthesized.

Key words: *teacher 's position and preparation, national education and training program, national education system, teacher, school*

Úvod

Postavením učiteľa a jeho prípravou sa zaoberajú odborníci odvtedy, ako jestvuje škola. Prvou učebnicou pedagogiky na území Slovenskej republiky v slovenskom jazyku je Výchovoveda pre seminaristov a rodičov autora Samuela Ormisa z roku 1871 vydaná vo Veľkej Revúci. Druhý diel tejto učebnice pedagogiky bol vydaný v roku 1874 a jej kapitola na strane 88 pod názvom Hlava III sa volá naozaj

príznačne: Príprava samého učiteľa, aby umel dobre učiť. (Ormis, 1874). V tejto kapitole Ormis predkladá štyri „zásady z povahy samého učiteľa“, ktoré majú platnosť do dnešných dní a mali by si ich osvojiť aj súčasní učitelia v školách vo všetkých stupňoch národnej výchovno-vzdelávacej sústavy. V prvej zásade „Kto čo vie, to naučí“ Ormis pripomína učiteľom, že ak chcú byť učiteľmi niektorého predmetu a nevedia ho dokonale, tak sa majú učiť a budú ho vedieť. A potom učiteľ bude dobrý učiteľ, bude mať radosť z učenia mládeže a z toho bude ďalej nasledovať originalnosť, prirodzenosť a ľahkosť jeho učenia a súčasne s tým aj trpezlivosť s mládežou. Druhá zásada „kto chceš učiť, uč sa sám“ pobáda učiteľov k povinnosti, aby v úplnosti zvládli učivo, ktoré učia mládež. Podľa tejto zásady, ako uvádza Ormis, „prestanú všetky výhovorky zo strany učiteľov, že nemohli dobrý výsledok s mládežou ukázať“. V tretej zásade „učba je umenie“ Ormis vyjadruje názor, že pri akomkoľvek vzdelávacom programe nie je možné to, čo má mládež vedieť, predpísať podrobne. A preto tu je veľké pole pre učiteľa, aby využil svoje vedomosti, vtip aj originalnosť „do formy krásnej, príjemnej, užitočnej“. Štvrtá zásada je „škola má byť duchovné telo, t. j. ako živé telo tak ustrojená, aby jeden úd napomáhal druhému“, Ormis tu uvádza požiadavku na organické spravovanie školy, ale aj na súlad a proporcie medzi obsahmi jednotlivých predmetov a ich výučby. Výskumným problémom tejto štúdie je skúmanie vývinu názorov na postavenie učiteľa vo vybraných slovenských programových dokumentoch školskej politiky po roku 1990. Vybrané boli tie programové dokumenty školskej politiky, ktoré patria v dobe ich vzniku k najprepracovanejším z pohľadu obsahu, ale patria aj k najlepšie hodnoteným odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Patria sem: Národný program výchovy a vzdelávania Projekt Konštantín z roku 1994, Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov Milénium z roku 2002 a Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 Učiace sa Slovensko z roku 2017. Téza, že názory na postavenie učiteľa sa v období od roku 1990 až do súčasnosti prakticky nezmenili môže byť spochybnená antitezou, že názory na postavenie učiteľa sa vyvíjajú spolu so socioekonomickými zmenami v slovenskej spoločnosti, a to sa prejavuje aj v programových dokumentoch školskej politiky. Téma postavenia je dlhodobá a aj dnes veľmi aktuálna. Postavenie učiteľa v spoločnosti z pohľadu jeho platového ohodnotenia totiž priamo vplyva aj na vzdelávacie výsledky žiakov. Výsledky medzinárodného porovnania PISA poukazujú priamu súvislosť medzi veľkosťou finančných prostriedkov vynakladaných zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie a lepšími výsledkami žiakov vo vybraných vyučovaných predmetoch. (Plavčan, 2018).

Národný program výchovy a vzdelávania Projekt Konštantín

Projekt Konštantín (Projekt Konštantín, 1994) je prakticky prvým komplexnejším programovým dokumentom školskej politiky po roku 1990, ktorý významne ovplyvnil názory na vývin slovenskej národnej výchovno-vzdelávacej sústavy. Na strane 2 obsahuje demokratizačné opatrenia, ktoré navrhujú transformovať prednovembrovú sústavu výchovy a vzdelávania na pluralitný edukačný systém tak, aby: „mal verejný charakter a povyšoval vzdelávacie služby obyvateľstvu SR nad záujmy sektorového charakteru, vyznačoval sa otvorenosťou a flexibilitou typickou pre vzdelávanie v štátoch s pluralitnou demokraciou, v súlade s medzinárodnými deklaráciami rešpektoval schopnosti a potreby každého účastníka

vzdelávania, zvyšoval prestíž práce učiteľa a všetkých, ktorí napomáhajú edukácii a jej rozvoju, hospodáril s verejnými prostriedkami objektívnejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie, umožňoval štátny dohľad nad kvalitou poskytovaných vzdelávacích služieb pri ponechaní vysokej miery samostatnosti vzdelávacím inštitúciám a umožnil verejnosti efektívne vstupovať do tvorby riadenia edukačného systému a podporovať ho”. V úvode obsahuje Konštantín text Edukačného memoranda vlády Slovenskej republiky, ktoré obsahuje strategické záujmy Slovenskej republiky, jeho 5. bod znie: „Zvyšovanie úrovne učiteľov ako kľúčových výchovných činiteľov a rast kvality výchovy a vzdelávania so súčasným rozvíjaním osobnej integrity jednotlivca.” Autori tohto programového dokumentu týmto priznávajú význam celospoločenskej úlohy učiteľa pri budovaní rozvinutej pluralitnej a demokratickej spoločnosti. V 5. časti Zmeny v pedagogickom myslení a chápaní postavenia dieťaťa a učiteľa – dôležitá podmienka úspechu Národného programu výchovy a vzdelávania sa na platforme systému tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania definuje postavenie a príprava učiteľa. Podľa tohto programového dokumentu je postavenie učiteľa určené tým, že je medzigeneračným sprostredkovateľom bohatstva ľudského poznania a kultúry. Ďalej sa tu uvádza nenahraditeľnosť učiteľa vo vzdelávaní, nakoľko ho uskutočňuje v podobe osobnej komunikácie. Dobové diskusie o postavení učiteľa v spoločnosti mali rôznorodý obsah. Spravidla sa postavením učiteľa myslela jeho zákonom určená úloha vzdelávať a isté monopolné postavenie učiteľa pri poskytovaní tejto vzdelávacej cesty vedúcej k získaniu kvalifikácie absolventa. Iné diskusie o postavení učiteľa sa zaoberali jeho platovým ohodnotením v kontexte platového ohodnotenia iných zamestnancov vo verejnom sektore, resp. v súkromnom sektore, ktorí majú približne rovnaký stupeň vzdelania a podobnú kvalifikáciu. Projekt Konštantín uvádza aj niekoľko úvah, ako formulovať obsah pojmu postavenie učiteľa. Uvádza, že postavenie učiteľa má aj povahu ocenenia resp. neocenenia práce učiteľa pri formovaní mladej generácie ako budúceho hlavného činiteľa rozvoja spoločnosti, teda akú hodnotu spoločnosť prikladá vzdelaniu. Súčasný systém, podľa tohto programového dokumentu, nedáva veľa možností na porovnanie práce učiteľov navzájom. Toto poskytuje iba porovnanie na základe úspechov ich žiakov v rozličných súťažiach (žiacke olympiády a podobne) alebo pri postupe ich žiakov do vyššieho stupňa vzdelávania. Autori tohto programového dokumentu navrhujú do hodnotenia práce učiteľa aj hodnotenie životných zlyhaní žiakov, ale aj uplatnenie absolventov na trhu práce. Treba podotknúť, že uvedené návrhy na hodnotenie učiteľov vznikli v období najvyššej nezamestnanosti obyvateľstva v produktívnom veku od roku 1990 podnes. Postavenie učiteľov z hľadiska ich platového ohodnotenia v dobovom kontexte predstavovalo nízky status, platové ohodnotenie pod priemerom nielen v kategórii vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v národnom hospodárstve, ale aj pod priemerom ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Autori tohto programového dokumentu uvádzajú v tej dobe ako aktuálny súčasný systém rovnostárskych plátov s minimálnou možnosťou diferencovaného prístupu v platovom ohodnotení učiteľa. Navrhujú dvojzložkové finančné ohodnotenie založené na minimálnom štandarde a na pomerne variabilnom systéme za dosiahnuté výsledky, napríklad za úspechy žiakov školy, ale aj za výsledky konkrétnych učiteľov. Tento model platového ohodnotenia by mal zachovať základné pracovné istoty učiteľov bez ohľadu na druh a typ školy vo všetkých stupňoch školskej sústavy a jej zriaďovateľa.

Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov Milénium

Programový dokument Milénium vznikol v roku 2002, teda osem rokov po programovom dokumente Projekt Konštantín. Napriek tomu znamenal výrazný pokrok pri formulovaní téz o postavení učiteľa, nakoľko pomenúva nielen víziu do budúcnosti, ale aj nedostatky v školstve, a to aj novovzniknuté po roku 1990 a porovnáva ich s predchádzajúcim obdobím pred roka 1990. Programový dokument Milénium považuje za najbolestivejšiu stránku vtedajšieho výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku práve financovanie školstva. (Rosa, V., Turek, I., Zelina, M., 1998). Ako uvádza na strane 20, „ako je charakteristickým znakom vzdelávacej politiky členských štátov Európskej únie zvyšovanie kvality vzdelávania, tak v Slovenskej republike je to skôr naopak. Podmienky vzdelávania v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj jeho kvalita sa podľa autorov neustále zhoršujú.“ V tomto programovom dokumente má postavenie učiteľa z hľadiska jeho platového ohodnotenia pomerne významné miesto. Uvádza vybrané štatistické ukazovatele o platovom porovnaní s inými kategóriami v národnom hospodárstve, priemerná mzda v školstve, ktorá má zo všetkých odvetví najviac vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, je druhá najnižšia po poľnohospodárstve a lesníctve. Pritom trend zaostávania sa neustále prehĺbuje. Priemer pomeru platu učiteľov k hrubému domácomu produktu je v členských štátoch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD) je 1,6. To znamená, že plat učiteľa v priemere je v členských štátoch OECD o 60% vyšší ako hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa. V Slovenskej republike bol v tomto období tento ukazovateľ 0,71. Dôsledkom nedostatočného ocenenia práce učiteľov a vychovávateľov prostredníctvom platového ohodnotenia a aj nedostatočného financovania školstva je kritický stav školstva v Slovenskej republike, ktorý spôsobuje odchod učiteľov z tohto povolania, často odchádzajú tí najlepší. Podľa programového dokumentu na strane 22: „Mnohí učitelia, aby si zarobili na živobytie majú ešte ďalšie zamestnanie, 50% z nich má zvýšený cholesterol, 30% problémy s krvným tlakom, 40% tých, ktorí učia dlhšie ako 20 rokov je neurotických a viac ako 25% je domotivovaných (vyhorených). Ako môže nekvalifikovaný, nemotivovaný, neurotický, rezignovaný učiteľ vychovávať aktívnych, samostatných, tvorivých, zapálených, spokojných a na školu a vzdelanie sa tešiacich sa žiakov a študentov?“ V piatej kapitole Programové zmeny v rozhodujúcich oblastiach sa dáva význam postaveniu učiteľovi ako rozhodujúcemu činiteľu vo výchove a vzdelávaní. Na zvýšenie statusu učiteľa sa v programovom dokumente navrhuje zvýšenie spoločenského a najmä finančného ocenenia učiteľov a vychovávateľov, a to cca 60%. Ďalej sa navrhuje zlepšenie pregraduálneho vzdelávania pedagógov, skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy a vytváranie väčších možností vzdelávania učiteľov v zahraničí. Na udržanie vysokej kvality vzdelávania učiteľov je podľa tohto programového dokumentu potrebné vytvoriť celoštátne štandardy pedagogickej spôsobilosti pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov. Medzi najvýznamnejšie návrhy na zvýšenie postavenia učiteľa v tomto programovom dokumente uvedené na strane 76 patria hlavne tieto: „zaviesť do praxe zákon o verejnej službe učiteľa, vypracovať systém ochrany učiteľa, vychovávateľa pred nadmernou psychickou záťažou a zaviesť do praxe programy zvládania stresov a záťaže, legislatívne

upraviť ochranu pedagogických zamestnancov, ako verejných činiteľov, pred nárastom agresie a násilia zo strany žiakov a rodičov, zvýšiť finančné ohodnotenie učiteľov a pedagogických zamestnancov, vypracovať a zaviesť do praxe kontrolu dodržiavania etického kódexu pedagogického zamestnanca, uskutočňovať výskum osobnosti učiteľa.“ Šiesta kapitola Dvanásť pilierov Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov potvrdzuje v časti 6.6 postavenie učiteľa ako rozhodujúceho činiteľa vo výchove. „Kvalitné vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa netýka len ich pregraduálnej prípravy, ale aj ich nástupu do práce, celoživotného vzdelávania, motivácie ku vzdelávaniu a dodržiavanie etického kódexu učiteľa. Je potrebné vypracovať profily pedagogických pracovníkov a štandardy na posudzovanie kvality ich kompetencií v praxi, kariérové cesty a vytvoriť motivačné podmienky pre zvyšovanie kvality a efektívnosti pedagogickej práce v spolupráci s existujúcimi a vznikajúcimi profesijnými a stavovskými organizáciami pedagogických zamestnancov. Rovnako je dôležitá zdravotná a sociálna starostlivosť o pedagogických zamestnancov.“

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 Učiace sa Slovensko

Programový dokument Učiace sa Slovensko sa vo svojej druhej časti Profesia učiteľa podrobnejšie ako v predchádzajúcich analyzovaných programových dokumentoch zaoberá témou postavenia učiteľa. Vychádza sa z predpokladu uvedeného na strane 102, že „Spomedzi všetkých faktorov, ovplyvňujúcich fungovanie školstva, má najväčší vplyv a význam kvalita učiteľov. Prítomnosť kvalitných učiteľov v školstve je podmienená dvomi základnými faktormi. Prvým z nich je záujem o prácu v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý závisí aj od atraktívnosti povolania učiteľa. Atraktívnosť je daná primeraným finančným ohodnotením, podmienkami na osobný rozvoj v rámci profesie, ale aj pracovným prostredím a spoločenským uznaním. Druhým faktorom je kvalitný výber uchádzačov o štúdium učiteľstva a ich kvalitná príprava pred nástupom na miesto učiteľa (vysokoškolská príprava), ako aj možnosti na ďalší kariérny postup a zdokonaľovanie sa počas výkonu povolania (kontinuálne vzdelávanie).“ Nízke postavenie učiteľa v spoločnosti vyjadrujú aj vybrané demografické charakteristiky, a to veková skladba učiteľov a podiel mužov a žien medzi učiteľmi. Programový dokument upozorňuje na nízky podiel mužov medzi učiteľmi na základe nízkej atraktivity tohto povolania hlavne z dôvodu platového ohodnotenia. Navrhujú sa preto opatrenia, a to identifikácia príčin nízkej atraktívnosti učiteľského povolania pre mladých ľudí, ako aj príčin nízkej atraktívnosti učiteľského povolania pre mužov, nakoľko tých príčin môže byť popri nízkom platovom ohodnotení viac, aj keď menej závažných (napr. pomoc s riešením bytovej situácie, rozličné zamestnanecké benefity a pod.). V programovom dokumente sa v kapitole 2-02 na strane 105 priamo uvádza téza, že „Výška učiteľských plátov je jedným z prejavov ocenenia učiteľskej profesie spoločnosťou a tiež dôležitý faktor atraktívnosti učiteľského povolania. Vplýva na záujem o učiteľskú profesiu, ako aj na zotrvávanie tých, ktorí ju už vykonávajú.“ Táto téza je v dokumente podporená týmito návrhmi opatrení: Pripraviť plán zvyšovania plátov pedagógov, riešiť osobitne zvyšovanie plátov začínajúcich učiteľov, pripraviť a zaviesť nový motivačný systém odmeňovania učiteľov, pôsobiť aktívne pri prezentácii a oceňovaní učiteľského povolania, vyhodnocovať atraktívnosť

učiteľského povolania podľa stanovených kritérií a pripraviť sociologický prieskum zameraný na atraktivnosť profesie učiteľa, so zameraním na tých učiteľov, ktorí pôsobia na školách. Programový dokument Učiace sa Slovensko sa asi najpodrobnejšie zaoberá špecifikáciou obsahu postavenia učiteľa v spoločnosti. Podrobne uvádza nové poňatie profesie učiteľa a školy, čo znamená aj inovatívny návrh na postavenie učiteľa v spoločnosti a vymedzenie jeho dôležitosti pre budúci vývin socioekonomického prostredia v Slovenskej republike. Na základe kritického pomenovania súčasného nízkeho stavu postavenia učiteľa založeného na nízkom finančnom ocenení, ktorého sprievodným znakom je nízka atraktivita učiteľského povolania a spolu s tým aj učiteľskej profesie pre mladú generáciu. Postavenie učiteľa sa zmenilo aj rýchlymi celospoločenskými zmenami, ktoré priniesli aj nové technológie, a ktoré v spoločnosti a aj v rodinách priniesli zmeny v očakávaniach nielen rodičov, ale aj vzdelávanej mládeže. Učiteľ už nie je jediným vzdelávateľom – poskytovateľom nového poznania v spoločnosti, nové poznanie získavajú dnes mladí ľudia v širokom spektre ponúk digitálneho prostredia, ktoré je „stále viac ohrozené dehumanizáciou, zavádzajúcimi a nepravdivými informáciami, šírenými aj virtuálnym digitálnym prostredím.“ (2017, strana 110). Napriek uvedenému, od učiteľa sa očakáva aby jeho žiaci mali rodičmi a štátom očakávané výsledky, bol inovátorom, tvorivým pracovníkom, manažérom, využíval aktuálne modernú informatickú a didaktickú podporu vyučovania a stále sa vzdelával a nechal preskúšať. Popri tom má ustúpiť zo svojej líderskej pozície a byť partnerom žiakom, ich rodičom a popri tom povzbudzoval a motivoval svojich žiakov k výkonom. „Celkove to znamená, že potrebujeme riešiť rozpor medzi spoločenskými požiadavkami a nárokmi na profesiu učiteľa na jednej strane a jej spoločenskou podporou a dôverou na druhej strane.“ (2017, strana 110).

Záver

Po analýze troch programových dokumentov školskej politiky, ktorými sú Národný program výchovy a vzdelávania Projekt Konštantín z roku 1994, Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov Milénium z roku 2002 a Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027 Učiace sa Slovensko z roku 2017 možno konštatovať, že názory na postavenie učiteľa sa vyvíjajú spolu so socioekonomickými zmenami v slovenskej spoločnosti, a to sa prejavuje aj v jednotlivých tézach o postavení učiteľa, a to nielen v ich precíznejšom vyjadrení v programových dokumentoch vydaných neskôr, ale aj v ich zmenách spolu súbežne so zmenami celej spoločnosti. Pri porovnaní vybraných programových dokumentov školskej politiky možno dospieť k záveru, že vo všetkých troch sa pod postavením učiteľa myslí vo všeobecnosti jeho úloha, ktorú plní pre spoločnosť ako nositeľ nového poznania pre deti a mládež. V programových dokumentoch Projekt Konštantín a Milénium sa prakticky uvádza iba táto všeobecná téza, jej vysvetlenie treba hľadať v kontexte jednotlivých častí textu v týchto programových dokumentoch. V programovom dokumente Učiace sa Slovensko sa podrobnejšie vyjadruje postavenie učiteľa, ktorý síce stratil postavenie jediného nositeľa nového poznania v spoločnosti nová rola učiteľa ako vychovávateľa, vzdelávateľa, inovátora, tvorivého a informaticky a didakticky zručného pracovníka s najnovšími poznatkami, partnera svojim žiakom a ich rodičom a nie lídra v triede, povzbudzovateľa a motivátora svojich žiakov, psychológa, poradcu nielen kariérového, tútora, priateľa a dôverníka svojich

žiakov. Z toho vyplýva jasne v spoločnosti viditeľný rozpor medzi očakávaniami na učiteľa a jeho spoločenskou podporou (spoločenské uznanie vrátane jeho podoby ako zodpovedajúceho platového ohodnotenia) a dôverou k učiteľovi, že chce svojmu žiakovi to najlepšie. Vo všetkých troch programových dokumentoch sa spoločne uvádza postavenie učiteľa v kontexte jeho platového ohodnotenia. Programový dokument Milénium pomerne podrobne dokumentuje stav v platoch pedagogických zamestnancov a porovnáva ho s inými kategóriami zamestnancov v spoločnosti podľa stupňa vzdelania, prípadne uvádza štatistické ukazovatele z medzinárodných porovnaní týkajúcich sa učiteľov. Programové dokumenty Milénium a Učiace sa Slovensko presne vystihli povahu dopadov nízkeho postavenia učiteľa v spoločnosti od ktorého síce očakáva veľmi veľa, ale pri nízkom finančnom ocenení. Jeho hlavným sprievodným znakom je nízka atraktivita učiteľského povolania a aj učiteľskej profesie pre mladú generáciu.

Zoznam bibliografických odkazov

BURJAN, V., FTÁČNIK, M., JURÁŠ, I., VANTUCH, J., VIŠŇOVSKÝ, E., VOZÁR, L. (2017). *Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027. Učiace sa Slovensko*. [The National Programme of Training and Education Development for Years 2018 – 2027. The Educating Slovakia]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dostupné na www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf

KOMÁRIK, E. A KOL. (1994). *Národný program výchovy a vzdelávania. Projekt Konštantín*. [The National Programme of Training and Education. Project Constantinus]. Bratislava: Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky.

ORMIS, S. (1874). *Výchovoveda pre seminaristov a rodičov. Druhý diel*. [The Theory of Education for pupils and parents. The Second Part]. Veľká Revúca: Kníhtlačiarско–účastníarsky spolok v Turčianskom sv. Martine.

PLAVČAN, P. (2018). PISA. *Cesta ku kvalite*. [PISA. The Way to Quality]. Brno: MSD, ISBN 878-80-7392-302-0.

ROSA, V., TUREK, I., ZELINA, M. (1998). *Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov. Milénium*. [The National Programme of Training and Education in the Slovak Republic for Forthcoming 15–20 Years. Millenium]. Bratislava: IRIS, ISBN 80-89018-36-X.

Kontaktná adresa autora:

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Račianska 59, 831 34 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: plavcan@fedu.uniba.sk

**PEDAGOGICKÁ PRAX V INTERPRETÁCIÁCH ŠTUDENTOV
BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNEHO PROGRAMU PREDŠKOLSKÁ A
ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA**

**PEDAGOGICAL PRACTICE IN INTERPRETATIONS OF STUDENTS
OF BACHELOR STUDY PROGRAM OF PRESCHOOL AND
ELEMENTARY PEDAGOGY**

Eva SEVERINI, Blanka KOŽÍK LEHOTAYOVÁ

Abstrakt

Vedecká štúdia sa zameriava na koncepciu pedagogickej praxe v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. Výskumné zistenia sa prioritne týkajú očakávaní študentov v súvislosti s absolvovaním pedagogickej praxe v materských školách a školských kluboch detí. Výskum realizovaný prostredníctvom fókusovej skupiny odкрýva isté možnosti, ale aj limity, ktoré pedagogická prax prináša. Štúdia zodpovedá aj otázky podpory učenia sa študenta vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom využívania portfólia ako diagnostického nástroja v pedagogickej praxi. Portfólio je chápané ako záznam trajektórie, cesty napredovania poznávacieho procesu študenta i ako záznam o jeho rozvoji a konaní. Tým sa stáva podporným prostriedkom ďalšieho učenia sa a rozvoja študenta. Portfólio je zároveň prostriedkom aj pre vysokoškolského učiteľa k analyzovaniu a hodnoteniu konkrétnych produktov študenta, ako aj jeho profesijného rozvoja.

KLúčové slová: bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika, pedagogická prax, portfólio, študent, vysokoškolské vzdelávanie

Abstract

The scientific study focuses on the concept of pedagogical practice in the bachelor study program of Preschool and Elementary Pedagogy. The research findings are primarily concerned with the expectations of students in relation to educational practice at kindergartens and children's school clubs. The research which was carried out through the focus group reveals some of the opportunities, but also the limits, that the pedagogical practice gives us in this context. The study also gives us answers to the questions of supporting the learning of a student in higher education by using the portfolio as a diagnostic tool in pedagogical practice. The portfolio is understood as a record of trajectory, a way of progress of the student's cognitive process as well as a record of its development and performance. This way it becomes a supportive tool for further learning and student's development. The portfolio is also a means for university teachers to analyze and evaluate particular products of the students as well as their professional development.

Key words: bachelor study program of Preschool and Elementary Pedagogy, pedagogical practice, portfolio, student, higher education

Úvod

Každá profesia formuluje svoje špecifiká v niekoľkých úrovniach, ktoré B. Kasáčová, (2004) uvádza ako dimenzie profesionality. Individuálnu dimenziu

spoluvytvárajú osobnostné predpoklady a charakteristiky profesionála. Spoločenská dimenzia má podobu úloh a povinností profesionála v požiadavkách spoločnosti na pracovný výkon, dosahované výsledky a akceptovateľné normy jeho profesionálneho konania. V kvalifikačnej dimenzii sa konkretizuje požadované vzdelanie, jeho úroveň, typ a požiadavky na ďalší kvalifikačný postup, resp. špecializáciu. Špecifiká učiteľskej profesie navodzujú mnohé otázky týkajúce sa nielen profesionality, ale aj samotnej pregraduálnej prípravy študentov učiteľských odborov v súvislosti s realizovaním pedagogickej praxe. Nevyhnutnú súčasť pregraduálnej prípravy študentov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočňuje v konkrétnych školských prostrediach – v materských školách a školských kluboch detí.

Koncepcia súvislej pedagogickej praxe a profil absolventa v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika

Súvislá pedagogická prax v školskom prostredí je súčasťou povinného predmetu bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika s názvom „Semestrálny projekt“. Cieľom absolvovaného predmetu je získať ucelený náhľad na proces výučby a výchovný proces vo vybraných zariadeniach, odborné a organizačné kompetencie súvisiace s rolou učiteľa vo výučbe v materskej škole a rolou vychovávateľa realizovaním priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí. Na základe absolvovania tohto predmetu sa očakáva, že jednotné teoretické východiská pedagogickej praxe napomôžu študentovi:

- kompetentnejšie uchopiť prax ako celok, bez ohľadu na akú vzdelávaciu oblasť sa prax viaže,
- porozumieť teoretickému poznaniu, ktoré sa síce vyučuje vzájomne izolovane (vo vzdelávacích oblastiach a vyučovacích predmetoch), ale malo by byť vnútorne späté,
- porozumieť didaktickým stratégiám, ktoré sa prezentujú v konkrétnej výučbe, ale majú všeobecné uplatnenie.

Cieľom absolvovania pedagogickej praxe je získanie odborných profesijných kompetencií, ktoré vzhľadom na odbor Predškolská a elementárna pedagogika, vymedzujeme v podobe odborných kompetencií najmä v súvislosti s projektovaním edukácie, realizovaním výučby a hodnotením edukačného procesu. Študent by tak mal v rámci celej pregraduálnej prípravy nadobudnúť a rozvíjať si profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia stať sa profesionálom a odborníkom výtudovaného odboru.

Portfólio v pedagogickej praxi študenta

Počas realizácie súvislej pedagogickej praxe si študenti musia vytvárať portfólio ako cenný zdroj informácií dokumentujúci realizovanie edukačnej a výučbovej činnosti. Portfólio sa koncipuje pred vstupom študenta na pedagogickú prax. Na jeho založenie sú potrebné rámcové koncepty vydiskutované medzi študentmi a učiacim, aby sa vo vopred stanovených intenciách portfólio mohlo priebežne vytvárať a upravovať. Do portfólia sa začleňuje projekt, rôzne didaktické podklady, fotografie, poznámky, reflexie a ďalšia dokumentácia. Portfólio má charakter

odborného textu, ktorý obsahuje aj prípravy na výučbu. Výučbu každý študent realizuje vždy podľa vopred koncipovanej a fakultným učiteľom schválenej prípravy na výučbu. Príprava má charakter projektu, kde sú integrované viaceré vzdelávacie obsahy. Obsahové zameranie výstupov študentov rešpektuje témy stanovené v materskej škole/školskom klube detí, ktoré študent po dohode s vyučujúcim z fakulty môže doplniť na základe dohody s cvičnými učiteľmi a vychovávateľmi. Portfólio vytvárané počas pedagogickej praxe predstavuje v pedagogicko-didaktickom rozmere transparentné dôkazy materiálnych a nemateriálnych produktov študenta za isté časové obdobie, ktoré umožňujú učiteľovi a študentovi reflektovať proces učenia sa. Súhlasíme s tým, čo uvádza M. Lipnická, a A. Jarešová, (2008), že cieľom portfólia je zachytiť rozvoj študenta a jeho premeny za určité časové obdobie. Koncept portfólia ako komplexná kolekcia produktov presne zachytáva aktuálnu úroveň rozvoja v čase jeho založenia a následného progresu v rozvoji študenta. Portfólio ako principiálna forma evalvovania procesov, študentom na základe sebareflexie slúži na sebaregulovanie vlastného učenia sa a učiteľovi na realizáciu učenia. Motivačným aspektom portfóliového hodnotenia je možnosť výberu z vlastnej kolekcie portfólia takého produktu na posudzovanie, ktorý je podľa študenta najkvalitnejším. Na základe toho, že tvorbu, vedenie, úpravu, ale najmä prezentáciu obsahu portfólia považujeme za nástroj autentickej evalvácie študenta, ústredným cieľom realizácie súvislej praxe s využitím portfólia je porozumenie konštruovaniu a pretváraníu, rekonštruovaniu didaktických schém študenta v podmienkach jeho vysokoškolskej prípravy.

Kvalitatívne skúmanie

Predmetom nášho skúmania bolo zistenie očakávaní, či obáv študentov z absolvovania pedagogickej praxe. Zaujímalo nás ako študenti reflektujú možnosti, prípadne limity pedagogickej praxe. Výskumný problém ako úsudok výskumníkov vznikol z pozorovania, analyzovania, interpretovania, kultúrnych a diskurzívnych praktík v konkrétnom školskom edukačnom kontexte. Pre spracovanie problematiky bola uprednostnená metodológia kvalitatívneho skúmania so zodpovedajúcim dizajnom. Kvalitatívny výskum predstavuje možnosť uvažovať o ľudskom konaní a zmýšľaní v odlišných dimenziách, ktoré sú v rozpore s koncepciou kvantitatívneho skúmania (D. Kostrub, 2016). K rozhodnutiu realizovať kvalitatívne skúmanie vzniklo na základe uváženia, že zistíme názory a postoje, ktoré nie je možné spočítať, vyjadriť percentuálne a vpísať do tabuľky. Kvalitatívny výskum nám vyhovoval aj z dôvodu, že kladie dôraz na individuálne a skupinové chápanie sveta. Prednosťou kvalitatívneho výskumu je práca s malou skupinou ľudí, kde každý človek môže povedať svoj vlastný názor (D. Kostrub, 2016, P. Gavora, 2008). Pri skúmaní problému sme využili fókusovú skupinu, pomocou ktorej sme zisťovali subjektívne a sociálne podmienené názory študentov. V našom skúmaní sme sa venovali tým prejavom študentov, ktoré sa týkali ich reflektovania v súvislosti s realizovanou pedagogickou praxou. Našou úlohou nebolo posudzovať a hodnotiť, určiť čo je správne, nesprávne, čo je lepšie alebo horšie, zisťovali sme názory týkajúce riešeného problému.

Cieľ výskumu

- Identifikovať názory na plánovanú realizáciu súvislej pedagogickej praxe študentov.
- Výskumné otázky:
- Aké pozitíva tvoria jadro uvažovania študenta o jeho budúcej profesii?
- Aké negatíva tvoria jadro uvažovania študenta o jeho budúcej profesii?

Realizácia výskumu

Skúmanie sa začalo zberom údajov na základe realizovanej fókusovej skupiny v rámci akčného výskumu, ktorého sa zúčastnilo celkovo 74 študentiek. Diskurzívna spôsobilosť je vytvorená na participácii v diskurze, riadi sa pravidlami alebo preskriptívnymi normami, ktoré mysliacemu človeku hovoria, čo sa pod čo zaraďuje. Na základe uvedeného sa preto od účastníkov skupinového interview očakávalo, že budú otvorene prejavovať svoje názory a zároveň si navzájom vysvetľovať svoje stanoviská. Podmienky a atmosféra realizovaných fókusových skupín boli adekvátne a v súlade s požiadavkami kladenými na túto formu skúmania v zmysle prislúchajúcich metodologických odporúčaní (J. Plichtová, 2002, M. Miovský, 2006, D. Kostrub, 2016 a iní). Celkovo bolo v priebehu roka 2018/2019 realizovaných 7 fókusových skupín v počte 10-12 študentiek v jednej skupine. Využitím fókusovej skupiny sa očakávalo, že jej účastníci otvorene prejavia svoje názory, že budú vysvetľovať a objasňovať svoje stanoviská. Fókusovou skupinou sa navodila typická diskusia, v ktorej bolo prítomné vzájomné ovplyvňovanie i učenie sa. Výskumník bol v realizovanej fókusovej skupine v roli moderátora, aktívny účastník, ktorý participoval na výmene názorov. Prevzal tiež rolu „spravodajca“, keď pozorne monitoroval a zhrňal to, čo kto povedal, aké stanovisko zastával. Po skončení fókusovej skupiny interpretoval zmysel samotnej diskusie. Na začiatku fókusovej skupiny boli študentky ako subjekty výskumu vyzvané, aby prezentovali svoje myšlienky, či názory v podobe výpovedí na položenú otázku: „Aké sú Vaše očakávania v súvislosti s absolvovaním súvislej pedagogickej praxe?“ Fókusovým ohniskom bol kľúčový konštrukt „pedagogická prax“. Otázka, v ktorej bol tento konštrukt zahrnutý, tvorila ohraničené a pre všetky subjekty diskusie zrozumiteľné ohnisko, ktoré boli zaznamenávané na papieri. Po napísaní vlastných názorov, boli odpovede prilepované k otázke uvedenej na baliacom papieri. Následne prebiehala otvorená diskusia s možnosťou upresňovania a rozvíjania prezentovaných názorov.

Elaborácia výskumného materiálu

Analýza výskumného materiálu začala prepisom získaných výskumných dát, ktoré boli podrobené procedúre otvoreného kódovania, čo umožnilo identifikovať jednotlivé kategórie. Pri obsahovej analýze sa spracovávalo množstvo neštruktúrovaných dát deskriptívnym kódovaním posudzovaných jednotiek textu, za ktoré boli považované ucelené výroky subjektov výskumu fókusovej skupiny. Tým boli zachytené najvýraznejšie interpretácie, opakujúce, či dopĺňajúce sa myšlienky, presvedčenia a identifikované hlavné dimenzie diskutovaného kľúčového pojmu. Pri analyzovaní výpovedí subjektov výskumu vo fókusovej skupine boli zahrnuté všetky ich výpovede a hľadala sa perspektíva nazerania na

daný problém v nachádzaní odpovedí na výskumné otázky. Otvoreným kódovaním sa realizoval proces rozoberania, skúmania, porovnávanía, kategorizácie, kódovania a konceptualizácie údajov. Pri otvorenom kódovaní sa postupovalo po vetách alebo odsekoch. Pojmové označenie bolo pridelené jednotlivým udalostiam, prípadom a iným výskytom javu, ktorého ukážku prezentujeme v uvedenom protokole č. 1.

Protokol č. 1: Výpovede subjektov výskumu (ukážka). Zdroj: vlastné spracovanie autorov.

- Obávam sa toho, že kolektív v materskej škole bude neochotný a nesaďem si s cvičným učiteľom./CUV/
- Očakávam, že učiteľ bude odpovedať na moje otázky a ukáže mi ako pristupovať k deťom, aby som ich dokázala zaujať./CUV/
- Verím, že dostanem odporúčania od cvičného učiteľa v podobe praktických rád ako riešiť reálne situácie s deťmi./CUV/
- Mám obavy, že deti ma nebudú akceptovať, nedokážem ich motivovať a plánované činnosti tak nebudem môcť zrealizovať./D/
- Rada by som si overila ako uplatniť v praxi to, čo sme sa učili iba teoreticky./VŠ/
- Mám strach, či dokážem pred deťmi rozprávať tak, aby som ich dostatočne zaujala./VŠ/
- Nevieť si predstaviť ako budem riešiť písanie príprav, aby boli vhodné pre deti./VŠ/
- Ak budem mať neprekonateľnú tréťmu, bojím sa úplného zlyhania./VŠ/
- Až na základe tejto praxe si overím, či som si vybrala správne vysokoškolské štúdium. 100% zistím, že toto je, alebo nie je moje budúce povolanie./VŠ/

V protokole interpretácií uvádzame hlavné myšlienky vyjadrené konkrétnou vetou prípadne skupinou pojmov, ktoré boli následne zaradené do kategórií. Tak bolo možné zistiť, aká je hlavná myšlienka vyjadrená konkrétnou vetou alebo odsekom protokolu. Tá bola označovaná príslušným kódom, čo prezentuje pozítiva/negátiva uvažovania študenta o jeho budúcej profesii, ktoré sú zaznamenané v nižšie uvedenej tabuľke.

**SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVYPREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVYUČITEĽOV
AKÁ JE A AKÁ BY MOHLBYŤ PRÍPRAVA BUDÚCICHUČITEĽOV**

Tabuľka 1: Zoznamu identifikovaných kategórií, konceptov a kódov nachádzajúcich sa v protokole. (ukážka) Zdroj: vlastné spracovanie autorov.

<i>Interpretačné kategórie</i>	<i>Koncepty</i>		<i>kódy</i>
Cvičný učiteľ/vychovávateľ	<p>Učiteľ/vychovávateľ ako vzor a objektívny kritik.</p> <p>Učiteľ/vychovávateľ ako poradca.</p> <p>Učiteľ/vychovávateľ adekvátne komunikujúci s deťmi, rodičmi i študentmi.</p> <p>Učiteľ/vychovávateľ, ktorý nezosmiešňuje.</p> <p>Empatický a trepezlivý učiteľ/vychovávateľ.</p> <p>Pozitívna atmosféra v triede a učiteľskom kolektíve.</p>	<p>Učiteľ/vychovávateľ ako nekomunikujúci kritik.</p> <p>Učiteľ/vychovávateľ s negatívnym prístupom k deťom i študentom.</p> <p>Vzájomná antipatia medzi cvičným učiteľom/vychovávateľom a študentom.</p> <p>Negatívna atmosféra v triede a učiteľskom kolektíve.</p>	CUV
Výkon študenta	<p>Prepojenie teórie s praxou.</p> <p>Skvalitnenie v písaní príprav.</p> <p>Správny výber štúdia.</p> <p>Prekonanie strachu a obáv z neznámeho.</p> <p>Celková pozitívna skúsenosť.</p> <p>Realizácia výučby v súlade s očakávanými prípravami.</p>	<p>Neaplikovanie teórie do praxe.</p> <p>Absentujúca edukačná skúsenosť ako dôsledok nezvládnutia výučby.</p> <p>Nesprávny výber štúdia.</p> <p>Stresová záťaž, tréma a nezvládnutie výučby.</p> <p>Negatívna skúsenosť.</p> <p>Plánovaná vzdelávacia aktivita v nesúlade s reálnym výstupom.</p>	VŠ
Dieťa v MŠ/ŠKD	<p>Dieťa motivované.</p> <p>Dieťa spolupracujúce.</p> <p>Primeraný počet detí a zvládnutie organizácie.</p>	<p>Dieťa demotivované.</p> <p>Dieťa nespupracujúce.</p> <p>Vysoký počet detí a nezvládnutie organizácie.</p>	D

Výskumné zistenia

Výskumné zistenia tvoria repertoár názorov študentov o vybranej problematike. Prostredníctvom interpretácie a vzájomného vydiskutovania sme identifikovali spektrum stanovísk, ktoré prezentujú odpovede na výskumné otázky: Aké pozitíva tvoria jadro uvažovania študenta o jeho budúcej profesii?; Aké negatíva tvoria jadro uvažovania študenta o jeho budúcej profesii? Najzásadnejšie výskumné zistenia spočívajú v tom, že očakávania možno chápať ako isté možnosti a limity, ktoré sa viažu ku viacerým konceptom – cvičný učiteľ/vychovávateľ a celková klíma školského prostredia, deti predškolského a mladšieho školského veku, osobnosť študenta. Cvičný učiteľ/vychovávateľ a deti predškolského i mladšieho školského

veku, ako indukované interpretačné kategórie, sa vyskytujú v podobe pozitív i negatív určujúcich uvažovanie študenta o jeho budúcej profesii. Poukazujú na opodstatnenosť osobnostných a profesijných kvalít cvičného učiteľa/vychovávateľa i celého učiteľského kolektívu. Očakávania sa viažu aj na profesijné kvality cvičných učiteľov/vychovávateľov, ktorí dokážu adekvátne odporučiť konkrétne edukačné postupy, riešenia problémových situácií s deťmi. Študenti očakávajú, že cvičný učiteľ bude voči nim trpezlivý a tolerantný. Opodstatnenosť vhodného výberu cvičného učiteľa má z nášho pohľadu významný vplyv na prvotný kontakt študenta s reálnou edukačnou praxou. Vzťah a prístup cvičného učiteľa/vychovávateľa vo významnej miere ovplyvňuje nielen vlastné chápanie, ale aj možné profesionálne smerovanie študenta. Výkon študenta, ako posledná interpretačná kategória, vznikla taktiež na základe konceptov v podobe pozitív i negatív, ktorým študenti pripisujú vo vlastných vyjadreniach adekvátnu dôležitosť. Najzásadnejší význam prikladajú nutnosti prepojenia teórie a praxe, prekonanie obáv a trémy, presvedčenie sa o tom, či ich rozhodnutie stať sa učiteľom/vychovateľom bolo vhodným výberom ich profesionálneho smerovania. Učiteľove konanie a konanie vychovávateľa je ovplyvnené mnohými poznatkami a samotnými skúsenosťami, ktoré sa líšia v zložitosti i náročnosti rozvinúť si pedagogické myslenie na úrovni zdôvodňovania zákonitosti procesu výučby/vychovávania.

Záver

Zámerom predloženej štúdie je prezentovanie vedeckej reflexie z fókusovej skupiny študentov bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika, ktorá sa prioritne týka subjektívnych očakávaní študentov z následnej pedagogickej praxe. Za významné zistenia považujeme indukovanie konceptov týkajúcich sa pedagogických i psychologických konceptuálnych vyjadrení vlastného chápania študentov odkrývajúcich možnosti ich ovplyvňovania v priebehu pregraduálnej prípravy. Zaujímavým sa javí možnosť skúmania samotného chápania študentov daného odboru, ale aj realizácia následného skúmania predmetnej problematiky po zrealizovaní pedagogickej praxe reflektovaním naplnenia, či nenaplnenia možností a limitov, ktoré študentom pedagogická prax priniesla.

Zoznam bibliografických odkazov

GAVORÁ, P. (2008). *Úvod do pedagogického výskumu*. Bratislava: Univerzita Komenského.

KASÁČOVÁ, B. (2004). *Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe*. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.

Koncepcia pedagogických praxí v študijných programoch zabezpečených katedrou predprimárnej a primárnej pedagogiky. Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. (nepublikovaný materiál)

KOSTRUB, D. (2016). *Základy kvalitatívnej metodológie. Keď interpretované významy znamenajú viac ako vysoké čísla*. Bratislava: Univerzita Komenského.

LIPNICKÁ, M., JAREŠOVÁ, A. (2008). *Teoretické základy predškolskej pedagogiky*. 2. vyd. Žilina: Žilinská univerzita.

MIOVSKÝ, M. (2006). *Kvalitatívni prístup a metódy v psychologickom výskumu*. Praha: Grada.

PLICHTOVÁ, J. (2002). *Metódy sociálnej psychológie z blízka*. Bratislava:Média.

Kontaktná adresa autorov:

PaedDr. Eva Severini, PhD., PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika

severini@fedu.uniba.sk lehotayova@fedu.uniba.sk

SEBAREGULUJÚCE UČENIE

SELF-REGULATING LEARNING

Miron ZELINA

Abstrakt

Vymedzenie pojmu autoregulácie, autoregulatívnej osobnosti s aplikáciou na osobnosť učiteľa a autoregulatívne učenie. Vývin sebaregulácie. Predpoklady autoregulácie. Sebaregulované učenie – modely. Výcvik autoregulácie. Metakognícia. Autoregulatívne vyučovanie a učiteľ. Autokreatívny učiteľ.

Kľúčové slová: autoregulácia. Osobnosť. Autoregulatívne učenie. Modely autoregulatívneho učenia. Tvorivosť.

Abstract

Definition of self-regulation, self-regulatory personality with application to teacher personality and self-regulatory learning. Development of self-regulation. Assumptions of self-regulation. Self-regulated learning - models. Self-regulation training. Metacognition. Self-regulatory teaching and teacher. Autocreative teacher.

Key words: self-regulation. Personality. Autoregulative learning. Models of autoregulative learning. Creativity.

Úvod

Motto: „Pokiaľ by sa teória autoregulatívneho učenia stala novou paradigmou, jednotiacim princípom, tak musí byť výchova a vzdelávanie koncipovaná inak ako doposiaľ: musia sa používať iné vyučovacie stratégie, stratégie učenia, motivačné stratégie, musí sa inak pracovať so žiakovým JA i s jeho temperamentovými charakteristikami. Autoregulácia sa môže stať jedným z integrujúcich princípov výchovy a vzdelávania“ (J. Mareš 2000).

Čo je to autoregulácia ?

Ako chápať pojem autoregulácia? Východiskom pochopenia autoregulácie je vzťah človeka k sebe samému, vzťah, ktorý sa vyznačuje okrem sebapoznania taktiež spôsobilosťou meniť a zdokonaľovať seba samého podľa určitého plánu, utvárať seba samého so zreteľom k určitým cieľom. Sebaregulácia smeruje k self – generovaniu myšlienok, pocitov, emócií, činov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie osobných cieľov. **Autoregulácia je proces stávania sa človekom.** Autoregulácia je sebariadenie svojho organizmu, tela a mysle, prežívania, správania a žitia. Autoregulácia je sceľujúcim agentom, je výsledkom Ja-conceptu. Regulácia znamená udržiavanie, zachovanie a nápravu rovnováhy systému pomocou regulátorov. Autoregulácia je prekračovanie vlastného systému sebariadením (D. Kováč, 2002). Sebaregulácia predstavuje interakciu osobnostných, behaviorálnych a environmentálnych triadických procesov (Bandura, 1977). Autoregulácia v škole nie je nejakou mentálnou schopnosťou, alebo učebnou znalosťou. Je to skôr proces riadenia seba samého, pomocou ktorého žiaci transformujú svoje mentálne schopnosti do znalostí potrebných pre učenie. Autoregulačné procesy sa skôr

zaraďujú medzi zručnosti osobnosti, i keď je tu nevyhnutná a bezpodmienečná účasť aj kognitívnych a nonkognitívnych procesov. Medzi zručnosťami, spôsobilosťami napomáhajúce autoregulatívne učenie zaraďujeme aj metakognitívne funkcie a exekutívne funkcie. Metakognícia sa sústreďuje na spôsoby a formy poznávania procesu poznávania a exekutívne funkcie sa viažu na vykonávanie sebariadiacich procesov. Autoregulácia je sebariadenie, t.j. riadenie sa vlastným svedomím, rozumom, presvedčením, nádejou, vierou. Zlyhanie sebariadenia, sebakontroly vedie k strate seba, vyhorenosti, nedisciplinovanosti, neposlušnosti, nečestnosti, klamstvám, problémom v správaní jednotlivca aj spoločností. Časť našich somatických, telesných, fyziologických procesov je riadená našim organizmom bez uvedomenia si týchto činností, napr. dýchanie, obeh krvi, regulácia telesnej teploty, trávenie, hormonálne procesy a iné. Autonómny nervový systém riadi tieto procesy. Pri autoregulácii máme na mysli najmä riadiace procesy, ktoré podliehajú nášmu vedomiu, ktoré si uvedomujeme a môžeme ich ovplyvniť. Na druhej strane, aj niektoré autonómne biofyziologické procesy môžeme ovplyvniť našou vedomou reguláciou, napr. dýchanie, tlak krvi, telesnú teplotu a podobne. Okrem *delenia autoregulácie na vedomú a nevedomú* je dôležité uvedomenie si vzťahu *heteroregulácie a autoregulácie*. Heteroregulácia je riadenie jednotlivca zvonku, niekým, alebo niečím, kde prínos jeho vlastného vedomého riadenia je minimálny. Všetko riadenie necháva na ostatných, na zvyklostiach, zákonoch, prírode. Autoregulácia je riadenie seba samého vlastným vedomím, myslením, cítením, svedomím. Vzťahy medzi heteroreguláciou človeka a jeho autoreguláciou sú zložité a závislé od mnohých faktorov, napríklad veku, inteligencie, sociálneho postavenia. R. deCharms (1976) rozdelil ľudí podľa toho, či sú prevažne riadení zvonku alebo zvnútra, sami sebou. Rozpoznal dva typy ľudí:

- „Origin“ - pôvodca svojho správania je osoba, ktorá si sama stanovuje a dosahuje vytýčené ciele, sama je pôvodcom svojho správania. Je vnútorne motivovaná. Príčiny správania pripisuje sebe. Je to aktívny, nie reaktívny človek.
- „Pawn“ - pešiak je osoba, ktorú postrkujú iní, využívajú ju pre svoje účely. Pawn je motivovaný zvonka. Príčiny svojho správania vidí vo vonkajšom svete, u iných. Je skôr reaktívny. Prispôsobuje sa, je konformný, poslušný.

R. deCharms vytvoril aj dotazník na rozlíšenie týchto dvoch typov ľudí a tiež vypracoval program na zvyšovanie motivácie založený na premene pešiaka na pôvodcu svojho správania.

Prečo autoregulatívne učenie ?

Veľmi veľa pozornosti sa v odbornej literatúre venuje tomu, ako zlepšiť žiakovo učenie a ako si zadeliť čas na školské povinnosti a aktivity vo voľnom čase, ako zlepšiť jeho správanie. Súčasná podoba výchovy a vzdelávania je založená na vonkajšom riadení detí, žiakov a študentov a to rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, lektormi, trénermi alebo technickým zariadením. Do vedomia učiacich sa je implantovaná vonkajšia kultúrna, hodnotová, mravná, ideologická, vedecká realita. Pritom sa vynaloží veľké ľudské úsilie, stojí to obrovské peniaze. Presne to vyjadruje známa múdrosť: „Nekrmme hladných ľudí rybami, ale naučme ich chytať ryby!“ Autoregulatívne učenie preto, aby:

- sa podporila samostatnosť, zodpovednosť, kritické myslenie a tvorivosť žiakov, najmä v podmienkach inkluzívnej edukácie
- sa ľudia pripravili na celoživotné zmeny, konflikty, problémy, na časté rekvalifikácie – autoregulatívne učenie sa stáva celoživotnou devízou človeka
- sa ľudia viac naučili byť sebou - tým by menej podľahli manipulácii, reklame, konzumu, prežili by kvalitnejší život, život s ktorým by boli spokojnejší
- sa konečne modernizovalo naše školstvo a dostalo sa na vysokú európsku úroveň.

Pozornosť sa začína venovať tomu, ako žiaka naučiť, aby sa sám dokázal čo najlepšie učiť a sebariadiť. Učenie sa a riadenie svojho učenia nie je to isté. Riadenie vlastného učenia sa označuje ako autoregulácia učenia, alebo *autoregulatívne učenie (Self-Regulated Learning)*. Žiak si uvedomuje nielen to, čo sa učí, ale aj ako sa to učí – ako si organizuje čas, akým spôsobom sa učí, ako bojuje proti vyrušovaniu pri učení, uvedomuje si, či rozumie tomu čo sa učí, riadi svoju koncentráciu mysle, a hlavne vie, prečo sa učí - dosiahnutie cieľov. Paradigma autoregulatívneho učenia hovorí, že cieľom je dosiahnuť taký stav, keď jednotliviec vie riadiť sám seba, preberá zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj, stáva sa autoregulatívnym žiakom (Paterson, 1996). Vysoká úroveň autoregulatívnosti zahŕňa aktivity, ktoré jednotliviec uskutočňuje slobodne, samostatne, pretože on sám ich považuje za zaujímavé alebo dôležité. Nízka úroveň autoregulatívnosti zahŕňa aktivity, ktoré jednotliviec robí len preto, že si uvedomuje vonkajší tlak a nepríjemne ich prežíva (Deci, Ryan, 1996). V ostatných 15-20 rokoch sa pojem autoregulácie, chápaný ako základná charakteristika efektívneho vyučovania a učenia, objavuje vo všetkých dôležitých pedagogických prácach (napr. Garrison, 1997; Turek, 2008), alebo v pedagogicko-psychologickej literatúre (Helus, Pavelková, 1992; Winne, 1997; Zimmerman, Schunk, 1989, 1998). Ide o dosiahnutia významného cieľa, aby sa žiak sám riadil vo svojom učení, preberal zaň zodpovednosť. Prelomovou knihou bol *Handbook of Self-regulation*, ktorú vytvorilo 45 svetových autorov pod editorstvom M. Boekaerts, (Holandsko), P.R. Pintricha (USA-Michigan) a M. Zeidnera (Izrael) (2000). Kniha sa stala zdrojom úvah o novej paradigme v psychológii, v skúmaní ľudského správania, v pedagogike. Na Slovensku je hlavným predstaviteľom teórie autoregulácie D. Kováč.

Vývin autoregulácie

Sebariadeniu treba deti učiť od malička. Je to otázka disciplíny, noriem. Rodičia, ktorí “rozmaznávajú deti”, všetko za nich urobia, zariadia, všetko čo chcú im dajú, splnia ich želania, ospravedlňujú ich chyby a nedostatky, rodičia, ktorí nemajú nároky na deti, ktoré sa neučia dennému režimu, povinnostiam a preberaniu zodpovednosti za správanie, rodičia ktorí nechajú deti robiť čo chcú – neučia ich sebariadeniu, discipline, neučia ich preberaniu zodpovednosti za svoje správanie. Takýto rodičia vytvárajú základ pre nerešpektovanie noriem, pre ich neskoršiu neschopnosť robiť niečo samostatne, vychovávajú deti často v mene “lásky k nim” k nedisciplinovanosti. Najmä rodičia, ktorí nemajú čas na deti, workoholici, rodičia zenadbávajúci výchovu detí v rannom detstve sú potom prekvapení, že dieťa

nerepsektuje nič, ani ich samotných, vznikajú problémy s dodržiavaním noriem správania v škole, na verejnosti. Nedostatočná výchova k disciplíne a sebariadaniu dieťaťa, k jeho samostatnosti je najčastejšou príčinou problémov v správaní detí najmä v čase puberty a postpuberty, neraz to necháva stopy na celý život človeka. Plnenie noriem, disciplíny neznamená direktívnu, odosobnenú výchovu – naopak, rodič v mene lásky k dieťaťu by mal uskutočňovať výchovu k samostatnosti, zodpovednosti. Je to najlepšia prevencia problémov v správaní detí a mladých ľudí v neskoršom veku. Autoregulácia sa vyvíja z dvoch základných zdrojov: vonkajších (rodičia, učitelia, kamaráti, spoločnosť) a vnútorných, čo znamená, že žiak má potrebu sám so sebou niečo urobiť. Dieťa v rannom veku je heteroregulatívne, t.j. riadi sa príkazmi, normami dospelých, inými. Schopnosť sledovať seba samého, hodnotiť sa, motivovať sa k určitým zmenám, vyhodnocovať sa, meniť svoje spôsoby učenia, to všetko je v žiakovi (osobnosti) uložené v podobe možností, ktoré sa rozvinú iba vtedy, ak sú na to priaznivé podmienky. Ak sú podmienky nepriaznivé, môže žiak pokusom a omylom dospieť k štýlom učenia a sebariadaniu, ktoré zďaleka nie sú najvhodnejšie a čo je najhoršie, žiak prestane premýšľať ako by on sám mohol zlepšovať svoje učenie a autoreguláciu. Sme zodpovední za svoje vlastné učenie, ale je otázkou, či všetci môžu byť zodpovední za riadenie svojho vlastného učenia, za vyučovanie seba samého. Táto otázka je zvlášť dôležitá v mladšom školskom veku, kedy sa žiak učí riadiť sám seba a učí sa základom autoregulácie. Sú identifikované dve senzitívne vývojové obdobia, kedy sú už žiaci pripravení k autoregulácii. Prvým z nich je vek medzi 6 – 12 rokmi (Kuhl, 1992). V počiatkových etapách formovania autoregulácie nejde len o to, aby sa rozvíjala ich poznávací schopnosť, aby si vedeli organizovať čas, režim dňa, nejde len o to, aby žiaci absolvovali určitý počet autoregulatívnych cvičení, ale ide aj o to, že súčasne treba rozvíjať osobnosť žiaka, ich „Ja“ akými sú sebaúcta, sebahodnotenie, samostatnosť, sebareflexia, sebadôvera a tieto črty osobnosti sa začínajú objavovať okolo 8. roku veku dieťaťa (Zimmerman, Schunk, 1989). Už v tomto prvom štádiu je dôležité:

- aby sa žiaci viedli k tomu, aby mali svoje vlastné ciele, úlohy, napr. vo forme samostatného určenia si cieľov, úloh: čo urobím pre svoje učenie,? Čo urobím pre svoje zdravie, pohyb? čo urobím pre rodinu, atď. Realizácia takéhoto plánu sebariadania a sebaučenia môže mať napr. organizáciu urobenú tak, že v pondelok sa venuje hodina vytýčeniu cieľov úloh na tento týždeň, a v piatok sa venuje čas na vyhodnotenie plnenia úloh
- Takéto autoregulačné plány pri vyhodnotení sa často stretávajú s problémom prokrastinácie a nedostatku času. Prokrastinácia ako tendencia a prax odkladania splnenia úloh je kontraproduktívnym faktorom autoregulatívneho učenia.
- V tomto senzitívnom období sa odporúča zo strany rodičov, učiteľov tvrdo pracovať na režime dňa, týždňa a na ich dodržiavaní
- Takéto a podobné metódy iniciovania zlepšenia sebariadania žiakov, detí by mali viesť k tomu, že sa naučia, zvyknú si ako na normálny spôsob života, mať ciele, premenené na úlohy, mali by nadobudnúť rezilienciu proti rušivým vplyvom a bojovať proti prokrastinácii.

Druhým senzitívnym obdobím je vek okolo 16 rokov. P.H. Winne (1997) hovorí o tom, že autoregulácia sa u žiaka vyvíja aj „sama od seba“, bez toho, aby si žiak uvedomoval celý proces, bez toho, aby to mal podrobne premyslené. Schopnosť zlepšovať svoju autoreguláciu je v každom žiakovi a úspešnejší žiaci sami dospejú k takým formám autoregulácie, ktoré menej úspešní spolužiaci neovládajú. Škola zatiaľ nie je miestom, kde by sa žiaci učili autoregulácii. Spontánne sa najčastejšie učia pomocou troch zdrojov:

1. pozorovaním iných ľudí, ich napodobňovaním (ale môžu to byť aj zlé návyky)
2. pokusom a omylom - žiak má nejaký svoj cieľ a skúša akou cestou sa k nemu najlepšie dopracovať, eviduje svoje chyby, vyhýba sa im, posilňuje dobré spôsoby, cesty dosahovania cieľov
3. na základe pokusov a omylov sa žiak naučí dopredu plánovať svoje cesty dosahovania cieľov, eliminuje chybné kroky. Toto rekurzívne experimentovanie vedie k premyslenému získavaniu výsledkov, predstavuje autoreguláciu v rozvinutej forme a je predobrazom vedeckovo-výskumných metód (J. Mareš, 2000, s.74).

Vývin autoregulácie sa postupne prejavuje v týchto mentálnych oblastiach:

- spôsobilosť riadiť vlastnú motiváciu, (chce sa mi – nechce sa mi...),
- spôsobilosť riadiť svoju pozornosť, (som sústredený, vnímam čo sa učím?),
- spôsobilosť riadiť svoje emócie, (dokážem sa učiť keď som smutný, veselý, „naladený“ na učenie, zamilovaný, nespokojný, nazlostný?)
- spôsobilosť zvládať svoje neúspechy (neúspech ma rozladí, alebo povzbudí? Mám tendenciu rezignovať? Mám chuť bojovať s neúspechmi?),
- spôsobilosť, zručnosť riadiť svoje procesy učenia v škole v oblasti motorického učenia (napr. telesná výchova, tanec), socializačného učenia (vzťahy so spolužiakmi, priateľstvá, riešenie medziľudských konfliktov), kognitívneho učenia (nadobúdanie vedomostí, poznatkov, ai.).

Predpoklady autoregulácie:

Ak má žiak riadiť zmeny svojho učenia sám, ak sa má naučiť sebariadiť, prípadne si vedieť rozdeliť svoj voľný čas medzi školské povinnosti a záujmy, musia byť splnené určité predpoklady:

- v žiakovi je kompetencia k autoregulácii učenia uložená ako možnosť resp. potencialita, bez vnútorných podnetov sa nemôže kvalitne rozvinúť;
- škola musí svojou koncepciou umožniť žiakovi, aby sa naučil, ako sa majú učiť a rozdeliť si svoj voľný čas, čo je v období adolescencie pre žiaka mimoriadne dôležité;
- riadenie učenia a ďalšie intervenčné zásahy by mali byť koncipované tak, aby otvárali priestor pre žiakovu autoreguláciu;

- žiak môže výraznejšie zdokonaľiť svoju schopnosť učiť sa a riadiť svoje aktivity, naučí sa vyberať si podľa meniacich sa učebných situácií najvhodnejšie metakognitívne stratégie;
- žiak môže postupne zdokonaľovať svoju schopnosť motivovať sa pri učení sám seba;
- žiak môže postupne zdokonaľovať svoju schopnosť riadiť svoje emócie pri učení, posilňovať tie, ktoré uľahčujú učenie a pomáhajú mu prekonávať problémy;
- žiak sa môže naučiť, aby si vyberal optimálne prostredie pre svoje učenie a voľný čas, vhodne si vytvoril podmienky, a pokiaľ mu tieto podmienky nevyhovujú, aby ich aktívne menil;
- rozvoj autoregulácie nie je možný bez súbežného rozvoja žiakovho „ja“, teda rozvoja sebamonitorovania, sebakontroly, sebahodnotenia, reagovania na svoju vlastnú činnosť, vnímania osobnej zdatnosti atď.;
- mala by sa rešpektovať jedinečnosť žiakovej osobnosti, žiak by mal dostať priestor pre zmenu seba samého;
- autoregulácia nie je výlučne individuálny proces, vzniká a utvára sa v spolupráci s ďalšími ľuďmi, prostriedkom môže byť párové učenie, skupinové vyučovanie alebo prípadne kooperatívne vyučovanie;
- autoregulácia je aktívny proces, nedá sa žiakovi predať v hotovej podobe, vytvára sa postupne, vyžaduje si praktický výcvik, účinnú spätnú väzbu, dostatok času a vynaloženého úsilia žiaka;
- autoregulácia učenia sa u žiaka rozvíja úspešnejšie, pokiaľ navzájom ladí riadenie žiakovho učenia s autoreguláciou, ak je vzájomná kompatibilita malá, alebo vznikajú rozpory medzi žiakovou usilovnosťou o zlepšenie učenia a pedagogickou činnosťou niektorých učiteľov a rodičov, môže sa rozvoj autoregulácie spomaliť alebo dokonca zablokovať;
- autoregulácia je celoživotnou záležitosťou, dá sa chápať ako spôsob projektovania životnej cesty danej osobnosti.

Model sebaregulujúceho učenia

Monika Boekaerts z Holandska a Markku Niemivirta (2000) z Fínska rozšírili pojem učenia o sebaregulujúce učenie (*Self-Regulated Learning – SRL*). V tomto prípade ide o balansovanie medzi cieľmi učenia a ego prospešnými cieľmi. K tomuto rozporu dochádza často vtedy, keď ciele učenia nie sú na popredných miestach záujmu žiaka. Výskumy ukazujú, že nezvnútornenie sa s cieľmi učenia a vzdelávania žiakov, koreluje s direktívnym prístupom učiteľov k žiakom a s nezaujmom rodičov o vzdelanie žiakov! Model sebaregulujúceho učenia predpokladá školu zameranú na žiaka a nielen na jeho výkony (C. Rogers PCE model). Vyučovanie, ktoré podporuje sebaregulujúce komponenty učenia žiakov sa vyznačuje týmito charakteristikami:

- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie žiakov je menej direktívny
- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie dáva žiakom veľa otázok na postup

- práce, podmienky riešenia úloh, na ich výber úloh
- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie u žiakov podporuje ich samostatnosť v učení, získavaní informácií, pri ich prezentácii naučeného
- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie podporuje nezávislosť žiaka, nezávislosť jeho myslenia, postojov, správania
- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie vyzýva žiakov k tvorivosti, originalite, hľadaniu iných riešení (flexibilita), podporuje neočakávané myslenie, postoje
- Učiteľ podporujúci sebariadiace učenie žiakov ich necháva často rozhodovať napr. akú náročnosť úloh chcú riešiť, čo chcú riešiť v projekte, čo sa chcú naučiť vo svojom voľnom čase, atď.
- Učiteľ podporujúci sebariadiace učenie žiakov ich vedie k plánovaniu svojho času, rozvrhu činností, denného režimu, týždňa
- Učiteľ rozvíjajúci sebariadiace učenie vedie žiakov k tomu, aby si sami vyhodnocovali svoju prácu, robili písomné záznamy, zakladali svoje portfólia
- Učiteľ podporujúci sebariadiace učenie vedie žiakov k sebareflexii v myslení, prežívaní, správani
- Učiteľ podporujúci sebariadiace učenie žiakov má byť pre žiakov vzorom v samostatnosti myslenia, tvorivosti, nezávislosti, tolerancii, náročnosti, empatii, flexibilita.

Aby človek sám u seba, alebo za pomoci rodičov, učiteľov, poradcov vybudoval svoju schopnosť sebariadenia učenia a sebazdokonaľovania je dôležité, aby sa učil týmto zručnostiam:

- *Kontrolu svojej pozornosti* - výber, selekcia na čo sa sústrediť, na čo zamerať a koncentrovať pozornosť; zlepšovanie pozornosti, koncentrácie, vytrvalosti, sústrednosti
- *Dekódovacia kontrola* - výber informácií a ich význam, zmysel, čo čítať, čo sledovať v televízii, ako a čo komunikovať s počítačom, mobilom, čo prijať, čo odmietnuť (odolnosť voči manipulácii)
- *Emočná kontrola* - inhibícia, útlm, potlačenie nežiaduceho prežívania (strach, úzkosť, obavy) a posilnenie pozitívnych emócií pomocou zapojenia myslenia, uvažovania, rozhodovania
- *Motivačná kontrola* - mať ciele, svoje úlohy krátkodobé, strednodobé, dlhodobé a realizovať ich a nestrácať motivačnú silu pri neúspechoch, prehrách
- *Environmentálna kontrola* - kontrolovať podnety z prostredia, eliminovať brzdiace a rušiacie elementy prostredia
- *Kognitívna kontrola* - kontrola toku myslenia (flow), obsahu myšlienok, o čom a ako človek rozmýšľa, či je to potrebné, alebo neúčelné, či to kradne čas jednotlivcovi, alebo ho to obohacuje.

Pri sebaregulujúcom učení, ale aj v širšom kontexte pri uplatňovaní sebariadenia u dospelých, významnu úlohu zohráva hospodárenie s časom. „*Time management*“ - riadenie času sa v teórii a najmä praxi autoregulácie stáva kľúčovou charakteristikou. Najcennejšou bankou v živote je „časobanka“ života. Čas je

nenávratnou investíciou života, čas nemôžeme vrátiť, ani zastaviť. Aj preto záleží na tom, ako ten relatívne krátky pobyt vo svete prežijeme. Držíme opraty života múdro? Prežívame deň správne? Alebo nám čas len tak preteká pomedzi prsty? Reklama, výzvy, masmédiá, sociálne siete (chat, facebook, twitter, skype, počítačové hry) „pracujú“ na tom, aby nám ukradli čas, aby sme stratili vládu nad svojim časom... V súčasnosti môžu autoregulatívnemu učeniu hodne pomôcť technické pomôcky, akými sú počítače, smartfóny, mobily. Domáce vzdelávanie (home schol) je príkladom, kde autoregulatívne učenie je zásadnou podmienkou zvládnutia vzdelávacích nárokov, je to však stále heteroregulatívne učenie. Využitie (informačno-komunikačných technológií (IKT) otvára veľké možnosti sebvzdelávania. Môže sa pomocou nich kontrolovať denný program, kontrolovať ciele, úlohy a ich plnenie, môžu sa využívať kvalitné zdroje informácií, ich kódovanie, uloženie a využitie. Práve IKT umožňuje posunúť autoregulatívne učenie na vyššiu, širšiu úroveň.

Výcvik autoregulácie

Rozpracovali sa ucelené programy sebariadenia a to všeobecné programy a potom programy pre zvládanie seba samého v rozličných situáciách, pri chorobách, v školstve, riadení, pri učení a podobne. Jeden z týchto všeobecných modelov nácviku autoregulácie, ktorý platí aj pre sebariadení pri učení, obsahuje tieto kroky (Mahoney, Arnkoff, 1979):

1. *Sebamonitorovanie* - sebareflexia, uvedomovanie si čo človek robí, ide o sebahopozorovanie, sebahodnotenie, niekedy sa robia písomné záznamy čo človek robí, za akých okolností (napr. koľko fajčí, neučí sa, kedy, prečo). Dobrým zdrojom správ o sebe je aj úprimné vyjadrenie blízkych ľudí
2. *Stanovenie cieľov* - na základe sebahopozorovania si človek stanovuje ciele, čo by chcel dosiahnuť, ktoré úlohy splniť. Ciele a úlohy môžu byť krátkodobé, dlhodobé, ale mali by byť vždy konkrétne a kontrolovateľne, napr. postupné znižovanie vyfajčených cigariet
3. *Podnetová kontrola* - sleduje sa, kde a prečo človek porušuje svoje sľuby, plnenie úloh a organizujú sa podmienky, prostredie, podnety tak, aby podporovali človeka v jeho úsilí a nie rozptyľovali a brzdili realizáciu jeho cieľov. Pri učení napr. doma vytvoriť vhodné prostredie na učenie, zariadiť, aby človek nebol vyrušovaný súrodencami, rodičmi a napr. pri fajčení nechodiť do kaviarne, kde silnie podnet „zapáliť si...“
4. *Sebaposilňovanie* - znamená seba odmeňovanie za dodržané sľuby, za splnenie úloh, za dosiahnutie určitého cieľa, ale má sa použiť seba pochvala aj za snahu, vytrvalosť, odolnosť v záťažových situáciách. Dobré je, keď uznanie, ocenenie je podporené aj niekým z blízkych ľudí, učiteľom, facilitátorom, poradcom, psychológom
5. *Precvičovanie nového správania* - sa niekedy zanedbáva a potom človek ľahko sklzáne do starých negatívnych praktík. Precvičovanie vedie k upevneniu návykov, zručností sebakontroly, sebariadenia a tak sa predchádza nežiaducim recidívam nevhodného správania. Vhodné sú sebahoposilňujúce techniky – sebahodmeňovania za to, že sa podarilo dodržať princípy a zásady sebariadenia, byť sebou a nepodľahnúť tlakom kamarátov, lenivosti, televízie, počítačom.

Metakognícia

Subsystémom autoregulácie je metakognícia. Metakognícia je poznávanie ako ľudia poznávajú, je to myslenie o myslení, je to spôsobilosť človeka plánovať, monitorovať, vyhodnocovať postupy, ktoré používa, keď sa učí a poznáva. Predpona “meta” vyjadruje jav vyššieho rádu nadradený javu tvoriaceho koreň, kmeň slova, napr. metaanalýza - je analýza analýz, metastratégia - analýza iných stratégií. Užíva sa aj pojem “metakognitívna inteligencia” o ktorej R. Fisher (1997) píše, že je pravdepodobne najdôležitejšou stránkou ľudskej inteligencie, lebo súvisí s uplatňovaním všetkých ostatných foriem inteligencie. Metakognícia je kľúčová, rozhodujúca zručnosť na to, aby sa človek efektívne učil a poznával. Rozvoj schopnosti učiť sa, záujmu o učenie by mal byť prioritný cieľ všetkých školských reforiem v postmodernom čase, v spoločnostiach transformujúcich sa do učiacej sa spoločnosti, združených v organizáciách EÚ a OECD. Metakognitívne vedomosti sú vedomosti človeka o svojom poznávacom systéme, ako prijíma a spracováva informácie, čo ho pritom ovplyvňuje. Ide napríklad o to, či sa jednotlivcovi lepšie učí pri hudbe, v akom prostredí, čo ho vyrušuje, čo ho podporuje v učení, ako číta text a organizuje si myšlienky, robí poznámky, ako hodnotí svoj proces učenia.

Metakognitívna regulácia má tri základné etapy:

1. *Vytvorenie plánu učenia* - Čo mám urobiť? Čo sa mám naučiť? Prečo? Čo má byť výsledkom môjho učenia? Čo už viem a čo sa mám naučiť? Akú stratégiu, metódu učenia použijem? Budem sa učiť nahlas alebo potichu? Budem si robiť poznámky alebo podčiarkovať významný text? Aký mám cieľ? Koľko času budem potrebovať a ako si ho rozdeliť?
2. *Realizácia a sledovanie plánu učenia* - čo práve robím? Robím to správne? Som sústredený? Rozumiem tomu, čo sa učím? Ako mám postupovať ďalej? Nemám postupovať inak? Ktoré informácie sú podstatné a ktoré vedľajšie? Vyrušovalo ma niečo pri učení?
3. *Vyhodnotenie svojho plánu* - naučil som sa, čo som sa naučiť chcel? Rozumiem tomu? Pamätám si základné veci? Čo som mohol urobiť inak? Použil som dobrú metódu, postup? Nemám to v budúcnosti zmeniť? Splnil som svoje očakávania? Zaslúžim si od seba pochvalu? Čo by som si vytkol?

Autoregulatívne vyučovanie obsahuje aj pojem metaučenia. Metaučenie je schopnosť učiť sa, je to hĺbkový prístup k učeniu, sebamotivácia k učeniu, poznávaniu, vzdelaniu. Aj učiť sa treba učiť. Problematika metaučenia by sa mala dostať do osnov vzdelávania, do jednotlivých predmetov, tém (predmetového kurikula). Obsah by mohli tvoriť tieto témy: metódy sebaučenia, sebaučenia; poznanie učebných štýlov; spôsoby osvojovania si učebných zručností; získavanie zdrojov informácií a vyhodnocovanie hodnoty informácií; manažment času; motivácia k učeniu, manažment stresu, odolnosť voči stresu; vytváranie optimálnych podmienok pre učenie (environmentálna regulácia); robenie si poznámok, vytváranie svojho portfólia učenia; spôsoby zapamätania textov; metódy riešenia úloh; príprava na skúšky a i.

Autoregulatívne vyučovanie a učiteľ

Autoregulatívne vyučovanie si vyžaduje od učiteľa:

- Použiť kritéria pre výber podstatného, dôležitého učiva pre žiakov a jeho rozlíšenie od doplňujúceho a rozširujúceho učiva, zaznamenanie dôležitých informácií, usporiadanie informácií do oblastí, kategórií, celkov, systémov
- Učiť žiakov ako vyhľadávať zdroje informácií, nacvičovať rozličné spôsoby čítania textu, pracovať s informačnými zdrojmi (internet, vyhľadávače, slovníky, encyklopedie), robiť výpisky
- Zlepšovať pamäť žiakov pomocou usporiadania učiva, prahľadu o učive, pomocou rozličných pomôcok (schémy, učebné karty, akronýmy, pojmové mapy)
- Integrovať poznanie, učenie pomocou vysvetľovamnia tém vlastnými slovami, pomocou hľadania vzťahov, súvislosti, učiť zhrnúť podstatné myšlienky, formulovať myšlienky nad rámec naučeného, spájať informácie z rozličných zdrojov
- Kognitívne uvedomenie, kde ide o sebaučenie toho, čo viem a neviem, uvedomenie si predností a nedostatkov v procese učenia a poznávania, hodnotiť pokroky v učení
- Plánovanie času, rozvrhnutie času, robiť časové plány, usporiadať režim dňa, týždňa, na dlhšie obdobie; určovanie času pre jednotlivé úlohy, ako bojovať proti prokrastinácii a proti "zlodejom" času
- Mobilizácia motivácie, vôle pomocou vytýčenia atraktívnych cieľov, pomocou pozitívneho prežívania učenia a poznávania, redukovať napätie a nervozitu pri učení, eliminovať rušivé vplyvy, kontrolovať a cvičiť svoju pozornosť, porovnávať priebežné výsledky s cieľovými, hodnotiť vynaložené úsilie, identifikovať klady a nedostatky svojich učebných postupov
- Dať možnosť žiakom monitorovať a komentovať svoje učenie a myslenie
- Naučiť žiakov používať rozličné stratégie, metódy učenia sa
- Žiadať od žiakov predpovede, predikcie, vyslovenie toho, čo očakávajú, o čom bude učivo, k čomu prispeje
- Žiadať od žiakov, aby kládli otázky k obsahu, ale aj a najmä k postupom učenia
- Pomôcť žiakom identifikovať situácie, kedy majú požiadať o pomoc pri učení
- Pomáhať žiakom pri transfere učiva, riešenia problémov, pri aplikácii učiva najmä na nové, nešpecifické situácie

Na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne autori K. Hrbáčková, 2011, J. Hladík, S. Vávrová, 2011 rozpracovali mechanizmy fungovania rozvoja autoregulatívneho učenia u študentov najmä na základe teórií B.J.Zimmermana, P.R. Pintricha. Hrbáčková uvádza tento zoznam potrebných kompetencií pre autoregulatívne učenie študentov:

- stanoviť si vlastné ciele
- posúdiť svoje odborné znalosti a potenciality

- zamerať svoju pozornosť na štúdium
- zvoliť a uplatniť praktické stratégie učenia
- získavať poznatky, informácie z rozličných zdrojov
- efektívne využívať time-management
- zhodnotiť svoj pokrok v učení
- odhaliť a prekonať bloky vo svojom učení
- monitorovať priebeh svojho učenia a na základe sebareflexie meniť metódy
- udržiavať pozitívne presvedčenie o sebe
- vhodne modifikovať prostredie pre vlastné učenie

Autorka vypracovala aj dotazník autoregulácie učenia študentov, sebamonitorovací hárok pre študentov. Uvádza, že v prostredí triedy, ktorá je oprientovaná na žiaka, vykazujú žiaci vyššiu úroveň autoregulatívneho učenia, než v triede orientovanej na učiteľa alebo výkon (s.38). J. Hladík a S. Vávrová (2011) na základe výskumu študentov popísali tieto vhodné stratégie autoregulatívneho učenia:

- dopĺňovanie získaných informácií z ďalších zdrojov
- systematizácia a triedenie získaných informácií
- podporovanie pamäťovej stopy vedúcej k fixácii získaných informácií
- opakovanie a precvičovanie
- vytváranie študijných plánov a úloh
- odmeňovanie

Autoregulácia učenia vedie k výsledku - schopnosti jednotlivca samostatne a účinne sa učiť, poznávať, zdokonaľovať. Ide o spôsob vyučovania, ktorý vedie k rozvoju kľúčových kompetencií: tvorivosti – kritickému mysleniu – komunikácii – personálnym a interpersonálnym kompetenciám. Autoregulatívne, metakognitívne učenie vedie k tomu, že sa subject stáva aktívnym na dlhší čas (celý život), a že svoje autoregulačné zručnosti a schopnosti prejaví v rozličných činnostiach, oblastiach, či už ide o známky v škole, spoločenské uznanie, profesijné uplatnenie, budovanie vlastnej kvality života.

Osobnosť autoregulatívneho, tvorivého učiteľa

Autoregulatívny učiteľ je tvorivým učiteľom, lebo má svoje predstavy o práci, má ciele, výzvy, ale musí riešiť v praxi dilemy vlastnej koncepcie a kompetencie a výzvy nových skutočností. Najčastejšie ide o reguláciu myslenia, cítenia (empatie) a správanie v týchto dilemách:

- Autoregulatívny, tvorivý učiteľ je *inteligentný ale zároveň detinskejší*. “Viem, že nič neviem” je jeho charakteristika, preto sa neustále pýta, skúma, hľadá odpovede - autokreativita. Kládne zdanlivo jednoduché otázky, lebo mu nie je všetko tak jasné a jednoduché ako menej tvorivým učiteľom. Život je preňho výzva byť lepším, múdrejším.
- Tvorivý učiteľ kombinuje hravosť a *disciplínu*. Ide o hru s myšlienkami, slovami, významami, koncepciami, alternatívami. Tvrdošivne sa hrá s myšlienkami a vedie k tomu aj žiakov. Hravosť vzrušuje, imaginačné hry zaujmu zaujmú učiteľa, žiakov, ale potom po vyriešení problému nastupuje tvrdá práca, drina, disciplína a boj s prekážkami, s vyhorenosťou. Pri tvorivej hre s nápadmi je učiteľ nedisciplinovaný,

- ale pri skúšaní nového postupu (experimentálne vyučovanie, objavujúce) je už disciplinovaný, nastupuje profesionalita.
- Autoregulatívny kreatívny učiteľ *je extrovert aj introvert*. Učiteľ je rád medzi deťmi, žiakmi, ľuďmi, je spoločenský, komunikujúci. Napriek tomu po celom dni so žiakmi a kolegami potrebuje samotu, ticho, čas na kontempláciu, potrebuje byť sám sebou nielen preto, aby si odýchol, ale aj preto, aby si premyslel veci, pozrel sa a to čo robil a čo mal robiť, (Werich: “ucho se diví co huba namluví”), aby projektoval budúcnosť - ďalšie vyučovacie hodiny.
 - Autokreatívny učiteľ alteruje medzi imagináciou, *fantáziou a zakotvením v zmysluplnej realite*. Tvorivý učiteľ na rozdiel od menej tvorivého učiteľa sa častejšie nachádza vo svete fantázie, snívania, projektovania, imaginácie, vo svete predstáv čo a ako robiť. Reálny svet triedy, učebnej látky, povinnosti, školy je pre neho oporou a podnetom pre tvorbu nových myšlienok. Zároveň sa vracia zo sveta imaginácie na zem, do skutočnosti a to preto, aby vytvoril novú, lepšiu realitu
 - Autokreatívny učiteľ má veľa *energie, ale je aj pokojný*. Tvorivý učiteľ dokáže pracovať dlhé hodiny nielen v škole ale aj doma, cez víkendy. Jeho práca mu je poslaním, koníčkom. Jeho psychická energia je viac výsledkom sebaregulácie ako výsledkom vonkajšieho tlaku. Kontroluje a riadi svoju psychickú energiu a nepotrebuje na to ani osobitný kalendár. Skoro každý autokreatívny učiteľ má nejakého koníčka, má svoj čas a priestor na relaxáciu, dobitie mentálnej energie a vie hospodáriť so svojimi salami a pokoj, relax je východiskom pre jeho prácu.
 - Autokreatívny učiteľ *je skromný aj hrdý, pyšný a pokorný súčasne*. Od múdreho, tvorivého učiteľa by sa dalo očakávať, že bude namyslený, neprístupný, arogantný, direktívny. Opak je pravdou. Je skôr plachý, sebaodceňujúci a skromný. Rešpekt pred oblasťou v ktorej pracuje, mu nedovoľuje byť namysleným. Porovnávanie s inými mu môže priniesť pocit pýchy a hrdosti, ale tvorivý učiteľ vie, koľko problémov je nevyriešených, koľko sa nedá stihnúť a urobiť aj preto je skromný a pokorný pred veľkými výzvami a veľkosťou problémov a náročnosťou ich riešenia
 - Tvorivý učiteľ je zároveň *rebelom aj konzervatívcom*. Je nemožné byť tvorivým autoregulatívnym, byť sebou a zároveň bez protest prijímať všetky kpolitické a spoločenské pravidla. Tvorivý učiteľ je rebelom v tom zmysle, že sa búri proti hlúposti, stereotypom, chybám, ktoré sa robia, ale zároveň chráni tradičné ľudské a pedagogické hodnoty. Ruší stare a tradičné, nie je to však ničenie, deštrukcia za každú cenu, ako to robí agresívny človek (D-osobnosť). Tvorivý učiteľ hneď ako odmieta stare prístupy, navrhuje nové. Tvorivý učiteľ je znepokojený, frustrovaný súčasným stavom. Navrhuje nové riešenia, pritom jeho riziko je dosť veľké, ale je nevyhnutné pre prekonanie starého myslenia a konania.
 - Autoregulatívny a tvorivý učiteľ *je nadšený vo svojej práci a pritom je objektívny*. Nadšenie, vášeň, motivácia pre svoju prácu môže viesť k tomu, že učiteľ stratí objektívny pohľad na seba, svoju prácu, na deti, školu. Má záľubu v ťažkých úlohách. Bez vášne, zaujatia, vnútornej

motivácie sa nedá robiť pedagogická práca. Je dôležité, aby učiteľ oddelil to, čo vytvoril, od toho s čím sa identifikuje. Inak nemôže prijať kritiku, nemôže objektívne hodnotiť ani seba ani druhých. Pripúšťa, že to, čo vymyslel, nie je ešte dokonalé. To mu umožňuje odstup od svojej práce, umožňuje mu použiť aj sebakritiku, čo zvyšuje jeho objektívny pohľad na svet. Nie je márnomyseľný, nemyslí si, že nad neho a jeho nápady nie. Vie, kde je, kam ide, a vie aj o možných iných cestách, vie o svojej nedokonalosti

- Autoregulačný učiteľ prežíva *potešenie aj utrpenie zo svojej práce*. Je senzitívnejší, často sa exponuje až do oblasti bolesti a utrpenia, iní mu závidia, nechápu ho, ignorujú alebo intrigujú, ale napriek tomu prežíva veľa radosti a potešenia z toho, čo robí. Disciplinovaná a tvorivá práca vedie k exponovanosti a zraniteľnosti. Niekedy dokáže závistlivá kritika zdevastovať dlhoročnú dobrú prácu učiteľa. Závidiaci kolegovia, nadriadení často prejavujú k takémuto učiteľovi nepochopenie, posmech, neičlivosť až výsmech. Ale skutočne autokreatívny učiteľ sa nenechá odradiť týmito bolestivými a zákernými podnetmi zvonku. Záleží mu na prežívaní a pocitoch radosti z tvorby. A tak sa tvorivý učiteľ trápi a teší, padá a vstáva, zosmutnieva a raduje sa, klesá do pesimizmu, aby sa s ešte väčším optimizmom pustil do nových projektov, zo sklamaní sa dvíha k novým nádejám
- Tvorivý učiteľ je *otvorenejší a zároveň zatvorenejší* vo svojej psychike. Otvorenosť mysle, citov, "duše" je typickým znakom autentických, tvorivých osobností. Vyjadruje to ich schopnosť prijímať nové veci, absorbovať všetko podnetné. Znamená to mať otvorené oči, uši, všetky zmysly, mať prístupný rozum aj srdce. Na druhej strane, najmä u tvorivého učiteľa musia existovať aj niektoré zákonitosti logiky, jasnosti, neporušenosti, tradície. Musia existovať uzatvorené princípy hodnôt, ľudskosti, nádeje, pokroku.

Človek sa realizuje riešením svojich protirečení. Rovnováha protirečení je cieľom a nerovnováha vytvára napätie. Tvorivý človek rieši tieto protirečenia tvorivým procesom. Iní ho môžu riešiť agresiou, neúrozami, vyhorením, apatiou, prizieraním sa na dianie... Tvorivé riešenie protirečení vytvára života sebarealizačný, sebanaplnajúci, zmysluplný. A o to ide aj pri sebarozvoji, sebatvorne učiteľa - dať svojmu životu zmysel (subjektívny aspekt) a význam (spoločenský aspekt).

Záver

Aký má byť dobrý autokreatívny učiteľ?

- Dobrý učiteľ víta ráno deti do školy s úsmevom (empatia)
- Má svoj denný program (ciele)
- Povzbudzuje všetkých žiakov (motivácia)
- Je dirigentom triedy (manager - autoregulácia a heteroregulácia)
- Je citovo vyrovnaný (EQ)
- Je tvorivý, výmyselnícky (Kreativita)
- Je reprezentantom všetkých hodnôt (axiológia – výchova k hodnotám)
- Si musí vedieť obuť detské topánky (interpersonálna inteligencia)
- Je darom pre svoju krajinu (sociálne, politické hodnotenie učiteľa)
- A nebude nikdy slávny ani bohatý

Zoznam bibliografických odkazov

- BANDURA, A. 1977. *Social learning theory*. Englewood Clifs, NJ.:Prentice Hall
- BOEKAERTS,M., PINTRICH, P. R., ZEIDNER, M., 2000. *Handbook of Self-regulation*.Academic Press San Diego, New York, London, Sydney, Tokyo
- BOEKAERTS,M., NIEMIVIRTA,M., 2000. *Self-Regulated Learning*. In.: *Handbook of Self-regulation*.Academic Press San Diego, New York, London, Sydney, Tokyo, s. 417-450
- DECI, E. L,RYAN, R. M. 1996. *Need Satiasfaction and the Self-Regulation of Learning*.*Learning and Individual Differences* 8, č.3, s.165-184
- DeCHARMS, R., 1976. *Enhancing Motivation*.Irvington Publishers, Inc., Ne York
- FISHER,R. 1997. *Učíme děti myslet a učit se*. Portál, Praha
- GARRISON, D.R.,1997. *Self-Directed Learning: Toward a Comprehensive Model*. *Sdult Education Quarterly*, 48, č.1, s. 18-34
- HELUS,Z., PAVELKOVÁ, I., 1992. *Vedení žáku ke vzdělávací autoregulaci a humanizace školy*. *Pedagogika*, 42, č.2., s. 197-208
- HLADÍK, J., VÁVROVÁ, S., 2011. *Mechanismy fungování rozvoje autoregulace studentů*. Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
- HRBÁČKOVÁ, K., 2011. *Rozvoj autoregulace učení studentů*. Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
- KOVÁČ, D. 2002. *Osobnosť - od formovania k sebautváraniu*. ÚEP SAV, Bratislava
- KUHL,J. 1992. *A Theory of Self-Regulation – action versus State Orientation, Self-Diskrimination, and Some Aplikation*. *Applied Psychology: An International Review*, 41, č. 2, s. 97-129
- MAHONEY, M., ARNKOFF, D. B. 1997. *Self management*. In: O. F. Pomerleau and J. P. Brady (Eds.), *Behavior medicine: Theory and Practice*. New York: Willimas and Wilkins, pp. 75-96
- MAREŠ, J. 2000. *Autoregulace a její integrující funkce při výchove a vzdělávání*. In.: *Integrativní funkce osobnosti*. Masarykova Univerzita Brno, s. 67-81
- MAREŠ, J. 2013. *Pedagogická psychologie*. Portál. Praha
- PATERSON, C. C., 1996. *Self-regulated Learning and Academic Achievement of nSenior Bilogy Students*. *Australian Science Teachers Joiurnal*, 42, č. 2, s. 48-52
- STERNBERG, R. J. 2004. *Prečo múdri ľudia robia hlúposti*. Ikar, Bratislava
- TUREK, I. 2008. *Didaktika*. Iura Edition
- WINNE, P. H., 1997. *Experimenting to Bootstrap Self-Regulated Learning*. *Journal of Educational Psychology*, 89, č.3, s. 397-410

ZELINA, M. 2018. *Psychoedukácia - aplikovaná pedagogická psychológia*. VŠ DTI, Dubnica nad Váhom

ZIMMERMAN, B. J., SCHUNK, D. H. (Eds.) 1989, *Self-regulated Learning and Academic Achievement*, New York, Springer

Kontaktná adresa autora:

Dr.h.c., mult. Prof.PhDr. Miron Zelina, DrSc.

je emeritným profesorom Univerzity Komenského. Bol dekanom Pedagogickej fakulty UK. Čestný doktorát mu udelila Prešovská Univerzita, Katolícka Univerzita v Ružomberku a Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom. Prezident mu udelil ocenenie Ľudovíta Štúra. Je autorom tvorivo-humanistickej koncepcie výchovy a vzdelávania. Napísal 21 monografií.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

2019

978-80-223-4847-8